

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°12 Novembre 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Sociales & Humaines

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°12
Novembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 12 Novembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique/ Sciences Sociales & Humaines

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Août 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Octobre 2025**

Retour des textes corrigés : **25 Octobre 2025**

Parution : **Fin Novembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Champ médical ivoirien : analyse de la position sociale et institutionnelle de la médecine traditionnelle dans la Sous-préfecture de Boundiali _ **Amadou KONE** -----09

Le *Gwêtia* et sa Place dans l'Organisation Socio-Politique des Nawdeba (Nord-Togo), du XVIII^e Siècle à la fin du XIX^e Siècle _ **Banabia LONGA** -----29

De la Sauvegarde et de la Mise en Valeur du Site de Sculpture sur Granite de Loango dans une Perspective de Développement Local _ **Edwige ZAGRE KABORE** -----40

Jeux d'Acteurs dans l'Industrie Extractive en Afrique de l'Ouest : Cas de la Mine d'Or de Bonikro en Côte d'Ivoire _ **EKRA Eba Marie Chantale Epse NIAMBE** -----63

Etiollement du Débat Public : Menace ou Opportunité en Contexte de Guerre au Burkina Faso _ **Emile Pierre BAZYOMO & Rayimwendé Rébécca SANKARA** -----93

Insults in *of Mice and Men*: Expression of Power or Solidarity? _ **Fousseni KONE** -----109

L'empire de la loi souveraine : Platon et la fondation de l'État de droit _ **KOUAKOU Guy** -----136

Caractérisation de l'Adaptation de la Culture de l'Anacardier (*Anacardium Occidentale L.*) au Changement Climatique dans la Commune de Za-kpota (Bénin) _ **KOUHOUNDJI Naboua** -----160

La Doctrine Trinitaire à l'Epreuve du Judaïsme et de l'Islam _ **Mlan Kouakou Pierre ANZIAN**-----191

La Problématique de Gestion Foncière au site Pétrolier de Doba _ **Ndingatoloum Silas MADIDE** -----215

Stratégies locales pour la prévention de l'insécurité routière à Koudougou _
Sylvestre BAMA & Roger Sylvain BONKOUNGOU -----232

Profils sociodémographiques et connaissance de la variole du singe (MPOX)
par les populations de N'Gattakro, Côte d'Ivoire _ **Téya KOIUAME &
Arsène Mossoun Mossoun -----249**

Stratégies d'extension de l'activité des motos-taxi dans la commune de
Cocody : de la formalisation à la pratique du « quota » et la construction de
réseaux d'alliances _ **Youssouf MEITE -----270**

Idiguini et la résistance Kel Gress à Galma : pour une réévaluation historique
de la conquête coloniale Française _ **Zakari Yaou YAHAYA -----291**

Le mariage à l'occidental et son incidence socio- économique au Sud –
Cameroun forestier de 1880 à 2024 _ **Salomé Michelle Rose Edima -----308**

Les Algorithmes de Recommandation des Plateformes Numériques et leur
Influence sur la Polarisation Politique au Niger _ **Maman Sillimana -----334**

LISTE DES AUTEURS

Amadou KONE_ amadou.kkone1@gmail.com

Banabia LONGA, *Université de Lomé / Togo*_ banabialonga@gmail.com

Edwige ZAGRE KABORE, *UFR/LSH Université Norbert Zongo / Burkina Faso*_ edwige_zagre@yahoo.fr

EKRA Eba Marie Chantale Epse NIAMBE, *Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) / Côte d'Ivoire*_ chantal.ekra@yahoo.fr

Emile Pierre BAZYOMO & Rayimwendé Rébecca SANKARA, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou & Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou / Burkina Faso*_ ebazyomo@yahoo.fr & sankararebe@gmail.com

Fousseni KONE, *Université Péléforo Gon Coulibaly Korhogo / Cote d'Ivoire*_ foussenikone18@gmail.com

KOUAKOU Guy, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*_ kguymaup@yahoo.fr

KOUHOUNDJI Naboua, *Université d'Abomey-Calavi, / Bénin*_ kouhoundjiab@gmail.com

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN, *Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro / Côte d'Ivoire*_ anzian2009@yahoo.com

Ndingatoloum Silas MADIDE, *Université de Doba*_ silasmadide96@gmail.com

Roger Sylvain BONKOUNGOU & Sylvestre BAMA, *Université Norbert ZONGO-LABOSH / Burkina Faso*_ rsbonk@gmail.com & bamasyvestre818@gmail.com

Téya KOIUAME & Arsène Mossoun Mossoun, *Université Alassane Ouattara (UAO) / Côte d'Ivoire*_ ktguillaume77@gmail.com & mossounarsene@uao.edu.ci.

Youssef MEITE, *Université Felix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*_ meyouss@gmail.com

Zakari Yaou YAHAYA, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*_ Yahayazakariyaoul@gmail.com

Salomé Michelle Rose Edima, *Université de Yaoundé I / Cameroun*_ rosiedima@yahoo.fr/rosienedima 39@gmail.com, Yaoundé- Odja.

Maman Sillimana, *André Salifou University of Zinder / Niger*_ msillimana@yahoo.fr

Champ médical ivoirien : analyse de la position sociale et institutionnelle de la médecine traditionnelle dans la Sous-préfecture de Boundiali

Amadou KONE

amadou.kkone1@gmail.com

Résumé :

Cet article s'appuie sur des données qualitatives pour décrire la position sociale et institutionnelle de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire de la Sous-préfecture de Boundiali. Il ressort que malgré son enracinement culturel profond, la médecine traditionnelle demeure marginalisée institutionnellement et juridiquement et ce, en raison de plusieurs fragilités internes et externes. Toutefois, l'article souligne que cette marginalité ne traduit pas une volonté d'exclusion, mais une dynamique de reconfiguration du champ médical, où la médecine moderne, jusque-là dominante, tente d'intégrer la médecine traditionnelle selon ses propres normes. S'il s'agit d'une lutte idéologique, l'article montre qu'une conscience collective émerge progressivement dans le champ médical de Boundiali quant à la nécessité de valoriser la médecine traditionnelle, ouvrant la voie à une possible recomposition du champ sanitaire ivoirien.

Mots-clés : Champ médical, médecine traditionnelle, position sociale et institutionnelle, Boundiali

Abstract:

This paper draws on qualitative data to describe the social and institutional position of traditional medicine in the health system of the sub-prefecture of Boundiali. It shows that despite its deep cultural roots, traditional medicine remains institutionally and legally marginalised due to several internal and external weaknesses. However, the paper emphasises that this marginalisation does not reflect a desire for exclusion, but rather a dynamic of reconfiguration within the medical field, where modern medicine, which had previously been dominant, is attempting to integrate traditional medicine according to its own standards. While this is an ideological struggle, the paper shows that a collective awareness is gradually emerging in the medical field in Boundiali regarding the need to promote traditional medicine, paving the way for a possible restructuring of the Ivorian health sector.

Keywords: Medical field, traditional medicine, social and institutional position, Boundiali

Introduction

Durant la période coloniale, la médecine traditionnelle était associée à un ensemble de perceptions négatives de la part de l'administration coloniale. Elle était perçue non seulement comme une menace sanitaire en raison des conditions hygiéniques de production des remèdes, mais aussi comme une médecine rattachée à la magie occulte, à la sorcellerie en raison des rites de production qui combinent parfois des incantations (Canivet et Lecocq, 2019). Ces perceptions ont conduit l'administration coloniale à proscrire, par le biais du Code de santé publique de 1953, cette médecine du système de santé publique (PNPMT, 2014). Conséquemment, depuis la période coloniale, la médecine traditionnelle souffre d'un complexe institutionnel fortement enraciné, à telle enseigne que même après sa reconnaissance au lendemain des indépendances (1987), elle occupe encore une position marginale dans le système sanitaire ivoirien. Pourtant, cette médecine reste fortement mobilisée par les populations locales. En effet, face aux nombreuses difficultés auxquelles la médecine moderne est confrontée, nombreux sont les patients – environ 80 à 90% de la population ivoirienne – qui ont recours à cette médecine autrefois marginalisée (OMS, 2013). Dans le même ordre d'idées, Soro et al. (2025) montrent que la médecine traditionnelle continue d'occuper, chez les populations, une position privilégiée dans la prise en charge de certaines pathologies comme la filariose lymphatique. Par l'exploitation des faiblesses de la médecine moderne – manque de structures sanitaires, manque de produits médicaux, indisponibilité des agents de santé et coût financier des produits médicaux – les acteurs de la médecine traditionnelle parviennent à présenter l'utilité sanitaire de leurs remèdes dans le cadre de certaines pathologies. En outre, la catégorisation sociale des pathologies justifie le recours de certains patients aux solutions de la médecine traditionnelle (idem). En effet, la médecine traditionnelle est socialement considérée comme le domaine par excellence des maladies d'ordre surnaturel et ce, en raison du fait qu'elle repose sur une rationalité holistique axée sur les liens invisibles qui unissent l'individu à son environnement social et spirituel (Augé, 1984 ; Zempléni, 1983 ; Hountondji, 1994). Dans son processus de prise en

charge des maladies perçues comme surnaturelles, elle réconcilie les dimensions rompues : celle de l'individu malade avec lui-même, avec sa lignée, son environnement et les forces invisibles qui l'entourent et avec lesquelles il interagit inconsciemment ou consciemment (Turner, 1969 ; De Rosny, 1981 ; Zempléni, 1983).

Dans la mesure où ils appréhendent la santé comme l'expression d'un équilibre entre le corps, l'esprit, la communauté et le cosmos (Augé, 1984 ; Zempléni, 1983 ; Hountondji 1994), les « *médecins et praticiens traditionnels* » sont considérés, par la déclaration d'Alma Ata en 1987, comme faisant partie du système sanitaire et reconnaît leur collaboration comme indispensable pour répondre aux besoins sanitaires exprimés par les communautés. Dans le même sens, Margaret Chan, ancienne Directrice générale de l'OMS, affirmera que les praticiens tout comme les médicaments traditionnels « *constituent la principale voire l'unique source de soins de santé* » pour plusieurs millions de personnes dans le monde (OMS, 2013). De ce fait, l'État ivoirien, qui jusque-là accordait une place secondaire à la médecine traditionnelle, une posture héritée de l'administration coloniale, considérera l'intégration de cette médecine dans le système de santé publique comme un moyen efficace de sa valorisation. Dans cette optique, la médecine traditionnelle sera réglementée par la loi n°2015-536 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire et par le décret n°2016-24 du 27 janvier 2016 portant code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et pharmacopée traditionnelles. Par ailleurs, en 2014 une unité de médecine traditionnelle a été créée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville (PNPMT, 2014). La création d'une telle unité au sein d'une structure moderne de santé comme le CHU, illustre parfaitement la volonté de l'État ivoirien à faire coexister les deux médecines dans son système sanitaire.

Cependant, malgré la reconnaissance institutionnelle assortie de réglementations, la médecine traditionnelle ivoirienne continue d'être marginalisée dans le système de santé publique. Considérée comme un « *art africain de soigner et de guérir* », la médecine traditionnelle est pourtant régulièrement dénigrée par le corps médical conventionnel ; elle est boudée par les médecins ivoiriens (Canivet et Lecocq, 2019). En effet, en Côte d'Ivoire les tradipraticiens

constituent une catégorie des acteurs de santé dont les pratiques, les techniques de production de soins et les médicaments sont les plus contestées (Yao et al. 2021). Une étude de Diabagaté et al. (2025) conclut, dans ce sens, sur la nécessité de former les acteurs de la médecine traditionnelle pour une amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques de production et ce, dans la mesure où ils montrent qu'une part importante des tradipraticiens interrogés, 40,5%, ne maîtrise pas les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Ainsi, les prescriptions et les médicaments produits de cette médecine sont acceptés difficilement par les structures modernes de santé, notamment par les centres de santé et les pharmacies. Pour s'en convaincre, une étude montre que sur 32 pharmacies enquêtées à Abidjan en juin 2023, les médicaments traditionnels améliorés y étaient quasiment absents, alors que la loi n°2015-536 du 20 Juillet 2015, stipule que « *les médicaments traditionnels peuvent être disponibles chez un fabricant agréé ou chez un pharmacien* » et « *Les médicaments traditionnels peuvent être importés, conformément à la réglementation en vigueur* » (Kouadio et al., 2024). La dévalorisation de la médecine traditionnelle s'expliquerait, selon Soro et al. (2025) par le fait que le système sanitaire ivoirien soit un champ dans lequel cette dévalorisation apparaît comme un moyen d'imposition des acteurs de la médecine moderne comme seuls acteurs légitimes de ce champ. En d'autres termes, en la dévalorisant, c'est le champ d'actions des patients qui se retrouve réduit, limitant ainsi leur choix thérapeutique et positionnant la représentation de la médecine moderne comme la représentation objective (Idem).

Dans ce contexte, la médecine traditionnelle reste néanmoins fortement mobilisée dans les choix thérapeutiques des populations parce qu'elle bénéficie d'un ancrage culturel profond. La mobilisation des produits de cette médecine dans le traitement et la prévention de certaines maladies est imprimée dans « *l'âme culturelle des peuples ethniques* » (Diabagaté et al., 2025). Elle est la première médecine socialement reconnue en Côte d'Ivoire tout comme dans de nombreux pays africains (Sanogo, 2013). La médecine traditionnelle est aussi traversée par des actions étatiques et institutionnelles visant son intégration dans le système de santé ivoirien. Cependant, elle continue d'être marginalisée dans le système de santé ivoirien. Elle ne bénéficie toujours pas d'une « bonne » image du côté des acteurs de la médecine

moderne et les actions institutionnelles pour sa valorisation restent fortement théoriques. Sa reconnaissance sociale et institutionnelle n'empêche guère les acteurs de la médecine moderne de l'associer à des représentations dévalorisantes. Dans ce sens, cet article propose de procéder à une description suivie d'une analyse de la position sociale et institutionnelle de la médecine traditionnelle dans le système de santé rural ivoirien notamment dans celui de la Sous-préfecture de Boundiali. L'idée première est de déterminer si le paradoxe général de sa dévalorisation dans le système de santé malgré sa reconnaissance sociale et institutionnelle, se fait également observer dans cette sous-préfecture, tandis que la seconde idée est d'analyser les facteurs de cette position paradoxale que prend la médecine traditionnelle dans le système de santé ivoirien.

1. Approche théorique

Pour parvenir à la description de la position sociale, institutionnelle et médicale de la médecine traditionnelle et ainsi qu'à l'analyse des facteurs sous-jacents, cet article a recours à la théorie des champs de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1980 ; 1994). Cette théorie invite à penser en termes de champs, de rapports de forces, de positions et de capitaux. En effet, pour l'auteur, un « *champ est un microcosme social doté de ses propres règles, enjeux et hiérarchies* » (Bourdieu, 1984), dans lequel des acteurs aux capitaux différenciés luttent pour le monopole des positions dominantes ou pour la définition légitime de la pratique en jeu. Dans ce sens, cette théorie invite à délimiter un champ puis, à analyser les capitaux mobilisés par les acteurs pour parvenir aux positions dominantes, tout en prêtant une attention aux rapports de force qui le traversent. La théorie est structurée par plusieurs postulats, dont trois sont retenus dans le cadre de cet article. Tout d'abord, elle postule que la société est constituée de champs sociaux différenciés, tels que le champ politique, artistique, religieux, éducatif, sportif et bien évidemment le champ médical (Bourdieu, 1984 ; Wacquant, 1992). Ensuite, un autre postulat est que le champ constitue un espace de positions et de luttes pour les positions dominantes. Il s'agirait, en d'autres termes, d'un espace social où des acteurs aux positions et capitaux différents luttent pour y occuper les positions privilégiées (Bourdieu, 1994 ; Emirbayer et Johnson, 2008). Enfin, la théorie

stipule que les acteurs d'un champ disposent de différents capitaux qui définissent leur position dans le champ. Selon cette théorie, le champ est un espace social qui bénéficie d'une relative autonomie dans lequel des acteurs aux capitaux différents luttent pour imposer leur idéologie, leurs pratiques, leurs représentations, bref pour occuper les positions dominantes (Bourdieu, 1997 ; Swartz, 1997). Quant au capital, il est défini comme toute ressource matérielle ou immatérielle bénéficiant d'une reconnaissance sociale qu'un acteur peut mobiliser pour capter une position, ou pour la maintenir ou renforcer sa position dans un champ social (Bourdieu, 1986 ; Grenfell, 2012). Dans le contexte de cet article, le système de santé ivoirien est appréhendé comme un champ social, au sens de la théorie : c'est le champ médical. Toujours en s'inspirant de cette théorie, le champ médical renvoie à un espace social relativement autonome où différents acteurs (institutions étatiques, médecins, infirmiers, tradipraticiens, patients, etc.) s'affrontent pour imposer leurs représentations individuelles de ce qui est la « vraie » médecine. Cette considération théorique conduit à loger les acteurs dans trois catégories, notamment la médecine moderne, la médecine traditionnelle et l'État Ivoirien. Dans le contexte de cette étude, la médecine moderne est appréhendée comme disposant de reconnaissances scientifiques et institutionnelles, qui apparaissent comme des ressources de positionnement dans le champ médical. La médecine traditionnelle est appréhendée, quant à elle, comme disposant de reconnaissances sociales et culturelles, lesquelles lui permettent d'exister malgré la domination de la médecine moderne dans ce champ. La proposition, ici, est donc que les acteurs des deux médecines luttent pour imposer leurs représentations subjectives comme représentations objectives de la médecine et que l'État Ivoirien joue un rôle d'arbitre dans cette lutte. Il est question d'une concurrence de positionnement où l'État et ses institutions interviennent en tant que régulateur neutre pour assurer une base équitable pour l'expression et la reconnaissance de chacune des deux catégories d'acteurs (Fassin, 2000). Cependant, cette position, neutre, attribuée à l'État relève d'un idéal. L'analyse montrera d'ailleurs qu'il se positionne dans le champ médical de Boundiali non seulement comme un arbitre institutionnel, mais aussi comme un acteur doté d'un capital symbolique qui lui permet de légitimer parfois l'une des médecines au détriment de l'autre (Fassin, 2000 ; Bourdieu, 1994). Le

recours à cette théorie repose sur la raison qu'elle conduit à analyser les processus par lesquels les différents acteurs du champ médical de Boundiali mobilisent leurs capitaux pour légitimer leurs pratiques médicales et pour influencer la représentation dominante de ce qu'est la « vraie » médecine.

2. Méthodologie qualitative

La mobilisation de la théorie des champs de Bourdieu suppose de recourir à une approche qualitative focalisée sur la compréhension des rapports de position, de pouvoir et de légitimité entre les acteurs composant le champ médical de Boundiali. En effet, l'approche qualitative à tendance compréhensive, permet de saisir le sens social des pratiques et d'analyser les logiques de différenciation et de domination qui structurent ce champ médical, notamment les relations entre la médecine moderne, la médecine traditionnelle et l'État. De ce fait, l'entretien semi-directif a été retenu comme technique pour collecter les informations auprès de cet échantillon qualitatif. Un guide d'entretien a donc été constitué uniquement autour de questions ouvertes et adressé aux différentes catégories constitutives de l'échantillon. Il s'agissait de recueillir les opinions, les expériences, les représentations des catégories sur les deux médecines, les relations qui les lient, et les obstacles à la collaboration. Le principe était d'accorder de la liberté aux individus de répondre aux questions posées, mais l'enquêteur avait aussi la possibilité de recadrer les échanges dans le sens des informations recherchées, à travers des relances (Mongeau, 2008, cité par Meunier, 2011). La collecte des données s'est déroulée dans la région de la Bagoué, notamment dans la Sous-préfecture de Boundiali. En 2021, sa population est estimée à 92 792 individus répartis dans 18 villages et 03 campements. Depuis 2021, la Sous-préfecture dispose d'un Centre de Santé Urbain et de 05 Centres de Santé Ruraux (CSR) et de 03 dispensaires ruraux. Pour la collecte des informations, cinq villages ont été sélectionnés pour leur accessibilité, pour la distance qui les sépare et pour leur richesse par rapport à l'objet d'étude. Il s'agit des villages Boundiali, de Diogo, de Gbémou, de Ouazomon, et de Tombougou. Les individus interrogés ont également été choisis suivant l'échantillonnage par choix raisonné. Ils ont été choisis en fonction de leur position dans le champ médical

(agent médical, agent administratif, tradipraticien, autorités villages et usagers ou patients), de leur disponibilité et de leur volonté à participer à l'étude. Ainsi, à Boundiali, le sous-préfet, le Chef du village et le chef de canton ont été interrogés. Ensuite, dans les quatre autres villages, 12 tradipraticiens, soit trois par village, ont été interrogés. À Boundiali où se situe l'hôpital général, un médecin, un infirmier major, deux infirmières et une sage-femme ont pris part à l'étude. Pour les usagers des médecines traditionnelle et moderne, huit individus ont été interrogés, notamment quatre hommes et quatre femmes. Au total, ce sont 27 individus qui ont participé à cette étude : la saturation a été assurée par cette taille. La collecte des informations s'est déroulée du 15 avril au 1^{er} mai 2025, soit une période de 15 jours d'enquêtes, avec la collaboration effective du Sous-préfet de Boundiali, l'assistant du Sous-préfet et du président des tradi-praticiens de Boundiali. Les séances d'entretiens ont été enregistrées avec l'autorisation des répondants. Ces enregistrements ont fait l'objet d'une transcription intégrale. De cet exercice, un texte constitué uniquement de questions et de réponses a été obtenu, représentant ainsi les données brutes de l'enquête. Ces données ont été ensuite soumises aux opérations de l'analyse de contenu thématique. Cette méthode a consisté à organiser et à interpréter des thèmes ainsi que des catégories récurrentes dans des données textuelles obtenues des entretiens semi-directifs (Braun et Clarke, 2006).

3. Médecine traditionnelle : entre fragilités et ancrage social

3.1. Quelques fragilités structurelles de la médecine traditionnelle

Les résultats montrent que la dévalorisation de la médecine traditionnelle est le produit de son mode de production des remèdes. Le mode de transmission des techniques de production dans la médecine traditionnelle est fortement marqué par les affinités et les relations entre les individus inscrits dans cette transmission. Ce mode autorise certains individus à devenir producteur de remèdes sous la base de critères difficilement mesurables. Il en va pour preuve, le propos suivant d'une autorité administrative : « *Le savoir africain se transmet au plus sage de la famille* ». Ce modèle de transmission exclusif traduit une vision élitiste où seuls certains individus sont

considérés comme légitimes pour perpétuer les savoirs médicaux. Si ce mode de transmission est censé assurer une certaine qualité des savoirs médicaux, il limite cependant leur diffusion à une échelle plus large. En limitant l'accès aux savoirs médicaux à quelques individus, ce modèle accentue une fracture générationnelle qui joue en défaveur de la durabilité de cette médecine. Aussi avec ce mode de transmission, le profil des producteurs de cette médecine est difficilement identifiable et maîtrisable. Ce mode de transmission des savoirs et techniques est contraire à celui de la médecine moderne, qui repose sur des critères objectifs dans la transmission. En médecine moderne, cette transmission repose sur les mérites : études, formations et diplômes. En outre, la médecine traditionnelle se singularise par la forte présence de normes coutumières. La médecine traditionnelle est une médecine structurée et normée par des logiques coutumières. Elle repose, en effet, sur des normes coutumières, matérialisant une relation entre les praticiens et le monde invisible : ancêtres et divinités. Cette régulation impose une obligation aux tradipraticiens d'assurer à tous un droit de soins. Cependant, cette régulation est contraire aux principes modernes qui veulent que tout processus soit rationnel. Une autre caractéristique de la médecine traditionnelle dans la Sous-préfecture de Boundiali est la forte présence du discours oral dans la transmission des savoirs et techniques de production des remèdes. En effet, la majorité des praticiens continue de transmettre, par voie orale, leur capital culturel ; ce qui constitue un risque de perte de certains savoirs, mais aussi un risque de mauvaise production. Justifions cela avec le propos suivant d'un tradipraticien : « *le savoir est transmis oralement, pour qu'il reste dans la famille* ». Si ce mode de transmission participe à la consolidation des générations au sein de la famille – parce qu'il permet la conservation d'héritage familial – il expose cependant les savoirs médicaux à des risques d'oubli, surtout que, selon un agent de santé, « *les traditions sont de plus en plus négligées par les jeunes orientés vers d'autres activités* ». L'absence de documentation accentue cette fragilité, dans le temps, de la médecine traditionnelle dans la mesure où elle la rend dépendante de la disponibilité et de l'engagement des détenteurs actuels. En d'autres termes, dans la mesure où le temps tue le discours oral, son originalité, la circulation orale des savoirs entre plusieurs générations n'est pas sans risques : ils peuvent se déformer en raison de la liberté de

l'interprétation et perdre de leur effet curatif ou de leur efficacité. À ce niveau, la médecine traditionnelle apparaît comme une médecine dont le mode de production et de transmission des savoirs est particulièrement risqué. Elle est caractérisée par un manque d'hygiène dans la production des remèdes, mais aussi sa durabilité efficace est fragile en raison de la forte présence de l'oralité. Toutes ses caractéristiques se présentent aujourd'hui comme des défis à la valorisation de la médecine traditionnelle. Du point de vue de la sociologie de Bourdieu (1994), cette situation de la médecine traditionnelle met à nu une position dominée dans le champ médical : les fragilités caractéristiques de cette médecine traduisent un déficit de capitaux socialement reconnus dans l'espace médical institutionnel. En d'autres mots inspirés de la théorie des champs, le caractère risqué, oral et précairement hygiénique de la médecine traditionnelle n'est pas qu'une simple faiblesse technique, mais l'effet d'un déséquilibre structurel des capitaux dans le champ médical. La position dominée occupée par la médecine traditionnelle résulte d'un rapport de forces symboliques dans lesquels ses formes de savoir – notamment orales, communautaires et empiriques – sont dévaluées au profit des savoirs formalisés et institutionnalisés de la médecine moderne.

3.2. Les fragilités juridiques de la médecine traditionnelle

Outre ces caractéristiques, la médecine traditionnelle se singularise par plusieurs défis, notamment cette pratique ancestrale se trouve confrontée à des défis juridiques. Ces défis limitent son intégration dans les cadres institutionnels modernes. L'analyse des discours sur la médecine traditionnelle met en exergue une problématique centrale : la méconnaissance généralisée des régulations juridiques. Les chefs traditionnels, les autorités administratives, les agents de santé, les praticiens et les usagers s'accordent sur un déficit informationnel sur le cadre juridique censé réguler cette médecine. Par exemple, un chef traditionnel déclare : « *Je n'ai pas de connaissance sur cette loi donc je ne peux donner un avis* ». Ce type de réponse est une illustration de la méconnaissance des textes qui, loin d'être individuel, semble être systémique. Cette situation résulte d'une absence de vulgarisation des lois dans les zones rurales, où les mécanismes de transmission des cadres juridiques se heurtent à une déconnexion persistante entre les instances nationales et locales. Ce déficit de communication

institutionnelle constitue une barrière supplémentaire. Les chefs traditionnels, tout comme les usagers, soulignent aussi un manque de transmission claire des informations. Dans ce sens, un usager affirme que « *les autorités locales ne nous informent pas* », mettant en lumière une fracture communicationnelle qui éloigne les institutions responsables des communautés rurales. Même lorsque les lois existent, leur contenu et leur application restent opaques pour les acteurs locaux. La mention du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) par certains chefs traduit une connaissance partielle de l'existence d'institutions impliquées. Cependant, cette reconnaissance est insuffisante pour garantir une collaboration structurée ou une application concrète des cadres légaux. Les autorités administratives locales, censées être les relais des décisions nationales, admettent également leurs limites dans la compréhension et l'application des lois. Une affirmation fréquente, « *loi existante mais pas de connaissance du contenu* », souligne leur difficulté à établir un lien tangible entre le niveau national et les besoins locaux. Dans le même sens, un répondant soutient que « *la loi reconnaît [la médecine traditionnelle] mais il n'y a pas de suivi réel sur le terrain* ». Ce propos met en relief une absence de suivi institutionnel des actions de reconnaissance de cette médecine. Ce manque de suivi prive les praticiens des outils nécessaires pour améliorer leurs pratiques et se conformer aux exigences légales, tout en compromettant leur développement économique. D'un autre point de vue, ce manque de suivi institutionnel représente un mécanisme de reproduction du capital symbolique des acteurs dominants du champ médical. Ce manque de suivi institutionnel à l'égard de la médecine traditionnelle, génère et maintient sa dépendance et sa marginalité dans le champ médical, tout en consolidant la domination de la médecine moderne (Bourdieu, 1994). Dans un sens wébérien, il s'agit d'une domination bureaucratique dans le sens où en privant la médecine traditionnelle de dispositifs d'accompagnement, de formation et de régulation, l'État la maintient dans une position dominée permettant ainsi à la médecine moderne qui dispose déjà de ces principes de bureaucratie de s'épanouir dans le champ médical (Weber, 1971).

3.3. Une médecine socialement ancrée et mobilisée dans les choix thérapeutiques des populations locales

En dépit de toutes ces caractéristiques structurelles et juridiques qui œuvrent en défaveur de la médecine traditionnelle, celle-ci reste fortement mobilisée par les populations ivoiriennes. Précisément, les structures sanitaires de la Sous-préfecture de Boundiali enregistrent un faible taux de fréquentation.

Cette faible fréquentation des structures sanitaires de la Sous-préfecture soutient, implicitement, un certain recours à la médecine traditionnelle. Les résultats montrent que cette médecine apparaît comme la première médecine à laquelle de nombreux individus ont recours pour de multiples pathologies. Dans certains cas, la médecine moderne est d'abord mobilisée pour tenter de comprendre la pathologie. Si elle se présente comme une pathologie mystique, alors les patients ont recours à la médecine traditionnelle. Ainsi, dans la prise en charge d'une pathologie donnée, elle peut aussi bien occuper une première position qu'une position secondaire. Le premier résultat de cet article montre ainsi que la médecine traditionnelle est fragile à la fois en interne et en externe, mais socialement solide. Du point de la théorie des champs de Bourdieu, cette double fragilisation représente un désavantage concurrentiel dans le champ médical. Avec cette double fragilisation, il est difficile pour la médecine traditionnelle d'occuper une position privilégiée dans ce champ médical de Boundiali qu'elle partage avec la médecine moderne. Aussi, la forte tendance des populations de la Sous-préfecture à recourir à cette médecine représente, au sens de la théorie des champs, un capital, d'autant plus que ce recours lui assure une position dans le champ médical quand bien même qu'elle présente des fragilités structurelles et juridiques. Dans la Sous-préfecture de Boundiali, la médecine traditionnelle reste donc socialement ancrée, bien que structurellement et juridiquement fragile.

4. La médecine traditionnelle dans le champ médical : de la compétition au sentiment de marginalisation

Le champ médical de Boundiali comprend deux catégories d'acteurs, notamment les acteurs primaires et les acteurs secondaires. Les acteurs

primaires comprennent les adeptes des deux médecines, quant aux acteurs secondaires, ils renvoient à l'État et à ses institutions. Dans ce champ, les acteurs primaires luttent pour faire parvenir et/ou maintenir leurs médecines respectives aux meilleures positions, tandis que les acteurs secondaires arbitrent la lutte, en assurant une base équitable aux deux médecines. Cette configuration apparaît, cependant, comme un idéal que les interactions orientées par des intérêts spécifiques entre les deux médecines mettent en péril. L'analyse du discours des acteurs montre une forte concurrence entre les deux médecines. De cette lutte, la médecine traditionnelle est dominée par la médecine moderne et est obligée d'occuper une position marginale dans le champ médical. Cette marginalisation s'exprime par les rapports de forces entre les agents des deux médecines, comme en témoigne le propos suivant : « *certains praticiens de la médecine moderne dénigrent la pharmacopée africaine* ». Ce propos accusateur tenu par un agent de santé, illustre parfaitement l'intensité de la lutte entre les deux médecines pour la domination du champ médical, mais aussi pour le monopole de l'objet *santé*. En d'autres termes, l'enjeu de cette lutte pour les acteurs de la médecine traditionnelle et les acteurs de la médecine moderne est de parvenir à se positionner comme légitimes dans le champ médical. Dominée, la médecine traditionnelle subit un évincement juridique et institutionnel dans le système sanitaire ivoirien notamment dans la Sous-préfecture de Boundiali. L'analyse des discours, à ce niveau, révèle une absence de cadre juridique et institutionnel inclusif. Les chefs, les agents de santé, les praticiens de la médecine traditionnelle et les usagers mettent en évidence une exclusion, au travers du propos « *La création de lois pour nous permettre d'exister légalement* ». Si ce propos traduit une recommandation pour une amélioration de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire, elle a aussi l'avantage de souligner le sentiment d'exclusion qui traverse les acteurs de cette médecine. L'idée de sa marginalisation dans le système sanitaire ivoirien se manifeste également par une forte préférence des autorités sanitaires pour la médecine moderne. Justifions cela avec le propos suivant tenu par un tradipraticien : « *Les autorités font la publicité de la médecine moderne plutôt que la médecine traditionnelle* ». Une préférence qui renforce le sentiment d'exclusion chez les acteurs de la médecine traditionnelle. Dans le champ médical, la médecine traditionnelle, bien que profondément

ancrée dans la culture locale, se retrouve reléguée au second plan dans les politiques publiques. Cette implication des autorités sanitaires apparaît contraire à leurs fonctions, notamment à celle de contribuer à la valorisation et à l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle. En d'autres mots, cette médecine est victime d'une marginalisation institutionnelle dans le champ médical. Le manque d'informations, d'encadrement et de reconnaissance institutionnelle empêche cette pratique de s'épanouir pleinement, malgré son importance culturelle et économique. Il en va pour preuve, le propos suivant d'un praticien : « aucune sensibilisation n'a été faite sur les lois applicables ». Ce propos est une illustration d'un cercle vicieux où l'absence de vulgarisation et de soutien perpétue l'exclusion de la pharmacopée des cadres institutionnels et juridiques.

5. De la marginalisation à une lutte collective de repositionnement dans le champ médical ivoirien

Une attention prêtée aux propos des acteurs de la médecine traditionnelle montre que sa marginalisation est le produit de deux facteurs, à savoir la partialité des autorités sanitaires et les fragilités structurelles ou internes. Initialement considérées comme arbitre dans la lutte qui oppose les deux médecines, les autorités sanitaires auraient montré une certaine préférence pour la médecine moderne. Les tradipraticiens constatent que certains agents de santé et autorités sanitaires locales privilégient souvent la médecine moderne, perçue comme plus accessible et fiable. Dans ce sens, l'affirmation « *certaines praticiens de la médecine moderne dénigrent la pharmacopée africaine* », en plus de refléter une tension entre les deux médecines, souligne que les acteurs de la médecine ont une perception dévalorisante de la médecine traditionnelle, une perception qui limite la capacité des praticiens à attirer une clientèle régulière et à asseoir leur légitimité. L'analyse montre aussi que cette marginalisation est liée aux fragilités structurelles que connaît la médecine traditionnelle. Son mode de production et de transmission des savoirs, son manque d'hygiène dans la production des remèdes et son rapport au discours oral la rendent fragile et justifient sa position de dominée dans le champ médical ivoirien, notamment dans la Sous-préfecture de Boundiali. Conscients de la position de la médecine et des facteurs qui

gènèrent et maintiennent cette position marginale, les acteurs de la médecine traditionnelle – soutenus par les autorités villageoises, sanitaires et même par les agents de santé publique – mènent un ensemble de propositions pour tenter d’améliorer cette position. Au titre de ces propositions, la question du financement des activités de la médecine traditionnelle ne cesse de revenir dans les propositions. Les acteurs de cette médecine ainsi que les chefs traditionnels appellent à « *une collaboration franche et étroite* » pour inclure un soutien économique aux praticiens de la médecine traditionnelle. Du point de vue ces acteurs, cette dimension financière est essentielle pour assurer la pérennité des pratiques traditionnelles, souvent confrontées à des ressources limitées. De plus, ces acteurs affichent le souci de durabilité dans le système sanitaire général. Les discours des autorités administratives mettent en avant la nécessité d’une action institutionnelle pour préserver les ressources naturelles. « *Adopter une politique pour préserver l’environnement sinon les plantes de la pharmacopée vont disparaître* », avertit un représentant local, expression d’une prise de conscience de l’urgence de protéger les écosystèmes. Dans ce sens, la lutte de repositionnement de la médecine traditionnelle dans le champ médical, n’est paradoxalement pas une affaire individuelle : elle inclut les acteurs du champ médical de Boundiali. Tous semblent d’accord pour une valorisation de cette médecine. Cependant, si dans les propos, l’ensemble des acteurs semble disposer à participer à la valorisation de la médecine traditionnelle, les actions sont peu partisans de cette volonté affichée dans les discours.

Discussion

La situation de la médecine traditionnelle dans la Sous-préfecture de Boundiali reste identique à celle de l’ensemble du pays : elle connaît une marginalisation institutionnelle et médicale, bien qu’étant socialement ancrée. L’analyse montre que cette double marginalisation est le produit de plusieurs fragilités, notamment structurelles, juridiques et institutionnelles. Ce rapport entre la médecine traditionnelle et sa marginalisation est également constaté par plusieurs auteurs, à l’instar de Canivet et Lecocq (2019) qui montrent que dès la période coloniale, cette médecine fut perçue

comme une menace sanitaire en raison des conditions hygiéniques de production des remèdes. Cette perception dévalorisante aurait conduit à son exclusion du système sanitaire colonial. Ainsi, la position institutionnelle et juridique qu'occupe la médecine traditionnelle dans le champ sanitaire ivoirien actuel entretient un lien avec ce passé discriminant. En outre, l'analyse montre que la médecine traditionnelle dans le champ médical de Boundiali est socialement ancrée en dépit des multiples fragilités qui tendent à encourager sa marginalisation. Ce résultat est en adéquation avec ceux de plusieurs études antérieures. La mobilisation des produits traditionnels dans le traitement et la prévention de certaines maladies serait imprimée dans « *l'âme culturelle des peuples ethniques* » (Diabagaté et al., 2025) et ce, en raison du fait qu'elle serait la première médecine socialement reconnue en Côte d'Ivoire tout comme dans de nombreux pays africains (Sanogo, 2013). L'étude de Soro et al. (2025) identifie aussi de possibles raisons de ce fort ancrage social. Pour ces auteurs, ce sont l'indisponibilité des médecins dans les structures modernes de santé, les incompétences perçues au sein de ces structures et les coûts financiers des traitements dans ces structures qui légitiment la forte mobilisation de la médecine traditionnelle par les populations locales. Par ailleurs, bien que les médicaments de la médecine traditionnelle soient reconnus comme « *la principale voire l'unique source de soins de santé* » pour plusieurs millions de personnes dans le monde (OMS, 2013), l'analyse souligne une marginalisation de cette médecine dans le champ médical de Boundiali. Celle-ci peine à occuper une position souhaitée dans ce champ en raison de la compétition qui l'oppose à la médecine moderne, fortement soutenue institutionnellement et juridiquement. Les deux médecines, au travers de leurs acteurs respectifs, tentent de se positionner comme ayant le monopole de la santé. Ce résultat est également souligné par Soro et al. (2025) pour qui, les acteurs de la médecine moderne tentent d'imposer, par leurs prescriptions, la représentation de la médecine moderne comme la représentation objective de la santé. Par leurs prescriptions, ces acteurs réduisent le rôle des tradipraticiens à la dimension symbolique des maladies, quand bien même que ces derniers s'opposent à cette perception très réductrices de leur fonction, qui se veut plutôt totale, car elle implique de considérer la santé comme l'expression d'un équilibre entre corps, esprit, communauté et le cosmos (Zempléni,

1983 ; Hountondji, 1994). Ce statut de dominé qu'occupe la médecine traditionnelle dans le champ médical ivoirien, serait le résultat de plusieurs fragilités, comme la non maîtrise des bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène par les tradipraticiens ; ce qui constitue ainsi un risque pour la qualité et la sécurité des pratiques de production (Diabagaté et al., 2025). Ces fragilités militent en défaveur de cette médecine d'autant plus qu'elles conduisent à contester la légitimité des pratiques et des techniques de production des remèdes qui en découlent (Yao et al. 2021).

Pour terminer, l'analyse montre une certaine flexibilité dans le champ médical de Boundiali. Si la notion de champ suppose une lutte de positionnement des deux médecines respectives, l'analyse montre paradoxalement une forme de solidarité dans cette lutte. En d'autres termes, les acteurs de la médecine moderne ne cherchent pas qu'à imposer leur vision de la santé par l'exclusion de la médecine traditionnelle. Ils se montrent compatissant envers cette dernière et adoptent une attitude inclusive à son égard. Ainsi, si les fragilités de la médecine traditionnelle devaient être exploitées pour éliminer cette médecine du système sanitaire légal, logique de compétition, les acteurs de la médecine moderne vont paradoxalement jusqu'à faire des propositions dont l'application pourrait conduire à une amélioration de la position de la médecine traditionnelle. Cette attitude solidaire est contraire à l'idée de champ de la théorie de Bourdieu, qui repose sur la concurrence visant la marginalisation des moins dotés en capitaux. Cependant, cette compassion et solidarité affichée par la médecine moderne ne visent que l'intégration de principes modernes (qualification, traçabilité, hygiène, documentation) dans la structuration interne de la médecine traditionnelle. Par conséquent, le champ médical de Boundiali n'est pas traversé par des luttes de positionnement où les mieux dotés occupent les meilleures positions alors que les moins dotés occupent les positions marginales. Dans ce champ, la lutte est plutôt idéologique : faire en sorte que la médecine traditionnelle adopte les valeurs modernes, qui structurent déjà la médecine moderne. Dans ce sens, l'enjeu n'est plus de dominer ou de marginaliser, mais d'aligner la médecine traditionnelle sur des modèles de santé modernes dont la médecine maîtrise déjà les fonctionnements.

Conclusion

En mobilisant une approche qualitative, cet article analyse la position de la médecine traditionnelle et ses déterminants dans le contexte sanitaire de la Sous-préfecture de Boundiali. Les informations qualitatives collectées et analysées à l'aune de la perspective théorique des champs de Bourdieu ont permis d'appréhender en termes de champs ce contexte sanitaire. De ce fait, l'analyse aboutit à une série de résultats. Tout d'abord, elle souligne que la position de la médecine traditionnelle dans la Sous-préfecture de Boundiali reste identique à celle de l'ensemble du pays. En raison d'un ensemble de fragilités internes et externes, elle y occupe une position marginale du point de vue institutionnel et juridique, quoiqu'étant culturellement ancrée. L'analyse révèle, ensuite, que ces fragilités jouent au détriment de cette médecine dans la lutte de positionnement qui l'oppose à la médecine moderne. À ce niveau, l'analyse insiste, enfin, sur la nature de cette lutte. Elle paraît idéologique d'autant plus que l'enjeu pour les acteurs de la médecine dominante (médecine moderne) n'est pas de marginaliser, conformément à la logique même de la théorie des champs, mais d'aligner la médecine dominée (la médecine traditionnelle) sur des modèles de santé modernes pour plus d'options dans le système sanitaire ivoirien. Dans ce sens, bien que la médecine traditionnelle soit dans une situation marginale, une lueur d'espoirs se dessine au regard de ce qui semble être une prise collective de conscience autour de l'intérêt de la valoriser dans le champ sanitaire et ce, même si des actions concrètes n'accompagnent pas encore cette prise de conscience. Au-delà, cet article invite à repenser les politiques publiques sous l'angle de l'inclusion et de la valorisation des savoirs médicaux traditionnels, en réduisant les inégalités symboliques entre acteurs du champ médical ivoirien et ce, en vue de renforcer la résilience du système sanitaire, d'améliorer la prise en charge communautaire de certaines pathologies et de promouvoir des formes de santé intégrative respectueuses des réalités locales.

Bibliographies

AUGE Marc. (1998). *Les Formes de l'oubli*. Paris : Payot &

Rivages.

BOURDIEU Pierre and WACQUANT, J.D. Loïc, 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*. Paris : Éditions de Minuit.

BOURDIEU Pierre, 1984. *Homo academicus*. Paris : Éditions de Minuit.

BOURDIEU Pierre, 1986. *The forms of capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques : Sur la théorie de l'action*. Paris : Seuil.

BOURDIEU Pierre, 1997. *Méditations pascaliennes*. Paris : Seuil.

BRAUN Virginia and CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », In *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

CANIVET Marius et LECOCQ Dan, 2019. *Médecines africaines et mondialisation : Pratiques, savoirs et politiques de santé*. Paris : Karthala.

DIABAGATE Amadou, EHOULE Kroa, KOUAME Barthélemy Yao, MOUSTAPHA Kamagate, COULIBALY Kalpy Julien, COULIBALY Bakary et KONATE Ibrahim, 2025, « Enquête sur la pratique de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire : profil des praticiens, identification des modes de préparation et de production des médicaments traditionnels », In *ESI Preprints (European Scientific Journal, ESJ)*, 21(3), 51.

DOZON Jean-Pierre, 1995. *La cause des prophètes : Politique et religion en Afrique contemporaine*. Paris : Éditions du Seuil.

EMIRBAYER Mustafa and JOHNSON Victoria, 2008, « Bourdieu and organizational analysis », In *Theory and Society*, 37(1), 1-44.

FASSIN Dadier, 2000. *Les politiques de la santé en Afrique : Du développement à la santé publique*. Paris : Karthala.

GRENFELL Michael, 2012. *Pierre Bourdieu: Key Concepts* (2nd ed.). Routledge.

HOUNTONDI J. Paulin, 1994. *Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche*. Paris : Karthala.

MEUNIER Dominique, 2011. Compte rendu de [Mongeau, P. (2008). *Réaliser son mémoire ou sa thèse. Côté Jeans & Côté Tenue de soirée*. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec]. *Revue des sciences de l'éducation*, 37(1), 202–203.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2013). *La médecine traditionnelle en Afrique : Rapport de l'OMS sur la médecine traditionnelle*. Genève : OMS.

Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle (PNPMT). (2014). *Rapport national sur la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire*. Abidjan : Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida.

SANOGO Yanourga, 2013, « La médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire : quel encadrement juridique ? », In *Le Village de la justice*.

SORO Wonna Lacina, COULIBALY Dognimin Ismaël, KONÉ Bognan Valentin et HEITZ-TOKPA Kathrin, 2025, « Choix thérapeutiques de trois femmes atteintes de la Filariose Lymphatique à Abidjan », In *Bulletin de Santé Publique de Côte d'Ivoire*, 2(4), 16-21.

SWARTZ David, 1997. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. University of Chicago Press.

TURNER Victor. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine.

WACQUANT J.D Loïc, 1992. Toward a social praxeology: The structure and logic of Bourdieu's sociology. In P. Bourdieu & L. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology* (pp. 1–59). University of Chicago Press.

WEBER Max, 1971. *Économie et société*. Paris : Plon.

YAO Daniel Kouakou, DALOUGOU Gbalawoulou Dali et ZAMBE Maholy Antoinette, 2021, « Représentations sociales des tradipraticiens et problématique de leur insertion dans le système de santé public en Côte d'Ivoire », In *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, (3)2, 28-46.

ZEMPLINI Andras, 1983, « Rites de possession et savoir thérapeutique au Sénégal », In *Cahiers d'Études africaines*, 23(89), 5–39.

Le Gwêtia et sa Place dans l'Organisation Socio-Politique des Nawdeba (Nord-Togo), du XVIII^e Siècle à la fin du XIX^e Siècle.

Banabia LONGA

Université de Lomé
banabialonga@gmail.com

Résumé :

Les ancêtres nawdeba n'ont pas vécu dans « l'anarchie » depuis la fondation de leur pays au XVIII^e siècle jusqu'à sa conquête par le colonisateur européen à la fin du XIX^e siècle. Ils ont mis en place un gouvernement traditionnel, collégial pour diriger leur pays. Le responsable dans ce gouvernement collégial est le Sama ou le Gwêtiberma. Il détient entre ses mains tous les pouvoirs coutumiers du pays nawda. Mais avec la conquête coloniale allemande en pays nawda à la fin du XIX^e siècle, ces instances coutumières vont être transformées. Ce présent article vient situer la place du Gwêtia dans le gouvernement traditionnel des Nawdeba depuis le XVIII^e siècle jusqu'à la conquête coloniale allemande à la fin du XIX^e siècle. Il est question de voir à travers cette étude si les pouvoirs coutumiers pouvaient-ils survivre à la conquête coloniale.

Pour répondre à cette préoccupation, nous nous sommes basé sur des sources à la fois écrites et orales. Après analyse de ces différentes sources, les informations tirées nous permettent de dire que les Nawdeba disposaient d'un pouvoir coutumier assez original qui leur permettait de diriger leur pays et de gérer efficacement leurs affaires. Ils vont vivre longtemps sous cette forme d'organisation traditionnelle jusqu'à la fin du XIX^e siècle où l'autorité coloniale allemande va introduire un nouveau pouvoir.

Mots clés : Gwêtia, place, organisation, Nawdeba,

Abstract:

The Nawdeba ancestors did not live in "anarchy" from the founding of their country in the 18th century until its conquest by European colonizers at the end of the 19th century. They established a traditional, collegial government to govern their country. The head of this collegial government was the Sama or Gwêtiberma. He held all the customary powers of the Nawdeba country. However, with the German colonial conquest of the Nawdeba region at the end of the 19th century, these customary institutions were transformed. This article examines the role of the Gwêtia in the traditional Nawdeba government from the 18th century until the German colonial conquest at the end of the 19th century. The aim of this study is to determine whether customary powers could survive the colonial conquest. To address this question, we relied on both written and oral sources. After analyzing these various sources, the

information gathered allows us to conclude that the Nawdeba possessed a rather unique customary power structure that enabled them to govern their country and effectively manage their affairs. They continued to live under this traditional form of organization until the end of the 19th century, when the German colonial authorities introduced a new power structure.

Keywords: Gwêtia, place, organization, Nawdeba

Introduction.

L'installation des ancêtres nawdeba dans la plaine entre les monts Kabyè au sud-est et les monts Défalé au nord remonte au XVIII^e siècle. Ils n'ont pas vécu dans « l'anarchie » avant l'avènement du pouvoir colonial à la fin du XIX^e siècle dans leur pays. Une fois établis, ils vont s'organiser dans tous les domaines. L'existence des rites initiatiques et du conseil des anciens servaient de fer de lance à leur organisation socio-politique. Cette organisation avait pour base les familles et lignages selon les différents groupements du pays nawda. Divers organes, à différents niveaux de l'organisation sociale, présidaient au bon fonctionnement de la cité. Parmi ces organes figure en bonne place le *Gwêtia*. Son rôle est des plus importants dans l'organisation sociopolitique, économique et religieuse des Nawdeba. Aucun domaine, aucune activité fut-elle ne pouvait être menée sans son intervention. A la fin du XIX^e siècle, les instances coutumières des Nawdeba furent remises en cause. D'où la question suivante: Qui est le *Gwêtia* et quelle est son audience dans le gouvernement traditionnel des Nawdeba depuis le XVIII^e siècle jusqu'à l'avènement du pouvoir colonial allemand à la fin du XIX^e siècle?

Notre objectif à travers cette étude est de nous situer par rapport à la place du *Gwêtia* dans le gouvernement traditionnel des Nawdeba. Pour répondre à cette préoccupation et atteindre notre objectif, nous avons mis à contribution des enquêtes de terrain et un corpus documentaire. Nos séances d'entretien ont eu pour cadre le pays nawda, notre zone d'étude. La méthode de triangulation a été nécessaire pour l'analyse des données recueillies. Les informations collectées nous ont conduit à la présentation de nos résultats de recherche en deux points essentiels : premièrement, il est question de procéder à une brève présentation des différents faciès de l'organisation sociale et politique des Nawdeba ; ensuite de préciser la place du *Gwêtia* dans la vie

sociopolitique et religieuse des Nawdeba depuis le XVIII^e siècle jusqu'à l'avènement du pouvoir colonial allemand à la fin du XIX^e siècle.

1. Les faciès de l'organisation socio-politique des Nawdeba

Les ancêtres des Nawdeba se sont établis au XVIII^e siècle selon les affinités parentales sur cinq sites différents qui par la suite sont devenus des groupements. Au total, on retrouve les groupements de Baga, Niamtougou, Koka, Ténéga et Siou. Ces groupements forment le pays nawda comme on peut le remarquer sur la carte 1 :

Carte n° 1: Présentation du pays des Nawdeba et leurs voisins

Source : Banabia Longa, 2011, travail de terrain

La société nawda était organisée en classes d'âges auxquelles on accède par le biais de l'initiation suivant les lignages et les familles, *da'anee* (singulier *da'anga*). L'organisation sociale est de type lignager et est constituée de grandes familles. L'individu, avant de s'intégrer à son groupe social, appartient d'abord à une concession (*haré*), à une famille au sens large (*jooti sumga* ou *da'anga*) et à un lignage (*huga* ou *hogu*). Les Nawdeba forment une société différenciée à base lignagère. Le pouvoir est aux mains des anciens et des doyens des lignages (les *Homba-Kpalemba*), des sages, des prêtres (*Gwêtiba* ou *Gotiba*) et des doyens-prêtres (*Sama* ou *Gwêtiberma*). En effet, la société nawda est hiérarchisée de telle sorte que du sommet à la base, chaque membre y trouve sa place, sa fonction et de ce fait participe au bien-être de tous. Au sommet, se trouvent les doyens-prêtres, les anciens, les vieux ou les sages, ensuite viennent les adultes et les jeunes et au bas de l'échelle se trouvent les enfants et les adolescents. Ce dernier groupe est tenu de respecter les coutumes et surtout les vieux ou les anciens, détenteurs de la sagesse et du pouvoir.

Outre cette organisation de l'espace et de la société, l'organisation politique du pays nawda avant l'arrivée des Européens était identique à celle des Kabiya. Seuls l'initiation et le passage des classes d'âge permettaient à chacun d'occuper la place qui lui revenait.

C'est par l'éducation par étapes et l'initiation par classes d'âge que la communauté nawda transmet aux jeunes l'héritage socio-culturel des ancêtres, forme leur caractère en même temps que leur corps et les amène à respecter les aînés et l'ordre établi.

La société nawda est très hiérarchisée en classes d'âge et des rites d'initiation visent à maintenir cette hiérarchie, mettant chaque membre à sa place. En effet, la notion d'autorité repose donc sur des critères essentiels tels que le sexe, l'âge, la fonction et l'initiation à laquelle nul ne pourrait se soustraire. L'autorité parentale, familiale joue un rôle important. L'organisation politique en pays nawda se distingue mal de l'organisation familiale. Le pouvoir est diffus et repose sur la personne du chef de lignage et des anciens. A la tête de chaque lignage, se trouve un conseil des anciens composé des anciens,

des responsables de chaque famille. Ce conseil lignager dépend du grand conseil du *korgu* qui inclut les responsables des conseils des lignages. C'est une sorte de démocratie locale qui régentait la vie sociale et définissait les droits et les devoirs de chacun selon son groupement (*korgu*), son lignage (*hogu*) ou même sa famille (*jooti sumga* ou *da'anga*) ou sa maison (*haré*).

Le pouvoir s'incarne donc dans un lignage ou dans une famille au sein de laquelle un individu est choisi par la famille pour freiner ou ralentir les abus des autres. En cas de conflits ou mésententes dans un foyer ou maison, c'est d'abord l'aîné de la maison qui joue le rôle d'arbitre ou de conciliateur. C'est lorsqu'il n'arrive pas à trancher ou si le problème est d'une gravité exceptionnelle qu'il le porte au niveau du lignage ou de la grande famille. A cet effet, le conseil des anciens de la famille se réunit pour y mettre un terme. Au sein de chaque lignage, ce conseil des anciens représentait l'institution principale qui gérait la vie quotidienne dans chaque groupement territorial. Dans le cas où le conflit ou le problème (adultère, vol, problème foncier) oppose deux familles différentes ou lignages, ce sont les aînés ou le conseil des anciens desdites familles à un nombre réduit qui arbitrent. Généralement, dans ce genre de règlement de litiges ou de différends, le conseil des anciens a en son sein des personnes qui se distinguent, non forcément par leur âge, mais également par leur savoir-faire et promptitude à écouter les deux parties en conflit, à trancher équitablement, à conseiller et surtout à apaiser les cœurs des uns et des autres. Et quand par moment les *Gwêtiba* ou *Bakomdeba* n'arrivaient peut-être pas à trancher le problème, il était de facto porté à la connaissance du *Sama* ou *Gwêtiberma*, le doyen-prêtre. Son autorité est à la fois religieuse et politique. Désormais, c'est en collaboration avec le *Sama* que le conseil des anciens participe au gouvernement de la cité. De ce point de vue, le *Sama* constitue avec les chefs de lignage et de famille, le conseil des anciens, instance suprême dans les mains de laquelle se trouve l'autorité de la cité nawda.

2. Le *Gwêtia* dans le gouvernement traditionnel des Nawdeba

Dans le gouvernement traditionnel de la société nawda, le *Gwêtia*¹ ou *Gotia* (pluriel *Gwêtiba*/*Gotiba*) ou *Bakomda* (pluriel *Bakomdeba*) est le titre que portent tous les membres qui siègent au Conseil des Anciens et ont voix au chapitre. D'ailleurs, le nom *Gwêtia* est composé de *gwête*, c'est-à-dire « parole », « histoire », « problèmes » et « *tia* », particule exprimant la possession, l'appartenance, la relation, ou l'agent de l'action. De même, le terme *Bakomda* (pluriel *Bakomdeba*) renvoie à deux réalités : *ba* est la forme contractée de *bate*, c'est-à-dire « affaire », « problème » ou « histoire »; et *komda*, celui qui règle les affaires, qui concilie et pacifie, bref le pacificateur ou le conciliateur. Les deux termes, *Gwêtia* et *Bakomda* disent la même chose. « *Le Gwêtia (Bakomda) est le propriétaire ou le responsable de la parole, donc celui qui préside au règlement des conflits, des problèmes ou affaires de son pays* » (Ma'ana Djibola, 51 ans, actuel *Sama*, le doyen-prêtre, entretien le 19/08/11 à Siou).

Le *Gwêtia* est en effet le « maître de la parole », « le responsable des coutumes et traditions », « le pacificateur ou le conciliateur » en pays nawda. Ici, nous nous retrouvons dans une société à pouvoir politique non centralisé mais bien structuré à base lignagère. Le *Gwêtia* peut être assimilé au griot bien connu dans l'ancien empire mandé ou des autres formations politiques centralisées en Afrique. Nous voyons ici que même dans les sociétés lignagères comme ici avec les Nawdeba, il y avait des instances coutumières qui dirigeaient les affaires de la cité. Dans la seconde moitié du XX^e siècle, Arfa Pascal Wasungu (1976, p. 229) avait aussi reconnu l'importance capitale qu'occupe le *Gwêtia* dans la cité nawda en ces termes : « *Le Gwêtia est donc le maître de la parole, celui qui donne des ordres et à qui l'on doit obéir ; mais il est aussi celui qui « arrange les histoires », règle les problèmes, ou réconcilie les différends et pacifie la société* ».

¹*Gwêtia* ou *Gotia* selon le parler ouest (Baga, Niamtougou et Koka), et *Bakomda* selon le parler est (Ténégas et Siou). Pour rappel, les Nawdeba parlent la langue nawdem. Il existe entre les locuteurs de cette langue des variantes dialectales qui permettent cette distinction entre le parler ouest et est. Ce faisant, cette distinction n'altère en rien l'intercompréhension entre les différents groupements nawda.

Dans le gouvernement traditionnel des Nawdeba, les *Gwêtiba* sont les *Homba-Kpalemba* (anciens, sages), les *Santeba* (les initiés au rite *santem*), les devins-guérisseurs (*Tadeba*) et surtout le *Sama* ou *Gwêtiberma* (doyen-prêtre). Comme son nom l'indique, il est le grand *Gwêtia*, il n'est que le *primus inter pares*, le personnage indispensable du gouvernement traditionnel des Nawdeba.

« Les Gwêtiba ou Bakomdeba sont des sages, des anciens, des prêtres du pays nawda qui jugent, délibèrent et règlent les conflits entre les Nawdeba au conseil des Anciens. Ils dirigent les activités rituelles, coutumières et de la sorte font les sacrifices nécessaires réclamés par les dieux (tine) et les ancêtres (Kpema ou Yandaaba) pour l'avènement des meilleures conditions de vie et de travail des Nawdeba. Ils ont une connaissance poussée des coutumes et traditions de leur pays qu'ils ont hérité de leurs ancêtres apicaux. Ils sont reconnus comme tel et investis des pouvoirs indispensables dans tous les domaines de la vie et des activités des Nawdeba » (Taguemaba Koffi, 58 ans, prêtre traditionnel (Wawra), entretien le 16/08/11 à Siou).

Les *Gwêtiba* ont le devoir également de transmettre leurs connaissances à la postérité, raison pour laquelle ils se font assister par des jeunes sensés les remplacer par la suite. *« Le Gwêtia a de lourdes responsabilités dans la société nawda et il faut des jeunes qui s'y connaissent afin d'assurer pleinement la relève »* (Semfeya Bama, 69 ans, régent du canton de Baga, entretien le 15/03/08 à Baga)

Le *Gwêtia* joue les bons offices pour apporter la paix là où elle est menacée, Blaise Pascal Wasungu (1976, p. 229) avait écrit à ce sujet : *« Existe-t-il un différend entre deux ou plusieurs membres de la communauté, le Santa-Gwêtia intervient pour les réconcilier et le plus souvent sinon toujours il y réussit. Une dispute est survenue entre un mari et sa femme ou ses femmes, il joue « les bons offices » pour amener à la réconciliation et à reprendre la vie familiale. Si une telle dispute ou querelle avait amené la femme à rejoindre sa famille paternelle, le Santa-Gwêtia ira intercéder et la ramener chez son*

mari ». Le *Gwêtia* est au centre de l'organisation sociopolitique, économique et religieuse des Nawdeba.

« Les Bakomdeba jouent un rôle de premier plan dans les structures organisationnelles des Nawdeba. Ce sont eux, par leurs connaissances poussées des « réalités » de leur pays supplient les mânes des ancêtres et font les sacrifices en leur honneur pour l'avènement des meilleures conditions de vie, de travail des Nawdeba. Ils sont les représentants des ancêtres nawdeba à qui ils rendent souvent le culte et font les cérémonies nécessaires pour le bien de leur pays » (Ma'ana Djibola, 51 ans, actuel *Sama*, le doyen-prêtre, entretien le 19/08/11 à Siou). Par la faute du *Gwêtia*, la pluie peut cesser de tomber parce qu'il a oublié d'offrir le sacrifice pour les semailles. *« Le fait que la pluie ne vienne pas est un signe que le Gwêtia a oublié son devoir. Il faut donc faire des libations, des cérémonies pour attirer la pluie. A cet effet, il y avait des maisons détentrices de ces connaissances, secrets des ancêtres qui arrivaient à avoir de l'emprise sur certains phénomènes naturels. Les Nawdeba avaient donc des dieux (tine) et des ancêtres (kpemba) capables d'inverser le cours des événements troublants »* (Makoté Arfa Barandao, 74 ans, chef canton de Ténéga, entretien le 18/08/11 à Ténéga).

De tout ce qui précède, c'est en collaboration avec le *Sama*, le doyen-prêtre que les *Gwêtiba* dirigent le pays nawda. Tous les autres personnages du gouvernement traditionnel des Nawdeba sont soumis à son commandement. Il détient l'essentiel des pouvoirs coutumiers (politique, social, économique, religieux et militaire). Avant l'arrivée des Européens à la fin du XIX^e siècle en pays nawda, le *Sama* détenait tous les pouvoirs qu'il partageait avec ses collaborateurs du gouvernement traditionnel. Le *Gwêtia* incarne l'essentiel des pouvoirs coutumiers en pays nawda. Jean Claude Froelich (1963, p. 106) qui a séjourné un temps avec les Nawdeba au XX^e siècle n'avait pas manqué de dire un mot sur les *Gwêtiba*: *« Les Santeba-Gwêtiba servent d'intermédiaires, d'hérauts et de pacificateurs dans toutes les affaires de guerre ou de vendetta. En cas de rixes, ils peuvent par leur intervention séparer les combattants. Ils sont d'ailleurs invulnérables*

et personne ne peut les blesser. Ils sont les chefs des jeunes gens et les entraînent au combat contre les tribus voisines »

Les *Santeba-Gwêtiba* sont aussi les guerriers du gouvernement traditionnel qui assurent la sécurité des Nawdeba. S'ils occupent une place de choix dans la société traditionnelle nawda, force est de constater qu'à la fin du XIX^e siècle avec l'avènement du pouvoir colonial allemand puis français au XX^e siècle, les instances coutumières ont été transformées en « courroie de transmission » de l'ordre nouveau. Il va sans dire que ni le *Sama*, ni ses collaborateurs directs, les *Santeba-Gwêtiba* n'avaient plus voix au chapitre.

« Les Santeba-Gwêtiba qui officiaient et délibéraient en toute quiétude sont désormais obligés de céder l'essentiel de leurs prérogatives « aux étrangers » qui ont envahi leur pays. Le Sama et son gouvernement collégial sont réduits au simple garant des us et coutumes du pays nawda (yandaaba kowte), ils ne peuvent plus intervenir dans les rixes, conflits pour apporter la paix. Certes le Sama tout comme les autres membres du gouvernement traditionnel gardent toujours le titre de Gwêtiba à titre honorifique et n'ont désormais qu'un rôle limité dans la nouvelle configuration administrative de leur pays » (Taguemaba Koffi, 58 ans, prêtre traditionnel (Wawra), entretien le 16/08/11 à Siou).

Le pouvoir colonial allemand à la fin du XIX^e siècle puis français au XX^e siècle, le ballottage des jeunes entre ancien mode de vie et nouveau mode incarné par le modernisme en ce XXI^e siècle ont largement contribué à « l'enterrement du pouvoir du Sama et son gouvernement traditionnel ». Pour les nostalgiques des Nawdeba, c'en est fini « la belle époque », le temps des Anciens, *brembadaa*, où tout semblait rose pour le pays nawda. Pour Kamila Alanda (80 ans, cultivateur et chef de quartier, entretien le 18/08/11 à Niamtougou), « *Il n'existait pas de problèmes de sécheresse ou de manque de pluie au temps de nos grands-parents. Tout le monde vivait heureux et parvenait à subvenir à ses besoins vitaux les plus essentiels. L'on avait le pouvoir sur la nature de faire tomber la pluie, de renvoyer les esprits malveillants qui hantent la vie des Nawdeba par des rites et des cérémonies, de guérir par des plantes et des prières toutes sortes de maladies* ». Le point de vue de cet informateur traduit bien la

constance des autorités coutumières à idéaliser un « passé » qu'ils ont « perdu ». Même si nous partageons certains propos de notre informateur cité ci-dessus, il serait exagéré de dire que les ancêtres des Nawdeba vivaient autrefois heureux. Avec le pouvoir colonial allemand à la fin du XIX^e siècle, le *Gwêtia* n'a plus d'autorité si ce n'est que d'ordre religieux. Les instances coutumières des Nawdeba n'avaient d'autre choix que de se soumettre « aux nouveaux maîtres ». Cette recomposition du paysage politique à la fin du XIX^e siècle n'est pas particulière aux Nawdeba. Elle est la suite logique d'un long processus de conquête et de domination entrepris par les Allemands en Afrique au XIX^e siècle.

Conclusion.

Les Nawdeba, bien avant l'arrivée des Allemands à la fin du XIX^e siècle, avaient une organisation socio-politique interne assez originale. Même si la société nawda semblait, dans son organisation socio-politique, être une « société sans Etat » comme les politologues ont l'habitude de qualifier nos sociétés, elle est tout de même et plutôt une « démocratie » ayant à sa tête le Conseil des Anciens. Les *Gwêtiba* sont au centre de toute l'organisation du pays nawda. Ce sont en effet, les anciens et les vieux (*Homba-Kpalemba*), les prêtres (*Gwêtiba* ou *Bakomdeba*) et surtout le doyen-prêtre (*Sama* ou *Gwêtiberma*) dans un gouvernement collégial qui règlent les conflits au sein des familles et des groupements, officient et font les cérémonies nécessaires exigées par les ancêtres (*kpemba*) et les génies (*tine*) pour l'avènement des meilleures conditions de vie et de travail. L'autorité sacro-sainte est exercée par le *Sama* entouré de son collège de *Santeba* ou *Sendeba*, les initiés au rite de *santem* (*sendem*). Le caractère sacré de la personne du *Sama* est la base de l'organisation socio-politique des Nawdeba. Tous les membres du conseil des Anciens exercent la souveraineté par l'intermédiaire du *Sama* et des *Homba-Kpalemba* regroupés au sein du Conseil des Anciens. Les Nawdeba vont longtemps vivre sous cette forme d'organisation socio-politique jusqu'à la fin du XIX^e siècle avec l'avènement du pouvoir colonial allemand en lieu et place des instances coutumières. Le *Sama* et son gouvernement collégial sont relégués au dernier rang dans la nouvelle configuration socio-politique du pays nawda. Le *Sama* ou *Gwêtiberma* ne peut plus intervenir

directement dans le règlement des conflits. Son pouvoir est entamé et il reste seulement garant des coutumes et traditions des Nawdeba. Désormais, ce sont les nouvelles autorités coloniales qui concentrent entre leurs mains l'essentiel des pouvoirs en pays nawda.

Les Références bibliographiques

FROELICH Jean Claude, 1963. *Les populations du Nord-Togo*, Paris, PUF

GAYIBOR Nicoué Lodjou (dir.), 1996). *L'histoire des Togolais des origines à 1884*, Lomé, Presses de l'UB

FROBENIUS Léo (Textes de), ([1913] 2002). *Le Nord-Togo en 1908/1909*. Editions Haho, Presses de l'UL, édition Karthala

KI-ZERBO Joseph, 1978. *Histoire générale de l'Afrique Noire d'hier à demain*, Paris, Hâtier

LOMBARD Jacques, 1967. *Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique noire*. Paris, Armand Colin

LONGA Banabia, 2013. *L'histoire des Nawdeba : du XVIII^e siècle à la conquête coloniale allemande*. Thèse de Doctorat unique d'Histoire, Université de Lomé

TCHAM Badjow, 1997. « Histoire et traditions du Nord-Togo ». Les cours de l'UB, série Histoire n° 3, 2^e édition, revue et augmentée, 99 p.

WASUNGU Pascal Arfa, 1976. *Organisation sociale et politique des Nawdeba*. Thèse de Doctorat du 3^e cycle en Sociologie, Université René Descartes, Paris V

De la Sauvegarde et de la Mise en Valeur du Site de Sculpture sur Granite de Loango dans une Perspective de Développement Local

Edwige ZAGRE KABORE

UFR/LSH

Université Norbert Zongo

edwige_zagre@yahoo.fr

Résumé

Dans un contexte où les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, peinent à accorder une place significative à la culture, le patrimoine est souvent négligé dans les politiques de développement. Pourtant, les valeurs culturelles, matérielles et immatérielles, constituent un levier essentiel pour le développement humain durable et la lutte contre la pauvreté. Cette étude se penche sur le cas du site de sculpture sur granite de Laongo, un musée à ciel ouvert au Burkina Faso, pour montrer comment la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel peuvent contribuer au développement local.

L'objectif est de mesurer l'impact de ce site artistique sur le village de Laongo, tant sur les plans économique social et culturel, tout en identifiant les mécanismes et partenariats possibles pour une meilleure exploitation du patrimoine à des fins de développement. L'analyse repose sur des sources écrites, orales et iconographiques. L'étude s'articule autour de trois axes : la présentation du site et de ses potentialités, les actions menées en faveur du développement humain et socio-économique, et les perspectives de durabilité de l'institution.

Mots clés : Sculpture sur granite, Laongo Burkina Faso, Patrimoine culturel, Développement local, Amélioration des conditions de vie

Abstract :

In a context where developing countries, particularly in sub-Saharan Africa, struggle to give significant attention to culture, heritage is often overlooked in development policies. Yet cultural values—both tangible and intangible—constitute a vital lever for sustainable human development and poverty reduction. This study focuses on the granite sculpture site of Laongo, an open-air museum in Burkina Faso, to demonstrate how the preservation and promotion of cultural heritage can contribute to local development.

The objective is to assess the impact of this artistic site on the village of Laongo—economically, socially, and culturally—while identifying possible mechanisms and partnerships for better leveraging heritage as a development tool. The analysis is based on written, oral, and visual sources. The study is structured around three main

points : the presentation of the site and its potential, actions undertaken in support of human and socio-economic development, and the institution's sustainability and future prospects.

Keywords : Granite sculpture, Laongo Burkina Faso, Cultural heritage, Local development, Improvement of living conditions

Introduction

Les nombreux défis auxquels bon nombre de pays en développement sont confrontés notamment ceux d'Afrique subsaharienne, laissent très peu de place au domaine de la culture. Cette dernière est même considérée par certains décideurs comme un frein au développement. *« Par conséquent, ils ne prennent pas souvent en compte le patrimoine dans les plans de développement »*. Pourtant, le développement ne doit pas se réduire à la seule dimension économique et les valeurs culturelles doivent être intégrées dans les projets de développement ; surtout que l'on parle de plus en plus d'un monde interplanétaire, de mondialisation, de globalisation, d'universalisation et de diversité culturelle. Ces défis sont d'autant plus difficiles à relever à cause du manque de prise de conscience des populations vis-à-vis de leur patrimoine culturel. L'ensemble des valeurs matérielles ou immatérielles léguées à une communauté lui confèrent une identité. Ces valeurs deviennent utiles pour le développement, si elles sont prescrites et promues. La mission des professionnels du patrimoine culturel est d'arriver à montrer que le patrimoine culturel peut contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et même à la lutte contre la pauvreté. Le patrimoine culturel peut être aujourd'hui pour ces dernières, *« une source génératrice de revenus et d'emplois, mais aussi un vivier inestimable dans la quête de l'amélioration de leur bien-être et de leurs potentiels de développement humain »*.

Dans quelle mesure peut-on intéresser les populations à leur patrimoine, afin que sa mise en valeur contribue au développement local et permette de lutter contre la pauvreté ? C'est à cette interrogation que la présente étude se propose de répondre à travers l'exemple du site du « musée à ciel ouvert » de sculpture sur granite de Laongo. Le thème de notre étude **« De la sauvegarde et de la mise**

en valeur du site de sculpture de Laongo dans une perspective de développement local », cherche à évaluer l'impact de ce site sur le développement de ce village, mais aussi à identifier « *les mécanismes et les partenariats possibles pour une utilisation judicieuse du patrimoine en tant que levier de développement* ». La réalisation de ce travail s'est appuyée sur l'exploitation de sources écrites, orales et iconographiques. Ces données, analysées dans le cadre de l'étude, ont contribué à l'obtention de résultats pertinents.

A partir de ce patrimoine et des atouts liés au site et à la localité, la présente esquisse s'articulera autour des points suivants :

- La présentation du site de Laongo et de ses potentialités ;
- Les actions en faveur du développement humain, socio-économique et culturel
- La durabilité de l'institution et les perspectives.

I. La présentation du site de Laongo et de ses potentialités

Il s'agit dans cette partie de découvrir le site de Laongo, son évolution et sa mise en valeur. La spécificité du site permettra de mieux cerner les enjeux pour une meilleure rentabilité.

I. 1. Présentation du site de Laongo

Au Burkina Faso, le patrimoine culturel peut être défini comme : « *l'ensemble des biens culturels meubles, immeubles, matériels, immatériels, naturels, publics ou privés, religieux ou profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque* ». A ce titre, il est une source d'identité, d'inspiration créatrice et de développement. Le patrimoine est de nos jours un objet d'attention particulière, qui grandit en fonction des enjeux et constitue un repère important face aux mutations socio-économiques actuelles. C'est ainsi qu'il peut être un vecteur de développement économique. Dans cette logique, le site de sculpture sur granite de Laongo est un exemple de patrimoine unique du fait de sa particularité et de son originalité. La position géographique, mais surtout la qualité du granite a motivé le choix du village de Laongo pour abriter ce site.

Laongo ou « laõngo » en mooré (TAPSOBA, interview 18/02/2001) signifie coton, ou encore « cache-sexe ». Il est situé dans la province de l'Oubritenga dont le chef lieu est Ziniaré, capitale de la région administrative du plateau central. Laongo est à environ 35 Km au Nord-Est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. On y accède par deux voies différentes. L'accès au site de Laongo n'est donc pas difficile et devrait pouvoir drainer un monde dans le cadre du tourisme culturel.

L'existence dans la localité d'un granite de qualité (daté de 2 milliards 364 millions d'années par les méthodes géochimiques de radioactivité par le Pr. Urbain WENMENGA) ; (Conférence 23/01/1989) a permis à Laongo d'être « propulsé à l'avant-scène mondiale en servant de carrefour d'échanges techniques à des artistes sculpteurs venus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe » (SALAMBERE, discours d'ouverture, 13/01/1989). Cette initiative du Comité National des Arts Plastiques du Burkina (CNAPB), a vu le jour en 1989 lors d'un symposium tenu du 13 janvier au 2 mars 1989.

En une vingtaine d'année (08) éditions se sont succédées. Ses initiateurs avaient de nobles objectifs, dont voici quelques unes : graver pour la postérité des expressions artistiques et culturelles, contribuer au développement du tourisme culturel par la réalisation d'un village artistique.

1.2. Mise en valeur du site de Laongo

Depuis sa création jusqu'à nos jours, le site de Laongo a connu une gestion administrative et financière en deux phases : de 1989 à 2005 et de 2005 à nos jours. Au cours de la première phase, le site de Laongo et le Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA)¹ étaient gérés par le même régisseur relevant de cette structure. À partir de 2005 à nos jours, le site de Laongo est administré par la Direction Administrative et Financière (DAF) du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication (MCTC) en partenariat avec la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC). Depuis 2008, la DGPC s'occupe de la protection juridique et physique du site et le volet marketing revient à

¹ Créée en 1967, le CNAA est depuis 1970 un Établissement Public à caractère Industriel et commercial (EPIC). Il est doté d'une autonomie financière qui lui permet d'élaborer un budget propre et de réaliser des recettes en vue de se prendre en charge du point de vue fonctionnel.

l'Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB). Ce site possède son propre régisseur en la personne de Aboubacar Sidiki TRAORE². Un comité dirigé par le Ministère en charge de la culture à travers ses démembrements ainsi que les artistes s'occupe de l'organisation et de la coordination des symposiums du site.

Depuis le 1er Symposium international tenu en 1989, Laongo est devenu un centre d'intérêt où les détenteurs du savoir-faire sculptural expriment leur génie pour la postérité. Les rochers jadis dressés dans la nature se transforment au fil des symposiums en œuvres d'art dont les remarquables qualités n'ont d'égales que la virtuosité de leurs auteurs. Ainsi, grâce à ses sculptures sur granite, Laongo est aujourd'hui un musée exceptionnel parmi les sites culturels d'attraction les plus célèbres de notre continent et même du monde, pour sa spécialité. En 1989, à la création du site, il n'existait que deux autres sites, un en Espagne et l'autre aux Etats-Unis (COMPAORE, 1999 : 05).

Dans la pierre, à Laongo, il existe un art tantôt abstrait, tantôt réaliste qui tire son inspiration de la vie quotidienne, de la tradition, de l'histoire de la politique. Dans toutes ces réalisations³, le thème de la famille est traité de plusieurs manières, celui des systèmes de pouvoir (démocratie, tyrannie), les puissances surnaturelles et les astres, le monde des animaux (oiseaux, mammifères préhistoriques et actuels), l'environnement et les thèmes de sensibilisation, lutte contre le sida, les mines anti-personnelles ; le thème de la femme semble être le plus récurrent à travers sa beauté, la maternité, l'éducation, ses tâches quotidiennes. En effet, les nombreuses œuvres (plus de 200 œuvres) peuplant le site en témoignent, et elles montrent la diversité culturelle de ce musée à ciel ouvert. Tous les thèmes ont été abordés par des artistes sculpteurs des cinq continents.

La mise en valeur du site passe par l'aménagement et l'installation de certaines commodités sur le site dans le but de le préserver et le rentabiliser. Le ministre de la Culture Mahamoudou OUEDRAOGO disait tantôt ceci : « *la culture n'a pas de prix, mais a un coût* » (Discours d'ouverture du MCC, Laongo IV, 05/10/1998).

² Il relève de la DAF du MCTC. Il est chargé de transmettre les tickets sur le site et y récolte les recettes mensuelles.

³ Cf. Planche photo n°1 : Les thèmes du site de Laongo.

A ce titre, des infrastructures ont été mises en place. Nous retenons principalement la clôture qui sert de moyen de sécurité pour les artistes durant les symposiums, les œuvres et les infrastructures en place. Cependant, l'érection du mur a été problématique, au regard des différents propos suivants : « *un mur étouffera nos œuvres...* » (KY, 17/09/1998), « *la clôture fait du site un cimetière* » (BELIN, 10/03/2008). Cependant, en dehors du fait que le mur facilite la contribution des visiteurs, il permet de sécuriser le site, car des vols d'objet ont même été constatés dès la première édition en 1989.

D'autres réalisations immobilières verront le jour sur le site, afin d'améliorer les conditions d'accueil et de séjour des artistes et des visiteurs. On peut noter entre autres l'eau courante, l'électricité, des logements (cases en matériaux définitifs), un restaurant-boutique, une salle d'exposition, un atelier de travail, un guichet pour les droits d'entrée, des toilettes, etc. C'est en 1998 que ces commodités seront mises en place. « *Laongo 98 marque le point de départ de la transformation du site en complexe d'infrastructures de travail et de tourisme* » (OUEDRAOGO, discours de clôture Laongo, 1998).

Planche photo n° 1 : Les thèmes du site de Laongo

La banane, 1989, Josef WYSS,
Suisse, 1,20 m x 0,32 m

Mère-fils, 1991, Sissouba
BAMBARA, Burkina Faso

De la Mère à la, Grand-mère, 1996,
Vincent de Paul ZOUNGRANA
Burkina Faso, 1,80 m x 0,74 m

La danseuse, 1989, Guy
COMPAORE, Burkina Faso, 2,25 m
x 3,24 m

Femme couchée / au repos, 1998,
Guy COMPAORE, Burkina Faso,
1,90 m x 0,42 m

Femme drapée, 1989
Paul MARANDON
France, 1,10 m x 0,66 m

« Le Bâlier » de
N'DA KONAN, Côte
d'Ivoire, Laongo 1996

Femme La coquette de Laongo
1996, Claude Marie KABRE
Burkina Faso, 1,77m x 0,71 m

La vénus de Laongo,
Laongo, 2008,

Photos Edwige ZAGRE

Voici autant d'investissements effectués⁴ et qui doivent protéger et rentabiliser le site. Malgré le fait que Laongo soit incontestablement une victoire culturelle, ce jeune fleuron connaît déjà un processus de mise en valeur poussif. Il y a certes de nombreux investissements sur le site, mais d'énormes efforts attendent d'être faits pour une meilleure exploitation du site. Ainsi donc, ce site peut-il contribuer au processus de développement de la population de Laongo, afin de lutter contre la pauvreté ?

II. Les actions en faveur du développement humain, socio-économique et culturel

La situation de précarité que traverse le Burkina Faso reflète les réalités socio-économiques de nombreux pays en développement. Dans un contexte marqué par la globalisation et la mondialisation, le développement s'inscrit désormais dans une dynamique intégrant de nouveaux concepts tels que le développement humain⁵ et le développement humain durable⁶. La prise en compte de ces approches peut significativement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations laborieuses.

Cette analyse mettra en lumière les retombées du site, son impact concret ainsi que sa contribution au développement local. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été mises en œuvre en vue de renforcer la résilience économique et sociale des communautés.

II.1. Les valeurs du site

Les divers atouts du site de Laongo font ou peuvent faire de lui, une structure importante et un lieu attractif pouvant contribuer au développement local et de ce fait, lutter contre la pauvreté. Les avantages du site se perçoivent à travers ses valeurs tant culturelles,

⁴ Cf. Planche photo n°2 : Les infrastructures du site de Laongo.

⁵ Le développement humain vise donc à mettre l'économie au service des besoins fondamentaux de l'homme et non l'homme au service de l'économie

⁶ Le développement humain durable est un appel à une gestion rationnelle des ressources naturelles, même s'il est difficile d'établir des critères unanimes de rationaliser cette gestion.

artistiques, qu'archéologiques. Les aspects politiques et financiers ne sont pas non plus négligeables. Etant une zone de convergence touristique, pouvant favoriser le développement, quelles peuvent être alors les retombées de ce site en faveur du village Laongo ?

- Les valeurs culturelles artistiques et archéologiques

Laongo est un creuset de la diversité culturelle vu la multiplicité des nationalités d'artistes sculpteurs qui ont participé aux différentes éditions des symposiums. Venus des quatre coins du monde, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, le caractère international du site se perçoit à travers l'enrichissement au fil des symposiums, des talents de chaque artiste de par sa culture sa civilisation, son inspiration, ses préoccupations et aussi sa formation.

Planche photo n° 2 : Les infrastructures du site de Laongo

Photo A : Portail et guichet d'entrée

Photo B : Logements et salle d'exposition

Photo C : Toilettes

Photo D : Bar-restaurant

Photos Edwige ZAGRE

Ce site est une exposition permanente de l'esthétique des œuvres et de la diversité culturelle de la civilisation des différents artistes-sculpteurs, pour les générations présentes et celles à venir. Les sculpteurs tout en enrichissant le site de leurs œuvres, ont également bénéficié de l'expérience des uns et des autres au cours des

symposiums. De nombreux artistes burkinabè ont profité se former ou se recycler sur le site de Laongo.

Des empreintes de vie humaine sont identifiables sur le granite de Laongo. Ces traces archéologiques⁷ (OUEDRAOGO, discours de clôture Laongo, 1998) attestent de la présence humaine avant même le premier symposium des sculpteurs en 1989. Les empreintes sur le granite d'une première occupation humaine peuvent d'une part renfermer une partie de l'histoire de Laongo et même du Burkina Faso. De ce fait, l'importance du site augmentera à travers la réalisation d'études archéologiques, qui non seulement permettront d'éclairer une partie de l'histoire de Laongo et même du Burkina Faso, contenue dans les empreintes laissées sur le granite, mais aussi contribuera à faire de ce patrimoine culturel, un centre d'intérêt scientifique.

- Les valeurs politiques et financières

Des efforts ont été faits en ce qui concerne l'amélioration des infrastructures du site de Laongo. Ainsi, le mur et le guichet de paiement à l'entrée, fonctionnel depuis le 16 octobre 2000, procure des revenus au site et ces visites permettent par la même occasion de faire la promotion du site.

Jadis « *Laongo était une bourgade perdue, on peut dire un village tranquille, anonyme. Le site n'attirait l'attention du passant que par le pittoresque des rochers granitiques qui décorent son paysage. Cela se passait hier seulement* » (OUEDRAOGO, discours d'ouverture Laongo, 1998). Le village de Laongo est aujourd'hui célèbre par ses sculptures, et permet une politique de reconnaissance culture pour le Village, mais aussi le pays tout entier. Cette notoriété internationale du site permet de dire avec le ministre Philippe SAVADOGO, que Laongo est une adresse, un rendez-vous touristique, un élément de fierté local et national (Laongo kibare, 2008 : 02), (et cela au même titre que des manifestations culturelles grandioses et périodiques⁸.

En dehors des aspects diplomatiques, l'apport pécuniaire du site est à noter. Les éléments suivants devraient permettre de générer des

⁷ Cf. Planche photo n°3 : Les vestiges archéologiques du site de Laongo.

⁸ On peut citer le FESPACO, du SIAO, de la SNC des NAK etc.

recettes sur le site de Laongo. Il s'agit des droits d'entrée, de la location de la salle de conférence, des produits de la vente des objets exposés dans la boutique de souvenir, de la location des structures d'hébergement, de la location du restaurant-bar (BBDA, 1998). Seulement pour le moment, seuls les droits d'entrée⁹ et de location du bar procèdent des revenus¹⁰.

Planche photo n° 3 : Les vestiges archéologiques du site de Laongo

Vue partielle des traces archéologiques

II. 2. L'apport du site au développement

« Qualifié d'industrie du XXI^e siècle » (WONOGO, 1998 : 06), Laongo doit alors produire des effets multiplicateurs afin d'être véritablement au service du développement, c'est-à-dire des artistes, des visiteurs et de la population. Des efforts sont faits par l'Etat et les partenaires en faveur du village de Laongo, grâce au site, mais beaucoup d'efforts restent à accomplir pour l'amélioration des conditions de vie des populations et celles des générations futures. A partir de ce patrimoine culturel et de ses potentialités quelles sont « *les mécanismes et les partenariats possibles pour une utilisation*

⁹ L'accès des visiteurs au site de Laongo varie selon la nationalité et le statut de ces derniers ; 1 000F pour les nationaux, 2 500F pour les expatriés et 100F pour les élèves et étudiants

¹⁰ La fréquentation du site dépend des périodes de l'année (Décembre, janvier, juillet et août sont les périodes favorables).

judicieuse du patrimoine en tant que levier de développement » du village de Laongo. Les retombées se déclinent en impacts directs et indirects.

- Les impacts directs

On peut noter les impacts socio-économiques et ceux liés à la protection de l'environnement, pour ce qui est des effets directs. Nouveau pôle d'attraction touristique pour le Burkina, Laongo doit dans le cadre de la décentralisation permettre un développement harmonieux de la province d'Oubritenga. Pour cela il a été nécessaire de mettre en place un certain nombre d'infrastructures convenables, que nous avons déjà cité plus haut, pour les artistes, les visiteurs et pour la population de Laongo. En plus de celles-ci, des réalisations sociales verront le jour. Ce qui fait dire à Joseph KAHOUN secrétaire général du ministère de la communication et de la culture, lors de l'installation officielle des membres du comité d'organisation du symposium 98, que c'est pour « *installer Laongo dans le cœur des populations que la réalisation d'infrastructures sociales a été initiée* » (Communicator, 1998 : 10).

En termes de réalisation d'infrastructures sociales, on peut noter quelques éléments importants. - La piste d'accès (piste des arts) qui relie Boudtenga à Ziniaré a été aménagée donnant ainsi une route en terre. Elle participe à l'amélioration des conditions de déplacement des populations riveraines et des usagers du site.

- Une maternité et un dispensaire en faveur des populations locales et des visiteurs du site, ont été réalisés et prennent en compte quatre autres villages en plus de Laongo.

- A l'intérieur du dispensaire un forage fournissant de l'eau potable à la population entière et même au bétail a été creusé.

Le site de Laongo est une source génératrice d'emploi, car des gens du village y ont trouvé des emplois. On peut noter le plus ancien qui est le gardien du site. Présent depuis l'ouverture du site, il n'a malheureusement pas pu être intégré à la fonction publique pour des raisons d'âge.

Le personnel du site (caissier, guides, etc.) dont la situation administrative et principalement salariale posait problème, a trouvé des solutions. Le caissier d'abord, puis deux guides ont pu être intégrés à la fonction publique.

Un atelier de bronze, celui de Siriki KY¹¹, s'est installé pour l'animation du site après les différents symposiums. Il a formé une dizaine de bronziers et emploie quatre personnes dont deux de village de Laongo. De plus, quatre bronziers ressortissants de Laongo ont bénéficié d'un stage d'un mois en France.

Lors des différents symposium le site génère des revenus aux populations (nettoyage du site, car il est vaste une superficie de plus de 75 hectares qu'il faut souvent entretenir).

Les changements climatiques sont indéniables, et l'impact exact des gaz à effet de serre est imprévisible. Cependant, nous comprenons que les risques sont élevés et potentiellement catastrophiques. Des actions s'avèrent indispensables, car les communautés les plus pauvres sont les plus vulnérables. Les changements climatiques, avec la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone représentent autant de menaces graves, à long terme pour le développement de l'humanité. Tout ceci met en péril les efforts déployer par la communauté internationale en vue de réduire la pauvreté.

La clôture du site de Laongo contribue à la protection de l'environnement. En effet, la zone du site, boisée avec des animaux tels des gazelles, des lièvres, était presque une forêt. L'action de l'homme a beaucoup détruit cet écosystème, qui a pu être préservé au niveau du site grâce au mur. Cette contribution aussi minime soit elle, participe à la lutte contre la désertification.

Ce micro environnement de forêt boisée a pu conserver des plantes médicinales utilisées par la population de Laongo dans le cadre de la pharmacopée traditionnelle. En hivernage, la végétation est si touffue, que cela fait peur et repousse par moment certains visiteurs¹². Des mesures de sécurité sont prises à travers le désherbage de l'ensemble du site par les populations riveraines.

¹¹ Le principal initiateur du projet, symposium de Laongo.

¹² Des écrits existent à ce sujet.

- Les impacts indirects

Ces impacts sont à noter, même s'ils ne sont pas tous directement perceptibles et quantifiables. C'est en cela que nous mesurons la portée des propos de NAABA Karfo, chef du village de Laongo qui estime que le site a permis à des étrangers venus d'Europe surtout et d'ailleurs de leur apporter des dons¹³. Cela est perçu par certains comme une faveur et qui fait dire que le chef de Laongo est chanceux et qu'il a de bons étrangers. On peut citer quelques aspects tels le domaine de l'éducation, où des touristes ont contribué à :

- la construction d'une bibliothèque pour les élèves de Laongo, des dons en manuels scolaires, etc. ;
- Laongo a aussi bénéficié d'un centre d'éducation maternelle, générosité d'un couple hollandais ;
- on peut également noter la création d'un atelier de production de savon et d'une association de femmes vendeuses de poissons (TAPSOBA, interview 11/12/2008) ;
- le village de Laongo a enregistré des effets multiples, tels des moyens de locomotion (vélomoteurs) pour des femmes, un forage, un moulin, des produits et matériels sanitaires etc.

Ces retombées qu'elles soient liées au site, où qu'elles soient le fruit d'un jumelage, lui-même lié à la notoriété du site, participent au développement local. En somme, le site de Laongo est sans conteste un joyau culturel avec des valeurs matérielles et immatérielles, une mine de richesses culturelle et artistique à caractère international. Tous ces aspects nous permettent de soutenir que le musée à ciel ouvert de Laongo est une opportunité pour faire de Laongo un pôle de développement.

III. La durabilité de l'institution et les perspectives

Nouveau pôle d'attraction touristique pour le Burkina, Laongo doit

¹³ Lors des visites de haute personnalité, le site peut recevoir des dons, comme ce fut le cas avec le président ivoirien en juin dernier, et qui fit un don de deux millions de francs

dans le cadre de la décentralisation permettre un développement harmonieux de la province d'Oubritenga, d'où la nécessité de mettre en place des stratégies. Des suggestions peuvent aussi être proposées pour une meilleure productivité du site.

La politique de rentabilisation du site, doit passer nécessairement par plus de valorisation des potentialités, et bien entendu, par une politique promotionnelle du site. Il faut également prendre en compte la valorisation de la main-d'œuvre locale.

Il est à noter que ce processus de rentabilisation du site émane des partenaires financiers du site. En effet, *« accroître ses capacités d'accueil sans occulter la magie si chère aux initiateurs du symposium, mais en pensant à sa promotion, à sa rentabilité, hélas chère aux partenaires financiers. La culture comme j'aime à le souligner n'a pas de prix mais un coût. »* (OUEDRAOGO, discours d'ouverture Laongo, 1998). Ainsi pour être véritablement au service du développement des artistes, des visiteurs du site, de la population de Laongo, ce site doit pouvoir produire des effets multiplicateurs.

La faiblesse d'exploitation du site, est l'un des gros handicaps, qui risque de miner le site. En effet sur le plan socio-économique, ce site connaît une exploitation assez faible. Les commodités sur le site étant limitées, il est abandonné après chaque édition des symposiums. Il est cependant important d'augmenter les capacités du site en nombre suffisant et en qualité.

En outre, en attendant d'autres infrastructures, les logements des artistes ainsi que les infrastructures de restauration pourraient servir de campement à ceux qui désirent y séjourner en toute saison. Ainsi, des touristes qui viendraient à Ouagadougou pourraient loger à Laongo et des cars de navette assureraient la liaison Laongo-Ziniare-Ouagadougou. Cela signifie que la restauration devrait être améliorée et pris en charge par des professionnels ainsi que la rénovation des infrastructures déjà existantes.

En ce qui concerne les guides, ils sont eux-mêmes persuadés que pour plus de professionnalisme, d'autres formations spécifiques sont à initier ; approfondir leurs connaissances sur l'histoire des sites de l'Afrique et du Burkina Faso, et leur donner des notions en matière de critique d'art, etc. (TAPSOBA, interview 11/12/2008). Afin de les

identifier facilement, les guides et même tout le personnel du site, doivent être dans des uniformes pouvant être confectionnées à leur intention avec des motifs des œuvres du site gravés dessus. Aussi il est indispensable d'augmenter le nombre des guides (ZAGRE/KABORE, 2017 : 241).

L'entretien du site s'impose surtout en saison hivernale, car certaines œuvres sont envahies par de hautes herbes et par conséquent elles sont difficilement accessibles. Désherber, ne serait-ce que les alentours des œuvres, offrirait également de l'emploi aux populations locales. En dehors des quelques emplois d'embauche sur le site et dont nous avons tantôt évoqué, il pourrait être organisé à proximité du site un centre commercial. L'activité économique se développerai à côté du savoir-faire des artisans locaux (tissage, poterie, sculpture, etc.). Toutes ces activités côtoieraient des manifestations artistiques de chants et de danses traditionnels et modernes pour l'animation du site. Activité autour du site afin de donner une vie ou vivacité.

Le développement du tourisme entraîne une augmentation des prix qui rend la terre inaccessible aux producteurs locaux. Il y a parfois l'abandon de certaines activités traditionnelles (agriculture vivrière) au profit de la vente de souvenirs, de la mendicité, de la prostitution, souvent plus lucratives.

L'organisation des symposiums est à revoir, afin de clarifier le rôle des différents partenaires ; Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et les artistes initiateurs de la manifestation.

Le site étant vaste, un circuit de visite ¹⁴ peut être proposé aux visiteurs en deux étapes avec deux guides qui se relayent. C'est en cela que l'augmentation du nombre des guides que nous avons préconisé est nécessaire.

L'ouverture de la mini-boutique-souvenir¹⁵ permettra aux visiteurs de se procurer des gadgets souvenir, frappés des œuvres des artistes, (cartes postales, tee-shirts, casquettes, sac à pain, etc.) ; en plus de cela, qu'un catalogue d'ensemble puisse être édité et mis à la portée du grand public et vendu sur le site avec les catalogues par édition.

¹⁴ Nous avons tenté de réaliser ce circuit, à partir d'une carte de positionnement des œuvres sur le site.

¹⁵ Là aussi le personnel doit être renforcé.

Des brochures du site, bref, toute la littérature concernant le site et le village de Laongo pourront être proposées aux visiteurs.

Pour la promotion du site, l'ONTB compte mettre à la disposition des visiteurs du site environ 3 000 prospectus présentant ce musée à ciel ouvert : son accessibilité, le calendrier de visites, les conseils pratiques et une relecture des droits de visite. Aussi, pour une bonne visibilité du site, des signalétiques sont indispensables. La surveillance du site passe par la sauvegarde des mœurs sur le site, prévenir les dégâts sur les œuvres, et maintenir les lieux propres après les visites sur le site (sachets, bidon d'eau vide).

Par ailleurs, Laongo doit s'insérer dans un circuit touristique pour donner plus d'entrain à ce secteur dans la région du Plateau central. Pour le développement de cette région, des actions communes peuvent être menées en collaboration avec la mairie de Ziniaré, le MCTC et l'ONTB. En organisant des circuits touristiques, l'ONTB peut proposer de visiter un ensemble de sites de la région tels le site de Laongo, le parc animalier de Ziniaré, les fourneaux de réduction du fer de Yamané, le site archéologique du chantier école internationale de fouilles de Wargondga, l'Eglise de Guilungou, le mausolée de Naaba Oubri à Oubri Yaoghin, le musée de la Bendrologie de maître PACERE Titinga etc. (ZAGRE/KABORE, 2007 : 343).

En outre, l'ONTB compte organiser chaque dernier samedi du mois un "Dasandaga", une sortie de foire, sur le site (exposition de produits artisanaux). En considérant les potentialités touristiques de la région, ces différentes initiatives et avec surtout une bonne dose de volonté politique, le site de Laongo peut motiver le développement local.

Il serait opportun de réaliser le plan de gestion du site, afin de planifier, d'organiser et de gérer les activités du site. Les questions de la législation, de protection, de gestion et de promotion doivent être pris en compte. La valorisation de la main-d'œuvre locale, permettra de mieux informer et sensibiliser la population locale, l'alphabétiser et la former à des métiers. Tout cela contribuera à l'intégration des populations à la gestion du site, en vue de leur participation active. L'analphabétisme étant une réalité, dans les pays pauvres comme le Burkina Faso, il convient d'autonomiser les populations locales par le biais de l'alphabétisation. Elle aide, faut-il le rappeler, l'homme à

découvrir ses propres forces, ses qualités, ses capacités d'agir et de créer.

Conclusion

La gestion du site, devrait également revenir à la communauté locale sous la responsabilité du ministère en charge de la culture.

Le développement doit permettre d'obtenir d'une part, un mieux-être pour les populations et la promotion du patrimoine d'autre part. Cela nous conduit au lien qui existe entre pauvreté et patrimoine. En effet peut-on demander à une population en quête de sa pitance quotidienne de s'occuper à revaloriser sa culture ? Quelles sont les raisons qui poussent les populations locales à livrer des pans de leur patrimoine aux étrangers ? Ce débat de fond est essentiel et pertinent et mérite attention.

Au-delà de la lutte contre la pauvreté, les populations doivent se sentir concerner par leur patrimoine, l'aimé. Laongo pourra alors être à la fois ce lieu de tourisme, mais aussi un lieu d'escale, de repos pour ceux qui le désireront. Laongo peut aussi être transformé en un centre de formation, un site-école, un lieu d'instruction, d'apprentissage et de production où les artistes apprendraient à sculpter ou à perfectionner leur art.

Le tourisme est actuellement un secteur promoteur de développement. Il est considéré comme une industrie, une mine à exploiter et chacun des acteurs, devant jouer sa partition (Etat comme populations).

Le riche patrimoine du Burkina Faso ne saurait être en reste et chaque localité doit placer ses populations, non en situation de sujets, mais d'acteurs de la prise en charge de leur patrimoine à des fins de développement. C'est un enjeu capital qui ouvrira certainement de nouvelles perspectives pour le développement national et local dans nos pays.

Pour le développement durable de nos nations, le tourisme culturel est porteur de grands espoirs. Le Burkina gagnerait à mettre en place un véritable programme de développement de tous les sites culturels du pays. Sur le plan politique, cela se voit déjà par l'existence d'un seul ministère chargé de la culture, du tourisme et des arts. Cette synergie d'action entre les deux ministères devrait permettre un

développement efficient de ce secteur et doter le public de cadres culturels, touristiques et artistiques naturels, adéquats et agréables. Toutefois, les énergies doivent converger pour le rayonnement national, régional et mondial du site de Laongo.

« Dans un millier d'années, quand nous aurons disparu, avec nos houes « Manga » nos cotonnades « Faso Dan Fani » nos cigarettes « Mustang » et nos camions à transport mixte, il ne subsistera peut-être de notre passage, sur terre que quelques objets taillés sur du granit, au sujet desquels, nos descendants, interrogeront et s'interrogeront pour savoir qui nous fûmes et ce que nous fîmes »

(Sidwaya, 1989 : 02). Il nous appartient alors de leur faciliter dès à présent la tâche, en montrant davantage de compréhension et de soutien à nos artistes encore trop couramment perçus comme des fous et des artisans de l'inutilité.

Références bibliographiques et sources orales

➤ Les ouvrages

Ministère de la culture et du tourisme du mali, 1998, *Patrimoine culturel et créativité*, 68.p

Ministère de la communication et de la culture, 1996, *Séminaire National sur la politique culturel*, 87.p

➤ Les mémoires, rapports de DEA et de Thèses

COMPAORE (Rasmané), 1999, *Estimation des bénéfices de protection d'un patrimoine naturel : cas du site touristique de Laongo (province d'Oubritenga)*, mémoire de DEA, FASEG, UO, Ouagadougou, juin, 66. p

OUATTARA (Ousmane), 2007, *Contribution des musées à la valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso*, mémoire : A.G, ENAM, Ouagadougou, 60.p

ZAGRE/KABORE (Edwige), 2007, *L'art sculptural contemporain burkinabè sur bois et pierre, de 1960 à nos jours : étude des sculptures de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et du site de Laongo*. Thèse de doctorat unique en Histoire et Archéologie Africaines Option : Archéologie et Histoire de l'Art. Université de Ouagadougou, UFR/SH, 485p.

➤ **Les articles**

BBDA, 1998, compte rendu de la rencontre n°383, BBDA-*Artistes sculpteurs de Laongo*, Ouagadougou, 31-12 2

Le communicator, 1998, n°006 et 007

D. E. O, 2001, « Un mois pour faire parler le granite », L'Observateur Paalga, Ouagadougou, N°2328, du 19-01-2001, p.23.

KIENDREBEOGO Samuel, 1989, « Nouveau regard sur le granite », Conférence du Professeur OUMINGA Urbain, Institut des Sciences de la Nature INS), Université de Ouagadougou, 23 janvier 1989, In : *Sidwaya*, 1^{er} Février 1989, N° 1203, p. 8.

KIETHEGA Jean-Baptiste, 1992 « Patrimoine et culture contemporaine, l'évolution du concept et collections », Quel musée pour l'Afrique ? Patrimoine en devenir (Bénin, Ghana, Togo, 18-23 novembre 1991, p.283-287.

KIETHEGA Jean- Baptiste, 1999, « *Valorisation des ressources culturelles : éléments de participation pour la paix et le développement* ». 5^e colloque, Université sans frontière, rôle et place de l'Université dans la société du XXI^e siècle face à la mondialisation, Ouagadougou, 32 p.

KY Siriki « Un mur étouffera nos œuvres » in le journal du soir

LAONGO Kibare, Bulletin d'information du symposium international de sculpture sur granit de Laongo, n°00, 02, 03

LAONGO Kibare, Bulletin d'information du symposium international de sculpture sur granit de Laongo, n°02, 26 février 2008, p.2.

Marchés tropicaux et méditerranéens (spécial Burkina Faso) n°3031, 59^eme année, vendredi 12 -12- 2003

Sidwaya, 1989, 1998, n°1190, n°3613

SIMPORE Lassina et KABORE Koropia, 1996, « Laongo, Festival granit », L'Observateur Dimanche, Ouagadougou, N°0017 du 15 au 21 mars 1996, p.15-17.

WONOGO Zoumana, 1998, « Laongo, un futur centre culturel », le journal du soir, Ouagadougou, N°1204 du 28 Août 1998 p.6.

➤ Les catalogues

Ministère de l'information et de la culture/ secrétariat d'état a la culture, 1989, catalogue, *sympo-granit 89*, Ouagadougou, ACCT, INC, 66 p.

Ministère de la culture, 1991, *Laongo granit 91*, ACCT, Ouagadougou, 24 p.

Ministère de la communication et de la culture, 1996, *III^e sympo granit Laongo 96*, 30 p.

Ministère de la communication et de la culture, secrétariat général, direction du patrimoine culturel, 1998, *Laongo 98 III^e symposium international de sculpture sur granit de Laongo*, 35 p.

Ministère de la communication et de la culture, 1998, Secrétariat Général, Direction du Patrimoine Culturel, *Laongo 98 III^e symposium international de sculpture sur granite de Laongo, Discours du Ministre de la communication et de la culture, lors de la cérémonie d'ouverture du IV^e symposium International de sculpture sur granit de Laongo* le 5 octobre, 35 p.

Ministère des arts et de la culture,

1998, IV Symposium International de sculpture sur *granit* de Laongo 98, 35 p.

2001, *Sympo-granit* de Laongo 2001, 5^e édition, Burkina Faso, 31 p.

➤ Les documentaires

KAMBOU Sansan D, 1998, « Trésors révélés » TNB, Ouagadougou, octobre 1998, durée : 15'47 mn

➤ **Les conventions**

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel, 1972

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003

Loi 2/94 portant protection des biens culturels, 1994

Africa 2009, Conservation du patrimoine culturel immobilier en Afrique Sub-Saharienne, 2006,

Chronique Africa 2009, n°8, 2008

Patrimoine culturel et développement local. Guide à l'attention des Collectivités locales africaines, 2006

➤ **Les enquêtes orales**

BELIN Patrice, entretien réalisé à Laongo, 10-03-2008

COMPAORE Guy entretien réalisé à Ouagadougou le 15-06-2008

TAPSOBA Alassane, guide à Laongo, 18 février 2001; 20 octobre 2006, 11-12- 2008 à Laongo

TAPSOBA Issaka, guide à Laongo, 18 février 2001; 20 octobre 2006, 11-12- 2008 à Laongo

TRAORE Aboubacar Sidiki, Ouagadougou, 10 février 2006, 09-12- 2008 à Ouagadougou

➤ **Internet**

<http://hdr.undp.org>, 10/4/2020 à 21H

<http://www.cyberie.qc.ca/dixit/culture-dd-html>, 21/10/2022 à 10H

<http://www.maec-gov-ma/fr/culture/domaine-creationasp>, 05/11/2022 à 17H

<http://www.sacopar.be/reperes/glossaire.php>, 09/11/2022 à 07H

<http://www.sidwaya.bf/dossier-symposium-laongo.htm>, 24/12/2022 à 23H

Jeux d'Acteurs dans l'Industrie Extractive en Afrique de l'Ouest : Cas de la Mine d'Or de Bonikro en Côte d'Ivoire

EKRA Eba Marie Chantale Epse NIAMBE

Enseignant Chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

chantal.ekra@yahoo.fr

Résumé

Cet article analyse les logiques d'action et les interactions sociales à l'œuvre dans le projet aurifère de Bonikro, en Côte d'Ivoire, afin de comprendre comment l'exploitation minière reconfigure les rapports de pouvoir et les dynamiques de gouvernance locale.

L'étude met en évidence que le projet minier fonctionne comme une arène sociale au sens de Bierschenk et Olivier de Sardan, où s'entrecroisent des stratégies de captation économique, de légitimation politique et de revendication identitaire. Les interactions entre acteurs, marquées par des asymétries de pouvoir, produisent à la fois des opportunités d'intégration et des processus de marginalisation. Ces jeux d'acteurs se traduisent par des tensions socio-foncières, des conflits intercommunautaires, intrafamiliaux et une recomposition des normes sociales rurales, révélant la complexité du développement minier dans un contexte de pluralité institutionnelle et de recherche d'équité.

Fondée sur une approche qualitative mobilisant des entretiens semi-directifs, des observations de terrain et des récits de vie, la recherche examine les négociations et les tensions entre les principaux acteurs du secteur minier : l'État, la compagnie minière et les communautés locales affectées.

Mots-clés : projet minier, arène sociale, jeux d'acteurs, gouvernance locale, conflits sociaux, Côte d'Ivoire.

Abstract

This article analyzes the logics of action and social interactions shaping the Bonikro gold mining project in Côte d'Ivoire, highlighting how mining activities transform local power relations and governance dynamics.

The findings reveal that the mining project functions as a social arena (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998), where economic, political, and identity-based strategies intersect. Within this arena, asymmetrical power relations generate both opportunities for integration and processes of exclusion. The interactions between actors give rise to socio-land conflicts, intercommunity, intrafamily tensions, and a recomposition of

rural social norms, reflecting the inherent complexity of mining-led development in contexts characterized by institutional pluralism and demands for social equity. Based on a qualitative approach combining semi-structured interviews, field observations, and life stories, the study examines the negotiations and tensions among key actors in the mining sector: the State, the operating company, development institutions, and affected local communities

Keywords: mining project, social arena, actors' games, local governance, social conflicts, Côte d'Ivoire.

Introduction

L'exploitation minière est devenue l'un des axes centraux des politiques de croissance économique en Afrique subsaharienne, s'imposant progressivement comme un instrument stratégique de diversification et de transformation des économies nationales. Les ressources minérales riches et variées du continent constituent depuis plusieurs décennies un enjeu économique majeur non seulement pour les États, mais aussi pour les entreprises multinationales et les institutions financières internationales. Selon le *United States Geological Survey* (2007), la contribution du continent africain à la production mondiale en 2005 s'élevait à 44 % pour le chrome, 57 % pour le cobalt, 21 % pour l'or, 39 % pour le manganèse, 46 % pour le diamant et 31 % pour le phosphate. Ces chiffres illustrent l'importance stratégique du sous-sol africain dans l'économie mondiale et expliquent l'intérêt soutenu que suscite son exploitation.

En Afrique de l'Ouest, l'essor du secteur minier s'inscrit dans un mouvement global impulsé par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International dès les années 1990. Ces institutions ont promu la libéralisation des codes miniers, la sécurisation des investissements et la mise en place de cadres réglementaires favorables à l'exploitation industrielle. Des pays tels que le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont rapidement imposés comme des pôles aurifères majeurs, transformant leur niveau économique et social. Toutefois, cette dynamique s'est souvent accompagnée de fortes tensions entre promesses de développement, réalités sociales locales et exigences environnementales (Hilson, 2012 ; Campbell, 2010).

La Côte d'Ivoire, ayant pendant deux décennies après son indépendance axé son économie sur l'agriculture, s'est engagée à partir de la fin des années 1970 dans un processus de diversification économique. Confronté à la volatilité des cours de ses principales matières premières notamment le cacao et le café, l'État ivoirien a misé sur la valorisation de ses richesses géologiques, notamment son socle précambrien birimien, qui couvre près de 35 % des formations aurifères de l'Afrique de l'Ouest (Direction Générale des Mines et de la Géologie [DGMG], 2013). Cette orientation s'inscrit dans la vision nationale d'un développement fondé sur la transformation structurelle de l'économie et la réduction de la dépendance aux produits agricoles. La promulgation du nouveau Code minier en 2014 et la multiplication des permis d'exploration témoignent de cette volonté politique de faire du secteur minier un levier de croissance durable.

C'est dans ce contexte de réformes institutionnelles et de libéralisation du secteur que s'insère la mine d'or de Bonikro située dans la région du Lôh-Djiboua, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Initialement exploitée par la compagnie australienne Equigold, puis reprise par Newcrest Mining Limited, quatrième société aurifère mondiale, la mine de Bonikro symbolise la concrétisation du modèle ivoirien de développement extractif. Ce projet aurifère, perçu par l'Etat comme un moteur de croissance et un symbole d'ouverture économique représente pour les communautés rurales un espace d'incertitudes et de recompositions sociales profondes.

En effet, au-delà des performances économiques mises en avant, l'exploitation aurifère de Bonikro révèle la complexité des rapports sociaux qui se déploient autour de la ressource minière. Elle fait émerger une pluralité d'acteurs notamment : l'État, l'entreprise minière, et les communautés locales (autochtones et allochtones) dont les logiques d'action s'entrecroisent, parfois se confrontent, dans une arène où se jouent les rapports de pouvoir et d'intérêts (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998). L'arène sociale est envisagée comme un lieu d'interactions dynamiques, où des acteurs porteurs d'intérêts divergents élaborent des stratégies pour influencer la prise de décision. Au niveau du projet minier de Bonikro, L'entreprise minière, les communautés locales et l'État interagissent avec des logiques parfois hétérogènes. Les populations de ce milieu rural, confrontées à la perte de leurs terres, aux déplacements involontaires, à la dégradation des

ressources naturelles vivent une expérience ambivalente faite d'espoir, d'adaptation, de résistance et de désillusion. L'État, dans sa logique de croissance économique demeure un régulateur incompris et un acteur impartial pour les communautés locales. L'entreprise minière, inscrite dans une logique de rentabilisation de ses activités, se présente comme un acteur exogène de poids, bénéficiant de l'appui de l'État et de ses démembrements.

Les logiques de ces acteurs entrent souvent en collision, dans cet espace social sous tension générant des conflits, mais aussi des formes de compromis. Ainsi, le projet minier ne peut être compris uniquement comme un instrument de production économique, mais comme un champ de forces où s'affrontent, s'articulent et parfois se réinventent les rapports entre les différents acteurs porteurs d'intérêts divergents, dotés de ressources et de marges de manœuvre inégales. L'approche par les jeux d'acteurs et par les arènes sociales offre donc une lecture dynamique de ces processus, en mettant au centre de l'analyse les capacités d'action, de négociation et d'innovation des acteurs locaux, souvent marginalisés dans les dispositifs officiels de développement (Long, 1992 ; Olivier de Sardan, 2005). Le projet minier devient ainsi un catalyseur de changement social, mais aussi une source de jeux conflictuels.

Dans cette perspective, la présente étude se propose d'analyser les jeux d'acteurs qui structurent l'arène sociale du projet aurifère de Bonikro. L'objectif est de comprendre comment les différents groupes publics, privés et communautaires mobilisent des ressources matérielles, symboliques et institutionnelles pour défendre leurs intérêts, imposer leurs normes et redéfinir les rapports de pouvoir locaux. Cette réflexion s'inscrit dans une lecture sociologique du développement rural, mobilisant d'une part, la théorie des arènes sociales de Long (1992) et d'autre part, l'analyse stratégique de l'action organisée (Crozier & Friedberg, 1977) qui met en lumière la manière dont chaque acteur utilise les marges de liberté dont il dispose pour influencer le jeu collectif.

Ces cadres analytiques permettent de dépasser la vision techniciste et économiste du développement minier pour en faire une micro-société en transformation, traversée par des rapports asymétriques empreints de tensions. Fort de cette situation, l'on se pose la question de savoir comment les acteurs impliqués dans le projet aurifère de Bonikro (Etat,

entreprise minière et communautés locales) négocient, s'approprient, s'adaptent ou contestent-ils les modalités du développement extractif ? Quels rapports de pouvoir se construisent entre ces acteurs ?

1. Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans une démarche qualitative, privilégiant l'exploration en profondeur des logiques sociales, des perceptions et des interactions entre les différents acteurs impliqués dans le projet aurifère de Bonikro. L'objectif méthodologique principal est de comprendre les dynamiques relationnelles et les stratégies d'acteurs au sein d'une arène où se croisent institutions publiques, entreprise privée et communautés rurales.

La méthodologie se situe autour du site et de l'échantillon et population de l'étude, des techniques et outils de collecte des données, et du traitement et de l'analyse des données.

1.1. Site de l'étude

Le site de recherche se situe dans la sous-préfecture de Hiré, dans la région du Lôh-Djiboua, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette zone, historiquement agricole, abrite la mine d'or de Bonikro, exploitée par la compagnie australienne *Newcrest Mining Limited*. Autour de la mine se trouvent cinq campements riverains (Bonikro, Konankro, Bandamakro, Petit Bouaké et Chantier Konankro) peuplés majoritairement de migrants allochtones et allogènes, notamment baoulé et malinké, ainsi que de quelques autochtones du canton Watta. Ce canton est composé des villages de, Gogobro, Bouakako, Kabgê, Douaville Hiré village.

La proximité de ces campements et villages avec le site d'exploitation a entraîné de profondes transformations socioéconomiques : perte de terres, réinstallations, diversification des activités, émergence de nouvelles élites locales et multiplication des conflits liés aux compensations. Ces mutations font de la mine Bonikro un terrain privilégié pour observer les rapports entre développement industriel et dynamiques communautaires.

1.2. Échantillonnage et population d'étude

L'échantillon a été constitué selon la méthode du choix raisonné (Patton, 2015), afin de sélectionner des informateurs-clés

représentatifs de la diversité des positions sociales et institutionnelles. Vingt-six entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés entre 2016 et 2017. Ils ont concerné :

- Des responsables de la compagnie minière ($n = 4$), impliqués dans la gestion communautaire, les indemnisations et le développement local ;
- Des représentants de l'administration publique et des ministères techniques ($n = 5$), notamment les directions des Mines, de l'Environnement et de l'Agriculture ;
- Des autorités locales ($n = 3$), comprenant un sous-préfet, un élu municipal et un cadre régional ;
- Des leaders coutumiers et communautaires ($n = 5$), garants des normes sociales locales et des régulations foncières ;
- Des membres des populations affectées ($n = 9$), hommes, femmes et jeunes, bénéficiaires ou non des indemnisations.

1.3. Techniques et outils de collecte des données

La collecte des données a été réalisée à partir d'une recherche documentaire et d'une enquête de terrain. La recherche documentaire a permis de consulter des articles, mémoires, thèses, ouvrages. L'internet a également été utile dans un contexte où les thématiques sur les jeux d'acteurs et les tensions sur l'arène sociale qui se structure autour des projets miniers sont naissants.

Pour l'enquête de terrain, l'approche qualitative a été privilégiée pour sa capacité à saisir la complexité des phénomènes sociaux, les représentations subjectives et les processus d'ajustement entre acteurs (Denzin & Lincoln, 2018). Celle-ci a consisté à des entretiens individuels avec les participants de 2016 à 2017.

La collecte des données s'est appuyée sur trois principaux outils :

1. L'entretien semi-directif, privilégiant la flexibilité et la profondeur du discours, à partir d'un guide structuré autour de quatre axes : la perception du projet minier, les stratégies d'acteurs, les rapports de pouvoir et les conflits émergents ;
2. L'observation directe, menée lors de réunions communautaires, de négociations foncières et de

consultations publiques, pour saisir les interactions en situation et les comportements non verbaux.

3. La recherche documentaire, conduite à travers la consultation des articles, des mémoires, des thèses et des ouvrages mettant en exergue les jeux d'acteurs dans le cadre des projets de développement.
- 4.

Cette triangulation des sources et des outils visait à renforcer la validité interne de l'étude (Miles, Huberman & Saldaña, 2014), en croisant les points de vue institutionnels, communautaires et individuels.

1.4. Traitement et analyse des données

Les entretiens et discussions ont été intégralement retranscrits, puis soumis à une analyse de contenu thématique selon la méthode de Bardin (2001). Ce processus a consisté en trois étapes :

- La pré-analyse, qui a permis de repérer les unités de sens et de construire une grille de codage ;
- L'exploitation du matériel, à travers le regroupement des extraits pertinents selon des catégories émergentes ;
- L'interprétation, orientée par les cadres théoriques des jeux d'acteurs et des arènes sociales.
-

Quatre grands thèmes se sont dégagés :

1. Les représentations sociales du développement et du changement ;
2. Les stratégies de négociation et d'influence entre acteurs ;
3. Les logiques de pouvoir et de domination institutionnelle ;
4. Les formes de conflit et de résistance observées dans la zone d'étude.

L'analyse a été conduite de manière itérative, en confrontant les données empiriques aux cadres théoriques, afin de dégager les régularités mais aussi les disparités propres au contexte local.

II. Résultats :

II.1. Les acteurs du secteur minier ivoirien et leurs stratégies d'action

II.1.1. L'État ou le pouvoir central : entre arbitre et partie prenante

L'État ou encore le pouvoir central ivoirien demeure l'acteur central de la politique de valorisation du secteur minier en Côte d'Ivoire. Autour de l'État, un cadre institutionnel a été établi à l'effet de mettre en œuvre sa vision et les normes sociales établies. Ce cadre institutionnel est constitué d'organes et de structures intervenant pour une gestion harmonieuse du secteur minier en Côte d'Ivoire. Les institutions impliquées dans l'activité minière sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau N 1: Cadre institutionnel du secteur minier en Côte d'Ivoire

Acteurs	Actions
<i>Conseil des Ministres</i>	Instance décisionnelle Il statue sur tout sujet minier d'intérêt national et a, sur recommandation du Ministre en charge des Mines, autorité pour accorder ou retirer, des titres miniers et autres autorisations minières. Les décisions prises par cette instance sont entérinées par un décret présidentiel.
<i>Ministère en charge des Mines</i>	Concepteur & coordonnateur, ce Ministère et son cabinet forment le premier interlocuteur officiel des opérateurs miniers. Il conçoit et coordonne la mise en place de la politique nationale en matière de mines et de l'industrie. Il a un droit de regard sur toutes les activités minières sur le territoire national. Il soumet notamment, après avis technique favorable de la COMINE, les demandes d'attribution de titres miniers à l'attention du Conseil des Ministres.
<i>Commission Minière Interministérielle (COMINE)</i>	Conseiller. La COMINE est composée de représentants de divers ministères et organismes étatiques, elle se réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire sur convocation du Directeur des Mines

	et du secrétaire de la commission. Elle statue sur des sujets variés comprenant les demandes d'attribution de titres miniers, les demandes d'agrément à l'exonération sur les taxes à l'importation des matériels et équipements miniers, les projets miniers d'envergure, les propositions de modification de la législation minière
<i>Direction Générale des Mines</i>	Gestion et exécution. La DGM est responsable de la gestion courante et de l'application de la politique nationale en matière de mines. Elle s'occupe, entre autres, de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisations diverses et titres miniers, et du contrôle et du suivi des activités d'exploration et d'exploitation minières sur l'étendue du territoire national.
<i>Direction des Mines et de la Géologie (DMG)</i>	Elaboration et développement. Elle est chargée, entre autres, de l'élaboration et la mise à jour progressive de la cartographie géologique du pays. Elle intervient dans l'administration de l'ensemble des dispositions du Code minier, le maintien d'un cadastre minier, l'enregistrement des titres miniers et des droits y afférant, le suivi et le contrôle des opérations minières, la promotion du secteur minier. La DMG veille également à développer une politique d'assistance envers l'ensemble des intervenants de l'industrie minière.
<i>Direction du Développement Minier</i>	Appui aux opérations. La DDM est responsable du développement des opérations minières. Il existe des services supports de ce ministère tels que les services régionaux des Mines et de la Géologie, situés dans les régions où les activités minières sont denses. Ils apportent aux investisseurs et aux entreprises privées, l'appui technique de l'Administration des Mines. Ils sont chargés entre autres, de l'administration de l'ensemble des dispositions du Code minier sur le plan local, du maintien d'un cadastre minier, de l'assistance aux acteurs du secteur minier en vue de favoriser leur développement
<i>SODEMI (Société pour le Développement Minier de la Côte d'Ivoire)</i>	Identification et valorisation. C'est la société minière étatique. Elle a pour mission, entre autres, de procéder à l'identification et à la mise en valeur du potentiel minier national à travers l'acquisition de titres miniers, la signature d'accords de partenariat avec des sociétés

	minières crédibles, la prise de participations dans les projets miniers majeurs du pays, etc.
Ministère en charge de l'Environnement et du développement durable	Conceptions et exécution. Ministère chargé de la conception et de l'exécution de la politique de gouvernement liée à la protection de l'environnement et du développement durable, à travers ses directions et services décentralisés sur toute l'étendue du territoire.
ANDE (Agence National de l'Environnement)	Evaluation, contrôles et protection de l'environnement. L'ANDE doit garantir la prise en compte des questions environnementales dans les projets et programmes de développement.
CIAPOL (Centre Ivoirien Anti-Pollution)	Contrôles et inspections pour la lutte contre la pollution.
Ministère en charge de l'Agriculture	Acquisition et expropriation des terres en milieu rural. Les procédures d'acquisition de terres et l'application du barème d'indemnisation des propriétaires des sols et des cultures sont effectuées sous le couvert du ministère en charge de l'agriculture.
Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur	Gestion des collectivités locales
Ministère en charge de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme	Urbanisation des plates-formes territoriales

Source : notre enquête de terrain, 2017

L'État ivoirien occupe une position centrale dans le dispositif institutionnel du secteur minier ci-dessus présenté. À travers la Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG), la Commission des Mines (COMINE) et la Société pour le Développement Minier de la Côte d'Ivoire (SODEMI), il élabore les politiques nationales, attribue les titres d'exploration et d'exploitation, et contrôle la conformité des activités minières avec le cadre réglementaire. Cette architecture institutionnelle traduit la volonté du pouvoir central de conserver un contrôle stratégique sur les ressources du sous-sol tout en stimulant l'investissement privé.

Cependant, cette posture d'architecte et de régulateur du développement minier s'accompagne d'une ambivalence structurelle. En effet, l'État n'est pas un acteur neutre. Il agit à la fois comme régulateur public chargé de garantir l'intérêt général et comme acteur économique participant directement au capital des entreprises minières. Dans le cas de la mine d'or de Bonikro, l'État détient une participation de 10 % dans la société exploitante, conformément aux dispositions du Code minier de 2014. Cette double appartenance, à la fois juge et partie, limite sa capacité à arbitrer de manière équitable et impartial les différends entre la compagnie minière et les communautés locales.

Cette ambivalence s'observe à plusieurs niveaux. D'une part, l'État cherche à maximiser les retombées économiques du secteur à travers les taxes, redevances, emplois et infrastructures générées par l'activité minière. D'autre part, il est censé assurer la protection des droits des populations affectées, veiller à la transparence des procédures d'indemnisation et garantir la justice sociale dans la redistribution des bénéfices. Ces deux logiques économiques et sociales se trouvent fréquemment en tension. Dans la pratique, la logique économique tend à prévaloir, reléguant les préoccupations sociales et environnementales au second plan (Campbell, 2010).

Les données recueillies sur le terrain confirment cette tension. Plusieurs acteurs locaux interrogés soulignent le déséquilibre de pouvoir observé lors des négociations foncières et des consultations publiques. Les représentants de l'administration, souvent mandatés par le ministère des Mines, apparaissent davantage soucieux de préserver le bon déroulement du projet et d'éviter toute perturbation des activités minières que de défendre les intérêts des populations. Comme l'a exprimé un chef de village interrogé :

« Quand les agents du gouvernement viennent, ils écoutent, mais on voit bien qu'ils sont déjà du côté de la compagnie. Nous, les paysans, on parle, mais nos mots ne changent rien. »

Ce témoignage illustre la perception d'un biais institutionnel en faveur des entreprises minières, perçues comme des vecteurs de croissance et d'attractivité économique. Dans un contexte où les ressources fiscales issues de l'or représentent un levier pour la politique budgétaire

nationale, la tentation de prioriser les objectifs macroéconomiques au détriment des droits locaux est forte.

L'État se positionne ainsi comme un acteur à double visage : promoteur du développement minier national, mais aussi médiateur d'un ordre local fragilisé par l'arrivée de la multinationale. Son rôle oscille entre une fonction de légitimation politique du projet (au nom de la croissance et de la modernité) et une mission d'arbitrage social, difficilement conciliable avec ses propres intérêts économiques. Cette situation engendre une crise de confiance entre les populations et les institutions publiques

En somme, l'État, dans le cadre du projet minier de Bonikro, illustre la figure du régulateur-participant, tiraillé entre ses obligations de souveraineté et ses intérêts économiques directs. Cette dualité structurelle limite son rôle d'arbitre impartial et contribue à alimenter la perception d'une gouvernance asymétrique, où la défense du bien commun s'efface souvent derrière les impératifs de rentabilité et d'investissement.

II.1.2. La compagnie minière : entre développement et rentabilité

La compagnie Newcrest Mining Limited, principale exploitante de la mine d'or de Bonikro, est une multinationale australienne classée parmi les plus grands producteurs d'or au monde, Newcrest opère dans un cadre normatif fortement influencé par les exigences de la Banque mondiale, de la Société Financière Internationale (SFI) et des grandes institutions de développement durable. Ces normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), visent à encadrer les activités minières afin de réduire leurs externalités négatives et d'assurer une meilleure acceptabilité sociale des projets extractifs (Hilson & McQuilken, 2014; Campbell, 2010).

Conformément à ces standards, la compagnie a élaboré plusieurs instruments de gestion et de mitigation des impacts et de l'obtention de son permis social d'opérer.

- une Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d'un Plan de Déplacement et de Réinstallation

(PDR), afin de répondre aux exigences de la SFI (Performance Standard 5, 2012) ;

- un Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) visant à structurer le dialogue entre la compagnie et les acteurs locaux ;
- un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) afin d'assurer une remontée fiable des préoccupations des communautés locales et une gestion transparente des plaintes et réclamations ;
- un Plan de Développement Local (PDL) destiné à soutenir les infrastructures sociales et les microprojets communautaires en réponse aux attentes des communautés d'accueil.

Ces dispositifs traduisent la volonté affichée de l'entreprise d'intégrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans sa stratégie d'exploitation. Ils visent à réduire les impacts négatifs liés à la déforestation, à la pollution des sols et des eaux, ainsi qu'à la perte des terres agricoles, tout en offrant des compensations financières et matérielles aux populations affectées.

Cependant, l'analyse des données recueillies sur le terrain révèle un décalage profond entre le discours institutionnel et la perception locale des actions menées. Pour la majorité des acteurs communautaires interrogés, la compagnie minière apparaît avant tout comme un acteur économique dominant, davantage préoccupé par la rentabilité et la sécurité de ses opérations que par le développement durable du territoire. Les infrastructures réalisées que sont les écoles, les forages, les dispensaires et les pistes rurales sont souvent perçues par les populations locales comme symboliques ou ponctuelles, sans effet structurant à long terme sur les conditions de vie des populations. De son côté, les responsables de la compagnie interrogés estiment que les projets structurants attendus par les communautés rurales relèvent de la responsabilité de l'Etat ou du pouvoir central ivoirien à qui sont reversées des taxes dans le cadre des redevances fiscales.

Pourtant, les tensions persistantes autour des compensations foncières, agraires, des emplois locaux et de la redistribution des bénéfices miniers témoignent du caractère inégalitaire des relations entre la compagnie, les communautés et l'Etat.

L'un des villageois interrogés résume cette perception en ces termes :

« On nous a promis le développement, l'emploi de nos enfants mais ce qu'on voit, c'est surtout la poussière, le bruit et nos champs et nos terres perdus. La mine dit qu'elle nous aide, mais c'est elle qui gagne le plus. »

Ce témoignage illustre une dissension symbolique entre la vision globale de l'entreprise, axée sur la performance, la conformité internationale, la responsabilité sociale, les attentes locales fondées sur la justice, la redistribution et la reconnaissance sociale. Le projet minier devient ainsi un espace de tension entre deux rationalités : celle du profit et celle du développement (Hilson, 2012).

Parlant du développement local espéré par les populations locales, il convient de préciser que les recettes induites par l'activité minière à travers les redevances fiscales sont versées au Trésor public, conformément au principe d'unicité des caisses. Les recettes fiscales et non fiscales sont mutualisées et réparties selon les priorités de l'État, afin de satisfaire les besoins des populations à l'échelle de l'ensemble du territoire national contrairement aux populations locales qui souhaitent la rétrocession d'une proportion des recettes fiscales collectées dans les localités d'où sont issues ces ressources minières. Ces populations souhaitent la mise en place d'un mécanisme de redistribution des devises générées par l'exploitation aurifère de leurs terres. En réponse à cette demande, les autorités étatiques estiment pour leur part que, les bénéfices issus du secteur minier doivent profiter à l'ensemble de la population ivoirienne, et non à une localité spécifique.

II.1.3. Les communautés locales : stratégies d'adaptation et résistance

Les communautés locales de Bonikro et des campements satellites, principalement les villages de Bonikro, Konankro, Bandamakro, Petit Bouaké et Chantier Konankro, se composent majoritairement de populations baoulé et malinké, issues de migrations anciennes et récentes. Leur organisation socioéconomique repose sur une économie agricole diversifiée, articulant cultures de rente (café, cacao, hévéa) et

cultures vivrières destinées à l'autoconsommation et au petit commerce. Cette économie rurale, fondée sur la maîtrise du foncier, constitue l'ossature matérielle et symbolique du mode de vie local. L'implantation de la mine d'or de Bonikro a profondément bouleversé cet équilibre. L'exploitation industrielle du sous-sol a entraîné la perte de vastes superficies agricoles, la destruction de plantations pérennes et la réinstallation physique forcée de nombreux ménages. Ce processus de dépossession foncière s'est accompagné d'une recomposition des rapports sociaux et d'une montée des incertitudes économiques. Dans ce contexte, les communautés locales ont développé une série de stratégies d'adaptation et de résistance, à la fois individuelles et collectives, témoignant de leur capacité d'agir dans un environnement contraignant (Scott, 1985 ; Olivier de Sardan, 2005). Parmi ces stratégies, quatre types d'actions principales se dégagent.

II.1.3.1. La surenchère dans les négociations foncières

Les enquêtes de terrain et l'observation directe ont révélé le développement d'un esprit mercantile accentué au sein des communautés locales. Ces dernières ont développé des stratégies afin de tirer le maximum de profit des ressources du projet minier. Pour ce faire, elles n'hésitent pas à se livrer à des descriptions outrancières de situations impliquant un dédommagement par la mine. Cette attitude s'explique surtout du fait de l'exploitation de la mine par les occidentaux perçus par les populations locales comme puissants financièrement.

Ce Leader communautaire interrogé explique cette logique de surenchère à travers ce verbatim

« Les gens pensent qu'ils peuvent gagner plus avec l'entreprise minière, avec en tête que la compagnie est venue d'ailleurs et que le niveau de vie là-bas est plus élevé. Pour cela, la société est prête à payer beaucoup. On se dit que la société qui est en face de nous a suffisamment d'argent. Pourquoi ne pas demander plus ? Ça c'est automatique. Si on peut avoir plus on en demande si on ne peut pas on se retient ».

II.1.3.2. La création de « pièges agricoles et immobiliers »

Une autre forme d'adaptation consiste en la mise en place de « pièges agricoles », c'est-à-dire la création de plantations opportunistes sur des zones pressenties pour être acquises par la mine.

C'est le cas du site de réinstallation du campement de Konankro qui, selon les propriétaires terriens interrogés, ne comptait que sept (07) exploitants à l'origine. Ce site de 22 hectares de terre a été pris d'assaut par cent vingt-trois (123) exploitants agricoles qui y ont développé des plantations de circonstance en l'espace de deux (02) semaines dans l'espoir de bénéficier de compensations agraires.

Cette pratique, observée dans plusieurs localités voisines, traduit une anticipation tactique : en plantant des cultures, ces populations espèrent bénéficier d'indemnités plus importantes lors des compensations ultérieures.

Cette anticipation tactique a également été observée dans le cadre de la réinstallation physique du campement de Konankro. En effet, quelques semaines après la présentation du projet de réinstallation physique du campement de Konankro à la population, plusieurs amorces de bâtis ont été observées dans le campement. Le faisant, les habitants espèrent obtenir plus de maisons dans le nouveau campement. Bien qu'illégales au regard des procédures d'expropriation et de compensation, ces initiatives constituent une économie de survie fondée sur la réactivité et la connaissance fine des temporalités du projet minier. Elles traduisent la capacité des populations à s'approprier les règles du jeu économique imposées par l'entreprise pour les détourner à leur avantage (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998). Les images ci-dessous présentent des « pièges immobiliers » dans le cadre des réinstallations physiques.

Photo n°1: Amorce de construction de maisons dans le cadre du projet de relocalisation du campement de Konankro ; Source : Notre enquête, 2017

Un paysan s'adonnant au planting de cultures « pièges » intercepté lors d'une visite sur le site de relocalisation du campement de Konankro s'explique en ces termes :

« Madame, pardon, comprenez-nous c'est la pauvreté qui fait et puis nous on fait ça-là. J'ai neuf enfants et j'ai besoin d'argent pour les nourrir. Ayez pitié de nous, il faut payer tout ça, et puis la rentrée approche, si je ne fais pas ça comment je vais faire ? »

La misère serait donc à l'origine de ces pratiques frauduleuses.

II.1.3.3. L'exploitation clandestine et la revalorisation des terres

Dans certaines zones déjà indemnisées, d'anciens exploitants retournent discrètement cultiver ou exploiter des parcelles, en contournant les accords officiels. Cette reconquête symbolique et économique du territoire s'explique par la rareté des terres cultivables et la perte de moyens de subsistance. L'exploitation clandestine, bien qu'elle expose les individus à des sanctions, constitue pour beaucoup un acte de résistance silencieuse et un moyen de réaffirmer leur appartenance au sol ancestral. Ce comportement illustre ce que James Scott (1985) appelle les formes discrètes de résistance, par lesquelles

les groupes dominés contestent l'ordre imposé sans confrontation directe.

II.1.3.4. Les mobilisations collectives et les actions de protestation

Enfin, les populations recourent ponctuellement à des formes de résistance plus visibles : blocages de routes, sit-in, refus de participation aux réunions publiques, voire des manifestations devant les locaux de la compagnie minière. Ces actions collectives, souvent conduites par des jeunes et appuyées par des leaders coutumiers, visent à contraindre la société minière à reconsidérer certaines décisions, notamment les compensations, les priorités de recrutement. Ces mobilisations témoignent d'une politisation progressive de la question minière au niveau local. Les villageois ne se perçoivent plus seulement comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs légitimes du développement appelés à faire valoir leurs droits et leurs attentes. Depuis l'ouverture du projet aurifère de Bonikro en 2008, l'on dénombre une dizaine de manifestation et d'actions de protestation des populations locales. La plus violente a été organisée en avril 2009 dans la ville de Hiré. Elle s'est soldée par de nombreux dégâts matériels avec la perte de trois (03) véhicules incendiés appartenant à l'entreprise minière, de nombreux blessés dans le camp des protestataires et l'arrestation d'une trentaine de jeunes.

En dépit de ces violences, les populations locales persistent dans les manifestations. Selon un habitant du campement de Bonikro interrogeant :

« Les gens de la mine sont comme des tortues quand tu ne mets pas le feu derrière eux ils ne font rien ».

Ces différentes formes d'action ne relèvent pas d'une opposition systématique à la mine, mais de stratégies de pression et de négociation adaptative. Cependant, ces pratiques génèrent aussi des effets ambivalents. D'un côté, elles traduisent une volonté d'autonomisation et de reconnaissance ; de l'autre, elles nourrissent la méfiance réciproque entre les communautés, l'entreprise et l'État.

L'entreprise interprète ces comportements comme des entraves au développement ou des stratégies opportunistes, tandis que les

populations les perçoivent comme des mécanismes de pour ce faire entendre et faire plier l'entreprise minière. Cette incompréhension alimente les tensions intercommunautaires, notamment entre autochtones et allochtones, entre bénéficiaires et non-bénéficiaires d'indemnités, ou encore entre jeunes et autorités coutumières. Les relations sociales, autrefois régulées par des structures de solidarité lignagère, se fragmentent autour des nouvelles ressources économiques issues de la mine (Chauveau, 2000).

En définitive, les stratégies d'adaptation et de résistance observées à Bonikro traduisent l'émergence d'un nouvel ordre social local, marqué par la confrontation entre rationalités paysannes et logiques industrielles. Ces pratiques témoignent de la créativité sociale des populations rurales face à la marginalisation, mais elles révèlent aussi la fragilité du tissu communautaire et la difficulté à construire une gouvernance inclusive des ressources naturelles. Les communautés locales, loin d'être de simples victimes, apparaissent comme des acteurs stratégiques qui négocient, contestent et réinventent les règles du jeu du développement minier, au prix de conflits et de recompositions sociales profondes.

II.2. Jeux d'acteurs et conflits émergents

❖ Négociation asymétrique et inégalités structurelles

L'article 68 du Code minier de 1995, remplacé par celui de 2014, encadre la procédure de négociation entre les propriétaires coutumiers des terres et les opérateurs miniers privés, sous la supervision de l'administration publique. En théorie, ce cadre légal vise à garantir une concertation équitable et transparente autour de la cession ou de l'indemnisation des terres concernées par les projets miniers. Cependant, l'analyse empirique menée sur le terrain de Bonikro met en évidence une asymétrie profonde entre les acteurs impliqués dans ces processus.

Dans la pratique, les négociations foncières s'apparentent à des espaces de domination symbolique et technique (Bourdieu, 1994), où les rapports de pouvoir sont structurés par la maîtrise inégale de l'information, du langage juridique, technique et des ressources institutionnelles. Les paysans, souvent analphabètes et faiblement outillés pour appréhender les enjeux économiques ou contractuels, se

retrouvent face à des juristes, ingénieurs et consultants représentant la compagnie minière et les institutions étatiques. Ces derniers mobilisent un vocabulaire technique, des normes internationales et des procédures administratives complexes, qui échappent largement à la compréhension des populations locales. Comme le soulignent KEITA et al (2008 ; 37) « Il y'a une énorme différence des pouvoirs de négociation entre les communautés et les sociétés minières ».

Le déséquilibre de pouvoir observé lors des réunions de négociation traduit une forme de violence symbolique institutionnalisée (Bourdieu, 1972), où la domination s'exerce non par la contrainte physique, mais par le contrôle du savoir et du discours. Comme l'a exprimé un cadre communautaire interrogé dans le cadre des rencontres organisées par la compagnie minière durant la révision du barème d'indemnisation :

« Au niveau de la révision du barème. Nous avons tous réclamé la révision du barème. Nous sommes allés et nous nous sommes fait à ras qui rit. [...] Ils (parlant des titulaires de titre minier) viennent avec une flotée d'experts qui ont pris le temps d'étudier et de voir comment ils vont conduire le débat. Même celui qui conduit les débats c'est eux qui le paient. En face d'eux, des villageois analphabètes quelques cadres qui ne comprennent pas grandes choses. Pendant les présentations c'est le système du power points. Ça se passe tellement vite que tu ne vois rien. Vous découvrez cela sur place. Vous faites comprendre que vous voulez nous aider, vous nous manipulez. Vous nous faites tourner en rond et vous nous donnez des miettes à la fin. Ça, ce n'est pas bon ».

Ce témoignage illustre la perception généralisée d'une capture institutionnelle du processus décisionnel, où les intérêts économiques de la compagnie et de l'État priment sur les droits des communautés rurales. L'État, censé jouer un rôle de médiateur neutre, agit souvent comme arbitre partial, en raison de sa double position de régulateur et d'actionnaire dans la société exploitante. Ce positionnement dual crée

une confusion des rôles et affaiblit la légitimité de l'administration dans les négociations.

En définitive, les négociations autour du foncier minier à Bonikro révèlent moins d'un processus de dialogue qu'un rapport de force encadré par la légitimité du pouvoir d'État. Les acteurs locaux, privés de compétences juridiques et de ressources politiques, demeurent à la périphérie du processus décisionnel, réduits à négocier leur survie dans un système où l'équité formelle masque les asymétries réelles. Cette dynamique de domination structurelle, inscrite dans la gouvernance même du projet, constitue le terreau des tensions et conflits analysés dans les sections suivantes.

II.3. Conflits sociaux et recomposition communautaire

L'implantation et la mise en œuvre du projet aurifère de Bonikro ont entraîné une profonde reconfiguration des rapports sociaux et du paysage communautaire local. Les jeux d'acteurs observés dans cette arène minière entre l'État, la compagnie, les autorités coutumières et les communautés rurales ne se limitent pas à des négociations économiques ; ils engendrent également une série de conflits sociaux, fonciers et institutionnels qui traduisent la fragilisation progressive de la cohésion sociale dans un espace rural soumis à des transformations rapides et asymétriques.

Deux grands types de conflits se dégagent de l'analyse : les conflits intrafamiliaux et les conflits intercommunautaires, chacun révélant un aspect particulier de la crise de gouvernance et de légitimité autour du projet minier.

II.3.1. Les conflits intrafamiliaux : fractures internes

Les compensations financières versées aux familles expropriées ont introduit des situations de différenciation sociale au sein des ménages et lignages. Le partage des indemnités a généré des rivalités entre membres d'une même famille : entre héritiers (frères et sœurs), entre hommes et femmes et entre conjoints.

Ces conflits intrafamiliaux ne se limitent pas à des désaccords financiers : ils traduisent une crise des valeurs communautaires et familiales. Les indemnités, censées compenser les pertes, deviennent des instruments de différenciation sociale, produisant de nouveaux

clivages entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, et affaiblissant les solidarités communautaires qui structuraient la vie collective.

II.3.2. Les conflits intercommunautaires : tension et rivalités

La cohabitation entre les groupes autochtones issus des communautés Dida, détentrices des droits coutumiers sur les terres et les populations allochtones, composées de Baoulé installés de longue date, ainsi que d'allogènes originaires du Burkina Faso ou du Mali, est devenue une source majeure de tensions sociales. Le projet minier a exacerbé les rivalités identitaires déjà existantes en instaurant un mode d'indemnisation basé sur la valeur productive des terres concernées plutôt que sur la reconnaissance des droits coutumiers sur celles-ci. Dans ce cadre, les allochtones, perçus comme les exploitants légitimes du fait de l'achat et de la mise en valeur des parcelles, ont été indemnisés en priorité, à la fois pour la perte des terres et des cultures. Ils ont ainsi perçu des montants relativement élevés, tandis que les autochtones, propriétaires originels des terres cédées depuis longtemps aux communautés Baoulé, n'ont bénéficié que de compensations qu'ils estiment marginales pour des terres non mises en valeur dans la plupart des cas.

Cette situation a suscité un sentiment de discrimination et d'exclusion économique chez ces derniers, renforçant les antagonismes communautaires latents.

Dans la même veine, les campements relocalisés dans le cadre du projet minier ont été raccordés à l'électricité et dotés d'équipements moderne offrant un confort proche de celui des milieux urbains. Cette amélioration du cadre de vie de certaines communautés a éveillé la convoitise et provoqué des sentiments de jalousie au sein des campements environnants, entraînant l'émergence de divisions et de rivalités communautaires.

II.4. Entre développement promis et désillusion locale

L'exploitation aurifère de Bonikro s'est accompagnée d'un ensemble d'investissements sociaux et d'infrastructures communautaires (écoles, maternités, routes, marchés) censés matérialiser la promesse d'un développement local inclusif. Ces réalisations, intégrées au Plan

de Développement Local (PDL) et au Plan de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) de la compagnie Newcrest Mining Limited, ont été présentées comme des leviers de modernisation et de réduction de la pauvreté dans la zone d'influence minière. Cependant, malgré la visibilité de ces actions, un sentiment de désillusion et d'injustice sociale domine parmi les populations locales.

À cette précarisation s'ajoute un sentiment d'injustice distributive. Les populations estiment que les bénéfices économiques de la mine profitent principalement à la compagnie et à l'État ou pouvoir central tandis que les coûts sociaux et environnementaux se concentrent sur les ménages ruraux. Ce déséquilibre alimente une crise de confiance envers les institutions et une perception d'exclusion du développement. Par ailleurs, les Indemnisations accentuent les fragmentations du tissu social. En effet, les communautés se divisent entre populations ou personnes impactées et bénéficiaires des indemnisations et autres programmes d'indemnisation celles non impactées et exclues des compensations. Ces inégalités spatiales et sociales induites par le projet minier en lien aux indemnisations génèrent de nouvelles tensions intercommunautaires, renforçant la perception que le développement minier crée autant de gagnants que de perdants. Le projet, initialement porteur d'espoir, devient alors un vecteur de frustrations collectives, alimentant une opposition latente à la présence de la compagnie.

En définitive, la mine de Bonikro illustre la contradiction entre la promesse de modernité portée par l'investissement minier et les réalités sociales de la précarisation. Le développement y prend la forme d'une accumulation inégalement partagée, où les infrastructures matérielles masquent la fragilité des fondements sociaux et institutionnels du progrès.

III. Discussion

Les résultats de cette étude confirment que les projets miniers, loin de se réduire à de simples initiatives économiques ou technologiques, constituent des espaces politiques et sociaux de négociation, où s'affrontent et s'ajustent des intérêts multiples (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1994 ; Long, 1992). Le cas de la mine d'or de Bonikro illustre avec acuité cette réalité : l'exploitation aurifère y est non

seulement un processus productif, mais également un terrain de confrontation d'enjeu économique pour la compagnie minière, politique pour l'État, et sociale pour les communautés locales. Ces enjeux, loin de s'exclure, coexistent dans un système complexe de compromis et de tensions permanentes.

III.1. Les projets miniers comme arènes politiques de négociation

La mine de Bonikro peut être perçue comme une arène sociale au sens de Bierschenk et Olivier de Sardan (1998), c'est-à-dire un espace où interagissent des acteurs porteurs de logiques, de ressources et de pouvoirs hétérogènes. Cette arène est structurée par des rapports de force asymétriques, mais aussi à travers des échanges informels, des alliances temporaires et diverses formes de négociation implicite. Dans ce contexte, la gouvernance du projet ne découle pas uniquement de l'application du cadre légal ou des procédures officielles. Elle résulte plutôt d'une série de compromis locaux entre acteurs, souvent élaborés en marge du cadre institutionnel.

Les conflits observés, qu'ils soient intrafamiliaux, intercommunautaires constituent des indicateurs du fonctionnement social et politique local. Ils témoignent de la manière dont les acteurs interprètent, adaptent ou contournent les normes établies afin de préserver leurs intérêts et d'élargir leurs marges de négociation. Ainsi, les résistances locales, les surenchères ou les mobilisations collectives de pression expriment moins une opposition au projet minier qu'une volonté d'en faire partie, de bénéficier des retombées économiques et d'obtenir une reconnaissance au sein du nouvel ordre économique et social créé par l'exploitation de la mine.

III.2. Des logiques économiques, politiques et sociales en collision

L'analyse révèle que les tensions qui traversent le projet de Bonikro procèdent d'une confrontation entre trois logiques de développement. La logique économique, incarnée par la compagnie minière, repose sur la rentabilité, la maîtrise des coûts de production et la conformité aux standards internationaux de durabilité (SFI, 2012). Cette logique valorise l'efficacité technique et financière ainsi que la visibilité des résultats de son action : infrastructures socio-économiques, création d'emplois, montants investis.

La logique politique, portée par l'État, se situe dans la recherche de légitimité nationale et de croissance macroéconomique. En tant que régulateur et actionnaire, l'État se trouve souvent pris entre ses responsabilités de garant de l'intérêt public et ses propres objectifs économiques, ce qui peut fragiliser sa position d'arbitre neutre dans la gouvernance du projet.

La logique sociale, incarnée par les communautés rurales, repose sur des valeurs d'équité et de reconnaissance. Les populations perçoivent la mine à la fois comme une opportunité de modernisation et comme une menace pour leurs modes de vie, leur cohésion et leur propriété foncière.

Ces trois logiques entrent fréquemment en collision, créant des tensions où se superposent intérêt public et intérêt privé, légalité, enjeux économiques et symboliques. Ces zones de chevauchement, par exemple dans la gestion des compensations, le partage des redevances ou la planification des projets communautaires, deviennent des espaces d'incertitude où la norme juridique formelle est continuellement renégociée par des pratiques sociales situées (Olivier de Sardan, 2005).

III.4. L'arène minière comme miroir des transformations du développement rural

Enfin, les conflits, loin d'être des obstacles au développement, montrent que la société reste vivante et révèle la capacité des acteurs à négocier le changement. Ils traduisent un besoin de reconnaissance et de justice dans un contexte perçu comme inégal, et rappellent que toute politique minière, pour être durable, doit intégrer les relations humaines reconnaître chaque partie, être transparente et assurer une répartition équitable des bénéfices.

Conclusion

La mine de Bonikro est la manifestation de la diversification de l'économie ivoirienne en vue de la consolidation des recettes publiques. Elle symbolise la volonté de l'État d'inscrire la Côte d'Ivoire dans la dynamique mondiale des industries extractives, perçue comme un levier de croissance et d'attractivité pour les investissements étrangers.

Toutefois, cette étude conduite sur le projet aurifère de Bonikro contribue au plan social, à une meilleure compréhension des dynamiques sociales et relationnelles autour de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Loin d'être un simple projet économique, la mine apparaît comme une arène sociale et politique où s'entremêlent des intérêts divergents, des logiques contradictoires et des rapports de pouvoir asymétriques. Elle met en lumière des tensions et des fractures sociales profondes. A la désillusion des communautés locales, les bénéfices économiques générés par l'exploitation minière ne favorisent systématiquement pas l'impulsion du changement économique tant espéré des communautés locales.

L'étude montre que les asymétries de pouvoir entre les acteurs structurent la gouvernance du projet et déterminent la distribution inégale des ressources et des bénéfices. L'État, dans sa double position d'arbitre-participant, cumule les fonctions de régulateur, de partenaire économique et de bénéficiaire de la rente minière. Cette situation affaiblit son impartialité et sa capacité à défendre les droits des populations rurales. La compagnie minière, bien qu'elle opère dans un cadre de conformité internationale (SFI, 2012), est perçue comme un acteur hégémonique dont la logique de production et de rentabilité oriente ses actions en vue de la légitimation de ses activités à l'endroit des communautés locales. Quant aux communautés locales, elles développent des formes variées d'action, oscillant entre adaptation, résistance et appropriation des dispositifs de développement en place. Ces dynamiques traduisent une quête de reconnaissance et d'équité dans un contexte marqué par la domination technique, juridique et économique des acteurs institutionnels.

Le projet minier de Bonikro illustre ainsi la collision entre deux visions du développement : d'une part, une vision économique, axée sur la productivité, la croissance et l'investissement étranger, portée par l'État et la compagnie minière ; d'autre part, une vision sociale, centrée sur la justice sociale, la répartition équitable des richesses minières, la sécurité foncière et la durabilité des moyens de subsistance, défendue par les communautés locales et les acteurs du développement rural. Les conflits générés par ces tensions ne sont pas de simples anomalies, mais des révélateurs de la logique sociale du

changement. Ils traduisent la manière dont les acteurs locaux s'approprient ou contestent les dispositifs de gouvernance en place. Sur le plan utilitaire, les résultats de cette recherche offrent des enseignements opérationnels directement exploitables par les décideurs publics, les entreprises minières et les acteurs du développement. L'étude apporte ainsi une valeur ajoutée pratique dans la formulation des politiques publiques dans le secteur extractif, dans la conception des stratégies de responsabilité sociale (RSE) mieux adaptées aux contextes locaux. Elle fournit également aux organisations de la société civile et aux ONG un cadre d'analyse critique pour défendre les droits des communautés affectées par les exploitations minières en Afrique de l'ouest. A cet effet, les recommandations ci-dessous peuvent être formulées à l'issue de l'étude :

1. Mettre en place un cadre national de réinstallation et de restauration des moyens de subsistance, conforme aux standards internationaux (Banque mondiale, 2016 ; Cernea, 1998), afin d'accompagner les populations déplacées et de prévenir leur appauvrissement post-compensation. Ce dispositif devrait inclure des programmes de formation, de reconversion économique et de suivi communautaire à long terme.
2. Renforcer les capacités de négociation et de gouvernance communautaire à travers des dispositifs d'appui technique et juridique. Les communautés rurales doivent être formées aux procédures foncières, à la gestion des compensations et aux mécanismes de participation institutionnelle, afin de réduire les asymétries d'information et de pouvoir qui caractérisent les relations avec la compagnie et l'État.
3. Concevoir des stratégies de Responsabilité Sociale mieux adaptées aux structures économiques et sociales des populations d'accueil.
4. Institutionnaliser une gouvernance locale participative et transparente, fondée sur la responsabilité et le contrôle de tous les citoyens. Cela implique la création d'instances de concertation inclusives intégrant femmes, jeunes et groupes vulnérables.

Ces recommandations constituent des pistes d'action concrètes pour sortir le développement minier d'une vision essentiellement macroéconomique et le rendre plus équitable et socialement durable avec l'implication effective de toutes les parties prenantes.

Références bibliographiques

BARDIN Laurence, 2001. *L'analyse de contenu*. Paris, Presses Universitaires de France (PUF).

BANQUE MONDIALE, 2016. *Cadre environnemental et social pour les projets d'investissement*. Washington, DC, Banque mondiale.

BECKER Howard Saul, 2002. *Les ficelles du métier : Comment conduire sa recherche en sciences sociales*. Paris, La Découverte.

BIERSCHENK Thomas, CHAUVEAU Jean-Pierre, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2000. *Courtiers en développement : Les villages africains en quête de projets*. Paris, Karthala.

BIERSCHENK Thomas & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1994. *Les pouvoirs au village : Le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation*. Paris, Karthala.

BIERSCHENK Thomas & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1998. *Les arènes locales du développement : Interactions, négociations et pouvoirs*. Paris, Karthala.

BIERSCHENK Thomas & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1998. "Les arènes locales du développement : une approche en termes d'anthropologie sociale." *Bulletin de l'APAD*, n°16.

BOURDIEU Pierre, 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Genève, Droz.

BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques : Sur la théorie de l'action*. Paris, Seuil.

CAMPBELL Bonnie, 2010. *Mining in Africa: Regulation and development*. London, Pluto Press.

CERNEA Michael, 1998. "The risks and reconstruction model for resettling displaced populations." *World Development*, 25(10), 1569-1587.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1978. "Contribution à la géographie historique de l'or en pays baoulé (Côte d'Ivoire)." *Journal des Africanistes*, 48(1), 15-77.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000. "Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : Les enjeux silencieux d'un conflit régional." *Politique Africaine*, 78(2), 94-125.

CHAUVEAU Jean-Pierre & COLIN Jean-Philippe, 2010. "Customary transfers and land sales in Côte d'Ivoire: Revisiting the embeddedness issue." *Africa*, 80(1), 81-103.

CROZIER Michel & FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*. Paris, Seuil.

DENZIN Norman & LINCOLN Yvonna, 2018. *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE (DGMG), 2013. *Rapport sur le potentiel géologique et minier de la Côte d'Ivoire*. Abidjan, Ministère des Mines et de l'Industrie.

ESCOBAR Arturo, 1995. *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton, NJ, Princeton University Press.

HILSON Gavin, 2012. "Corporate social responsibility in the extractive industries: Experiences from developing countries." *Resources Policy*, 37(2), 131-137.

HILSON Gavin & MCQUILKEN James, 2014. "Four decades of support for artisanal and small-scale mining in sub-Saharan Africa: A critical review." *The Extractive Industries and Society*, 1(1), 104-118.

HIRSCHMAN Albert, 1970. *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Cambridge, MA, Harvard University Press.

KEITA Moussa et al, 2008. *Étude sur la location et la vente des terres rurales en Côte d'Ivoire*. Lettre de marché n°2008/150722.

LADO Cleopas, 2017. "Decentralization, local governance and natural resource management in Africa." *African Geographical Review*, 36(3), 229-243.

LAVIGNE DELVILLE Philippe, 2010. *Gouvernance foncière et construction de la légitimité : Vers des politiques foncières participatives en Afrique de l'Ouest*. Paris, Karthala.

LONG Norman, 1992. *Battlefields of knowledge: The interlocking of theory and practice in social research and development*. London, Routledge.

MILES Matthew, HUBERMAN Michael & SALDAÑA Johnny, 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2005. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*. Paris, Karthala.

PATTON Michael Quinn, 2015. *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

ROCHER Guy, 1968. *Le changement social*. Paris, HMH.

SCOTT James, 1985. *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven, CT, Yale University Press.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE (SFI), 2012. *Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale*. Washington, DC, Banque mondiale.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS), 2007. *The mineral industries of Africa: Minerals yearbook 2005*. U.S. Department of the Interior.

YAGER Thomas, 2007. "The mineral industries of Africa." *U.S. Geological Survey Minerals Yearbook*, 2005.

Etiolation du Débat Public : Menace ou Opportunité en Contexte de Guerre au Burkina Faso

Emile Pierre BAZYOMO

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
ebazyomo@yahoo.fr

Rayimwendé Rébecca SANKARA

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
sankararebe@gmail.com

Résumé

La conception de l'espace public selon Jürgen Habermas fait de celui-ci le lieu de formation de la volonté politique, par l'entreprise d'un flux libre d'informations, de discussion et d'idées. C'est un lieu de discussion, un espace de débat contradictoire, le lieu où se déroule la vie de la cité. C'est un espace de publicité, entendu comme la diffusion des informations et des sujets de débat par l'entremise des médias (Habermas, 1997) ou en d'autres occasions. « Le concept d'"espace public" est intimement lié à l'exercice du débat public » (Baeza, al., 2005, p. 25). Il tient aussi sa raison d'être du contrat social qui lie les hommes dès lors où ils ont réalisé qu'il y avait plus d'intérêt à vivre ensemble qu'à demeurer dans l'état de nature. Sous le joug du terrorisme et de la lutte anti-terroriste au Burkina Faso, la société et les professionnels des médias assistent à un étiolement progressif du débat public à tel point qu'il devient légitime de se demander si cela est, en tout état de cause, une bonne option en contexte de guerre ? Cette recherche qui documente cet étiolement de l'espace public démontre qu'il est contreproductif si l'union sacrée des citoyens contre le terrorisme est une condition nécessaire au succès des armes.

Mots clés : Espace public, débat public, liberté d'expression, gouvernance publique, terrorisme

Abstract

Jürgen Habermas's conception of the public sphere positions it as the site for the formation of political will through the free flow of information, discussion, and ideas. It serves as a forum for dialogue, a space for contentious debate, and the arena where civic life unfolds. This public sphere is understood as a space of publicity, which involves the dissemination of information and discussion topics through various media (Habermas, 1997) and other channels. "The concept of the 'public sphere' is intrinsically linked to the exercise of public debate" (Baeza, al., 2005, p.25). Its existence is also rooted in the social contract that binds individuals together once they recognize that living in community offers greater benefits than remaining in a state of nature. Under the weight of terrorism and counter-terrorism efforts in Burkina Faso, society and media professionals are

witnessing a gradual erosion of public debate, raising the legitimate question of whether this is, in any case, a viable option in a wartime context? This research, which documents the diminishing public sphere, demonstrates that such a decline is counterproductive if the citizens' united front against terrorism is a necessary condition for the success of military efforts.

Keywords: Public sphere, public debate, freedom of expression, public governance, terrorism

Introduction

Le Burkina Faso, à l'instar de deux autres pays du Sahel, vit une crise sécuritaire qui menace son existence en tant qu'État. Depuis 2016, les attaques terroristes se sont multipliées et intensifiées instaurant un climat de suspicion et de méfiance ayant entraîné deux coups d'État en une année et des tensions sociales persistantes. Aux défis sécuritaires et humanitaires, s'ajoutent, sans qu'on ne sache s'ils sont la cause ou la conséquence des premiers, les défis de gouvernance.

Malgré la garantie par la Constitution du 2 juin 1991 et la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 des libertés d'opinion, de presse, on observe depuis 2022 une suppression progressive de la possibilité du débat public au nom de l'unité nationale et de la nécessité impérieuse d'une synergie d'actions contre l'ennemi commun. Cet étiolement progressif du débat public fait qu'il devient légitime de se demander si cela est, en tout état de cause, une bonne option en contexte de guerre ? N'est-il pas de nature à augmenter la vulnérabilité du pays si l'on partage « l'idée selon laquelle l'échange d'arguments contradictoires sur la place publique serait la condition de la démocratie, autrement d'une souveraineté exercée par le peuple – et non pas seulement par une élite de personnes compétentes ou privilégiées ? » (Foret, 2007).

Cette recherche interroge l'efficacité de l'idéologie de la pensée unique en contexte de lutte antiterroriste. Elle part de l'hypothèse que la stratégie de promotion de la pensée unique, même en temps de guerre, est contreproductive. Son fondement théorique repose sur le modèle systémique qui conçoit la communication comme un système complexe ouvert sur son environnement. Elle se fonde sur des entretiens semi-directifs avec les journalistes, chroniqueurs des grandes émissions de débats des médias burkinabè rencontrés à Ouagadougou.

Pour observer, analyser et comprendre les attitudes et comportements des acteurs des débats publics en contexte terroriste, nous avons privilégié une démarche qualitative. La présente discussion est organisée autour de trois axes principaux qui vont des enjeux du débat citoyen pour la gouvernance publique à l'efficacité de l'idéologie du contrôle intégral en passant par les représentations des acteurs des émissions sur le débat public.

1. Le débat public en coupe réglée au Burkina Faso

Les pouvoirs publics tirant leçons des travers de la liberté d'expression et de presse rencontrés pendant les magistères des régimes politiques précédents ont fait le choix d'un contrôle excessif de l'information. Ce contrôle se manifeste en textes, actions et paroles à l'opposé de la vision angélique des relations presses. En 2019, une révision du code pénal criminalise la diffusion d'information sur les théâtres des opérations militaires. Preuve que le contexte est particulier, la prise du décret n°2023-0475 du 19 avril 2023 portant mobilisation générale et mise en garde. L'article 8 de ce décret dispose que « les droits et libertés individuels et collectifs garantis par les lois et règlements, peuvent, dans certains cas, être restreints ou limités, conformément à la loi. Le 21 novembre 2023, grâce à l'adoption de la loi organique 041-2023/ALT, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) passe sous le contrôle du Chef de l'Etat ; c'est désormais lui qui nomme son premier responsable qui était jusque-là élu par ses pairs conseillers. Désormais, le champ de compétence du CSC s'étend aux médias sociaux notamment les pages et comptes Facebook atteignant 5000 abonnés. De nouveaux pouvoirs répressifs ont été octroyés au régulateur qui peut perquisitionner, saisir du matériel et fermer des locaux, suspendre des activités, retirer des cartes de presse (Art.55 et 63). Le CSC s'est vu obligé d'imposer de nouvelles règles de conduite des émissions d'expression directe encore appelées émissions interactives en radiodiffusion ou à la télévision. Son communiqué du 6 septembre 2024 attire l'attention sur les points suivants : « la durée maximale de chaque émission d'expression directe est fixée à 56 minutes. Le temps d'intervention de chaque auditeur doit être équitablement réparti pour assurer une gestion ordonnée des interventions. »

Au nombre des conditions qui garantissent l'existence d'un débat public médiatisé, se trouvent en bonne place la contradiction et la liberté d'expression. Si cela apparaît comme un luxe dans le contexte actuel, c'est aussi à cause d'une part, du discours officiel et d'autre part, des menaces proférées par les défenseurs acharnés de la pensée unique. La liberté de la presse est gravement menacée par des actes d'intimidation, des enlèvements de personnes pour leurs opinions, des suspensions, retraits de licence, interdictions et de la censure directe ou indirecte de la part des pouvoirs publics qui invoquent souvent la sécurité nationale, l'intérêt public pour justifier les restrictions.

Traditionnellement, les journalistes ont pour mission d'informer le public de manière indépendante, de vérifier les faits et d'offrir une pluralité de points de vue. Or, lorsque l'information provient exclusivement d'une seule source, la diversité des voix et des opinions est compromise. Les narrations peuvent être biaisées, façonnées pour servir les intérêts de cette source plutôt que ceux de la société. Un directeur de publication s'indigne en décrivant la situation actuelle du journalisme sous le prisme des défis auxquels se heurtent les professionnels du métier,

« Depuis le 24 janvier 2022, les journalistes Burkinabè vivent dans une sorte de pensée unique où la liberté est devenue une chimère, où donner son point de vue peut vous conduire à vivre des conditions extrêmement difficiles, notamment la possibilité justement que vous soyez réquisitionnés pour aller au front, pour avoir dit ce que vous pensez » (I. Ouédraogo).

La liberté d'expression et de presse est devenue un luxe dans un pays menacé dans son existence. Le 20 octobre 2023, lors de la 10^{ème} édition du FILEP (Festival international de la liberté d'expression et de presse) le ministre en charge de la communication a fait la mise au point suivante :

« Il est illusoire de penser à une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre. Il est illusoire de penser qu'on peut avoir une sorte de journalisme hors-sol qui peut survivre ou qui peut continuer à s'exercer

de façon normale dans les conditions d'un pays qui est en guerre. La première menace au Burkina contre la liberté d'expression et de presse, c'est le terrorisme ».

A côté de ces discours officiels prospèrent des prises de paroles plus virulentes et plus dissuasives qui imposent aux médias et journalistes des lignes de conduite à respecter.

2. Une chape de plomb bien réelle

La crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso pose des défis sans précédent aux journalistes, dont le rôle traditionnel est profondément bouleversé. Le journalisme évolue désormais dans un environnement caractérisé par la désinformation, la manipulation des faits et la polarisation des opinions, accentuées par l'influence croissante des réseaux sociaux numériques et la rapidité avec laquelle les informations, vraies ou fausses, se propagent.

En décembre 2024, 23 émissions de débats à la télévision et 17 émissions de débats à la radio ont été recensées dans la ville de Ouagadougou. Elle comptait aussi 41 émissions interactives ou d'expression directe au cours desquelles l'auditeur a la possibilité de donner son avis sur un sujet en discussion ou un sujet de son choix. Les Ouagavillois ont une préférence pour les sujets d'actualité (16 émissions) et de société (14). L'écoute de ces émissions dites d'actualité et de société dans la ville de Ouagadougou en juin 2023 montre que la majorité d'entre elles évoquait des problématiques de gouvernance publique. Les sujets relatifs à la gestion de la cité étaient les plus débattus sur les chaînes de radiodiffusion et de télévision.

Depuis 2023, les choses ont radicalement changé et pour cause une dizaine de journalistes ou chroniqueurs ont été réquisitionnés sur la base du décret sur la mobilisation générale et la mise en garde ou enlevés parfois à la suite de la participation à ce genre d'émissions. Raisons évoquées, les propos tenus étaient soit contraires à la réalité vécue ou susceptibles d'affecter le moral des troupes sur le théâtre des opérations. Les médias ont été aussi directement mis en accusation par des militants se réclamant de la veille citoyenne, un mouvement proche des gouvernants. Au moment de cette enquête, 14 journalistes avouaient avoir reçu des menaces dans l'exercice de leur métier. Les différentes pressions

exercées sur les médias, les animateurs des débats ou des émissions d'expression directe les obligent désormais à s'autocensurer plus qu'il en faut. Les producteurs ou animateurs de ces émissions de débats ont été contraints de suspendre l'émission ou d'édulcorer son contenu. Les débats télévisés et les émissions interactives, qui devraient être des espaces de débat et d'information pluraliste, deviennent parfois des plateformes de relai des discours officiels, limitant ainsi la diversité des points de vue. Cette tendance à l'autocensure ne touche pas seulement les journalistes, mais aussi les citoyens, qui peuvent hésiter à s'exprimer publiquement par peur de représailles. Une attitude que la sociologue allemande Elisabeth Noelle-Neumann (1977) explique par le fait que les individus ont tendance à exprimer ouvertement des opinions conformes à l'opinion dominante. Ils ont peur d'être isolés ou marginalisés s'ils expriment des opinions qui vont à l'encontre de l'opinion publique dominante. Cette auto-censure crée une "spirale du silence" où les opinions minoritaires sont étouffées, tandis que les opinions dominantes sont amplifiées. Et comme l'écrit Noelle-Neumann, il y a même un effet de renforcement lorsque l'opinion dominante est renforcée à mesure que les individus conformes l'expriment ouvertement, créant ainsi une pression sociale accrue sur ceux qui ont des opinions dissidentes.

Le climat de méfiance et de contrôle sape non seulement la qualité de l'information et des débats publics, mais aussi la confiance du public envers les médias et les gouvernants. En limitant la circulation de l'information et en réduisant le rôle critique des médias, cette dynamique met en péril le droit du public à être informé et à participer au débat citoyen. Nombreux sont ces hommes de médias qui, aujourd'hui, reconnaissent presque à l'unanimité une automutilation dans la production des informations concernant l'actualité au Burkina Faso. Pour preuve les propos de ce rédacteur en chef : « Oui, malheureusement, oui, il faut le reconnaître, il y a de plus en plus d'autocensure dans les médias. Et notre rédaction ne fait pas l'exception. » (A. Tiemtoré).

Ainsi, parmi les professionnels de la communication certains estiment que le fait de ne pas divulguer une information, même si cela dénature la dimension éthique et déontologique de cette profession, relève du patriotisme :

« C'est difficile, mais c'est arrivé qu'on décide délibérément de ne pas

parler d'un certain nombre de sujets. Par moments, c'est arrivé où nous avons des informations souvent différentes de ce qu'on nous présente, même officiellement, mais qu'on décide de se taire » (A. R. Traoré).

Cette approche soulève également des préoccupations liées à la transparence et à la responsabilité des médias. En se censurant, les journalistes peuvent risquer de priver le public d'une compréhension complète de la réalité. Enfin, il est important de noter que cette autocensure, bien que parfois nécessaire, peut engendrer un climat de méfiance envers les médias. Si le public perçoit que les informations diffusées sont incomplètes ou biaisées, cela peut nuire à la crédibilité des médias et à leur rôle en tant qu'institution assurant une mission de service public :

« Aujourd'hui, nous avons un Burkinabè nouveau qui est allergique à la critique. Quand tu vas un peu contre ce qu'il veut, il oublie que non, il y a thèse et antithèse. On doit confronter des arguments pour trouver le juste milieu. C'est des gens qui fuient le débat. Tu t'alignes à ce que moi je veux ou je te fais la peau. Donc chacun protège sa peau » (A. Dao).

C'est le constat d'une dynamique préoccupante qui affecte le discours public et médiatique au Burkina Faso dans un contexte de crise. La phrase « un Burkinabè nouveau qui est allergique à la critique » évoque une transformation sociopolitique marquée par une intolérance croissante aux opinions divergentes. Ce phénomène de rejet de la critique peut être interprété comme un symptôme d'une société en quête de certitudes dans un environnement instable, où la peur des représailles domine les interactions sociales et politiques. L'autocensure, dans ce cadre, devient une norme plutôt qu'une exception. Avec la réquisition de certains citoyens notamment de chroniqueurs, la qualité des émissions a pris un coup, marquée par une réticence des invités à participer aux émissions de débats. C'est ce que confie un journaliste, chef d'édition sur la réquisition de certains de leurs invités,

« L'émission a pris un coup parce qu'après la réquisition de l'un de leurs amis, le dimanche qui a suivi, il y a au moins une dizaine de chroniqueurs

qui se sont désistés. Moralement, ça touche les équipes ». (A. R. Traoré, journaliste, chef d'édition).

La crainte des représailles affecte non seulement les chroniqueurs qui désertent les plateaux, mais aussi la qualité et la diversité des opinions exprimées.

3. Quid de l'efficacité de la stratégie

La stratégie de communication de guerre basée sur le contrôle absolu de l'information est-elle efficace ? Pour l'évaluer, cette recherche a eu recours au bon vieux modèle AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action) inventé par l'homme d'affaires américain Elias Elmo Lewis (1898). Tous les voyants montrent que la stratégie et les actions de communication déployées contre le terrorisme ont attiré l'attention de millions de personnes au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. L'opinion autorisée est diffusée et entretenue à travers les médias publics (RTB télé, RTB radio, AIB, Sidwaya, leurs relais en ligne), privés (obligés de s'aligner ou disparaître) ainsi que les réseaux sociaux numériques « des patriotes ». L'audience en ligne de ces médias acquis à la cause se porte même très bien si l'on s'en tient aux statistiques du tableau ci-après :

Tableau n°1 : audience de quelques médias sur Facebook

Médias	Audience sur Facebook
Rtb	1,9 million followers
BF1	1,1 million followers
Savane Tv	781 000 followers
Radio Oméga	1,8 million followers
Les Editions Sidwaya	170 000 followers
<i>Lobspaalga.com</i>	<i>159 000 followers</i>
LeFaso.net	791 000 followers

Burkina 24	1,2 million followers
------------	-----------------------

Source : E.P. Bazyomo, R.R. Sankara, Juin 2023

Pour capter l'attention du public cible et diffuser ses messages, la stratégie se sert également des comptes et pages des réseaux sociaux numériques des activistes patriotes qui enregistrent des fortes audiences comme l'illustre le tableau ci-après :

Tableau n°2 : audience des activistes pro-gouvernementaux ou « patriotes »

Activistes	Nombre en Juin 2024	Nombre en mai 2025
Rosalie Tarnagda	17 000 followers	43 000 followers
Ibrahima Maiga	799 000 followers	1 296 301 followers
Le génie de Bangreweogo	76 000 followers	85 265 followers
Anonymous Elite Alpha	1 570 followers	62 930

Source : E.P. Bazyomo, R.R. Sankara, 2024-2025

Les fortes audiences enregistrées par certains comptes et pages obligent à s'interroger sur la crédibilité des chiffres. La manipulation de l'information commence déjà par la manipulation du système de comptage des abonnés et des followers. C'est ce que le chercheur Cyriaque Paré a rappelé dans une communication faite le 7 février 2025 et diffusée sur Facebook.

« L'amplification d'une information, d'un contenu sur Internet peut relever d'une stratégie concrète d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs dans le but d'augmenter le volume du trafic ou la visibilité d'une tendance. Elle est dite inauthentique lorsqu'elle est l'affaire de bots et/ou de faux comptes ou de comptes hybrides (homme-machine). »

À priori, le nombre de contacts délivrés sur la cible (si l'on s'en tient aux chiffres) est assez impressionnant permettant d'affirmer que la stratégie a atteint un de ses objectifs. A-t-elle aussi suscité l'intérêt ? Les enjeux ont-ils été débattus ? Les promesses portées ont-elles séduit ? Les solutions proposées ont-elles suscité l'intérêt auprès des citoyens ? Deux faits majeurs accompagnent et favorisent l'étiollement de l'espace public burkinabè : la quadripolarisation¹ du pays et la montée en puissance des espaces médiatiques parallèles.

L'une des terribles victoires des terroristes sur le pays est sans conteste la division des citoyens entre patriotes et apatrides. Les discours de haine, de stigmatisation, de catégorisation des citoyens en « patriotes » et en « apatrides » portés par des officiels sont diffusés et entretenus sur les réseaux sociaux numériques. Le 30 mai 2023, Apollinaire Kyélem de Tambéla, alors Premier ministre, a offert du grain à moudre à cette idéologie ségrégationniste en donnant cette réponse à un député de l'Assemblée législative de transition qui lui reprochait d'avoir livré un discours non rassembleur :

« Je l'assume. Je n'ai jamais voulu rassembler tout le monde. Que ce soit clair. Les systèmes où un gouvernement rassemble tout le monde, c'est dans les royaumes et dans les empires. On se rassemble avec des gens qui ont les mêmes visions que vous, les mêmes objectifs pour la nation, pas avec tout le monde. [...] Ceux dont les intérêts sont contre la nation, nous les combattons. »

La stratégie des terroristes consiste aussi à retourner les valeurs, les instruments et les jeux de la gouvernance publique contre le bon vivre-ensemble : les terroristes cherchent à dresser les confessions religieuses ou coutumières, les différentes ethnies, les régions, les unes contre les autres, et maintenant les burkinabè les uns contre les autres.

Cette nouvelle vision d'un Burkina partagé entre ceux qui approuvent les actions du gouvernement (les « patriotes ») et ceux qui les critiquent (les « apatrides ») est entretenue sur les réseaux sociaux numériques et dans la vie non virtuelle. La démarcation est physique et réelle au point de

¹ La vie publique burkinabè est, dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, divisée en quatre pôles qui sont : le gouvernement et ses soutiens, les contempteurs du gouvernement, les groupes terroristes armés, les populations civiles et les forces combattantes.

déchirer les familles dans lesquelles certains membres se regardent désormais en chiens de faïence. Objectif donc atteint pour les stratégies de l'hydre terroriste. Ces trois groupes en lutte (le gouvernement et ses soutiens, ses contempteurs et les groupes terroristes) font souvent oublier la grande masse des Burkinabè qui paie le plus gros tribut et au nom duquel chacun semble se battre. Aux côtés des populations civiles non alignées se trouvent les forces combattantes qui n'ont qu'un camp celui de la défense de la patrie et de l'intérêt général.

C'est par communautés en ligne que gouvernants et contempteurs se livrent des batailles rangées. Pourtant, ces communautés sont des puissants véhicules des fake news, de deep fake, d'infox, de post-vérités et de propagande. L'espace public, ou ce qu'il en reste, est fragmenté en communautés numériques où règne la pensée unique distillée par les web activistes qui apparaissent comme les leaders d'opinion du 21^e siècle. Ils agissent comme de véritables gourous dans leurs communautés où les commentaires contraires sont bannis et interdits.

Le concept de « followers » utilisé pour désigner les personnes qui suivent un compte sur un réseau social exprime le risque de conditionnement des membres des communautés qui sont sous l'emprise des leaders. Ce tribalisme post-moderne symbolisé par l'appartenance à des groupes choisis (Guillou, 2008) sous perfusion propagandiste est un autre obstacle qui rend illusoire l'union sacrée des burkinabè contre le terroriste.

Le contrôle gouvernemental de l'information et de l'espace public produit deux types de conséquences qui remettent en question la stratégie de communication adoptée : le développement de sources alternatives d'information qui échappent audit contrôle et l'étiollement progressif de la crédibilité des médias officiels. Le gouvernement a fait le choix de ne communiquer que sur les succès des forces combattantes. Il fait un blackout total sur les situations de défaites. Il ne communique plus sur le bilan des pertes côté amis. Il a aussi arrêté de décréter des deuils en mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille peu importe le nombre.

Tous les médias émettant à partir du Burkina Faso ont été sommés de respecter scrupuleusement cette ligne rouge. Des responsables de médias ont fini par convenir avec le gouvernement le 14 mai 2025 d'un « pacte des médias burkinabè pour une communication de guerre contre le

terrorisme et pour la reconquête du territoire national ». Ce pacte dont le caractère inclusif et participatif est sujet à caution au regard de la qualité et du nombre des signataires arrive après l'arrestation du président et du secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina (AJB) pour des déclarations tenues au cours de leur assemblée générale. Cet appel insistant à la pratique du journalisme de communication est une pure et simple arnaque dénoncée par Mathien depuis 2001 : « si pour définir le cadre de l'activité journalistique, on se réfère au concept de « paradigme », celui qui nous semble toujours le plus approprié, est le « paradigme du journalisme d'information » car il demeure son contexte référentiel. » La pratique d'un journalisme de communication est l'un des meilleurs moyens pour détruire le pacte de confiance entre les journalistes et leurs mandants que sont les citoyens. La relation de confiance entre les journalistes et le public qu'ils servent repose essentiellement sur les piliers de l'honnêteté, l'indépendance et du respect de la vérité.

Le verrouillage de l'information et de l'espace public contraint les citoyens à développer d'autres initiatives pour s'informer ou informer. Le journalisme alternatif du reste tire sa raison d'être de la critique de la couverture de l'actualité par les médias traditionnels. Il veut offrir une information plurielle, diversifiée et non contrôlée. Par lui, les citoyens participent à la production et la diffusion de l'information pour barrer la route à la désinformation. C'est ce que l'on observe en grandeur nature au Burkina Faso avec le développement de comptes et de pages des RSN des activistes contempteurs du gouvernement. Ils enregistrent tous une progression sensible en moins d'un an comme le montre le tableau suivant. Cette progression est d'autant plus contreproductive pour les gouvernants que sa nocivité se trouve dans le fait que les informations de ces comptes et pages se partagent clandestinement. Un communiqué du ministre de la sécurité en date du 7 avril 2025 a rappelé les sanctions prévues dans le code pénal et « invité les citoyens à s'abstenir de liker, de commenter dans le but de soutenir ou de partager ses contenus nuisibles à notre vivre-ensemble. »

Tableau n°3 : évolution des audiences des quelques activistes contempteurs du gouvernement

Activistes	Nombre en juin 2024	Nombre en mai 2025
Aminata Rachow	31 000 followers	50 000 followers
Alassane Conombo officiel	108 000 followers	196 850 followers
Henri Sebgo	87 000 followers	108 587 followers
Naim Touré	241 000 followers	311 000 followers

Source : E.P. Bazyomo, R.R. Sankara, 2024-2025

Ces web activistes qui agissent en dehors du pays, en usant pour certains de pseudonymes, ne tarissent pas d'initiatives numériques pour faire entendre leurs voix. Parmi elles, on peut citer l'animation de directs, la création de chaînes WhatsApp, une télévision en ligne dénommée « Burkina débats », des comptes Télégram, etc. Ils y traitent des sujets qui sont interdits dans les médias traditionnels. On y trouve des vidéos de propagande publiées pour contester celles diffusées par les médias traditionnels et les pages des soutiens du gouvernement. Ces images et vidéos viennent pour contredire les contenus des émissions « Les nouvelles du front », « Questions majeures » de la télévision nationale. Les partisans de cette stratégie de communication semblent se satisfaire des importantes audiences qu'enregistrent les émissions unicolores et univoques. « 88% des téléspectateurs pensent que « les nouvelles du front » reflètent la réalité sur le terrain de combat. » (Ouedraogo, 2024) L'idéologie de la pensée unique, l'ostracisme, la couverture partielle et partielle de l'actualité érodent progressivement la confiance du public envers les médias utilisés dans le cadre de la stratégie gouvernementale de communication de guerre. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à observer comment systématiquement de plus en plus de personnes ont recours aux pages et comptes alternatifs « apatrides » ou les médias internationaux bannis tels RFI et France 24 pour vérifier la crédibilité des informations qui circulent. Ces médias internationaux et ces comptes dits apatrides apparaissent comme des médias de référence reconnus pour leur

rigueur, leur sérieux et leur influence dans le domaine de l'information parce qu'ils ne sont pas sous le contrôle gouvernemental. Ils font autorité en dépit de leur bannissement. Ils ont acquis cette surqualification surtout à cause du fait que les médias officiels ont été pris des fois en flagrant délit de diffusion d'images ou d'informations éloignées de la réalité sur le terrain entachant ainsi le contrat de confiance qui les lie avec leurs publics. En brisant ce pacte de confiance, les médias sous contrôle ne sont plus crédibles ; ils deviennent de moins en moins efficaces pour, non pas fléchir l'opinion, mais pour obtenir des citoyens qu'ils agissent ensemble pour l'intérêt général. Au total, l'union sacrée des burkinabè autour des forces combattantes pour vaincre l'hydre terroriste n'est désirée ni dans les discours encore moins dans les actes au quotidien.

Conclusion

En décembre 2018, une cargaison de 32 conteneurs de charbon fin de la société minière IAMGOLD Essakane est saisie pour soupçon de fraude. La cargaison, présentée comme étant des résidus miniers destinés à être traités au Canada, contient d'importantes quantités d'or dissimulées. Cette affaire fortement médiatisée qui a connu de nombreux épisodes judiciaires s'est soldée en 2024 par voie transactionnelle de 9 milliards de francs CFA versés par IAMGOLD Essakane au trésor public ainsi que l'abandon au profit de l'Etat Burkinabè de l'entièreté de la cargaison. Le premier traitement des résidus a permis à l'Etat d'engranger 3 milliards de francs CFA supplémentaires. Cette affaire met en évidence le rôle important des journalistes, des médias et des organisations de la société civile lorsqu'ils sont libres et agissent en toute indépendance. Le journaliste Ladji BAMA (aujourd'hui contraint à l'exil) dont le travail d'investigation journalistique a rendu possible ce dénouement, figure parmi les plus grands contributeurs au Fonds de soutien patriotique institué par le gouvernement pour soutenir l'effort de paix et de sécurité nationale. C'est ce que confirme le Secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anti-corruption (RENLAC)

« C'est pour vous dire que si aujourd'hui, on parle de cette affaire de Charbon fin, c'est grâce à l'abnégation du Parquet, de certaines OSC et de certains journalistes tels que Yacouba Ladji BAMA qui avait même

reçu une mention spéciale du jury lors de l'édition 2021 du Prix de la lutte anti-corrupcion (PLAC) », a-t-il laissé entendre.

Les conséquences liées au défaut de débats publics, de libertés d'expression et de presse sont pour le moins dévastatrices pour l'union sacrée indispensable au succès des armes contre le terrorisme. La stratégie de communication dont un des axes majeurs repose sur le contrôle de l'information et de l'espace public semble être la réponse trouvée à la propagande terroriste. Mais à l'épreuve, n'est-elle pas, sans que les porteurs ne le veuillent, plutôt au service de l'hydre terroriste ?

Bibliographie

BAEZA Cecilia et, als, « L'invention de la contestation transnationale par les forums et sommets : la naissance d'un « espace public mondial », *Raisons politiques*, 2005/3, N°19, pp. 25-43.

BAZIÉ Nicolas, « IL n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre », in *LibreInfo* du 21 octobre 2023

<https://libreinfo.net/burkina-liberte-filep-jean-emmanuel/> consulté en décembre 2024

BAZYOMO Emile Pierre, « Au royaume de la doxocratie : une approche épistémologique de l'opinion en contexte digital au Burkina Faso », in *Revue congolaise de Communication Lettres Arts et Sciences Sociales*, N°13, juillet-décembre 2022, pp 149-167.

DJINGAREY Seyni, 2021. *Défis des médias au Burkina Faso, Mali et Niger, avec un accent particulier sur la couverture et l'information sur le terrorisme au Sahel*, International Media Support, Rapport de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

FORET Catherine, 2007. *Débat public et dynamique démocratique*, Millénaire 3, Lyon

GARCIN-MARROU Isabelle, 2001. *Terrorisme, médias et démocratie*, Presses Universitaire de Lyon, Lyon

GUILLOU Benoît, « L'engagement à l'heure du haut débit », in *Revue Projets*, N° 371, 2008, pp 2- 3

HABERMAS Jürgen, 1978. *L'espace public. Archéologique de la publicité comme dimension constitutive de la sociale bourgeoise*, Payot, Paris

MATHIEN Michel, « Le journalisme de communication : critique d'un paradigme spéculatif de la représentation du journalisme professionnel », in Quadermi, N°45, 2001, pp 105-135.

NACANABO Haadiyatou, « Dénouement de l'affaire « charbon fin » : le RENLAC affirme sa déception » in Sidwaya du 1^{er} avril 2024, <https://www.sidwaya.info/denouement-de-laffaire-charbon-fin-le-ren-lac-affirme-sa-deception/> consulté le 20 juin 2025

NOELLE-NEUMANN Elisabeth, 1993. *The spiral of silence: public opinion -our social skin*, University of Chicago Press, Chicago

OUEDRAOGO Amidou, 2024. *Analyse de la perception des téléspectateurs sur la rubrique les nouvelles du front de la RTB télévision*, rapport de fin de cycle de licence en communication et journalisme de l'Institut polytechnique Shalom, Ouagadougou, Burkina Faso

Insults in *of Mice and Men* : Expression of Power or Solidarity ?

Fousseni KONE

Université Péléforo Gon Coulibaly Korhogo (Cote d'Ivoire)

0758434425 / 0504308232

foussenikone18@gmail.com

Abstract

Insults are verbal attitudes that exist in people daily conversations whatever their culture. They are mainly used to demean, frustrate, to express contempt and to show domination. This paper addresses the issue insults in characters' speeches in the novel 'Of Mice Men'. Focusing on the Theory of politeness, the central aim of this work is to analyse insults: swear words, animal metaphors to see if they express solidarity or power. The study revealed that the use of these pejorative terms by characters expresses not only power and solidarity but also emphasis on the quality or quantity of something.

KEY WORDS: *Insults – Power – Solidarity – Emphasis – Politeness .*

Résumé

Les injures sont des attitudes langagières qui existent dans les conversations quotidiennes des gens quelque soit leur culture. Elles sont principalement utilisées pour rabaïsser, fruster, exprimer du mépris et montrer la domination. Cet article aborde la question des injures dans l'oeuvre ' Des Hommes et des souris ' de John Steinbeck. En nous basant sur la théorie de la politesse, l'objectif principal est d'analyser les injures: les maux de malediction, les metaphors se rapportant aux animaux pour voir si elle sont l'expression d'une relation de pouvoir ou de la solidarité. L'étude a revelé que l'usage des injures par les personnages du roman exprime non seulement le pouvoir, la solidarité mais surtout l'emphase sur la qualité ou la quantité de quelquechose.

MOTS CLES: *Injures – Pouvoir – Solidarité – Emphase – Politesse.*

Introduction

Human activities are almost organized through the use of language. With language, instructions are given, emotions, love and hate are expressed. In anger, people use offensive terms to refer to

each other; this is insults. For Agyekum: “insults are painful and offensive expressions that are emotionally oriented, inappropriate and embarrassing and intended as a reproach to offend the addressee.” (2021, p. 1) The objective of using insults is to smirch the reputation of a person and to affect him morally. In this regard, Nisreen affirms that: “insults are derogatory terms or expressions used to demean, humiliate or exclude individual or groups based on characteristics such as race, ethnicity, gender, sexual orientation, disability” (2024, p. 172) For Chomsky insults are linguistic abuses used to oppress and uphold social control. In working place, chiefs may use offensive terms to express their power; workers may also use them to address each other not compulsorily with the intention to hurt and demean. In real life, at car station, at market, among teenagers and even downstreet you can hear insults of any sort from teenagers, adults, men and women. These insults may lead to laugh and express pleasantry; but they can also provoke anger, violence. At working place some superiors resort to insults to reign over their collaborators. Talking about working place, the novel *Of Mice and Men* (1937) which is the corpus of this study depicts one indeed. Fictional works are sometimes the reflection of real life and in literary works, social facts are reported on purpose. The study in hand is based on a fictional work by John Steinbeck, the novel *Of Mice and Men* (1937). When reading this novel, just like in our daily life, I realized that insults are intensively used by characters. The main characters George and Lennie who share a relation of intimacy used insults; the Boss and his son Curley who incarnate the power and share a relation of domination with the other workers use them; the other characters use among the insults too. All these observations made from reality to fiction urge me to delve into this field for investigation. In delving into this field of research, I set my key concern on analyzing offensive words such as “hell”, “God damn”, “bastard” and animal metaphors “son-of-bitch”. Are these words always expressing offensiveness? If not, at which moment do they express intimacy? Apart from having the properties of expressing power and solidarity relation, are not there any other functions underlying insults in characters’ speeches? The central objective of this study is to analyze insults to see if the relation among characters is the one of solidarity or power. To do so, I will use only characters’ speeches that display instances of insults.

In order to conduct the study, here is the roadmap I will follow up. Firstly, I review some related works under the heading of literature review. Then, in the theoretical and methodological framework, I make a brief account of the theory of politeness, the one that frames this study. In this same section, I present the data, their nature and their mode of elicitation. Finally, I analyze the data, present the results and draw the conclusion.

1. Literature Review

Insult which is a cross-linguistic phenomenon has recently been the concern of researchers. The works in this domain are numerous, all of them cannot be reviewed in this section. Nonetheless, I will present some of them for perspective enlargement.

Joseph A. Hedger (2012) worked on a sort of insults called slurs specifically racial slurs. For Hedger “slurs are offensive words that can hurt people (...) their offensiveness projects through almost any type of linguistic construction” (2012, p.74). The linguistic construction in question can be swear words, animal metaphors that is to compare the insultee to an animal. Talking about these linguistic constructions, Leech stated that “some swear words can be used alone as an impolite illocution(...) others need to be combine with other expressions in a longer illocution” (2014, p. 230). Some example of these constructions are found in the corpus under analysis through expression such as “god damn”, “hell” and “son-of-bitch”. Hedger defends the idea that slurs lack descriptive content, for him slurs are purely expressive; they express contempt. This mean that if somebody insults another one, he expresses his ire or contempt towards this one. To make is point understandable, Hedger gave the following examples:

- a) The blasted TV is not working.
- b) The TV set is not working.

He would say that these to sentences don't have different truth condition. Whatever the term used in these sentences, the reality is that the TV is not working. The use of “blasted” in (a) is to express anger or contempt not to describe. To sum up, Hedger affirmed: “ the view here offered for your consideration is that slurs contain merely

expressive content – i.e. they display an attitude of contempt of the part of the speaker towards targets- but they lack extension, and hence don't make truth-apt contribution to semantic content". (2012, p. 78)

Croom (2014) viewed in the approach of Hedger (2012) some limitations. Croom defends the idea that considering slurs are purely expressive is questionable. Under certain circumstances, the insultee may not find the insult offensive but in another context the face of the insultee is rather threatened. For this reason, Croom criticizing Hedger said:

“In holding that slurs contain purely offensive expressive content, Hedger (2012) not only fails to account for the fact that in certain contexts a speaker would find one slur more linguistically apt than another for use (lexical aptness) and that in certain contexts some targets would find one slur more directly offensive than another (target aptness), he further fails to account for the fact that the use of a slur doesn't always or necessarily express offense” (2014, p. 22)

Croom proposed then a hybrid account to analyze racial insults that is slurs since Hedger (2012) account fails to observe and discuss thoroughly actual instances of slurs in natural languages. Sometimes, insults target a specific group or community; this sort of insult is called slur. Bianchi and Spotorno (2015) analyzed slur from an experimental standpoint. They investigated in this domain with the objective to show first that experiments could play a central role in slurs' analysis and secondly that slurs can provide research avenue in trying to see how our cognitive system reacts or processes insults. Two techniques were at stake to conduct the study namely off-line experiment and on-line experiment. The first one is based empirical method using questionnaires, semi-structured interviews; it permits to elicit valuable data for research according to them. The second model that is on-line experiment used modern device to account for the state of our cognitive system while we are engaged in activities such reading, reaction time, breadth and heart rate. For Bianchi and Spotorno: “slur may be seen as a prototype of aggressive behavior concentrated in a

few words” (2015, P.1) Using the word ‘nigger’ suffice to insult an African. Some more example of racial slurs are brought into light by Croom when he said: “*slurs are commonly understood to target those descriptive features typically considered to be associated with members belonging to certain classes; for example, the expression chink typically slurs Chinese Americans, the expression gook typically slurs Korean Americans, and the expression nigger typically slurs African Americans*” (2014, p. 17)

The study is all about a cognitive analysis and in this regard, Bianchi and Spotorno affirm that: “our brain ‘reacts’ to an insult as well as to an expression that contrasts with personal values” (2015, P.246). In their work, they also approached the question of off-line studies appropriation and they would say that under this heading that the context influences. In an in-group context, a slur can be used as a norm and consequently lose its offensiveness. The notion of context impacting slur offensiveness and non-offensiveness is central in Koffi Agyekum (2021) who investigated in the domain of jocular insults among artisans.

Agyekum (2021) aim was to find out the role of jocular insults among artisan in their working place and their impacts on productivity. For him, jocking and humour are speech play used to create a stress-free atmosphere in workplaces and also to entertain. Just like slurs, insults are painful for the target as they are embarrassing. For an insult to operate, there must an insultor, the person who utters the insult and the insultee, the receiver of the insult the target. These roles are interchangeable. Agyegum asked artisans about the moment on which they resort to insults and: “*The artisans stated that the jocular insults were more prevalent at times when they felt a little bit bored or tired; the jocular insults were thus employed to reinvigorate them to work harder to stabilise or increase their productivity.*” (2021, p.3) The interrogation that raises is to know how these workers react, do they feel hurt? Insults harmfulness is bound to the nature of the relation among individuals and it is also context bound. Holmes affirms that: “*insults between those who know each other well are also signals of solidarity and markers of in-group membership*” (2000, p. 174) So, Akan artisans considered mutual insults at workplace untrue lacking serious intent. The conclusion that

Agyegum came to is that insults in an informal workplace like the one of Akan carpenters aim at solidarity and inclusion. In working places, the chief sometimes uses insults to express their power and control over the workers. To have an understanding about the use of insults to maintain one's power, let us go through the work by Nisreen Juma M. (2024)

Nisreen (2024) approached the issue of insult from a pragmatic viewpoint with two main objectives in her line of sight. The first objective was to examine how insults work as a cursor to maintain social control, to perpetuate stereotype and to reinforce social hierarchies; the second objective was to address the psychological impact of insults on individual and to show how insults can contribute to degrade social environment. For Nisreen, insults are complex phenomena since they can either harm and empower. The complexity of insults lies also in its varieties among which slurs. Nisreen sees in slurs which are specific insults targeting a particular group a mean to hurt emotionally. Consequently, there are many types of slurs: partisan slur, ideological slur, racial and ethnic slur. Partisan slurs are use to attack one's political opponents. It is used in politics to fuel political discourse toxically. Ideological slurs are used to demean individuals because of their beliefs, world view. Ethnic and racial slurs disparage individual based on their ethnicity or race. In societies power is generally maintain through laws and protocols; but sometimes this power is kept by using degrading terms with the aim to silence, to frustrate and even humiliate that why Nisreen said: "the use of slurs is closely related to the idea of appropriation and silencing. Slurs have been and still are instruments of oppression, shifting the opinion of disadvantageous people and maintaining unfavorable power relationship" (2024, P. 178). In fact, the relation between the insultee and the perpetrator is asymmetrical, the perpetrator is generally the superior of the target in social status. In nutshell, Nisreen affirms that slurring is a linguistic phenomenon that is deeply enrooted in society and is context bound. Its key role is to uphold social hierarchies and make the promotion of stereotypes. To insult or to slur an individual, people resort to metaphors, phrases and gestures. Slurring individual without resorting to words is what interested Di Franco in *Derogation without words*.

Insulting an individual does not always call for words or utterances, the performance of certain types of gestures may witness the fact indeed. DiFranco (2017) went through pejorative gestures in his study. The aims of DiFranco were:

- to provide a taxonomy of Non-Verbal Pejoratives,
- specify the conditions the theory of NVPs may meet to be successful
- motivate an original theory of the derogatory power of a subset of Non-Verbal Pejoratives (NVPs). (2017, p. 1)

The pejorative gestures are facial expressions, miming, extra-body communication and middle finger gesture. Facial expression is when we configure our face to express emotion. To mock somebody, getting your tongue out and moving it out and in will be enough for that. Insulting a person may be also done by miming the way the person speaks, walks or even dresses. Extra-body communication is manifested by using objects and things to vehicle a message. Middle finger gesture is an offensive gesture used to sully a person, it is considered “as an iconic sexual violation gesture” (2017, p. 9)

Just like slurring words, NVPs are used to humiliate, to demean the target in an exchange and they have a power and this power according to DiFranco : “ is due to the imagery they invite recipient to entertain (...) it involves the portrayal of an individual or group, or a depiction of an action” (2017,p.13). The work by DiFranco shows that insults can go far beyond the word; what can be uttered with a word can also be said with a gesture in some regards. It happens that your friend who has not seen you for a couple of days, insults you as soon as you meet. Instead of getting hurt or frustrated, you smile and reply to him friendly. Suppose that you are not friend to somebody and this person insults you at the first time you meet. For sure, you will be offended. We see that insults are person bound or context bound, not all the insults are equal. The inequality of insults due to context and to the relation individuals share is what Popa-Wyatt developed in his article ‘not all slurs are equal’.

The types of insults approached by Popa-Wyatt (2016) are slurs. He defines slur as a sort of hate speech used to oppress a target group. They express contempt based on some specific traits. Popa-Wyatt

main objective was to show that not all the slurs are equal, the context and the pertaining to a specific group play a central role in the study of slurs, insults targeting a specific group or community. And talking about the context, he said that: *“different context would modify the contempt expressed semantically.”* (2016, p.154) In-group members use slurs against one another does not offend. An African American may refer to his fellow black by using the term ‘nigger’, this latter will not feel any offence but if this insult was uttered by a white person, then an offence will be generated. The variation of the degree of offense according the context and the group is brought into light in the following terms: *“sometimes if members of the same group use a slur word against one another, there is no offense. If a black refers to another black with the term ‘nigger’, it won’t have the same impact if the insulter was a white guy”* (2016, p. 153). This brought into light that not all slurs are offensive. One can deduce that there are oppressive slurs, slurs meant to heart, demean and non-oppressive slurs, slurs used to express friendship, and intimacy just like in the case of artisans in Agyekum (2021) where insults are used to encourage and reinvigorate. Popa-Wyatt came to the conclusion that there is the necessity to differentiate between broader group of slurs and smaller group; the smaller group of slurs is called oppressive. As mentioned in the previous lines, slurs are context bound and their offensiveness depends on the nature of relation individuals share with one another. Talking about slurs in relation to the context is what drew Bolinger (2015) attention in *‘The Pragmatics of slurs’*.

Bolinger (2015) addressed the question of slurs from a pragmatic standpoint. Three main aims underlie his work firstly, to establish that slurs and offensive speech act work together and as such they should receive parallel explanation. Secondly, to show that the contrastive account is the one that suits well the study of slurs and finally to give some illustrations and generalities related the pragmatic account on slurs. For Bolinger, the context where an insult is uttered constitutes a key factor that grounds the insult that why he says: *“I am inclined to say that it is the use of the slur per se that grounds the offense, but rather one of the other contextual factors”* (2015, p. 12). An individual may be slurred by another, the insultee may not find the insult offensive at all because of the friendly relationship he shares with the insulter or just because of the familiarity of the context. In

fact, for an insult to be offensive, it must fill up some conditions. Bolinger (2015) determined three conditions: the intention, inappropriateness and its association. Among these three conditions, the intention is the most important and Bolinger would say: “*speaker intent is the most general warrant for offense: any phrase may be used to offend if the intention to do so is clear*”. (2015, P. 4) It means that any speech act deprived of the clear intention to offend is not to be considered as an insult, the context where the insult is held must be appropriate. Being insulted in public does not have the same impact as being insulted in isolation. Under certain circumstances, the slur may lose its potential to hurt; this is called insulation. Insulation intervenes when a speaker is forced to use an insult in a direct quotation or dictionary. This speaker does not fill up none of the three conditions formerly presented. In artwork for example, using insulation is subjected the legitimacy of the purposes. It might be accepted if its role is to “improve the social position of the group targeted by the slur”. (2015, p. 17) and to denounce injustice. From the analysis of Bolinger (2015), one notices that slurs offensiveness is bound to context, the study of meaning based on the context is pragmatics. So, just like Bolinger (2015), Arianna Falbo (2021) addressed the issue under the heading of neutral counterparts of slurs.

Falbo (2021) was concerned in her study with a specific aspect in the study of slurs, their neutral counterparts. Neutral counterparts are in fact co-referential terms that are used to refer to a given group or community. The terms ‘nigger’ and ‘Afro-American’ are co-referent because they depict the same reality. Falbo’s work aimed at exploring the theoretical role and limits of the neutral counterpart in the explanation of the offensiveness of slurs in pragmatic framework. The pragmatic account of slur defends the idea that the meaning of a slur is the same like its neutral counterpart. This view is objected by semanticists who stipulate that there is no synonymous relation between slurs and their neutral counterparts. For expressivists, slurs have an expressive content that their neutral counterparts do not have, consequently they are not equivalent in terms of meaning or offensiveness. Bolinger (2015) said that the most important component that ground offense is the intent, but for Falbo: “the offense generated by slurs happens at the level of pragmatic inference: it is the result of conversational implicature”. (2021, p.10) and he would say

that the offensiveness of slurs results in the fact that the speaker deliberately chooses slurring terms instead of its neutral counterpart just because the intention is to hurt in first place. But all slurs do not have neutral counterparts; in this case it becomes difficult for the speaker to utter his thought. In his analysis, she also developed the concept of weapon uses of slurs; weapon slurs “*are among the most toxic and offensive way (if not the most offensive way) that slurs can be used to harm others*” (2021, p. 16). For the maintenance of social stability and promote cohesion Falbo privileged the silence to avoid embarrassing and hurting others and she said “*the most salient alternative is not even an expression at all , but rather choosing not to express oneself*” (2021, p. 16). In other words, it is rather good to stay taciturn than uttering offensive words. Slur is a multi-facet phenomenon the study of which leads each researcher do adopt a specific orientation.

The orientation chosen by Berkovsky (2022) is to analyze slurs and redundancy. If something is redundant it means that it occurs more than required. The occurrence of an utterance more than requires violate the maxim of quantity in Grice framework. In order to avoid redundancy in the use of slurs, derogation appears to be an alternative. Berkovsky (2022) affirms that: “derogation is an objective feature of the semantic content of pejorative terms. Derogation is the result of the actual predication, or application of a slur or pejorative term to its intended group”. (2022, p. 1). Slurs redundancy lies in the type of usage the speaker applies to them be it high frequency usage or alternating usage. High frequency usage happens when the same speaker in a conversation uses a slur in multiple of utterances; alternating usage is all about substituting a slur by its neutral counterpart. In his analysis of slurs, he discovered that “ as the conversation progresses, the high frequency and alternating usages become more prominent”. But is redundancy an impediment to the coherence of the conversation? Berkovsky (2022) defends the idea that the coherence of a conversation is not affected by redundancy of slurs. For Berkovsky just like Bolinger (2015), the usage of slur must be prohibited for moral and social reasons: “their use threatens public order and for all sorts of other sundry reasons, speaker are prohibited from using them. (2022, p.12) Framed under the maxim of quantity, associating slurs with derogation lead to the violation of the maxim

quantity; the main claim of this maxim is “don’t make your contribution more informative than is required” (1975, p. 45) in other words don’t say more than what is required; The slurs must be uttered just like the way they are. Slur is a linguistic phenomenon that has received countless of analyses from different theoretical standpoints. An insult may be offensive or inoffensive depending on the context and this is the aspect Milić (2018) developed.

Milić (2018) said that an insult may be generated through the imitation of someone’s voice or way of walking from a derogative way. In fact, an utterance is considered as an insult when its main objective is to demean, hate and discriminate and this Milić (2018) brought it into light in the following terms “ something counts as insult only if the addressee (and the target group he belongs) ought to be subjected to certain discriminatory practices.” (2018, P. 5)

Many views coalesce to determine the circumstances under which an insult becomes offensive. Pragmaticians affirm that the key element to ground an insult is the relevance of the context, For subjectivists, the relevant criteria is the nature of the relation the insulter and the insultee shares; our emotional responses to insults vary from one individual to the other. As far as adverbialism view is concerned, something is considered insulting if it is said insultingly. The last view is the one of the objectivists, the offensiveness of insults varies across culture and he would say: “we are in position to judge whether an act is an insult or not with regard to a given social community and due to being its members... an act is considered as an insult when it bears properties of demeaning or derogatory. Something is demeaning if it hurts our honor and self-respect” (2018, p. 12-13). This is the case of Afro-American using the term ‘nigger’ in in-group context. The term ‘nigger’ used by a white man will turn to offensiveness. When we report an insult from an insulter to the insultee, are we responsible for the insult? This is the aspect Maria Paola Tenchini (2021) in her ‘words in motion’.

Tenchini (2021) defines slurs as : “pejorative epithets that express negative attitude towards a class of individuals sharing the same race (nigger, chink), country origin (daggo, flip, wop), sexual orientation (faggot), religion (kike, fenian), health status (mongo, spaz), and other group-based identificatory properties” (2021, p. 153). The specificity of slur lies in their dual property of referring to

individual and expressing hate toward them. In analyzing slur in reported speech, many theoretical positions spring out. The first position is the one of the prohibitionists, for them be it in reported speech or any other sort of situation, a slur keeps always its ability to hurt as such their use must be forbidden. For the literalist, the person who reports the sentence is not responsible for the offence but the person who uttered it in first place and they would say: “the fact that the meaning of slur is literal (...) prevents the reporting speaker from being charged with the derogation (2021, p. 159). The last position is the one of pragmatician, for them the context is the central element to take into account when it comes to approach slur in indirect speech. For pragmatician: “the context of evaluation need not to be the context of the actual utterance, the original speaker is not responsible for the slur’s derogatory content (...) the responsibility depends on the context of the utterance” (2021, p. 160). I analyzed some works on insults and slurs, these works are the representatives of the great amount found in literature they cannot all be presented in this work. Nonetheless, I come to the conclusion that the following topic ‘insults in *Of Mice and Men*: expression of power or solidarity?’ has not yet been covered. Consequently, this work gets all its rationale. We all know that insults whatever their nature gestural or verbal are in nearly all cultures prohibited because they hurt and express contempt. As announced in the introductory section, this work is grounded on the Politeness Theory and to know about this theory, let us move to the theoretical framework.

2. Methodological And Theoretical Framework

2.1. The Method

2.1.1. The data elicitation

A research may start by a simple observation of a daily phenomenon. This one on insults has been motivated by noticing insults in characters’ speeches *Of Mice and Men* (1937) by John Steinbeck. Consequently, they are second hand data. The collection of data requires that any person interested in this kind of study reads the novel thoroughly, list out the insults uttered by characters. In order to conduct the analysis, I precise that only the characters’ speeches will

be taken into account. The data will be presented in grapes and numbered continuously till the end of the article.

2.1.2. The characters

Characters are of two sorts: the major characters George and Lennie; the minor characters: The boss, curley, curley's wife, whit, Carlson, Slim, Crook, the Old Swamper. From the review that has just been done, Popa-Wyatt (2016) defended the idea that not all slurs must be considered as insults. So, in order to see what to consider as insult among characters, I will take into account the nature of the relation between interactants. Is the relation symmetric or asymmetric? By symmetric relation, I refer to solidarity and by asymmetric relation, I mean power, distance. The data under analysis are offensive terms made of swear words: *God damn, hell*; animal metaphors: *son-of-bitch* and *bastard*. These offensive terms are so much used that delving into their analysis is quite essential to determine their semantic functions. Lennie and George are the main characters. The relation that links them is the one of solidarity, intimacy. All these factors will analyze just after the theoretical framework.

2.3. The Theory of politeness

Politeness is a behavioral phenomenon found in all the cultures but it is subjected to the principle of variability; something may be polite in one culture and considered impolite in another. Politeness adorns our communication and maintain a climate of peace among members of a given community. Geoffrey Leech (2014) defines politeness as : “ a form of communicative behavior found very generally in human language and among human cultures...it is to speak or behave in such a way as to (appear to) give benefit or value not to yourself but rather to the other(s) person(s) you are conversing with. (2014, p. 3). In this section, I will go through some key tenets of the theory that frame this work.

Lakoff (1973) is considered as the father of the politeness theory. His theory of politeness goes through three main rules:

- Don't impose,
- give options,

- Make feel good

Make feel good is to avoid any utterances that will get our addressee uncomfortable or offended. Leech extended his politeness rules with three other rules: Distance – deference and camaraderie. Note that P. Grice (1975) with his ‘Logic and conversation’ influenced many researchers among whom Brown and Levinson (1978, 1987). They developed the notion of ‘face’ and all the strategies of politeness implemented to redress and mitigate Face Threatening Acts. In this regard, any speech act which intend to harm our addressee one way or another is called Face Threatening Act (FTA). And any speech act aiming at assuring respect and honor of our interlocutor is said Face Saving Act (FSA).

Geoffrey Leech (1977) influenced by Grice cooperative maxims proposed a Tact Maxim. This principle goes through the Politeness Principle complementary to Grice Cooperative Principle. The Politeness principle “postulates that the interactants on the whole , prefer to express or imply polite beliefs expressed by S are beliefs favorable to the other person (O) whereas impolite beliefs are beliefs unfavorable to (O)” (2014, p.34). It is better to be polite than impolite since the latter carries conflict genes. It turns out that the model proposed by the ones may find it hard to apply to certain realities that is why Yueguo Gu (1990) though following Grice, proposed some amendment to fall true with the requirements of Chinese realities. Gu (1990) thinks that the Theory of Politeness needs some modifications so that Chinese tradition and practices of politeness be covered. He would say: “Politeness Principle is regarded as sanctioned beliefs that individual’s behavior ought to live up to the expectation of respectfulness, modesty, attitudinal warmth and refinement” Gu (1990) in Leech (2014, p.35). So, avoid any feeling of being sanctioned Gu generated four polite maxims: self-denigration, address, Tact and Generosity. When we talk about politeness, it is also worth talking about impoliteness. Impoliteness is any disrespectful and offensive a speaker A has towards a co-speaker B and Leech quoting Culpeper (2005, p. 38) said: “ impoliteness comes about when : (1) the speaker communicates face-attack intentionally, of (2) the hearer perceives and / or contracts behavior as intentionally face-attacking, or the combination of (A) and (B). Leech, (2014, p. 218)

The novel under analysis shows in characters' speeches many swear words namely 'god damn', 'hell' and animal metaphors; For Leech (2014), these words are emotional aggravators. Consequently, they violate the cooperative principle of manner which requires that one contribution must not be more than necessary.

Generally speaking, insulting a person is saying something more than required just because insults are offensive. Despite their offensiveness, some insults turn to lack their potential of being offensive under certain circumstances. So, analyzing insults to work out their offensiveness (power, domination, humiliation) and inoffensiveness (sympathy, friendship, solidarity) gives our using of politeness theory all its rationale since politeness and impoliteness are considered as the two sides of the same coin. As it has been stated further back in this work, insults' offensiveness and inoffensiveness are context bound that is why in the next section, I will analyse the data taking into account their context of utterance to be able to answer the central interrogation: are insults the expression of power, solidarity or else?

3.Data analysis and interpretation

In this section, the analysis will be organized into three main angles in accordance with the nature of relation that links characters. Is the relation the one of power or solidarity? Do insults express other thing apart from power and solidarity?

3.1. *Relation of intimacy and insults*

George and Lennie are closely related just because together they were looking for better living conditions and as Lennie suffers from mental disability George cared about him all the time. The solidarity and mutual attention are expressed in the following line:

- (1) "Lennie's lip quivered and tears started in his eyes. "Aw, Lennie!" George put his hand on Lennie's shoulder. "I ain't takin' it away jus' for ' meanness. That mouse ain't fresh, Lennie; and besides, you've broke it pettin' it. You get another mouse that's fresh and I'll let you keep it a little while."

Though there is a closeness between them, George has much more authority on Lennie. This domination was not to hurt but for their success. He also gave him instructions to follow just to secure a job; he would ask him to stay quiet during the interview:

- (2) “We’re gonna go in an’ see the boss. Now, look - I’ll give him the work tickets, but you ain’t gonna say a word. You jus’ stand there and don’t say nothing. If he finds out what a crazy bastard you are, we won’t get no job, but if he sees ya work before he hears ya talk, we’re set. Ya got that?” (p. 6)

Lennie is referred to as “crazy bastard” by George, but Lennie did not express any feeling of being offended, nevertheless he obeyed George and made an effort not to forget and he said:

- (3) “ I ain’t gonna say nothin....I ain’t gonna say nothin.... I ain’t gonna say nothin....” (p.7).

The principle is that if the addressee doesn’t find the term offensive, then there is no face threatening act. Offensive terms may also be used to describe people capacity to perform a task. So, In order to express the capacity of Lennie to work hard, George said:

- (4) “ no, he ain’t , but he’s sure a hell of a good worker. Strong as a bull. Lennie smile to himself. “Strong as a bull,” he repeated...But I say he’s God damn good worker.” (p.24)

An animal metaphor ‘strong as a bull’ and a swear word ‘God damn’ are used to describe the ability of Lennie to perform physical task. If Lennie was offended, he would express it but he smiled as a sign of his acceptance of such attribute. Not all insults are considered as insults; the offensiveness of an insult is deeply enrooted in context. Insults are used to express intensity of something and that was the case with George:

- (5) - “ I used to have a hell of a lot of fun with’im (George) P.44

- He was so damn nice to me (George) p.44
- The cream is so God damn thick (George) p.63
- Bill was a hell of a nice fella (whit) P.52
- Damn right, I could (Lennie) p. 62

In this set of data, one sees that the pejorative damn, God damn do not express any insult. They are sometimes used to substitute the quantifier ‘very’ or ‘a large amount of’ to describe a large quantity of something. For example, “damn nice” may mean “very nice”, God damn thick may mean ‘very thick’, “hell of” may express “very” and “damn right” may stand for “for sure”. Consequently, not all insults are to be considered as insults. For an insult to bear insult properties, It must meet certain requirements which are three according to Bolinger (2015) the intention, the inappropriateness and its association and he would say: “when intending to offend, the speaker commonly select tabooed insults (...) to communicate their ire – but the severity of the offense warranted varies with grounds for offense.” (2015, p. 3) So, characters at least most of them used swear words, animal metaphors not compulsorily to offend but for some other purposes namely to express emphasis. Crooks talking to George and Lennie about their project said:

(6) “you guys is just kidding yourself. You’ll talk about it a hell of a lot, but you won’t get no land”.

The word ‘hell of’ play the role of a quantifier. These terms seem to be enrooted in their verbal behavior and have consequently lost their potential to hurt. But, the potential to offend is warranted according to the context and to the individual targeted by the insult. Apart from the Boss and his son who incarnate power and use insults to express this power, the other characters verbal behavior is characterized by the massive used of insults, though “insults include attack on one’s personality, intelligence (foolishness, stupidity, animal categories, villager insanity, madness” Agyekum (2021, p. 20) their used by characters in the ranch lack any property to offend. They are used to

emphasize on the merits or quality of a person. So, the Old Swamper talking about the cleanliness of a blacksmith said:

- (7) “last guy that had this bed was a blacksmith – hell of nice fella and as clean a guy as you want to meet” (p.20)

Here the expression ‘hell of’ is used as a quantifier to insist on the quality of the blacksmith.

3.2. Insults and the expression of Power

The characters who incarnate power are the Boss, the owner of the Ranch and his son Curley. In this section, I will present excerpts and contexts that present a relation of power and domination. The boss’s son Curley speaking to George said:

- (8) “ by Christ, he’s gotta talk when he’s spoke to. What the hell are you getting into it for?” (p. 28)

The used of the swear word “hell” when talking to George is the expression of power since the relation between Curley and George are asymmetrical, the one of distance. The reply of Curley is consecutive to George utterances:

- (9) “s’pose he don’t want to talk”.

To express his power, the boss’s son asked the question: “what the hell are you getting into it for?” For Curley, George must let Lennie by himself. The use of insulting terms by the Boss is also reported by the Old Swamper when he said:

- (10) “ I guess the boss’ll be out here a minute. He was sure burned when you wasn’t here this morning. Come right in when we was eatin’ breakfast and says ‘where the hell’s them new men?’” (p.20)

The swear word ‘hell’ is used by the boss when talking to the Old Swamper. He used insulting because he was angry against George and Lennie missing the oppointment. Apart from the boss and his son, the

relation of power is sometime expressed by George when talking to Lennie. George said:

- (11) “ be a damn good thing if it was,” said George viciously. “ Save ever’body a hell of a lot of trouble”. “You said I was your cousin, George”. “Well that was a lie an’ I’m damn glad it was. If I was a relative of yours I’d shoot myself” (p.26)

The word ‘viciously’ used to express to anger towards Lennie shows that George had an influence on Lennie and reproached him of making him lost any new job opportunity. While George was talking to Lennie, the swamper came slowly when George suspected him of overhearing them he said in anger:

- (12) “ you was pokin’ your big ears into our business”, George said. “ I don’t like nobody to get nosey” (p. 27)

Using the insulting term “ big ear” to talk to a stranger does not express any friendship, it is an act of impoliteness addressed to an old person. The insult of George got the old man in an embarrassing situation and in reply he said:

- (13) “the old man looked uneasily from George to Lennie, and the back. “ I jus’ come here,” he said. “ I didn’t hear nothing you guys was sayin’. I ain’t interested in nothing you was sayin.” (p.27)

The answer of the old man shows that he felt humiliated just because he was accused of spying. In Soledad, specifically in the ranch there were two categories of people those who had power and the worker. Curley was one of those who had power and this power was perceptible whenever he talked to worker just like in the following context:

- (14) “Curley looked threateningly about the room. “where the hell’s Slim?” (p.59)

the word “threateningly” used by the author and the word “hell” in Curley’s utterances depict the authoritarian attitude of Curley towards the workers in the ranch hence the notion of power. If you have the capacity to threaten a person, it means that you have a power over this person. Sometimes, in anger, the boss in companies resort to insult to maintain their power and control others. Nisreen (2024) brought this issue into light when she said: “the use of slurs is closely related to the idea of appropriation and silencing. Slurs have been and still are instruments of oppression, stifling the opinion of disadvantage people and maintaining unfavorable power relationship”. (2024, p. 178) Anger fuels insults. Curley’s wife got killed by Lennie while he was trying to pet her hair. When Curley got informed about that he said using animal metaphors:

(15) “ he worked himself into fury. “ I’m gonna get him. I’m going for my shotgun.

I’ll kill the big son-of-a -bitch myself. I’ll shoot’im in the guts” (p.105)

The intention of Curley to kill Lennie was not appreciated by George and pleading for Curley to leave him alive, George used an offensive word when referring to Lennie and he pleaded:

(16) “But listen Curley. The poor bastard’s nut. Don’t shoot’im. He di’n’t know what he was doin’.” (p.107)

George pleaded in solidarity to Lennie and because of the mercy he had for him. Despite he was in the presence of Curley who was the boss’s son, George used the term ‘poor bastard’ which is an offensive term. What is to be retained is that be it the boss, his son and the other workers of the ranch, the use of the insulting expressions is very common. They are used to express power, solidarity and emphasis on something.

3.3. *Insults and the expression of emphasis*

Words meaning varies according to the context in which they are used. An utterance may be considered as an insult in context A and not as an insult in context B. Similarly, what may be considered offensive by one person may turn inoffensive by another one. In fact, not all insults are offensive. The word “hell” and “damn” are used to emphasize on the quality or quantity of something. The following exchange between George and Lennie help to know about the emphasis.

- (17) “George said coldly, “you gonna give me that mouse or do I have to sock you? Give you what, George? You know God damn well what. I want that mouse” (p.9)

The word ‘God damn’ can be substituted by ‘very’ and the utterance will be “ you know very well what”. So “God damn” play the role of adverb to express emphasis. Consider now the utterance of Carlson when referring to Candy old dog:

- (18) “Carlson said thoughtfully, “well, looka here, Slim. I been thinkin’. That dog of Candy’s is so God damn old”(P.39)

Here, just like in (17), god damn expressed an emphasis, an exaggeration. “God damn” can be replaced by “too” or “very. In this case, one would say “that dog of Candy’s is too/very old. Under certain conditions, the term ‘damn’ and ‘hell of’ are combined with adjective to insist on the quality of something. The set below brought this issue into light. George talking about the quality of Lennie said:

- (19) “but I say he’s a God damn good worker. He can put up a four hundred pound bale” (P.24)

The expression ‘God damn’ is combined with the adjective good to qualify Lennie capacity to do hard job. The expression “hell of” is

combined with an adjective and therefore play the role of quantifier and Whit talking about Bill quality said:

(20) “Bill was a hell of a good worker” (p.52)

Using a swear word combined with the adjective ‘good’ is far from expressing insult rather an emphasis. This reality is depicted when Candy referring to his dog said:

(21) “Hell! I had him so long. He was the best damn sheep dog” (p.48)

Candy compares his dog to many others. He uses the superlative ‘the best’ before ‘damn’ to insist on its quality. In this section, I have analyzed the data and I noticed that the use of offensive term does not always bear pejorative properties. Insults are used by characters to express solidarity as all the characters use them be it the boss, his son Curley or the other characters. Insults are used interchangeably sometimes to express solidarity when they are used among workers; the other time to express power and emphasis. In the sections (3.2) and (3.3) I analyzed the offensive terms hell, damn, God damn, son-of-a-bitch and bastard to see if they express power or solidarity. The central observation that is made is that, apart from expressing power, solidarity and emphasis insults are enrooted in the ranch workers verbal behavior. All of them excepted the boss and Curley’s wife who is the only one female character, use insults permanently to express both power and solidarity and also to insist on a specific quality or quantity of something. In her exchange with Lennie though in anger, she didn’t use any of the offensive terms under analysis and she said:

(22) “Her face grew angry. ‘what’s the matter with me? She cried. ‘Ain’t I got a right to talk to nobody?’”

And the boss during the interview asked Lennie but George gave answer on behalf of Lennie. The boss was not happy with that and he asked George:

(23) “then why don’t you let him answer? What are you trying to put over?” (p.25)

Would it be George or any other characters apart from the boss, he would say ‘why the hell don’t you let him answer?’ But just like Curley’s wife, the boss used a formal language deprived of insults. To show how insults are frequently used in characters’ utterances, I will introduce each character with one of his utterances.

(24)

George: “what the hell you yellin’ about” (p.113)

Lennie: “I’ll break the God damn neck (p.64)

Curley: “ What the hell you laughing (p.69)

Old swamper: “ Don’t tell curley....He just don’t give a damn (p.30)

Slim: “he damn near killed his partner” (p.42)

Candy: “them God damn turnips give it to me (P.48)

Whit: “hell of a nice place” (p.57)

Carlson: “I’ll kick your God damn head off” (p.68)

Crooks: “what the hell’s talking about” (p.77)

As I mentioned earlier, the use of insults is common among characters but their offensiveness is context bound and individual bound as well.

4. Results And Discussion

The central issue under discussion is the analysis of insults in characters’ utterances in *Of Mice and Men*. The objective of this work was to see if the insults used by characters is the expression of power, distance or the expression of intimacy, solidarity. The analysis of data permits to say that insults express solidarity, power and emphasis as well. Insults are deeply enrooted in ranch workers’ verbal attitude. When the exchange is between the son of the ranch owner and the other workers, his insults are the expression of power. This aspect is perceptible in the following passage:

(25)Curley looked threateningly about the room. “where the hell’s Slim” P.59

The use of the term “threateningly” expresses the power of Curley over the other workers among whom is Slim. On another occasion,

Curley had an exchange with Lennie and to express his domination on him he said:

(26) Then Curley's rage exploded. "Come on ya big bastard. Get up on your feet. No big son-of-a-bitch is gonna laugh at me. I'll show ya who' yella." P.68-69

These two excerpts show the use of insult to express power over the workers that is why Nisreen (2024, P. 178) said insults are: "instruments of oppression, stifling the opinion of disadvantageous people and maintaining unfavorable power relation". This study reveals that even though there is a relation of intimacy between people, this relation can be degraded and the insult which was considered inoffensive becomes offensive this is the case for Curley and Slim. In fact, Curley looking for his wife asked Slim who is a worker in the ranch. The passage below shows their exchange:

(27) Curley said: "Well, I didn't mean nothing, Slim. I just ast you". Slim said: "well, you been askin' me to often. I'm getting' God damn sick of it. If you can't look after your own God

damn wife, what you expect me to do about it?" P.68
Here, Slim who works for Curley's father and consequently for Curley expressed his embarrassment. This also means that the relation between them is symmetrical in some regards. This same fact is brought into light in the following exchange between Lennie and George who share a relation of solidarity. Lennie collected a dead mouse and hid it. When George found it, he took it and threw it away then said:

(28) "you crazy fool. Don't you know think I could see your feet was wet where you went acrost the river to get it?" p.10

These passages confirm the degradation of the relation of intimacy, friendship or solidarity between friends when they are embarrassed or in anger. Mihaela Popa-Wyatt (2016) affirmed that not all slurs are slurs in other terms not all insults are insults. She is right just because

apart from expressing power and solidarity, the study revealed that insulting terms are used to express emphasis and to account for this, let us read

(29)“and he’s so God damn strong, you know.” P.46

George describes Lennie like a person who is ‘very’ strong. Instead of using the adverb ‘very’ the expression ‘God damn’ is used to express emphasis. The massive used of insults among characters expresses much more solidarity than power; under certain circumstances they are used to express emphasis. Consequently, not all insults are insults. The study also reveals that the only one woman in the ranch never used any offensive term, her utterances were rather formal just like the one of Curley’s father, the boss, the owner of the ranch.

This study has analysed insults in a fictional work but insult in itself is a real phenomenon that has always existed in human daily interactions. This work on insults from a social perspective is important. Many conflicts in our society start by words and the way they are used. In fact, understanding how insults works may enlarge our perspectives and permits us to avoid the pitfall of face threatening act, a condition for mutual respect and social stability. It will also permits to be aware that not all insults must be considered as offensive and that the best solution for peace is to avoid insulting others.

Conclusion

Insults are offensive terms that are used in all human societies. They may be triggered by ire and hate towards individuals and motivated by the aim to demean a person and even take advantage of them. In undertaking this study, the main objective was to see if the insults used were to express solidarity or power. Attaining such objective required that i framed my work around a body of thoughts that organizes and supports my claims, I called this the theoretical framework. The theory of politeness was privileged and the maxim of manner too. For any scientific work to be authentic, the researcher must know about the state of the literature, the review of literature equipped me with informations related to theories, concepts that helped me back up my work.

The study that I conducted on insults in *Of Mice and Men* (1937) revealed that insults have three main functions. Firstly, when there is a familiarity or intimacy among individuals, insults express intimacy, friendship and solidarity. Secondly, when the relation is asymmetrical then insults express power. The third function is that insults are also used to express emphasis on the quality of someone or something. This study confirms the idea of pragmatics that not all insults are insults. The symmetrical or asymmetrical relation between people and the context have more to do in the offensiveness and inoffensiveness of an insult. Another finding is the fact that, in the whole novel, nearly all the characters use offensive terms apart from Curley's wife the only one wife in the plot and the boss. One may deduce that women are less vulgar than men and that the higher social status may impose a certain formal linguistic attitude just like the boss in the novel.

Bibliographic References

ADAM Michael Croom, 2014. Remark on 'the semantics of Racial Slurs, Linguistic and Philosophical Investigation, Volume 3, University of Pennsylvania, p. 22

ARIANNA Falbo, 2021. Slurs, Neutral counterparts and what you could have said, *Analytic Philosophy*, University of Toronto, pp 10-16

GEOFFREY Leech, 2014. *The Pragmatics of Politeness*, New York, Oxford University Press, pp. 3-218

IVAN Milic ,2018 .What Counts as an Insults, Volume 33, University of Barcelona, pp. 5-13

JOHN Steinbeck,1937. *Of Mice and Men*, Bantam Pathfinder Editions, New York

JOSEPH A. Hedger, 2012. The Semantics of Racial Slurs: using Kaplan's framework to provide a theory of the meaning and derogatory epithets, Addleton Academic Publisher, Volume 11, Syracuse University, pp. 74-78

KOFI Agyekum, 2021. Humour and Jocking Among Akan Building Artisans, Department of Linguistics, University of Ghana, p.3

MARIA Paola Tencheni, 2021. Words in Motion: Slurs in Indirect Speech, *Gestalt Theory*, Volume 43, Poland, pp. 43 -160

MIHAELA Popa-Wyatt. 2016, Not All Slurs are Equal, Logos, University of Barcelona

NICOLA Spotorno and CLAUDIA Bianchi, 2015. A plea for an experimental approach on slurs, Elsevier Language Sciences, University of Pennsylvania, pp. 1-246

NISREEN Juma Mutlaq, 2024. The Power of Words: Unpacking the Sociolinguistic Impact of Slurs, Tikrit University, Irak, pp.178

RALPH DiFranco, 2017. Derogation Without Words: On the Power of Non-Verbal Pejoratives, Philosophical Psychology, Volume 30, University of South Dakota, pp. 9-13

RENEE Jorgensen Bolinger, 2015. The Pragmatics of Slurs, University of Southern California, pp. 4-17

SANDY Berkovsky, 2022. Slurs and Redundancy, Bilkent University, Turkey, P. 12

L'empire de la loi souveraine : Platon et la fondation de l'État de droit

KOUAKOU Guy

Enseignant-chercheur

Département de philosophie

UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)

Université Félix Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire

kguymaup@yahoo.fr

Résumé :

Le dernier grand dialogue de Platon, Les Lois, marque un tournant décisif dans sa philosophie politique. Après avoir imaginé dans La République la figure du philosophe-roi et exploré dans Le Politique l'art du gouvernement comme une science souveraine, Platon renonce, dans Les Lois, à la possibilité qu'un homme, fût-il philosophe, puisse gouverner durablement sans céder à l'hubris. La cité ne peut reposer que sur un ordre impersonnel : la loi. Mais cette loi ne se réduit pas à une contrainte : elle est pensée comme médiation entre les hommes et le divin, comme pédagogie civique à travers des préambules persuasifs, et comme instrument de stabilité par des institutions inédites, telles que le Conseil nocturne. En dénonçant l'égalité arithmétique et la liberté sans frein de la démocratie athénienne, Platon croit s'éloigner de la démocratie, tout en posant paradoxalement les bases d'une conception moderne de l'État de droit. Les Lois apparaissent ainsi comme une critique de la démocratie et, en même temps, comme l'un de ses héritages les plus féconds.

Mots clés : Conseil nocturne ; démocratie ; État de droit ; Les Lois ; Platon

Abstract:

Plato's last great dialogue, The Laws, marks a decisive turning point in his political philosophy. After imagining the figure of the philosopher-king in The Republic and exploring the art of government as a sovereign science in The Statesman, Plato, in The Laws, abandons the possibility that a man, even if he is a philosopher, can govern sustainably without succumbing to hubris. The city can only rest on an impersonal order: the law. But this law is not reduced to a constraint: it is conceived as a mediation between men and the divine, as civic pedagogy through

persuasive preambles, and as an instrument of stability through unprecedented institutions, such as the Nocturnal Council. By denouncing the arithmetic equality and unbridled freedom of Athenian democracy, Plato believes he is moving away from democracy, while paradoxically laying the foundations for a modern conception of the rule of law. The Laws thus appear as a critique of democracy and, at the same time, as one of its most fruitful legacies.

Keywords: Nocturnal Council; Democracy; Rule of Law; the Laws; Plato

Introduction

Dans *La République*, Platon avait rêvé d'un philosophe-roi, seul à même de gouverner parce qu'il contemple l'Idée du Bien. Dans *Le Politique*, il croyait encore possible de penser l'art souverain du gouvernement comme une *technè*, une science royale. Mais dans *Les Lois*, cette espérance s'éteint : aucun homme, fût-il philosophe, n'est capable de gouverner sans céder à la démesure. L'expérience de la guerre, des révolutions et des échecs politiques a convaincu Platon que la cité ne peut être sauvée par un individu, mais seulement par un ordre impersonnel : celui de la loi. Le mythe de Kronos le dit explicitement : puisque les hommes abusent du pouvoir, il faut remettre les cités à une instance supérieure, la raison, et l'appeler « loi » (*Lois* IV, 713c–714a).

L'enjeu est considérable. Si le philosophe-roi est une utopie impraticable, et si la démocratie est jugée dangereuse, que reste-t-il ? La réponse de Platon est nette : la loi. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle loi. La loi, dans ce dialogue, n'est pas seulement un commandement qui ordonne et punit, mais un discours qui persuade et éduque. L'Étranger affirme que « le devoir du législateur, avant d'énoncer toute loi, est de ne jamais les laisser sans préambule » (*Lois* IV, 722d). Chaque règle doit être précédée d'un discours persuasif qui en expose les raisons, à la manière d'un prélude musical. Ce souci d'explication introduit une idée révolutionnaire : la loi doit convaincre autant qu'elle contraint. Elle devient instrument de pédagogie civique, non simple ordre coercitif.

Tout en s'éloignant de la démocratie, il en reprend certains acquis : la primauté des règles sur les hommes, l'exigence d'une légalité claire et intelligible, l'importance de l'éducation civique universelle. La critique va plus loin. Platon évoque la corruption des

mœurs, née de la licence démocratique. Dans un passage célèbre, il décrit la « théâtrocratie » qui s’installe lorsque chacun se croit compétent pour juger du beau et du laid, même dans le domaine des Muses : « ce qui à ce moment-là commença à s’installer chez nous [...] ce fut l’opinion que tout homme s’entendait à tout et qu’il pouvait se mettre en infraction » (*Lois* III, 701a–c). La liberté démocratique dégénère en impudence, puis en impiété, et conduit la cité vers la ruine. Mais en même temps, cette critique prépare le terrain d’un autre ordre. Car la solution platonicienne consiste à faire de la loi un rempart contre l’arbitraire, qu’il soit celui d’un individu ou celui de la multitude. La liberté absolue est refusée, mais au profit d’une légalité ferme, stable et rationnelle. La démocratie est condamnée, mais l’État de droit est esquissé. Platon croyait échapper au désordre démocratique ; il a posé les bases d’un ordre juridique universel. Le paradoxe est encore renforcé par l’innovation des préambules. Chaque loi doit être accompagnée d’un discours qui explique son sens. Ce souci pédagogique, absent de la démocratie athénienne où les lois étaient souvent adoptées sous l’influence des orateurs, annonce un principe moderne : nul ne doit être soumis à une règle incompréhensible. La légalité doit être publique, explicite et persuasive.

Ainsi, *Les Lois* ne sont pas seulement une critique de la démocratie ; elles en constituent une épreuve. Athènes est le repoussoir constant, mais l’ordre légal qui lui est opposé reprend paradoxalement certains de ses acquis. La thèse que nous défendrons est donc la suivante : *Les Lois* sont à la fois le texte le plus anti-démocratique de Platon et celui qui, paradoxalement, anticipe certains principes de l’État de droit moderne. Elles disqualifient la démocratie, mais elles posent les bases d’un ordre juridique stable, impersonnel, rationnel et pédagogique. Relire ce dialogue, c’est donc reconnaître le paradoxe fondateur de la philosophie politique occidentale : c’est en voulant exclure la démocratie que Platon en a préparé la possibilité. La méthode de notre travail est une analyse textuelle et interprétative qui se déploie dans les moments qui suivent.

1. Le cadre dramatique et méthodologique des *Lois*

Le dernier dialogue de Platon s’ouvre sur une scène singulière.

Trois vieillards marchent ensemble sur une route de Crète, discutant des lois et de la constitution. Il ne s'agit plus de joutes ironiques mais d'une progression lente et méthodique. Ce choix traduit un déplacement philosophique : la politique n'est plus pensée comme l'œuvre d'un homme inspiré, mais comme la construction progressive d'un ordre légal stable. Pour comprendre l'originalité des *Lois*, il faut donc examiner ce cadre, qui révèle le passage d'un modèle charismatique à un modèle institutionnel.

Dès l'ouverture (*Lois* I, 625a–b), l'Étranger d'Athènes propose à Clinias le Crétois et à Mégillos le Spartiate de consacrer leur marche vers le sanctuaire de Zeus à une discussion politique. Les personnages sont trois vieillards représentant chacun une tradition politique. Clinias incarne la religiosité crétoise, Mégillos l'austérité spartiate, l'Étranger l'expérience athénienne. Leur âge et leur gravité contrastent avec la vivacité des jeunes interlocuteurs des dialogues socratiques. Ce ne sont plus des disciples avides de dialectique, mais des sages marqués par l'expérience et la mémoire des régimes. La marche elle-même : lente, ponctuée de pauses, elle symbolise une méthode. La philosophie n'est plus l'éclat d'une réfutation, mais le cheminement patient vers un ordre juridique. Le cadre dramatique illustre donc déjà le projet des *Lois* : substituer à la spontanéité démocratique la stabilité d'une législation réfléchie. La disparition de Socrate est l'un des faits les plus marquants du dialogue. Dans *La République*, *Le Gorgias* ou *Le Criton*, Socrate était la voix centrale de la philosophie, posant des questions, ironisant, poussant ses interlocuteurs à reconnaître leur ignorance.

Le contraste est frappant. Là où Socrate ironisait pour déstabiliser, l'Étranger expose un ordre ; là où Socrate démasquait l'ignorance, l'Étranger prescrit des principes. La parole socratique visait à provoquer l'éveil ; la parole de l'Étranger vise à instituer. Ce n'est plus un maître qui interroge, mais un législateur qui enseigne. Le style du dialogue confirme ce déplacement. La progression des *Lois* est lente, cumulative, méthodique. L'Étranger ne cherche pas à provoquer par des paradoxes, mais à construire pas à pas un édifice législatif. Cette lenteur n'est pas une faiblesse, mais une méthode : elle reflète l'idée que la cité ne peut être fondée par un coup d'éclat, mais par une accumulation de règles réfléchies. Au Livre I, l'Étranger définit la loi comme « la raison devenue décret collectif » (*Lois* I,

644d). La cité, dit-il, ne peut pas se fonder sur les volontés particulières ; elle doit se régler sur une rationalité commune. Cette définition montre déjà l'orientation institutionnaliste du dialogue : la loi est la médiation entre la raison et la cité, entre le divin et l'humain. Cette orientation est renforcée par l'innovation des préambules. Au Livre IV, l'Étranger affirme qu'« il faut qu'un discours persuasif précède chaque loi » (*Lois IV*, 722d). C'est ce souligne (L. Mouze, 2020, p. 61) :

Les préludes (...) doivent précéder le code législatif en général, et chaque loi importante en particulier (723b-d). Ils énoncent en la justifiant l'injonction que formule ensuite la loi de manière brève, impérative, et menace à l'appui. Leur fonction est de persuader le citoyen d'agir en conformité avec ce que le législateur prescrit, en donnant les raisons de cette prescription. Ils cherchent donc à agir sur l'âme des citoyens, en la rendant apte à accueillir avec bienveillance les lois, à se laisser instruire par le législateur de leurs raisons d'être, et donc à se laisser persuader de leur bien-fondé.

La loi n'est pas une simple contrainte, mais une pédagogie. Elle doit convaincre autant qu'elle contraint. Cette exigence a deux implications majeures. Premièrement, elle rompt avec la démocratie athénienne, où les lois étaient souvent votées sans justification explicite, au gré des orateurs. Platon impose que la loi s'explique d'elle-même, qu'elle rende raison de ses prescriptions. Deuxièmement, elle anticipe un principe moderne : la publicité et la clarté de la loi, conditions de l'État de droit. Une règle obscure ou arbitraire est injuste ; une loi accompagnée de raisons est légitime. En somme, la méthode des *Lois* traduit un réalisme politique inédit chez Platon. Le philosophe-roi disparaît ; le législateur collectif prend sa place. La cité ne repose plus sur la vertu d'un homme exceptionnel, mais sur un ordre juridique stable et explicatif. Ce que confirme (F. Careau, 2006, p. 116) en ces termes :

Alors que dans *La République*, les gardiens n'exercent aucune fonction législative, *Les Lois* les présentent à la fois comme garants des pouvoirs législatif et exécutif. Plutôt qu'une

différence sur le plan du caractère utopique ou réaliste de ces modèles, ce qui les oppose tient dans le statut de la loi : le philosophe roi dirige en fonction de sa sagesse et d'une imitation de la réelle métaphysique, ce que L. Brisson (1999, p. 162) a rebaptisé le Collège de veille surveille les citoyens afin qu'ils vivent conformément aux lois établies.

2. La critique implicite de la démocratie dans *Les Lois*

Si les *Lois* semblent à première vue s'éloigner de la démocratie en plaçant la cité sous l'autorité de la loi, elles n'en cessent pourtant de dialoguer avec elle. Athènes est l'horizon constant de la réflexion : cité de la liberté et de l'égalité, mais aussi cité des excès, de la licence et de l'impiété. Platon ne nomme pas toujours Athènes, mais son ombre traverse tout le texte. La critique de la démocratie athénienne se déploie implicitement à travers trois registres : le rejet de l'égalité arithmétique qui confond justice et uniformité ; la mémoire des désastres culturels et politiques engendrés par la licence ; la dénonciation d'une liberté sans frein, qui se transforme en *hubris* et détruit la cité.

La critique platonicienne de la démocratie atteint l'un de ses points les plus nets au Livre VI des *Lois*, lorsque l'Athénien distingue deux formes d'égalité qui « portent le même nom » mais qui « dans la pratique sont presque des contraires » (*Lois* VI, 757b). La première, facilement mise en œuvre par tout législateur, consiste à traiter chacun selon la mesure, le poids et le nombre, en attribuant les charges ou les biens par tirage au sort. C'est l'égalité arithmétique, symbole de la démocratie athénienne. La seconde, beaucoup plus rare et exigeante, est définie comme l'égalité « la plus vraie et la meilleure » : elle attribue « davantage au plus important, et moins au plus petit, donnant à chacun une juste part en proportion de sa nature » (*Lois* VI, 757c–d).

Dans ce passage, Platon oppose deux visions inconciliables de la justice. L'égalité arithmétique est dénoncée comme un leurre : en confondant uniformité et équité, elle accorde la même part à l'homme

instruit et à l'ignorant, au courageux et au lâche, au vertueux et au vicieux. L'égalité proportionnelle, en revanche, se fonde sur une hiérarchie des mérites et des natures. Elle n'attribue pas mécaniquement la même chose à tous, mais distribue selon la dignité et la valeur de chacun :

[...] placer l'homme de bien dans une égalité stricte, prétendument naturelle, avec l'homme de peu revient à convertir une inégalité de nature en une égalité apparente, ce que Platon juge profondément inique. À l'égalité *arithmétique* qui fonde la démocratie, il préfère dès lors l'égalité *géométrique*, qui accorde un poids politique en proportion de la valeur d'un élément. (M. A. Gavray, 2020, p. 28)

La distinction entre égalité arithmétique et égalité proportionnelle – ou géométrique – est au cœur du rejet platonicien de la démocratie. Athènes se glorifiait d'avoir institué l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi et dans la participation aux affaires publiques. Suivant Platon, cette prétention ne peut qu'aboutir au désordre car confier indistinctement des responsabilités politiques à chacun, sans égard à sa compétence ou à sa vertu, revient à dissoudre la justice dans l'indifférenciation. La démocratie se présente comme juste parce qu'elle traite tous les citoyens de manière égale ; mais c'est précisément cette égalité qui constitue, pour Platon, une injustice. L'enjeu dépasse la technique institutionnelle. Il touche au sens même du politique. Pour Platon, la cité ne peut survivre que si les charges sont confiées à ceux qui en sont dignes. L'égalité démocratique, en nivelant les différences, engendre l'incompétence et prépare l'anarchie. L'égalité proportionnelle, au contraire, fonde l'ordre et la stabilité, parce qu'elle reconnaît la diversité des natures et attribue à chacun la part qui lui revient.

La critique de la démocratie ne s'appuie pas seulement, chez Platon, sur une distinction conceptuelle entre égalité arithmétique et égalité proportionnelle. Elle s'enracine également dans une mémoire des désordres que l'Athénien attribue à l'excès de liberté démocratique. Le diagnostic prend la forme d'un récit culturel et

historique, qui remonte à la corruption des mœurs artistiques pour en tirer une leçon politique. Au Livre III, l'Athénien décrit comment la dégénérescence de la musique a conduit Athènes à la licence généralisée :

... comme s'il s'entendait à discerner dans le domaine des Muses le beau du laid ; et à une aristocratie dans le domaine des Muses se substitua une "théâtrocratie" dépravée. [...] Ce qui à ce moment-là commença à s'installer chez nous à partir du domaine des Muses, ce fut l'opinion que tout homme s'entendait à tout et qu'il pouvait se mettre en infraction ; et la licence suivit. Les gens, parce qu'ils se croyaient compétents, ne furent plus retenus par la crainte, et l'assurance engendra l'impudence. [...] Tout de suite après cette liberté en vient une autre, celle qui refuse d'être l'esclave de ceux qui représentent l'autorité, puis [...] on cherche à ne pas obéir aux lois, et finalement on se désintéresse totalement des dieux, manifestant la nature des Titans (*Lois* III, 701a-c).

L'analyse repose sur une chaîne de causalités. La musique, qui devait éduquer l'âme à la mesure, est livrée au jugement du public. Au lieu d'une hiérarchie fondée sur la compétence, s'installe une « théâtrocratie » où chacun se croit apte à décider du beau et du laid. Cette prétention de l'opinion populaire marque le premier désordre : quand tout homme se croit compétent en tout, l'autorité disparaît. De cette corruption esthétique naît une corruption politique. La licence remplace la discipline, la crainte disparaît, et l'impudence s'installe. La liberté devient refus de toute obéissance, d'abord à l'autorité humaine, puis aux lois, enfin aux dieux. La démocratie produit alors une révolte totale, comparable à celle des Titans, figures mythiques de l'*hubris* contre l'ordre divin. Platon illustre ainsi le péril d'une liberté sans bornes.

Le troisième registre de la critique platonicienne vise le cœur de l'idéologie démocratique : la liberté. Aux yeux de l'Athénien, la liberté est une valeur fondamentale, mais elle ne peut être recherchée isolément. Lorsqu'elle est absolutisée, elle dégénère en licence et

engendre la ruine de la cité. Au Livre III, Platon expose une typologie des constitutions qui éclaire ce point.

Les constitutions ont en quelque sorte deux mères dont on aurait raison de dire que les autres constitutions sont nées ; et on aurait raison de donner à la première le nom de “monarchie” et à l’autre le nom de “démocratie”. La première est à son sommet chez les Perses, la seconde chez nous. Et toutes les autres constitutions sans exception ou presque sont, je le répète, des variétés de celles-ci. Il faut évidemment, c’est là une nécessité, qu’une constitution comporte ces deux éléments, si l’on souhaite que l’on y retrouve liberté et accord accompagné de réflexion. (*Lois* III, 693d).

Ce passage établit un cadre théorique décisif. Toute constitution doit combiner les deux tendances opposées : l’autorité monarchique et la liberté démocratique. Mais l’équilibre est fragile. Une monarchie pure devient tyrannie ; une démocratie pure devient licence. La cité juste ne peut se maintenir qu’en intégrant ces deux pôles, tempérés par la réflexion. L’*hubris* démocratique consiste précisément à refuser cet équilibre. Elle se manifeste lorsque la liberté est érigée en valeur absolue, sans contrepartie institutionnelle ni mesure morale.

Ce diagnostic repose sur une expérience vécue. Athènes, au IV^e siècle, avait fait de la liberté politique un étendard : liberté d’expression à l’Assemblée, liberté d’initiative des citoyens, liberté d’accuser et de juger. Mais Platon observe que cette liberté sans bornes ne produit pas la grandeur, mais l’instabilité. Ainsi, l’*hubris* démocratique n’est pas une simple critique morale ; elle est une analyse politique de la corruption des régimes. En plaçant la liberté au-dessus de toute mesure, la démocratie détruit l’accord et la réflexion qui devraient l’accompagner. Elle absolutise une valeur légitime au point de la rendre autodestructrice. C’est pourquoi l’Athénien insiste sur la nécessité d’une constitution mixte, où la liberté démocratique est maintenue, mais contenue et orientée par l’autorité et par la loi. L’examen des *Lois* montre que la critique platonicienne de la démocratie ne se limite pas à quelques griefs circonstanciels. Elle touche au cœur même de ses principes : l’égalité,

qui se dégrade en uniformité arithmétique ; la liberté, qui se corrompt en licence ; la compétence collective, qui se transforme en présomption universelle. Derrière cette analyse se profile une conviction ferme : la démocratie, livrée à elle-même, ne peut offrir à la cité qu'un avenir instable et voué à la dissolution.

Mais la critique ne suffit pas. Platon cherche un socle alternatif, capable d'assurer la permanence de la cité. Ce socle, il le trouve dans la loi, conçue comme médiation entre l'humain et le divin. Dès l'ouverture du dialogue, la question est posée : les lois viennent-elles des dieux ou des hommes (*Lois* I, 624a) ? La réponse de Clinias est sans équivoque : « d'un dieu ». La loi, pour être légitime, doit dépasser les volontés humaines et refléter un ordre supérieur. Ainsi, après avoir mis en lumière les impasses de la démocratie athénienne, l'Étranger d'Athènes ouvre la voie à une fondation religieuse de la cité. La critique de l'égalité, de la liberté et de la licence prépare le terrain à une réflexion nouvelle : la loi comme trace du divin et garantie d'un ordre stable.

Religion et fondement de la loi

Après avoir dénoncé les illusions démocratiques, Platon cherche dans *Les Lois* un principe capable de donner à la cité un socle stable et universel. Or ce fondement ne peut pas être purement humain. Si la démocratie échoue parce qu'elle confond la liberté avec la licence et l'égalité avec l'indifférenciation, aucune cité ne peut non plus reposer sur la seule vertu d'un dirigeant, toujours menacée par la démesure. La solution doit être plus ferme et plus durable : un ordre qui transcende les volontés particulières et qui contraint les hommes par une autorité supérieure. C'est ce rôle que Platon assigne à la religion.

Contre la démocratie athénienne, où les lois pouvaient être votées, modifiées ou abrogées par l'assemblée, Platon affirme qu'elles doivent refléter un principe supérieur. La cité ne peut survivre si les citoyens se croient compétents en tout et libres de tout remettre en cause. Le religieux est donc mobilisé pour garantir l'autorité des lois et assurer la continuité de la cité. Mais cette référence au divin ne se réduit pas à une piété abstraite. Elle s'articule à une pédagogie de la

loi : persuasion rationnelle par les préambules, persuasion symbolique par les mythes. Ainsi, la religion devient le cadre à partir duquel Platon refonde la législation, en conjurant l'*hubris* démocratique et en plaçant la cité sous l'empire d'un ordre supérieur (L. Bruit-Zaidman, 2009, p. 29-47).

Ce principe est développé au livre IV, dans un discours fondateur adressé aux futurs colons de Magnésie : « Le dieu qui, suivant l'antique tradition, tient en ses mains le commencement, la fin et le milieu de tout ce qui est, accomplit ses révolutions avec régularité, conformément à la nature. Il ne cesse d'avoir à sa suite la Justice qui venge les atteintes à la loi divine » (*Lois* IV, 715e-716a). La loi humaine n'a de légitimité que parce qu'elle participe de cet ordre cosmique. Ainsi, le divin garantit la régularité du monde. La justice suit ses pas et punit ceux qui s'écartent de la mesure.

Cette articulation entre divin et politique s'inscrit dans une critique directe de la démocratie. Athènes exaltait la liberté de juger et de parler en toutes choses, mais ce faisant, elle fragilisait l'autorité des lois et ouvrait la voie à la licence. Platon oppose à cette *hubris* une référence transcendante : la loi ne vaut que si elle exprime une mesure supérieure, indépendante des caprices humains. L'obéissance n'est pas seulement un devoir civique, elle est une exigence cosmique.

Il faut souligner le caractère pragmatique de cette position. Platon ne se contente pas d'invoquer les dieux par piété. Il sait que les cités humaines sont instables et vulnérables à la guerre civile (*stasis*). En reliant les lois à une autorité divine, il cherche à leur donner une permanence que ni le charisme d'un chef ni le consensus démocratique ne peuvent assurer. Le religieux n'est donc pas seulement une croyance ; il est une technique politique de stabilisation, une manière de rendre les lois plus fortes que les volontés individuelles (L. Bruit-Zaidman, 2009, p. 29-47).

Si les dieux constituent le fondement de la législation dans *Les Lois*, alors nier leur existence ou contester leur rôle ne relève pas seulement d'une divergence théorique : c'est une attaque directe contre l'ordre politique. C'est pourquoi Platon érige l'impiété en véritable crime civique. Elle n'est pas une affaire privée mais une subversion qui menace la cité entière, car elle détruit l'autorité des lois (L. Bruit-Zaidman, 2005, p. 153-168). Le livre X des *Lois* est consacré

à cette question. L'Étranger y examine les doctrines qui nient l'existence des dieux ou qui les réduisent à de simples créations humaines. Trois formes d'impiété sont distinguées : celles qui affirment que les dieux n'existent pas, celles qui les croient indifférents aux affaires humaines, et celles qui pensent qu'ils peuvent être fléchis par des sacrifices ou des prières (*Lois X*, 885b–905d). Ces trois attitudes, différentes dans leur formulation, ont un effet commun : elles sapent l'idée que la loi est l'expression d'un ordre divin.

Platon formule clairement ce danger : « Il y a des gens qui prétendent que toutes les choses naissent, sont nées ou naîtront en vertu soit de la nature, soit de la technique, soit du hasard » (*Lois X*, 888e–889a). En apparence, cette thèse naturaliste ou mécaniste ne fait que proposer une explication rationnelle du monde. Mais pour l'Étranger, ses conséquences sont fatales : si tout procède du hasard ou de l'art humain, alors les lois ne sont que conventions, fragiles et relatives. Rien ne les empêche d'être abolies ou transgressées dès qu'elles cessent de convenir.

C'est pourquoi Platon ne tolère pas l'impiété : elle ne se réduit pas à une opinion philosophique, mais elle menace la cité dans son fondement. L'impiété devient alors une subversion politique, comparable à une trahison. Les peines prévues pour les impies illustrent cette logique. Platon distingue les cas selon la gravité. Ceux qui nient les dieux mais dont l'âme est réformable doivent être enfermés dans une prison spéciale, appelée la « maison de correction », et recevoir une éducation destinée à les ramener à la piété (*Lois X*, 908a–909d). En revanche, ceux qui persistent dans leur négation malgré les admonestations doivent être punis plus sévèrement, jusqu'à la peine capitale (*Lois X*, 909e–910d). À un lecteur moderne, une telle sévérité peut sembler intolérable, contraire à la liberté de conscience. Mais il faut la comprendre dans la cohérence de la pensée platonicienne. L'impiété est une menace pour la cohésion collective, et non une manifestation légitime de liberté individuelle. Ce déplacement est décisif. Platon n'imagine pas que la cité puisse subsister sur le seul fondement d'un accord humain. Pour lui, l'expérience athénienne a montré que les conventions démocratiques sont trop fragiles : elles changent au gré des votes, elles se contredisent, elles n'assurent aucune stabilité. En érigeant l'impiété en crime, il verrouille l'édifice législatif. La croyance au divin devient

une obligation civique, condition de possibilité de la loi elle-même. Mais il faut voir aussi le paradoxe. En faisant de l'impiété un crime politique, Platon confère aux lois un caractère universel et contraignant qui les rapproche d'une conception moderne de l'État de droit : nul n'est au-dessus de la loi, et chacun doit s'y soumettre. Certes, l'assise n'est pas la liberté de conscience mais la piété imposée. Mais l'effet est analogue : les lois acquièrent une autorité indépendante des volontés individuelles

La législation des *Lois* ne repose pas seulement sur la rationalité et sur la référence au divin. Platon sait qu'une cité ne peut se maintenir uniquement par la force de démonstrations philosophiques, accessibles à une minorité, ni par la seule crainte des sanctions. Les lois doivent convaincre et former les citoyens dans leur ensemble. C'est pourquoi il articule de manière originale deux registres : celui de la raison, qui ordonne et hiérarchise, et celui du mythe, qui suscite l'adhésion par l'imaginaire et l'émotion. Dès le Livre II, l'Étranger d'Athènes affirme que « l'éducation est la première des lois » (*Lois* II, 653a). Cette éducation ne passe pas seulement par les règles écrites, mais aussi par les récits, les chants et les rites qui impriment des habitudes morales dès l'enfance. Les plaisirs et les douleurs des enfants doivent être orientés de manière à aimer ce que la loi prescrit et à détester ce qu'elle interdit (*Lois* II, 659d–660a). Or cette orientation ne peut être obtenue par des raisonnements démonstratifs : elle exige des médiations symboliques, capables de former l'âme par l'émotion. C'est là que les mythes interviennent. Platon prescrit que les enfants chantent des hymnes aux dieux et que les anciens racontent des récits issus de la tradition : « le chœur des enfants, consacré aux Muses, sera le premier à se produire en public pour chanter ce genre de choses, avec le plus grand professionnalisme et pour la cité tout entière [...] et ceux qui ont passé cet âge [...] raconteront les mythes issus d'une tradition divine » (*Lois* II, 664c–d). Le chant, la prière et le récit forment un continuum éducatif qui encadre toutes les générations. Les mythes deviennent ainsi des instruments politiques : ils transmettent des valeurs, ils forment des dispositions affectives, ils assurent la continuité de la cité. Pour Platon, le mythe exprime aussi une vérité que la raison seule ne peut formuler. Le récit du règne de Kronos au Livre IV en est l'exemple. Platon rappelle que, dans un âge ancien, les dieux régnaient directement sur les hommes. Depuis que

ce temps est révolu, il faut remplacer les dieux par la loi, qui distribue la raison dans la cité (*Lois* IV, 713c–714b). Ce mythe fonde rationnellement la nécessité de la loi comme substitut du gouvernement divin. La narration imaginaire donne corps à une exigence rationnelle : imiter l'ordre divin en instituant des lois stables.

Le contraste avec la démocratie est ici éclairant. Dans la cité démocratique, chacun juge librement, souvent en fonction de ses passions ou de ses intérêts. Les lois sont votées dans l'instant, sans préambule persuasif, et l'éducation est livrée à la diversité des opinions. Dans Magnésie, au contraire, les lois sont précédées de discours rationnels et soutenues par des récits partagés. La cité ne confie pas son destin à l'opinion fluctuante, mais à une pédagogie légale qui oriente durablement les âmes. Ainsi, l'usage du mythe dans les *Lois* ne contredit pas le projet rationaliste de Platon, il l'accomplit. La raison définit le cadre des lois ; le mythe en assure la diffusion et l'adhésion. L'universalité des lois ne tient pas seulement à leur rationalité abstraite, mais à leur inscription dans une culture commune, nourrie de chants, de récits et de rites. Loin d'être ornementale, cette dimension symbolique est constitutive de l'ordre politique.

L'articulation du mythe et de la raison montre que la loi, dans *Les Lois*, n'est pas seulement un instrument de contrainte, mais un outil pédagogique destiné à former l'âme collective. Les récits, les chants et les préambules accompagnent les prescriptions légales pour que l'obéissance ne soit pas perçue comme une simple soumission extérieure, mais comme une adhésion intériorisée. En ce sens, le fondement religieux et symbolique de la loi ne se suffit pas à lui-même : il doit être relayé par une véritable organisation de la formation des citoyens, dès l'enfance. Platon l'affirme explicitement : « l'éducation est la première des lois » (*Lois* II, 653a). C'est à ce passage décisif – de la législation à l'éducation – que nous devons maintenant examiner.

3. Éducation et formation du citoyen

« L'éducation est la première des lois » (*Lois* II, 653a). Cette déclaration, apparemment simple, résume l'un des déplacements majeurs de sa pensée politique : la cité ne peut se maintenir par les seules institutions juridiques, elle doit modeler les dispositions

intérieures de ses membres. Là où la démocratie athénienne misait sur la liberté d'expression et la participation immédiate, Platon considère que la stabilité et la justice reposent d'abord sur une formation continue des citoyens. L'Étranger d'Athènes explique que l'éducation commence par les affects élémentaires : plaisirs et douleurs. Ce sont eux qui orientent dès l'enfance le rapport au juste et à l'injuste. Si l'on laisse l'enfant s'habituer à prendre plaisir à ce qui est honteux, ou à ressentir de la peine face à ce qui est noble, la cité est perdue avant même d'avoir édicté ses lois. L'éducation, comprise comme façonnage affectif, est donc antérieure à toute prescription écrite : elle prépare l'âme à recevoir la loi comme une seconde nature.

Ce point est essentiel pour comprendre la philosophie politique tardive de Platon. Dans *La République*, l'éducation était réservée aux gardiens, élite chargée de gouverner. Dans *Les Lois*, elle devient universelle : elle concerne tous les citoyens, car la stabilité de la cité dépend de l'harmonie de l'ensemble, non de l'excellence de quelques-uns. C'est un glissement du modèle aristocratique vers un institutionnalisme qui, sans être démocratique, accorde à chaque membre de la communauté une part dans le maintien de l'ordre civique. Ainsi, dire que l'éducation est la « première loi » signifie que la législation n'a de sens que si elle s'appuie sur une formation des désirs et des habitudes. La loi ne fait pas que contraindre, elle façonne.

L'éducation consiste à orienter les enfants selon la méthode que la loi dit être bonne et dont les plus âgés s'accordent pour proclamer qu'elle est réellement la meilleure. [...] Éviter que l'âme de l'enfant ne s'habitue à éprouver des joies et des douleurs contraires à celles que recommande la loi [...] c'est dans ce but qu'existent ce que nous avons appelé des 'chants', et qui sont en réalité des incantations pour les âmes » (*Lois* II, 659d–660a).

Les jeux ne sont donc pas neutres : ils forment les dispositions morales. À travers eux, l'enfant apprend l'obéissance, l'ordre, la coopération et l'attachement aux règles. La cité ne peut laisser cette dimension au hasard, car les habitudes prises dans le jeu conditionnent les comportements futurs. Platon insiste sur le rôle des chants et des rythmes, présentés comme des « incantations » qui impriment dans

l'âme une orientation morale. Le législateur doit donc réguler les activités ludiques et musicales pour qu'elles initient l'enfant à la vertu. Ici encore, la démocratie athénienne, qui laissait aux enfants une grande liberté, est implicitement critiquée : livrés à eux-mêmes, ils développeront des habitudes contraires à la loi.

Cette conception révèle l'originalité des *Lois*. Platon ne se contente pas de proposer des institutions politiques ; il imagine une ingénierie des émotions et des affects, destinée à produire un corps civique discipliné. Le jeu devient un instrument de législation, un laboratoire de formation civique. La loi ne se contente pas de sanctionner les comportements déviants, elle anticipe en formant des dispositions conformes à l'ordre voulu. La pédagogie platonicienne s'appuie ensuite sur des pratiques concrètes : musique, gymnastique, danse et régulation des plaisirs corporels, en particulier le vin : « Interdiction absolue est faite aux jeunes de moins de dix-huit ans de goûter au vin, pour qu'ils apprennent qu'il ne faut pas faire couler du feu sur du feu. Passé cet âge, on goûtera au vin avec modération jusqu'à trente ans, mais en s'abstenant absolument de l'ivresse » (*Lois* II, 666a–b). La métaphore du « feu sur le feu » illustre le danger de l'ivresse : ajouter l'excès du vin à l'ardeur de la jeunesse, c'est provoquer une explosion de passions incontrôlables. La cité doit donc prévenir ces débordements en fixant des règles précises. Ce souci n'est pas hygiénique mais politique : l'ivresse détruit l'ordre civique en affaiblissant l'autocontrôle et en alimentant la démesure. On mesure ici la cohérence de la démarche. La loi n'est pas seulement un ensemble de prescriptions extérieures. Elle pénètre la vie quotidienne, les jeux, les chants, les plaisirs, les rythmes corporels. Elle règle la manière de boire, de danser, de chanter, de se mouvoir. Elle vise à former des citoyens dont l'âme est accordée à la loi avant même de la lire. Ce modèle demeure profondément antidémocratique : il refuse l'égalité politique et la liberté d'expression. Mais il introduit en même temps des éléments qui anticipent des principes modernes : l'éducation civique, la régulation des comportements pour prévenir les dérives, l'idée que la loi doit être intelligible et persuasive.

4. La constitution de Magnésie

La réflexion de Platon dans *Les Lois* atteint son sommet lorsqu'il propose une constitution pour la cité nouvelle, Magnésie. L'idée directrice est explicite : la cité doit être ordonnée par la mesure, fondée sur des institutions équilibrées, protégée contre les excès de richesse et de pauvreté, et dotée d'un système pénal qui vise non la vengeance, mais la correction des âmes. La constitution de Magnésie illustre ainsi le tournant institutionnaliste de la pensée platonicienne : le salut de la cité ne dépend pas d'un homme providentiel, mais d'un ensemble de règles, de structures et de pratiques collectives. Platon commence par écarter les modèles réputés les plus solides : Sparte et Crète. Ces deux cités sont souvent admirées pour la rigueur de leurs institutions militaires et leur discipline collective. Mais l'Étranger en dénonce les excès au Livre I, par une image saisissante :

Si, au mépris de la juste mesure, l'on donne ce qui est trop grand à ce qui est trop petit, qu'il s'agisse des voiles à des navires, de nourriture à des corps ou d'autorité à des âmes, tout est, en quelque sorte, mis sens dessus dessous. Dans leur excès, les uns courent à des maladies et les autres à l'injustice, qui est le rejeton de l'insolence. (*Lois* I, 691c).

L'argument est double. D'abord, une constitution doit être proportionnée aux forces de la cité : imposer une discipline excessive, comme à Sparte, revient à rompre l'équilibre. Ensuite, une organisation uniquement militaire ne produit pas la justice, mais l'injustice : l'insolence des vainqueurs et l'oppression des vaincus. Ainsi, la critique vise la tentation de réduire la cité à une seule fonction – la guerre – au détriment de l'harmonie des autres dimensions. En dénonçant l'*hubris* institutionnelle des régimes militaristes, Platon prépare le terrain pour un modèle équilibré, où les fonctions politiques, éducatives et économiques se soutiennent mutuellement. De cette critique naît l'idée d'un régime mixte, qui combine des éléments de monarchie et de démocratie pour en neutraliser les excès. L'Étranger affirme explicitement : « Une élection faite de cette manière semble tenir le milieu entre une constitution monarchique et une constitution

démocratique, et c'est toujours entre ces deux formes que doit se tenir la constitution » (*Lois* VI, 756e–757a).

Cette phrase condense le principe fondamental de la constitution de Magnésie. Les deux « mères » des constitutions sont la monarchie et la démocratie (*Lois* III, 693d). Mais laissées à elles-mêmes, elles dégèrent : la monarchie en tyrannie, la démocratie en anarchie. La stabilité ne peut venir que d'une combinaison prudente, où l'autorité monarchique assure la continuité et où la participation démocratique empêche l'isolement du pouvoir. Concrètement, cela se traduit par des institutions hybrides : élections pour tempérer le tirage au sort, partage des charges entre différents organes, surveillance mutuelle des magistrats. Ce mélange produit une constitution qui n'est pas idéale, mais viable. Platon reconnaît que la cité humaine ne peut être parfaite ; elle doit chercher un équilibre pratique, « entre » les excès, plutôt qu'une pureté introuvable. On voit ici le réalisme de la pensée tardive de Platon. *La République* exaltait le philosophe-roi, figure unique de savoir et de pouvoir. Les *Lois*, au contraire, imaginent une architecture institutionnelle qui repose sur le compromis et la mesure. C'est un déplacement décisif : de l'utopie à l'équilibre, de la contemplation du Bien à la gestion des forces sociales.

La stabilité politique dépend aussi de l'organisation économique. Platon insiste sur la nécessité de limiter les richesses et la pauvreté, de tendre vers l'autarcie et de discipliner les désirs. Ces thèmes, abordés au Livre V, traduisent la conviction que les inégalités extrêmes et la pléonexie détruisent les cités. Le principe central est formulé à 744d–e : « Il faut, dans une cité qui cherche à échapper au pire des fléaux, qu'il n'y ait chez certains des citoyens ni une éprouvante pauvreté ni non plus de richesse, puisque cette double cause produit ce double effet ; aussi le législateur doit-il maintenant assigner une limite à chaque extrémité » (*Lois* V, 744d–e). La cité n'est pas seulement un ordre institutionnel, mais aussi une communauté matérielle et morale. Sans une régulation des richesses et des désirs, aucune constitution ne peut durer. La justice économique est indissociable de la justice politique.

La constitution de Magnésie inclut enfin une réflexion approfondie sur la criminalité et les peines. Platon distingue plusieurs types de crimes et insiste sur la fonction éducative de la peine. Il reconnaît d'abord, au Livre IX, que le simple fait de légiférer sur les crimes est une honte pour une cité qui aspire à la vertu. Mais il faut être réaliste : il existera toujours des « natures intractables » qu'aucune éducation ne peut corriger (*Lois IX*, 853c–d). La fonction de la peine est alors définie de manière pédagogique : « La loi amènera le coupable, par l'enseignement ou par la contrainte, soit à ne plus jamais oser commettre l'injustice, soit à la commettre beaucoup moins souvent » (*Lois IX*, 862d–e). La peine n'est pas vengeance, mais remède. Elle vise à réformer l'âme, à corriger les comportements, à faire aimer la justice et haïr l'injustice. Mais lorsque le criminel est jugé incurable, la peine capitale devient nécessaire pour protéger la cité.

Platon insiste aussi sur la nécessité d'obéir aux lois, même imparfaites. Puisque le savoir absolu n'est pas accessible aux hommes, il faut accepter les lois comme la meilleure approximation possible de la raison : « Voilà bien pourquoi il faut choisir le second parti, celui de l'ordonnance et celui de la loi qui ne voient et ne considèrent que la plupart des choses » (*Lois IX*, 875d–e). Cette reconnaissance de l'imperfection des lois marque une rupture avec l'utopie de *La République*. Elle fonde une philosophie politique réaliste, où la loi est une approximation nécessaire de la raison, préférable à l'arbitraire des passions. La constitution de Magnésie illustre la volonté de Platon de concevoir une cité réaliste, ordonnée par la mesure. Elle critique les excès des modèles militaristes, invente un régime mixte pour équilibrer autorité et participation.

Le philosophe-roi a disparu. La cité ne repose plus sur la sagesse d'un individu, mais sur un ensemble d'institutions équilibrées et de règles mesurées. Platon n'abandonne pas sa méfiance envers la démocratie, mais il introduit, malgré lui, des principes qui anticipent ceux de l'État de droit : la primauté de la loi, la proportionnalité, la correction des injustices, la pédagogie civique. Magnésie apparaît ainsi comme l'aboutissement paradoxal de la critique platonicienne de la démocratie : un projet qui la refuse, mais qui en reprend certains

acquis institutionnels, en les intégrant dans une architecture plus stable et plus mesurée.

5. Le Conseil nocturne et l'empire de la loi

Cette institution condense le paradoxe des *Lois*. Platon, après avoir critiqué la démocratie et rejeté l'idée d'un pouvoir fondé sur l'opinion, en vient à proposer un organe qui, sans être démocratique, assure une vigilance collective sur la loi. Ce n'est plus le philosophe-roi qui incarne la sagesse, mais un collège d'hommes âgés, de jeunes formés et de magistrats sélectionnés pour leur expérience. La sagesse se fait institution et l'empire de la loi supplante le règne des hommes. Le Conseil nocturne est introduit dans le Livre XII, avec un luxe de détails sur sa composition et ses conditions de fonctionnement :

Ce collège où se mêlent des hommes jeunes et des hommes plus âgés se réunira obligatoirement tous les jours entre l'aube et le lever du soleil. Il comprendra d'abord ceux des prêtres qui auront reçu les plus hautes distinctions, puis, parmi les gardiens des lois, toujours les dix qui sont les plus âgés. Et encore le responsable de toute l'éducation qui vient d'être élu ainsi que ceux qui auront quitté cette charge. Chacun de ces membres viendra non pas seul, mais avec un homme jeune, d'entre trente et quarante ans, qu'il aura jugé bon de s'adjoindre. Leur réunion et les propos qui y seront tenus auront toujours pour sujet les lois de la cité... (*Lois* XII, 951d–952a).

Le Conseil ne gouverne pas la cité au quotidien. Il veille sur les lois, discute de leur application, compare avec les coutumes étrangères, cherche à comprendre ce qui peut améliorer ou corriger l'ordre existant. Sa tâche est d'assurer la pérennité et l'évolution prudente de la constitution. Le caractère « nocturne » ajoute à cette singularité. Le Conseil siège à l'aube, en marge du tumulte civique, dans un climat de méditation. Sa temporalité exprime une distance avec l'action immédiate : il réfléchit, il garde, il transmet. Le Conseil nocturne ne se contente pas de conserver les lois ; il éduque. Sa composition intergénérationnelle en fait un lieu de formation civique. Les jeunes

qui y participent apprennent au contact des plus anciens, dans une sorte d'apprentissage institutionnel. Ce dispositif traduit une conviction profonde : la loi, pour durer, doit être comprise et intériorisée. Elle n'est pas seulement un texte écrit, mais un savoir vivant, transmis d'une génération à l'autre. Le Conseil fonctionne comme une école permanente de la politique, où l'on apprend à juger des lois, à distinguer le juste de l'injuste, à corriger les règles lorsqu'elles s'écartent de la raison.

Cette fonction critique est essentielle. Loin d'être un organe figé, le Conseil a pour mission d'examiner les lois, de les comparer avec d'autres pratiques, et de les améliorer si nécessaire. Il incarne la capacité de la cité à se corriger, à ne pas se laisser scléroser par des textes immuables. Le Conseil nocturne symbolise le renversement majeur de la pensée platonicienne tardive : l'abandon du philosophe-roi au profit du législateur collectif. Il est la médiation institutionnelle qui permet de maintenir vivante la rationalité politique, non dans la personne d'un roi-philosophe, mais dans une communauté d'hommes voués à la loi. Ce passage est décisif pour l'histoire de la pensée politique. En voulant conjurer la démocratie, Platon invente un principe qui fonde l'État de droit : la soumission de tous, y compris des gouvernants, à des règles supérieures, surveillées par une instance indépendante. L'autorité ne repose plus sur un individu charismatique, mais sur une loi réfléchie, expliquée et gardée par des institutions. Le Conseil nocturne illustre mieux que tout autre élément des *Lois* le passage du gouvernement des hommes au gouvernement des lois. Là où la démocratie athénienne s'en remettait au vote de l'assemblée et aux discours des orateurs, là où *La République* misait sur le philosophe-roi, *Les Lois* installent une institution qui veille sur la loi comme raison commune. L'on voit se dégager l'ultime paradoxe de Platon : en voulant conjurer la démocratie et ses excès, il invente une forme d'institutionnalisme qui en anticipe certains acquis. Loin de fonder un régime égalitaire, il élabore une philosophie de la loi qui préfigure l'État de droit: la cité ne tient pas par les hommes, mais par les lois qu'ils gardent ensemble.

Conclusion : Platon et l'empire de la loi ou le paradoxe fondateur de l'État de droit

Lire *Les Lois*, c'est entrer dans un texte testamentaire où Platon, après avoir rêvé du philosophe-roi et dénoncé la démocratie comme règne de l'opinion, s'efforce de trouver une solution réaliste au problème du pouvoir. Ce dialogue ne cherche plus l'éclat utopique, mais l'équilibre prudentiel. L'obsession platonicienne demeure : comment protéger la cité contre la démesure des passions, contre l'instabilité des foules et contre l'arbitraire des dirigeants ? Mais la réponse change. Ce ne sera plus l'autorité d'un homme exceptionnel, ni la prétendue compétence du peuple, mais l'empire de la loi qui assure l'éduquant et la formation des citoyens dans la cité nouvelle, Magnésie.

Elle est l'instrument qui permet de contenir la démesure et de rendre la vie politique praticable. Cette supériorité de la loi trouve son expression institutionnelle dans le Conseil nocturne, mystérieuse assemblée chargée de veiller sur la cohérence des règles et de former les générations futures. En elle s'incarne la substitution du gouvernement des hommes par le gouvernement des lois. Le passage du philosophe-roi au législateur collectif marque l'inflexion ultime de Platon : renonçant à l'utopie d'un savoir absolu, il construit un modèle où la raison politique se déploie à travers des institutions.

L'État de droit, dans sa définition moderne, repose précisément sur cette intuition : personne, ni peuple ni expert, n'est à lui seul garant de la justice ; seule une règle générale, impersonnelle, inscrite dans la loi et corrigée par des institutions, peut organiser la coexistence. Le paradoxe platonicien est que, pour conjurer la démocratie, il en a forgé l'outil le plus solide.

Ce détour par un Athénien mort il y a plus de deux millénaires éclaire nos incertitudes présentes. Les démocraties actuelles sont menacées par deux périls inverses. D'un côté, la tentation technocratique : croire que l'expertise économique, scientifique ou technique suffit à gouverner. De l'autre, la montée des populismes : révolte des masses contre un système perçu comme confisqué par des élites. L'une et l'autre menacent la légitimité du politique.

. La leçon des *Lois* est que la démocratie doit se construire non pas comme un règne de la science, mais comme une organisation institutionnelle de la prudence collective. Les lois, imparfaites mais stables, doivent encadrer les décisions. Les institutions doivent permettre la délibération et l'inclusion. Les citoyens, à travers leurs passions et leurs jugements partiels, participent à une expérimentation commune.

La relecture de Platon nous aide à comprendre nos propres dilemmes. La démocratie n'est pas fragile parce que le peuple serait irrationnel ; elle est fragile lorsqu'on veut la corriger par une épistémocratie sans légitimité. Sa force est d'accepter l'incertitude, de la transformer en apprentissage collectif, et de faire de la pluralité le cœur même du politique. C'est pourquoi l'empire de la loi, que Platon a contribué à fonder malgré lui, demeure la condition première de nos démocraties. Non pas la loi imposée d'en haut, mais la loi discutée, corrigée, transmise : loi vivante, qui permet aux citoyens de vivre ensemble sans abolir leurs différences. Dans un monde où la tentation technocratique et les populismes se répètent, cette leçon conserve toute son actualité.

Références bibliographiques

ARISTOTE, 2015. *Les politiques*, trad. P. Pellegrin, Flammarion, Paris

BRISSON Luc, 1999. *Platon. Le Banquet*, Flammarion Paris

BRISSON Luc, 2000. *Lectures de Platon*, Vrin, Paris

BRISSON Luc et PRADEAU Jean-François, 2007 ; *Les Lois de Platon*, PUF, Paris

BRUIT-ZAIDMAN louise, 2005. *Impies et impiété de l'Euthyphron aux Lois : contribution à l'étude des notions de crime religieux et d'impieété d'après la philosophie de Platon*, Laurent Jérôme (éd.), Presses universitaires de Caen

BRUIT-ZAIDMAN Louise, 2009, Lois et normes religieuses dans les *Lois* de Platon. In La norme en matière religieuse en Grèce ancienne, P. BRULE et M-M MACTOUX, pp.69-84, Presses universitaires de Liège, Liège

CAREAU, Francis, « Compte rendu de Brisson Luc et Pradeau Jean-François. Platon. *Les Lois* », Horizons philosophiques, volume 17, n°1, automne 2006, pp. 114–116.

GAVRAY Marc-Antoine, 2020, « La démocratie selon Platon ou de l'ignorance collective érigée en principe politique », in Cahiers philosophiques, n° 160, 1/2020, pp. 23-38.

LAKS André, 1991, « L'Utopie législative de Platon », in Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, volume 181, n°4, octobre-décembre 1991, pp. 417-428.

LAKS André, 2005, *Médiation et coercition. Pour une lecture des Lois de Platon*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion

MOUZE Létitia, 2020. « Que dit le législateur des *Lois* de Platon ? », in *Cahiers des études anciennes*, volume LVII |,5/ 2020, pp. 61-75.

NADDAF Gérard, 1980, « Commentaire du livre X des *Lois* de Platon ». in *Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses*, tome 89, 1980, pp. 601-603.

PLATON. 2008, *La République et Les Lois*, Œuvres complètes, Flammarion.
Paris

Caractérisation de l'Adaptation de la Culture de l'Anacardier (*Anacardium Occidentale L.*) au Changement Climatique dans la Commune de Za-kpota (Bénin)

KOUHOUNDJI Naboua

Laboratoire d'Hydraulique et de Maîtrise de l'Eau,
Institut National de l'Eau (LHME/INE/UAC)
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
kouhoundjiab@gmail.com

Résumé

*Dans un contexte de changement climatique marqué par une hausse globale des températures et une instabilité des précipitations, les agriculteurs recherchent des moyens d'adaptation de leurs pratiques agricoles au changement climatique. Cette recherche vise à analyser l'adaptation de la culture de l'anacardier (*Anacardium occidentale L.*) au changement climatique dans la commune de Za-Kpota. L'approche méthodologique utilisée s'articule autour de la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats. Les données collectées concernaient 201 producteurs agricoles. Elles ont été traitées au moyen des outils informatiques et les résultats ont été analysés avec le modèle FFOM (Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces). Il ressort de l'analyse des résultats que l'évolution des précipitations moyennes annuelles à Za-Kpota entre 1993 et 2024 révélait une forte variabilité interannuelle et une tendance croissante à l'irrégularité. Certaines années comme 1996 (183,6 mm), 2009 (167,1 mm) ou encore 2017 (130,3 mm) ont connu des niveaux pluviométriques relativement élevés, favorables au développement végétatif de l'anacardier. En revanche, des années comme 1998 (66,6 mm), 1999 (70,4 mm), 2021 (81,6 mm) et surtout 2024 (68 mm) montraient une baisse préoccupante des précipitations, traduisant un stress hydrique qui affectait la floraison, la nouaison et la qualité des noix de cajou. En réponse, les producteurs d'anacarde de Za-Kpota ont progressivement intégré des pratiques culturelles adaptatives pour limiter les pertes et améliorer la résilience de leurs vergers. A travers l'analyse FFOM des stratégies d'adaptation, des mesures d'amélioration ont été recommandées, notamment l'amélioration de l'accès aux intrants subventionnés, la formation technique, le renforcement des services agrométéorologiques, la promotion de paillages durables et la diffusion des bonnes pratiques d'entretien.*

Mots clés : Za-Kpota ; Stratégies d'adaptation ; anacardier ; changement climatique ; producteur.

Abstract

In the context of climate change characterized by rising temperatures

*and increasingly erratic rainfall, farmers are compelled to adjust their agricultural practices. This study examines the adaptation of cashew (*Anacardium occidentale L.*) production to climate variability in the commune of Za-Kpota. Data were collected from 201 cashew producers, processed using statistical and computer-based tools, and analyzed through the SWOT framework (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Results showed that average annual rainfall in Za-Kpota from 1993 to 2024 displayed significant interannual variability and growing irregularity. Years such as 1996 (183.6 mm), 2009 (167.1 mm), and 2017 (130.3 mm) provided favorable moisture conditions for cashew growth. In contrast, years including 1998 (66.6 mm), 1999 (70.4 mm), 2021 (81.6 mm), and especially 2024 (68 mm) experienced marked rainfall deficits, generating water stress that negatively affected flowering, fruit set, and nut quality. In response, producers have gradually implemented adaptive strategies to reduce harvest lost and enhance the resilience of their plantations. The SWOT analysis highlights the need for strengthened adaptation measures, notably: improved access to subsidized inputs, enhanced technical training, better agrometeorological information services, promotion of sustainable mulching techniques, and wider dissemination of best management practices.*

Keywords : Za-Kpota; adaptive strategies; cashew; climate change; farmer.

Contexte et justification du sujet

Au niveau mondial, la pauvreté en milieu rural correspond aux ménages agricoles dotés de petites surfaces, exploitées avec des moyens techniques rudimentaires. Dans son rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée publiée en 2018, la Banque Mondiale (2018, p.4) montrait que plus de 70 % des pauvres dans le monde vivaient en zones rurales et dépendaient de l'agriculture de subsistance sur de petites surfaces avec peu de mécanisation. De son côté, la FAO (2019, p.11), dans son rapport sur l'état de l'alimentation et de l'agriculture, identifiait les petits exploitants familiaux comme les plus vulnérables à la pauvreté en raison de faibles rendements, du manque d'accès au crédit et à la technologie. D'autres études ont abondé dans le même sens (IFAD, 2016, p.129 ; FAO & CIRAD, 2017, p.110) en soulignant que les exploitations agricoles de moins de 5 ha dominent la structure agraire et sont les plus vulnérables à la pauvreté ; en d'autres termes, la pauvreté rurale est concentrée parmi les petits producteurs agricoles pratiquant une agriculture pluviale de faible productivité. A l'échelle régionale et nationale, la Banque Africaine de Développement (BAD, 2022, p.124, 131 et 170) confirmait qu'en Afrique subsaharienne, la pauvreté rurale est liée à la faible productivité agricole et à l'accès

limité à la technologie. Pour l'INSAE (2022, p.30), la pauvreté touche majoritairement les ménages agricoles à faible capital productif. Conscient de ce contexte, le Bénin a mis un accent particulier sur les cultures de rente afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages agricoles à travers des programmes de développement des filières à haute valeur ajoutée, en l'occurrence l'anacardier (*Anacardium occidentale L.*) (PAG 2021-2026, 2021, p.94). La promotion de cette culture, comme la plupart des cultures au Bénin, est tributaire des précipitations naturelles.

A cet effet, plusieurs auteurs ont mentionné la prédominance de l'agriculture pluviale en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin avec une dépendance accrue aux facteurs climatiques (M. Boko 1988, p. 90 ; F. Afouda,1990, p.270 ; I. Yabi 2019, p. 272). L'agriculture évolue dans un cadre global difficile en perpétuelle mutation et de plus en plus érodée par plusieurs défis dont celui du développement durable et du bouleversement climatique. De ce fait, la persistance des aléas climatiques et de ses conséquences sur les producteurs agricoles, constitue une préoccupation centrale. De même, un regard porté sur le Bénin et particulièrement dans la commune de Za-Kpota révèle une prédominance du secteur agricole, soit de l'ordre de 80 % des ménages agricoles (DSA, 2018).

En outre, les fluctuations climatiques récentes ont fortement éprouvé les connaissances tant au niveau des acteurs de l'agriculture en général et au niveau de la culture de l'anacardier en particulier. Dès lors, la variabilité climatique et les sécheresses répétées sont susceptibles d'être préjudiciables pour les rendements agricoles (I. Yabi et *al.*, 2013, p. 64). Selon E. Ogouwalé (2004, p.70), un stress thermique et des sols plus secs peuvent induire des risques de réduction des rendements agricoles dans les différentes zones agro-écologiques. La multiplication et l'expansion des nuisibles aux plants de l'anacardier en raison des changements climatiques, aggravent le risque de perte. Le réchauffement thermique et les événements météo-climatiques extrêmes viennent s'ajouter. Ces différentes perturbations ont provoqué une dégradation des composantes écologiques et dont les impacts négatifs se sont répercutés sur le système de production

agricole (I. Yabi, 2019, p. 272) augmentant ainsi la vulnérabilité du paysannat. Ces paysans ayant un revenu faible n'ont presque pas les possibilités de trouver une alternative ou de s'approprier des techniques innovantes pour lutter contre les effets de la variabilité climatique. Plusieurs actions ou initiatives en matière d'adaptation ont été initiées à cet effet avec plus ou moins de succès. Ces initiatives sont à un taux de couverture national encore faible (TNA-Bénin, 2020, p.27). Quelles sont alors les mesures adéquates développées pour une résilience des exploitants agricoles de la culture d'anacardier dans la zone d'étude ? La présente recherche vise donc à caractériser l'adaptation de la culture de l'anacardier au changement climatique à Za-Kpota. Cette commune est l'une des communes productrices de l'anacarde au sud-Bénin (DSA, 2024, p.2), située entre 7°6'36'' et 7°28'12'' de l'atititude Nord et entre 2°6'0'' et 2°15'0'' de longitude Est (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Za-Kpota

1. Matériel et méthodes

Plusieurs types de données ont été utilisés dans le cadre de cette recherche. Il s'agit des caractéristiques des exploitations d'anacardier

(techniques culturelles et systèmes de culture) auprès des producteurs. Dans le cadre de la collecte des données, il a été utilisé 2 techniques : La recherche documentaire et les enquêtes de terrain.

La recherche documentaire a consisté à mener des investigations dans les centres de documentation des institutions spécialisées, des bibliothèques, sur le réseau internet et autres organismes susceptibles de fournir des informations relatives au sujet de la recherche. La recherche documentaire a permis de mieux cerner la problématique et de faire l'état des lieux des connaissances. Les différentes informations obtenues au niveau de la documentation ont été complétées par les enquêtes de terrain.

Les enquêtes de terrain ont permis de collecter des informations en milieu réel sur le sujet, à l'aide d'un questionnaire administré au niveau des ménages. Les avis et les perceptions des producteurs par rapport aux techniques de production de la culture de l'anacardier ont été recensés.

Les entretiens directifs ont permis d'établir une certaine familiarité avec les personnes concernées, une ambiance nécessaire pour l'obtention des informations recherchées. Ces entretiens ont été faits à l'aide d'un guide d'entretien élaboré à cet effet. Ils sont faits surtout avec les responsables à divers niveaux et de diverses catégories, allant de la Direction des services techniques de la mairie aux autres structures déconcentrées.

Au cours de cette phase, le cadre de recherche a été observé, notamment, l'environnement et les caractéristiques agricoles. L'observation directe a aidé à mieux percevoir les différents aspects de l'espace agricole du milieu.

Sur le terrain, les choix des interviewés ont été opérés de façon raisonnée avec la méthode de quotas. Les critères de choix étaient :

- ✓ avoir une exploitation agricole de culture de l'anacardier d'un hectare au moins ;

- ✓ avoir au moins 18 ans et au moins 10 ans d'expérience dans la production agricole.

Pour ce qui est de la taille de l'échantillon, le nombre de ménages agricoles a servi de base. Elle a été déterminée par la formule de Schwartz (2002, p.81) et calculée avec un degré de confiance de 95 % et une marge d'erreur de plus ou moins 5 %. Cette formule s'écrit :

$$N = Z\alpha^2 \times PQ / d^2$$

avec

N = taille de l'échantillon par arrondissement

$Z\alpha$ = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 %

P = nombre de ménages par arrondissement/nombre de ménages de la commune selon les résultats du RGPH4

Q = 1 - P

d = marge d'erreur qui est égale à 5 %

Tableau I : Echantillon des enquêtés

Arrondissement	Nombre de ménages	Nombre de ménages enquêtés
ALLAHE	2434	17
ASSALIN	2652	19
HOUNGOMEY	2776	19
KPAKPAME	3113	21
KPOZOUN	5344	34
ZA-TANTA	4876	31
ZEKO	2103	15
ZA-KPOTA	5969	37
TOTAL	29240	193

Source : Enquêtes de terrain, juin 2025

Au total, 193 chefs de ménage ont été soumis aux enquêtes dans la commune suivant les critères définis. L'enquête a pris en compte de façon raisonnée une seule personne par ménage. En plus des chefs ménages enquêtés, 02 agents de Cellule Communale de

Développement Agricole, 2 agents de la mairie, 4 responsables de groupement de producteurs agricoles. Au total, 201 personnes ont été soumises aux enquêtes.

Pour la collecte des données, plusieurs outils ont été utilisés. A l'aide du questionnaire, les avis et les perceptions des producteurs par rapport au sujet ont été recueillis.

Le guide d'entretien a été de diverses formes et contenus, en fonction des cibles (ménages, autorités locales, personnes ressources) auprès desquelles, les informations ont été recueillies. Les entretiens se sont intéressés à plusieurs personnes ressources dont les élus locaux, cadres de la mairie, les responsables administratifs des structures déconcentrées.

La grille d'observation a permis de faire l'observation minutieuse et approfondie des techniques de production de culture de l'anacardier afin d'en faire une description précise de leur déroulement et en comprendre le fonctionnement. Aussi a-t-elle permis d'établir un tableau comparatif et détaillé entre ce qui est annoncé par les documents officiels et les réalités du terrain.

Le matériel de collecte des données est constitué d'un appareil photographique pour la prise des vues sur le terrain et d'une carte de la situation géographique du milieu.

Le questionnaire et le guide d'entretien ont été digitalisés via la plateforme de collecte mobile de données Kobotoolbox et leurs données ont été traitées de façon automatique. La grille d'observation a été dépouillée et traitée manuellement. Le traitement statistique des données collectées a été fait à l'aide des logiciels MS Office 365. Le logiciel Word 365 a été utilisé pour la saisie des informations et données recueillies. Les informations obtenues ont été transformées en figures et tableaux grâce au logiciel MS Excel 365. Les différentes cartes d'analyses sont réalisées grâce aux logiciels Arc GIS 10.1.

Les données obtenues à partir de la série de questionnaires ont été codées, dépouillées puis soumises à une analyse statistique descriptive à l'aide du logiciel statistique « Statistical Package for the Social Sciences » (SPSS) 22.0.

L'analyse des résultats a été faite à l'aide du modèle FFOM (Forces Faiblesses Opportunités et Menaces). Il a permis d'identifier les facteurs internes, les forces et faiblesses tandis que les facteurs externes prennent en compte les opportunités et menaces de l'adaptation de la culture de l'anacardier au changement climatique dans la commune.

2. Résultats et discussion

2.1. Évolution des paramètres climatiques dans la commune

➤ Précipitations annuelles moyennes

La figure 2 présente l'évolution des précipitations moyennes annuelles enregistrées à Za-Kpota entre 1993 et 2024. Elle a permis d'apprécier la variabilité interannuelle du régime pluviométrique, un facteur déterminant dans l'adaptation de la culture de l'anacardier au changement climatique.

Figure 2 : Précipitations moyennes dans la commune de Za-Kpota

Source : Météo Bénin, Juin 2025

L'analyse de l'évolution des précipitations moyennes annuelles à Za-Kpota entre 1993 et 2024 révèle une forte variabilité interannuelle et une tendance croissante à l'irrégularité. Certaines années comme 1996

(183,6 mm), 2009 (167,1 mm) ou encore 2017 (130,3 mm) ont connu des niveaux pluviométriques relativement élevés, favorables au développement végétatif de l'anacardier. En revanche, des années comme 1998 (66,6 mm), 1999 (70,4 mm), 2021 (81,6 mm) et surtout 2024 (68 mm) montrent une baisse préoccupante des précipitations, traduisant un stress hydrique qui affectait la floraison, la nouaison et la qualité des noix de cajou. Cette instabilité pluviométrique, liée aux effets du changement climatique, rend l'adaptation de la culture de l'anacardier incontournable. Bien que cette espèce soit réputée pour sa tolérance à la sécheresse, elle nécessite néanmoins un minimum de régularité dans l'humidité, surtout au cours des stades phénologiques sensibles. Ainsi, la caractérisation de l'adaptation de l'anacardier au changement climatique dans la commune de Za-Kpota se justifie pleinement et permet de recommander des stratégies.

➤ **Températures maximales enregistrées sur la période étudiée**

La figure 3 présente l'évolution des températures maximales enregistrées sur la période étudiée.

Figure 3 : Températures maxi dans la commune

Source : Météo Bénin, Juin 2025

L'évolution des températures maximales annuelles moyennes à Za-Kpota entre 1993 et 2024 révèle une tendance progressive à la hausse, caractéristique du réchauffement climatique local. De 30,28 °C en 1997, la température maximale moyenne atteint 31,50 °C en 2024, avec plusieurs pics supérieurs à 31 °C observés à partir de 2010. Cette hausse, bien que modérée, est significative dans un contexte agricole, car elle traduit une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, susceptibles de perturber les cycles de croissance du plant d'anacardier et par ricochet le cycle de production des fruits d'anacarde.

Dans ce cas spécifique, bien que l'anacardier soit reconnu pour sa tolérance à la sécheresse et à la chaleur, une élévation soutenue des températures maximales peut provoquer plusieurs effets négatifs : stress thermique prolongé, réduction de la floraison, mauvaise pollinisation, et diminution de la qualité des noix de cajou. Ces contraintes climatiques peuvent également augmenter les pertes hydriques du sol, exacerber la sécheresse en saison sèche, et altérer la santé des jeunes plants.

Ainsi, ces données confirment l'urgence de caractériser et renforcer les capacités d'adaptation de la culture de l'anacardier face aux conditions climatiques extrêmes. La tendance thermique observée constitue donc un indicateur clé pour ajuster les stratégies d'adaptation agricole à Za-Kpota.

➤ Températures minimales enregistrées sur la période étudiée

La figure 4 présente l'évolution des températures minimales enregistrées sur la période étudiée.

Figure 4 : Températures minimales dans la commune de Za-Kpota

Source : Météo Bénin, Juin 2025

L'analyse des températures minimales annuelles enregistrées entre 1993 et 2024 dans la commune de Za-Kpota révèle une tendance générale à la hausse, avec des variations interannuelles notables. En effet, les températures minimales moyennes passent d'environ 24,5 °C au début des années 1990 à près de 26 °C en 2024, ce qui indique un réchauffement global progressif de l'environnement.

Cette élévation des températures minimales peut constituer un facteur important influençant la physiologie et le développement de la culture de l'anacardier, car modifiant sa borne inférieure de tolérance thermique. Le réchauffement pourrait, d'une part, modifier les phases phénologiques de l'anacardier, affecter la floraison, la formation des

fruits, voire entraîner un stress thermique si les températures dépassent les seuils de tolérance de l'espèce.

Cependant, l'adaptation des pratiques agricoles locales, peut permettre de limiter les impacts négatifs du changement climatique. Ainsi, cette évolution thermique met en évidence la nécessité d'une adaptation proactive des plants d'anacardier dans la commune de Za-Kpota pour assurer la durabilité de cette culture face au défi climatique.

L'analyse des données climatiques disponibles pour la commune de Za-Kpota met en évidence des modifications progressives et significatives du climat au cours des dernières décennies. Ces mutations ont des conséquences directes sur l'agriculture locale, notamment sur la culture de l'anacardier.

Par ailleurs, les constats indiquent un raccourcissement des saisons pluvieuses selon les personnes enquêtées. Les périodes de pluies utiles deviennent de plus en plus brèves mais parfois intenses, entraînant des ruissellements importants au détriment de l'infiltration de l'eau dans les sols. On note aussi l'apparition de pauses pluviométriques prolongées, notamment en mars ou en avril, alors que ces mois constituent des périodes de forte activité. Cette variabilité rend difficile la synchronisation des travaux agricoles, comme l'entretien des vergers d'anacardier, le traitement phytosanitaire ou l'association avec d'autres cultures.

Ces différentes évolutions climatiques remettent en cause le calendrier agricole traditionnel de récolte des noix d'anacarde, transmis de génération en génération, selon les personnes enquêtées. Les producteurs se retrouvent désormais face à une incertitude croissante dans la gestion de leurs cultures, ce qui fragilise les rendements et compromet la durabilité de la culture de l'anacardier à Za-Kpota.

2.2. Perceptions des producteurs d'anacarde sur les changements climatiques

La figure 5 présente l'analyse des correspondances-perceptions climatiques dans la commune.

Figure 5 : Analyse des correspondances de la perception des producteurs d'anacarde sur le changement climatique

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2025

Cette analyse révèle une structuration nette des perceptions climatiques selon la taille des exploitations agricoles. Le premier axe (Dim1), expliquant 97,1% de l'inertie, oppose clairement les grandes exploitations (>2 ha) associées à la sécheresse et à l'irrégularité des pluies aux petites exploitations (0,5-1 ha) préoccupées par la hausse des températures, tandis que les exploitations intermédiaires (1-2 ha) perçoivent davantage les vents violents. Ces résultats suggèrent que les stratégies d'adaptation au changement climatique devraient être différenciées selon la taille des parcelles, avec un accent sur la gestion hydrique pour les grandes exploitations et sur la résilience thermique pour les petites. L'étude met ainsi en évidence l'importance de considérer les spécificités des exploitations dans l'élaboration des politiques agricoles climato-sensibles.

2.3. Stratégies d'adaptation des producteurs d'anacarde

2.3.1. Pratiques culturelles d'adaptation

Les producteurs d'anacarde de la commune de Za-Kpota ont progressivement intégré certaines pratiques culturelles adaptées pour limiter les pertes et améliorer la résilience de leurs vergers face aux effets grandissants du changement climatique (Figure 6).

Figure 6 : Pratiques culturelles d'adaptation au changement climatique à Za-Kpota

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2025

L'une des pratiques les plus répandues est l'adoption de variétés d'anacardier plus tolérantes à la sécheresse selon 70 % des personnes enquêtées. Ces variétés, bien qu'elles présentent parfois un rendement inférieur à celui des variétés améliorées, sont appréciées pour leur robustesse et leur capacité à produire dans des conditions climatiques difficiles. Plus de 40 % des producteurs préfèrent des plants issus de leurs propres sélections locales, qu'ils considèrent plus résistants aux aléas, notamment aux longues pauses de sécheresse.

En lien avec la variabilité croissante du régime pluviométrique, 35% des producteurs ajustent également les dates de plantation des jeunes

plants. Selon les années, ils avancent ou retardent les mises en terre en fonction de leur perception de l'installation effective de la saison pluvieuse, selon les enquêtes de terrain. Cette pratique, bien que non calibrée sur des données météorologiques scientifiques, traduit une adaptation progressive aux incertitudes climatiques et évite que les plants soient exposés à une longue période de sécheresse après plantation.

De plus, les producteurs recourent de plus en plus au paillage des jeunes plants, en utilisant des matériaux organiques disponibles localement comme les herbes sèches, les feuilles mortes ou les coques d'anacarde. Ce paillage permet de conserver l'humidité du sol, de limiter l'érosion et de réduire la fréquence d'arrosage, notamment en saison sèche. Il s'agit d'une pratique simple, à faible coût, mais aux effets bénéfiques réels selon 70 % des personnes enquêtées.

Enfin, on observe une amélioration de l'entretien régulier des vergers, notamment à travers le désherbage manuel, l'élagage des branches sèches ou encombrantes et les éclaircies d'arbres. Soixante-dix-huit pour cent (78%) des producteurs réalisent cette pratique. Ces opérations visent à réduire la compétition hydrique et lumineuse entre les plants et les herbes envahissantes, tout en favorisant une meilleure aération et une floraison plus homogène.

Ces pratiques, bien que menées de manière artisanale, montrent une certaine capacité d'adaptation endogène des producteurs à Za-Kpota. Cependant, leur efficacité peut être renforcée par un meilleur encadrement technique, une vulgarisation ciblée et une formation continue des producteurs.

2.3.2. Innovations locales et savoirs endogènes

Dans un contexte marqué par la variabilité climatique, les producteurs d'anacarde de Za-Kpota diversifient les techniques d'adaptation. Ils mobilisent également leurs savoirs endogènes et développent de petites innovations locales, issues de l'observation du milieu, de l'expérimentation empirique et du partage d'expérience entre agriculteurs. Ces pratiques, souvent transmises oralement ou testées de manière informelle, constituent un socle important pour

l'adaptation durable à l'évolution du climat selon les personnes enquêtées (figure 7).

Figure 7 : Innovations locales ou savoirs endogènes d'adaptation au changement climatique à Za-Kpota

Source : *Enquêtes de terrain, Juin 2025*

Parmi ces innovations, figure en bonne place l'utilisation des feuilles sèches ou des coques d'anacarde, déposées autour du pied des anacardiens. Ce paillage organique joue un rôle essentiel dans la conservation de l'humidité du sol, surtout pendant les périodes de sécheresse prolongée. Il permet également de limiter la croissance des mauvaises herbes, de protéger les racines contre la chaleur intense et, à long terme, d'enrichir le sol en matière organique grâce à la décomposition naturelle des résidus végétaux selon 63 % des personnes enquêtées.

Les producteurs ont également recours à l'association culturale entre les anacardiens et certaines légumineuses telles que l'arachide ou le niébé. Cette pratique, bien ancrée dans les systèmes agricoles locaux, offre plusieurs avantages. D'une part, elle permet une utilisation rationnelle de l'espace agricole, en assurant une production

complémentaire durant la jeunesse des vergers (âge inférieur à 6 ans). D'autre part, ces légumineuses, connues pour leur capacité à fixer l'azote atmosphérique dans le sol, contribuent à améliorer la fertilité des sols appauvris, tout en réduisant les besoins en engrais chimiques coûteux selon 58 % des personnes enquêtées.

Une autre innovation locale consiste en la mise en place de haies vives ou de barrières végétales autour des vergers d'anacardier, à l'aide d'espèces locales comme le teck, le neem, ou même le manioc. Ces haies remplissent plusieurs fonctions écologiques et protectrices : elles réduisent l'impact des vents violents, de plus en plus fréquents avec le changement climatique, limitent l'érosion des sols, découragent le passage des animaux, et parfois fournissent du bois de chauffe ou du fourrage selon 30 % des personnes enquêtées.

Ces pratiques locales, bien que parfois peu documentées ou peu valorisées par les dispositifs techniques classiques, témoignent d'une intelligence agroécologique que possèdent les producteurs de Za-Kpota. Elles représentent un levier important pour le renforcement des capacités d'adaptation des communautés rurales, à condition qu'elles soient reconnues, accompagnées et mises en synergie avec les savoirs techniques modernes.

La planche 1 présente l'association de l'anacardier avec les cultures d'haricot et de palmier à huile dans le milieu.

Photo1.1 : Association du haricot avec l'anacardier dans le village Adjokan

Photo1.2 : Association de palmier à huile avec l'anacardier dans le village Somè

Planche 1 : Association de l'anacardier avec les cultures d'haricot et de palmier à huile

Prise de vue : Kouhoundji, juin 2025

L'association de l'anacardier avec les cultures du haricot et de palmier à huile est une stratégie d'adaptation au changement climatique dans le milieu selon les enquêtes de terrain. Elle permet de créer un microclimat favorable et améliorer la fertilité des sols.

2.4. Rôle des institutions locales et des projets d'appui

Dans la dynamique d'adaptation des producteurs d'anacarde aux effets du changement climatique, les institutions locales et les projets de développement jouent un rôle important, bien que leur impact reste encore limité. Selon les enquêtes de terrain, plusieurs structures œuvrent dans la commune de Za-Kpota. Elles apportent un appui technique, matériel ou informationnel aux producteurs, avec pour

objectif d'améliorer leurs pratiques agricoles et leur résilience face aux aléas climatiques.

L'un des principaux acteurs est l'Agence Territoriale de Développement Agricole Pôle 5 (ATDA 5), qui intervient dans la zone pour accompagner les producteurs à travers des séances de formation, des campagnes de sensibilisation et la distribution de kits de plantation. Ces kits comprennent généralement des plants greffés, parfois des outils agricoles ou du matériel de paillage. Cela permet aux exploitants d'améliorer leurs vergers et d'intégrer des pratiques plus durables selon 50 % des personnes enquêtées. Toutefois, cet appui, bien qu'utile, ne couvre qu'une fraction des besoins réels exprimés par les producteurs.

Parallèlement, des organisations ou projets/ programmes telles que la GIZ, le PACOFIDE (Projet d'Appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et à la Diversification des Exportations) ont également contribué à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles selon 73 % des personnes enquêtées. Leurs interventions ont porté notamment sur la promotion de l'agroforesterie, la gestion durable des sols, ou encore la formation sur les techniques culturales adaptées au contexte climatique local. Ces projets ont eu le mérite de renforcer les capacités de certains groupements de producteurs, mais leur portée géographique et leur durée sont souvent restreintes par les ressources disponibles, selon 54 % des personnes enquêtées.

En complément, les coopératives et groupements de producteurs d'anacarde présents dans la commune jouent un rôle de relais fondamental, selon 60 % des personnes enquêtées. Ils assurent la circulation de l'information entre les membres, facilitent l'organisation des formations, et servent parfois de canal pour la distribution d'intrants ou d'aides techniques. Ces structures sont aussi les premiers interlocuteurs pour la mise en œuvre d'initiatives locales liées à l'adaptation au climat ou à la commercialisation collective de la production.

Malgré ces efforts, il convient de souligner que l'ensemble de ces appuis demeure encore insuffisant, tant en couverture géographique qu'en fréquence d'intervention. Une grande partie des producteurs de

Za-Kpota, en particulier les plus vulnérables ou les plus isolés, ne bénéficie pas encore de ces accompagnements. Cela limite l'impact global des politiques d'adaptation et souligne la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs, d'élargir les zones d'intervention et d'instaurer un suivi régulier et durable des bénéficiaires.

2.5. Facteurs freinant l'adaptation dans la commune

2.5.1. Facteurs socio-économiques

L'adaptation efficace des producteurs d'anacarde de Za-Kpota au changement climatique se heurte à plusieurs contraintes socio-économiques majeures, qui limitent leur capacité à adopter de nouvelles pratiques agricoles ou à intégrer les innovations techniques disponibles (figure 8).

Figure 8 : Facteurs socio-économiques freinant l'adaptation au changement climatique à Za-Kpota

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2025

L'un des obstacles les plus notables est le faible niveau d'éducation de nombreux producteurs. Dans la commune de Za-Kpota, plus de 60 % des producteurs agricoles, surtout les plus âgés, n'ont pas bénéficié d'un enseignement formel ou ne maîtrisent pas le français, langue dans

laquelle sont généralement formulées les informations techniques et les formations agricoles. Cette situation limite leur accès à l'information climatique, à l'interprétation des bulletins agroclimatiques, et rend difficile l'assimilation de nouvelles techniques, même lorsqu'elles leur sont présentées.

Par ailleurs, les producteurs sont confrontés à un faible pouvoir d'achat, en raison des revenus agricoles modestes et souvent instables selon 58 % des personnes enquêtées. Cette situation financière précaire limite l'accès aux intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires), à l'achat de matériel agricole (arrosoir, machette, pulvérisateur), ou encore à la participation à des formations payantes. Ainsi, bien que conscients des effets du changement climatique, plus de 55 % ne disposent pas des moyens économiques nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation efficaces sur leurs exploitations.

Un autre facteur limitant réside dans le vieillissement progressif de la population agricole. Plus de 70 % des producteurs d'anacarde de la commune de Za-Kpota ont plus de 50 ans d'âge. Les jeunes, souvent peu attirés par les activités agricoles en raison de leur rentabilité jugée faible, migrent vers les centres urbains, laissant l'anacardiculture entre les mains de producteurs âgés. Ces derniers, bien qu'expérimentés, sont parfois moins enclins à modifier leurs pratiques traditionnelles, surtout lorsqu'ils n'en perçoivent pas immédiatement les avantages. Leur résistance au changement freine l'adoption de techniques modernes d'adaptation au climat, telles que le greffage, le paillage systématique, ou encore les associations culturales innovantes.

Ces facteurs socio-économiques constituent des barrières majeures à l'adaptation des producteurs d'anacardier à Za-Kpota. Ils appellent des solutions structurelles, notamment en matière d'éducation agricole, d'appui financier ciblé, et de sensibilisation adaptée à tous les profils de producteurs.

2.5.2. Facteurs institutionnels et techniques

L'adaptation des producteurs d'anacarde de Za-Kpota au changement climatique est également freinée par plusieurs faiblesses institutionnelles et limitations techniques.

L'un des problèmes majeurs est le manque de suivi technique continu dans les zones rurales, en particulier dans les hameaux et villages les plus reculés de la commune. Bien que des structures comme l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA 5) ou certaines ONG mènent des actions ponctuelles, ces interventions restent épisodiques et insuffisamment coordonnées selon les enquêtes de terrain. La plupart des producteurs n'ont qu'un accès limité à des conseils techniques réguliers, actualisés et adaptés à leurs réalités locales. Cette absence de suivi affaiblit l'adoption correcte des pratiques d'adaptation et laisse les producteurs livrés à eux-mêmes face aux aléas climatiques.

Par ailleurs, il existe une insuffisance notoire de stations climatiques locales dans la commune de Za-Kpota selon les enquêtes de terrain. Les données agroclimatiques disponibles sont issues de postes situés dans d'autres localités, comme Bohicon, ce qui empêche une lecture fine des variations microclimatiques propres aux différents arrondissements de Za-Kpota. Cette carence en données empêche la diffusion d'informations fiables et localisées sur les dates de plantation, les prévisions météorologiques ou les périodes critiques à surveiller pour la culture de l'anacardier. Elle constitue donc un obstacle majeur à la mise en œuvre d'une adaptation basée sur des preuves scientifiques.

Un autre facteur institutionnel bloquant est le faible accès au crédit agricole. Très peu de producteurs d'anacarde bénéficient de financements auprès des institutions de microfinance appelées banques locales, selon 80 % des personnes enquêtées. Les procédures sont souvent jugées complexes, les garanties exigées inaccessibles, et les taux d'intérêt élevés. Cette précarité financière accentue la vulnérabilité des exploitations face aux chocs climatiques.

Ces défaillances institutionnelles et techniques réduisent considérablement les marges de manœuvre des producteurs pour faire face aux effets du changement climatique. Elles soulignent la nécessité d'un renforcement des capacités institutionnelles, d'une décentralisation des services agroclimatiques, et d'une meilleure

inclusion des producteurs dans les dispositifs de financement des risques climatiques agricoles.

2.5.3. Contraintes et limites des stratégies actuelles

Malgré les efforts entrepris par les producteurs et les différents acteurs locaux pour s'adapter au changement climatique, les stratégies actuelles présentent plusieurs contraintes et limites qui freinent leur efficacité et leur pérennité dans la commune de Za-Kpota. Ces limites résultent en grande partie d'un manque de structuration et de coordination des interventions, ainsi que d'une faible intégration des savoirs scientifiques à l'échelle locale.

Premièrement, 50 % des stratégies mises en œuvre sur le terrain restent empiriques et peu systématisées. Les producteurs expérimentent souvent des pratiques adaptées de façon individuelle, en fonction de leur propre expérience ou des conseils informels reçus. Cette absence de protocoles clairs et validés rend difficile l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des techniques adoptées, ce qui freine leur diffusion à plus grande échelle. Par conséquent, certaines bonnes pratiques ne sont pas toujours reproduites correctement, ce qui limite les gains potentiels en termes de productivité et de résilience.

Deuxièmement, il existe un manque de coordination entre les différentes interventions menées par les ONG, les services étatiques et les producteurs eux-mêmes. Chaque acteur agit souvent dans son périmètre sans réelle synergie ni partage d'informations, ce qui conduit à une dispersion des ressources et des efforts. Cette fragmentation réduit la portée des programmes d'appui et limite leur impact collectif et cumulatif. Cela laisse plus de 60 % des exploitants en marge des dispositifs d'accompagnement. Cette situation est particulièrement préjudiciable dans une commune comme Za-Kpota, où les besoins sont importants et les moyens limités.

Enfin, on constate un déficit de recherche-action locale visant à tester et adapter de nouvelles variétés d'anacardier ou des techniques agricoles innovantes spécifiquement adaptées aux conditions agroclimatiques de Za-Kpota. L'absence d'expérimentations rigoureuses et contextualisées prive les producteurs d'informations fiables et validées, indispensables pour orienter leurs choix de

production face au changement climatique. Cela limite également la capacité des institutions à proposer des recommandations ciblées et adaptées aux réalités du terrain.

Ces contraintes structurent un cadre d'adaptation qui reste encore fragile et insuffisamment articulé. Pour renforcer la résilience des producteurs d'anacarde à Za-Kpota, il est important d'améliorer la systématisation des pratiques, de favoriser la coordination entre acteurs, et de promouvoir davantage de recherche-action participative sur le terrain.

2.6. Analyse des pratiques d'adaptation de la culture de l'anacardier au changement climatique

La synthèse des stratégies et des pratiques d'adaptation des producteurs d'anacarde aux effets du changement climatique est résumé dans le tableau qui suit.

Tableau II : Analyse FFOM des stratégies d'adaptation au changement climatique

Stratégies	Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces	Mesures d'amélioration
Variétés plus tolérantes à la sécheresse	Bonne résistance aux stress hydriques ; amélioration du rendement	Coût élevé des plants améliorés ; accès limité aux semences certifiées	Adoption large possible auprès des producteurs ; programmes nationaux de diffusion	Risque de faible diversité génétique ; maladies nouvelles	Subvention des plants ; renforcement des centres semenciers ; formation des producteurs
Plants provenant de sélection locale	Adaptés aux conditions agroclimatiques locales ; bonne résilience	Rendements parfois inférieurs à ceux des variétés améliorées	Possibilité de programmes participatifs de sélection avec les acteurs de l'agroécologie	Vulnérabilité à la variabilité génétique non contrôlée	Améliorer la sélection paysanne ; appui technique aux pépiniéristes locaux
Ajustement des dates de plantation des jeunes plants	Meilleures croissance et survie ; meilleure maîtrise des périodes de stress	Dépendance aux prévisions météorologiques fiables	Intégration de l'agrométéorologie dans la planification agricole à travers l'Agence METEO-Bénin	Instabilité des paramètres climatiques dans le temps et dans l'espace rendant les prédictions moins fiables	Développer des services météorologiques locaux ; densifier le réseau des stations météorologiques ; sensibiliser les producteurs

Stratégies	Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces	Mesures d'amélioration
Paillage des jeunes plants	Réduction de l'évaporation ; maintien de l'humidité du sol	Demande de matière organique parfois importante	Valorisation des résidus agricoles ; besoin d'amélioration de la fertilité du sol	Risque de maladies si le paillage est mal fait	Encourager le compostage ; promouvoir des paillages durables
Entretien régulier des vergers	Amélioration de la santé des arbres ; réduction des attaques parasitaires	Demande de la main-d'œuvre et du temps	Amélioration de la productivité à long terme par les projets/ programmes ; professionnalisation des brigades d'entretien	Risque de négligence en période de pénurie de main-d'œuvre ou d'absence des appuis financiers des projets	Programmes de formation et d'équipement des brigades d'entretien ; mécanisation légère des opérations d'entretien
Feuilles sèches ou coques d'anacarde utilisées comme paillage	Ressource abondante et locale ; faible coût	Risque d'acidité et de lente décomposition des coques	Valorisation des déchets agricoles	Risques de brûlures des plants si mauvaise application	Former les producteurs sur les doses et techniques ; mélanger avec d'autres matières organiques plus décomposées
Association de cultures	Diversification des revenus ; protection des sols ; meilleure utilisation de l'espace	Nécessite une bonne organisation et connaissance des cultures compatibles	Développement de systèmes agroforestiers ; meilleure résilience alimentaire	Concurrence hydrique et en nutriments entre espèces en cas de mal-gestion	Elaborer des guides techniques sur les associations optimales ; faire le suivi agronomique
Mise en place de haies autour des vergers	Réduction de l'érosion ; effet de brise-vent, amélioration de la biodiversité	Occupation d'une partie de la surface agricole	Possibilité d'utiliser des haies productives (moringa, leucaena)	Risque d'abriter des ravageurs	Choisir des espèces adaptées ; entretien régulier des haies

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, juin 2025

Cette analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) permet d'apprécier les stratégies mises en œuvre par les producteurs d'anacarde dans un contexte de variabilité climatique croissante. Les stratégies examinées incluent l'adoption de variétés tolérantes à la sécheresse, l'utilisation de plants issus de sélection locale, l'ajustement des dates de plantation, le paillage, l'entretien des vergers, l'utilisation des coques et feuilles comme couverture du sol, l'association de cultures et la mise en place de haies coupe-vent.

Les forces des stratégies identifiées montrent une amélioration notable de la résilience des vergers, en particulier grâce aux variétés tolérantes, au paillage et aux haies qui réduisent l'impact du stress hydrique et de l'érosion. Les plants locaux renforcent également l'adaptation aux conditions agro-environnementales.

Les faiblesses constatées concernent principalement les coûts élevés, la disponibilité limitée des intrants, et le besoin d'un savoir-faire technique important. Certaines pratiques restent difficiles à généraliser faute de moyens financiers ou d'encadrement.

Les opportunités incluent l'appui croissant des projets et programmes du gouvernement, la valorisation des résidus agricoles, et la promotion de l'agroforesterie. Ces stratégies ouvrent également l'accès à des financements climatiques.

Les menaces portent sur la variabilité climatique, l'irrégularité pluviométrique, les risques de maladies et ravageurs, ainsi que la faible diversification génétique pouvant accroître la vulnérabilité des vergers.

Les mesures d'amélioration recommandées concernent la subvention des intrants, la formation technique, le renforcement des services agrométéorologiques, la promotion de paillages durables, et la diffusion des bonnes pratiques d'entretien.

2.7. Discussion

Dans la commune, la dégradation des saisons agricoles se remarque à travers les incertitudes sur les dates de démarrage des pluies, la diminution du nombre de jours de pluie et le raccourcissement de la durée des saisons. Ces résultats confirment ceux obtenus par D. F. Chédé (2012, p. 60) et B. Donou (2015, p.120), qui aboutissent aux mêmes constats relatifs à la dégradation des saisons agricoles.

En ce qui concerne la sécheresse météorologique dans la zone d'étude, plusieurs formes ont été décelées, notamment à travers l'intensité des années déficitaires et l'apparition de séquences sèches en pleine période de floraison et de fructification de l'anacardier. Ces phénomènes se répercutent négativement sur les rendements obtenus. La fréquence de ces épisodes secs nuit au bon déroulement des

activités de collecte de noix d'anacarde. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par I. Yabi (2019, p. 273).

Les résultats obtenus dans la présente recherche révèlent que les poches de sécheresse en pleine période de campagne agricole, ainsi que l'abondance ou le retard des pluies, ne favorisent pas la durabilité de la culture de l'anacardier dans la commune de Za-Kpota. Par conséquent, la variabilité climatique de ces dernières décennies influence négativement cette culture dans la commune. Ces résultats confirment ceux obtenus par I. J. Laougué et *al.* (2024, p. 35), qui affirment qu'à l'issue de leur recherche au Tchad, la variabilité pluviométrique se manifeste par un démarrage tardif, un arrêt précoce des pluies et de nombreuses séquences sèches, bouleversant ainsi le programme des producteurs agricoles et les conduisant à adopter un certain nombre de stratégies. Ces constats corroborent également ceux de O. A. Moussa et *al.* (2020, p. 25).

Soumis aux situations de démarrage tardif et de fin précoce des saisons, plusieurs producteurs de la commune de Za-Kpota s'adonnent à des mesures d'adaptation basées sur leurs connaissances empiriques pour atténuer les effets de l'instabilité pluviométrique saisonnière. Ces résultats corroborent ceux de H. W. A. Afouda et *al.* (2019, p.249).

Face aux divers risques climatiques ayant affecté les exploitations d'anacarde, de nombreuses stratégies ont été adoptées par les exploitants avec plus ou moins de succès dans la zone de recherche. Les mesures prises se résument à l'utilisation des savoirs endogènes d'adaptation, à l'extension des superficies emblavées, à l'amélioration des techniques de production et à l'adoption de nouveaux systèmes visant à améliorer les rendements agricoles, et par conséquent les revenus. Ces résultats corroborent ceux de B. I. H. Chabi (2021, p. 283) et de D. Soro et B. Konan (2018, p.73).

Conclusion

Le changement climatique exerce aujourd'hui une influence préoccupante sur la culture de l'anacardier dans la commune de Za-Kpota. Cette réalité se traduit par des modifications sensibles des cycles de floraison et une baisse générale des rendements. Cela affecte

directement la sécurité économique des exploitants. Ces perturbations climatiques remettent en cause les pratiques agricoles traditionnelles et accroissent la vulnérabilité des producteurs.

Face à ces défis, les producteurs développent des stratégies d'adaptation locales, telles que l'ajustement des dates de plantation, le paillage ou l'association culturale. Cependant, ces initiatives restent fortement limitées par des contraintes socio-économiques, telles que le faible niveau d'éducation, le pouvoir d'achat réduit, ainsi que par des insuffisances institutionnelles et techniques, notamment un suivi et un encadrement irréguliers. Ces freins restreignent la portée et l'efficacité des adaptations déployées.

Ainsi, la présente étude a permis de caractériser comment les producteurs de la commune de Za-Kpota s'adaptent aux effets des changements climatiques. Elle permet aux producteurs eux-mêmes de connaître les techniques développées par les uns et les autres. Les pouvoirs pourront se servir de ces résultats pour mieux orienter les appuis à l'endroit de ces producteurs, afin d'accroître significativement leur résilience au changement climatique et leurs revenus économiques.

Références bibliographiques

AFOUDA Fulgence, 1990. L'eau et les cultures dans le Bénin central et septentrional : étude de la variabilité des bilans de l'eau dans leurs relations avec le milieu rural de la savane africaine. Thèse de doctorat de 3ème cycle, Paris IV Sorbonne. 312 p.

AFOUDA Hervé Worou Afouda, YABI Ibouraima et AFOUDA Fulgence, 2019. Analyse de la qualité des saisons agricoles dans la Commune de Kétou. VIIème Colloque des Sciences, Cultures et Technologie de l'Université d'Abomey-Calavi. pp. 242-255

BAD, 2022. African Economic Outlook 2022. Rapport, 308p. Online <https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook>

Banque Mondiale, 2018. Compléter le puzzle de la pauvreté, aperçu. Rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée (Poverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing Together the Poverty Puzzle)

<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2018>, 30p.

BOKO Michel, 1988. Climats et communautés rurales au Bénin, rythmes climatiques et rythmes de développement. Thèse de doctorat d'Etat. Dijon, Université de Bourgogne, 2 volumes, 608 p.

CHABI B. I. H. 2021. Gestion des risques en agriculture dans la Commune de Ouèssè. Mémoire de Master 2, MIRD/FLASH/UAC, 119 p.

CHEDE Dakpanon Felicien, 2012. Vulnérabilité et stratégies d'adaptation au changement climatique des paysans du département des Collines au Bénin : cas de la Commune de Savè. Mémoire de fin d'études, mastère en changement climatique et développement durable, Centre Régional Agrhymet, Niamey, 86 p.

DONOU Blaise, 2015. Extrêmes hydro-climatiques dans le bassin inférieur du fleuve Ouémé : diagnostic, impact agricole et scénarios de gestion. Thèse de Doctorat Unique, École Doctorale Pluridisciplinaire d'Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 260 p.

DSA, 2018. Recensement National de l'Agriculture. Rapport, 67p.

<https://dsa.agriculture.gouv.bj/section/Recensements/Résultats>

DSA, 2024. L'ANACARDE AU BENIN, UNE FILIERE EN PLEINE MUTATION. MAEP, COTONOU, BÉNIN. AVRIL 2024, 11p. <https://dsa.agriculture.gouv.bj>

FAO et CIRAD, 2017. Atlas de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. 120p. Lien : <https://www.fao.org/3/i87377fr/i87377fr.pdf>

FAO, 2019. The State of Food and Agriculture: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction. Lien : <https://www.fao.org/publications/sofa/2019/en/>

IFAD, 2016. Rural Development Report 2016: Fostering Inclusive Rural Transformation. Rapport, 378p. lien : <https://www.ifad.org/en/web/knowledge/-/publication/rural-development-report-2016>

INSAE, 2022. Profil de pauvreté au Bénin. Rapport, 67p.

LAOUGUE Issa Justin, PATTALET Gidibé et MUSTAPHA Mahamat Ali, 2024. Effets de la variabilité climatique sur la production du maïs et de l'arachide dans le département du Mayo Dallah (1982 - 2021) au Tchad. In, *Afrique SCIENCE 24(1) (2024)*, pp.30-42.

MOUSSA Oumarou Abdoulaye, BIL-ASSANOOU Issoufou Hassane, SOULE Abdelkader Mahamane, MAHAMANE Ali, SAADOU Mahamane et ZAMAN - ALLAH Maïnassara, 2020. Relation entre le rendement et ses composantes en condition de déficit hydrique chez le maïs (*Zea mays L.*). In, *Afrique SCIENCE 16 (1) (2020)*, pp.21-29.

OGOUWALE Euloge, 2004. Changement climatique et Sécurité alimentaire dans le Bénin méridionale. Mémoire de DEA, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire UAC. 102 p.

PAG 2021-2026, 2021. Programme d'Actions du Gouvernement, Volet Agriculture. Document de projets, pp74-107.

Schwartz Daniel, 2002. Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes. 4^e édition. Paris : Flammarion – Médecine-Sciences, 314p.

Soro D. et Konan B., 2018. Adaptation des systèmes de production de l'anacardier au changement climatique en Afrique de l'Ouest. *Revue Agronomique Africaine*, pp66-80

TNA-Bénin, 2020. PROJET EBT-PAT Bénin : évaluation des besoins en technologies- élaboration du plan d'action technologique rapport sur les technologies prioritaires d'adaptation, 146 p.

YABI Ibouaraïma, 2019. Anomalies pluviométriques positives dans le domaine subéquatorial du Benin : manifestations et implications agricoles. *DaloGéo*, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, N°001, décembre 2019 ISSN 2707-5028 pp271-285

YABI Ibouaraïma, AFOUDA Fulgence, BOKO Georges Jean, BOKO Michel, 2013. Evolution récente de la pluviométrie pendant la grande saison humide dans le Sud-Bénin. Actes de la deuxième conférence de l'association ouest-africaine des recherches sur le quaternaire (WAQUA), Université d'Abomey-Calavi (Bénin), pp54-66

La Doctrine Trinitaire à l'Épreuve du Judaïsme et de l'Islam

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro
anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cet article examine les défis posés au dogme chrétien de la Trinité par les monothéismes du judaïsme et de l'islam, en soulignant leur opposition fondamentale à tout concept de Dieu en plusieurs personnes, qui est perçue comme une forme de polythéisme ou une remise en question de l'unicité divine. L'interrogation au cœur de la présente recherche théorique et fondamentale est la suivante : comment le principe de l'unicité absolue de Dieu dans le judaïsme et l'islam (l'unicité de Dieu) se heurte-t-il à la doctrine chrétienne de la Trinité, et quelles sont les conséquences de ce conflit théologique sur la compréhension de Dieu, de Jésus-Christ et la reconnaissance des autres monothéismes ? En mobilisant l'approche comparative comme méthodologie, nous avons analysé en quoi la Trinité est perçue comme un défi direct à la notion de Dieu en tant qu'unité indivisible, une foi commune aux trois grandes religions monothéistes. Le judaïsme et l'islam, qui sont des monothéismes stricts, affirment l'unicité radicale de Dieu (Dieu = Adonaï en hébreu, Tawhid en islam). Pour ces religions, le concept trinitaire, où le Dieu unique est manifesté en trois personnes distinctes (Père, Fils, et Saint-Esprit), est une déviation inacceptable de l'unicité divine d'où leur irrecevabilité et rejet de la Trinité. Au demeurant, l'article met en évidence que l'épreuve n'est pas une condamnation globale, mais un échange théologique centré sur l'unicité de Dieu. Cette confrontation favorise une meilleure connaissance et un fécond dialogue interreligieux, aidant ainsi à prévenir les conflits et à promouvoir la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses.

Mots-clés : Christianisme, Dialogue interreligieux, Judaïsme, Islam, Trinité.

Abstract

This article examines the challenges posed to the Christian dogma of the Trinity by the monotheistic religions of Judaism and Islam, highlighting their fundamental opposition to any concept of God in multiple persons, which is perceived as a form of polytheism or a questioning of divine uniqueness. The question at the heart of this theoretical and fundamental research is as follows: how does the principle of the absolute uniqueness of God in Judaism and Islam (the oneness of God) clash with the Christian doctrine of the Trinity, and what are the consequences of this theological conflict on the understanding of God, Jesus Christ, and the recognition of other monotheistic religions ? Using a comparative approach as our methodology, we

analyzed how the Trinity is perceived as a direct challenge to the notion of God as an indivisible unity, a belief shared by the three major monotheistic religions. Judaism and Islam, which are strict monotheistic religions, affirm the radical uniqueness of God (God = Adonai in Hebrew, Tawhid in Islam). For these religions, the Trinitarian concept, in which the one God is manifested in three distinct persons (Father, Son, and Holy Spirit), is an unacceptable deviation from divine unity, hence their rejection of the Trinity. However, the article highlights that the challenge is not a blanket condemnation but a theological exchange focused on the oneness of God. This confrontation promotes greater understanding and fruitful interfaith dialogue, thereby helping to prevent conflict and promote peaceful coexistence between different religious denominations.

Keywords : Christianity, Interfaith Dialogue, Judaism, Islam, Trinity.

Introduction

Le concept de « Dieu » est une question controversée en théologie des religions. Le théologien Claude Geffré (1985a : 141) affirme que « le mot “ Dieu ” désigne la réalité mystérieuse que les hommes cherchent à tâtons depuis les origines. » Dans cette quête, « le monothéisme désigne la forme de religion selon laquelle il n'existe qu'un Dieu unique » laisse-t-il entendre (1985b : 576). Selon l'histoire des religions, le polythéisme se présente comme l'ancêtre du monothéisme. Il est donc la religion primitive. Cependant, le passage du polythéisme, qui reconnaît plusieurs dieux, au monothéisme, qui croit en un seul dieu, n'est pas une évolution linéaire naturelle, mais une révolution religieuse initiée en particulier par le peuple hébreu sous Moïse qui reçoit au Buisson ardent la Révélation du nom de Dieu, le tétragramme YHWH (Ex 3, 15) et qui a posé les bases des religions du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Le passage du polythéisme au monothéisme est un processus complexe et long, marqué par le développement du judaïsme, puis du christianisme et de l'islam, qui ont tous émergé dans un contexte de croyances polythéistes. Cette transition s'est caractérisée par l'affirmation d'un dieu unique, tout-puissant et créateur, s'opposant aux dieux multiples et spécifiques du polythéisme du Moyen-Orient, il y a environ plus de 2000 avant J.-C. Abraham, considéré comme le père du monothéisme a joué un rôle crucial dans cette transition. L'histoire des religions montre que ce passage, loin d'être un événement soudain, fut un processus graduel, parfois violent, de négation des dieux antérieurs et d'instauration

d'une croyance exclusive en un seul dieu, comme illustré par les réformes d'Akhenaton en Égypte ou celles menées par les prophètes d'Israël.

Par ailleurs, Jean-Louis Vieillard-Baron (2017 : 369) rapporte que « le monothéisme et le polythéisme ont en commun de s'opposer au panthéisme. » Pour Henri Bergson (2013 : 211), « le polythéisme proprement dit, avec sa mythologie, implique un monothéisme latent, où les divinités multiples n'existent que secondairement, comme représentatives du divin. » François Schmidt (1985 : 88) fait remarquer que « des exégètes protestants comme Wellhausen, Reuss ou Gunkel inscrivaient le passage du polythéisme au monothéisme au cœur du Livre révélé ». Ce passage représente un refus du culte des dieux multiples, une affirmation de la souveraineté d'un Dieu unique et tout-puissant. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les principales religions qui en sont issues et se sont développées sur une base de rejet du polythéisme environnant.

Toutefois, il importe de souligner que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les trois religions abrahamiques qui partagent la foi en un Dieu Unique, mais des compréhensions radicalement différentes de Sa nature. La tradition juive est la première religion monothéiste. Le christianisme et l'islam sont les deux autres religions monothéistes qui ont suivi, enracinant la croyance au Dieu Unique dans la culture et l'histoire de leurs peuples. Ces trois religions n'ont pas la même manière de se rapporter au divin, pas les mêmes rites, pas les mêmes textes de références, pas la même révélation. Le judaïsme fonde sa croyance sur le monothéisme strict, exprimé dans la prière du Shema Israël (Dt 6, 4)¹, qui affirme l'unicité absolue de Dieu. Quant au christianisme, il affirme la foi en un seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils (Jésus Christ) et le Saint-Esprit, une doctrine qui inclut l'incarnation de Dieu en Jésus. Cette foi est dite « trinitaire ». Ce qui revient à dire que le christianisme confesse la foi en la Trinité, c'est-à-dire un *Dieu Un et Trine*. En d'autres termes, la Trinité se présente comme le pilier de la foi chrétienne et sa singularité par rapport au judaïsme et l'islam. Concernant la religion islamique, elle professe l'unicité absolue de Dieu (Allah) avec le concept de *Tawhid*, qui

¹ Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

rejette toute association à Dieu (*Shirk*), une conception qui inclut naturellement le refus de la Trinité chrétienne.

Pour le judaïsme, la foi en Dieu trinitaire est une forme de polythéisme ou de trithéisme qui contredit le principe de respect de l'unicité de Dieu, et donc en opposition frontale avec leur monothéisme strict et l'indivisibilité de Dieu. En ce sens, Peter Ochs (2003 : 133) rapporte : « Pour les théologiens juifs médiévaux, de Maimonide à Crescas, la doctrine chrétienne du Dieu trinitaire transgresse le monothéisme rabbinique, car elle implique une doctrine de *Shituf*, association d'autres êtres à la divinité de Dieu). Louis Gardet souligne qu'en Dieu, il n'y a point de « creux ». Il est « sans mélange d'aucune sorte, sans possibilité de divisions en partie », mentionne-t-il. (1970 : 56). À la question de savoir si l'on a affaire au même Dieu dans la Bible et le Coran, Kenneth Cragg (1964 : 35) propose de distinguer entre le sujet et le prédicat dans la comparaison. Pour lui, il s'agit du même Dieu-Sujet, mais pas le même « contenu » puisque le Dieu du Coran n'est pas « Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ (Ep 1, 3) » de la foi chrétienne. De nombreux textes du Coran affirment que Dieu n'a pas de lien « familial » avec les humains (Q 19. 88. 92 ; etc.).

Il ressort de tout ce qui précède que la foi trinitaire, en tant que fondement du christianisme, pose un défi théologique fondamental aux monothéismes du judaïsme et de l'islam. Ce qui veut dire qu'aux yeux des juifs et des musulmans, l'affirmation de la pluralité des personnes divines dans le christianisme, qualifiées de "Trinité", risquent de contredire le monothéisme radical qu'ils professent et qui est central à leur identité religieuse. Dès lors, l'objectif de cette étude est d'appréhender comment ces religions perçoivent la Trinité. Quant à l'objectif spécifique, il voudrait saisir comment la conception même d'un Dieu en trois personnes (et l'incarnation du Fils) remet en cause leurs croyances fondamentales sur l'unicité et l'indivisibilité de Dieu, créant un fossé théologique qui impacte la relation entre ces religions et la reconnaissance mutuelle.

Au regard de ces objectifs, la question qui oriente et guide la présente recherche théorique et fondamentale s'énonce comme suit : comment le principe de l'unicité absolue de Dieu dans le judaïsme et l'islam (l'unicité de Dieu) se heurte-t-il à la doctrine chrétienne de la Trinité, et quelles sont les conséquences de ce conflit théologique sur

la compréhension de Dieu, de Jésus-Christ et la reconnaissance des autres monothéismes ?

Pour résoudre cette problématique, nous recourons à une approche comparative rigoureuse, centrée sur l'analyse des doctrines fondamentales comme le monothéisme et la nature de Dieu en utilisant des cadres conceptuels pour comprendre leurs divergences théologiques et éviter le syncrétisme. Cette méthode nécessite une distinction entre les croyances de chaque religion et une exploration des points de contact ou de confrontation, comme la position de Jésus, pour mieux cerner les enjeux de leur dialogue interreligieux.

Le présent article scientifique, structuré en quatre parties, explore la manière dont la différence théologique fondamentale influence les relations interreligieuses, la question de la révélation et le rôle de Jésus. La première partie établit les fondements théologiques de la Trinité et son caractère distinctif. La deuxième partie présente le dogme trinitaire comme une incompatibilité avec la foi juive. La troisième partie expose le rejet de la doctrine trinitaire par le Coran et la théologie islamique. La quatrième partie met en lumière les perspectives d'un dialogue théologique fécond entre Juifs, Chrétiens et Musulmans.

Après cette annonce du plan de notre argumentation, il sied d'aborder le premier axe de notre article dans les lignes qui suivent.

1. Le fondement théologique de la Trinité et son caractère distinctif

Bien que l'Ancien Testament ne contienne pas le terme "Trinité", il établit les bases du monothéisme strict et de la présence active de Dieu. Le livre de la Genèse affirme un Dieu Unique, transcendant et créateur de tout l'univers. La formule « Faisons l'homme à notre image (Gn 1, 26-27) » est considérée comme une indication de la pluralité divine au sein d'un seul Dieu. L'Ancien Testament mentionne aussi la Parole de Dieu (logos) et l'Esprit de Dieu agissant dans la création (Gn 1, 2) et dans la vie du peuple. Dieu est présenté comme le Père de son peuple, établi dans l'alliance avec Abraham (Gn 12, 1-4) et Moïse (Ex 24, 8 ; Ex 34, 27-28). Le terme "Père" est une image de sa souveraineté et de sa relation avec son peuple (Dt 14, 2 ; Jos 24, 24 ; Ps 29, 11 ; Ps 39 ; Ps 43, 4 ; Ps 149).

Le Nouveau Testament révèle la pleine manifestation du Fils, Jésus-Christ, comme Dieu venu parmi les hommes (Jn 1, 14). La naissance virginale (Lc 1, 26-34), les miracles (Lc 8, 40-56 ; Jn 2, 1-11 ; Jn 11, 1-44) les enseignements (Lc 9, 18-22 ; Jn 3, 14) et la résurrection de Jésus (Jn 11, 25-26) sont considérés comme des preuves de sa nature divine, de son union avec le Père. Jésus se présente comme le Fils unique du Père (Mt 11, 27 ; Jn 1, 18 ; Jn 14, 9), témoignant de son égalité divine et de sa mission de salut pour l'humanité. Les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean, comme « Moi et le Père sommes UN » (Jn 10, 30), sont cruciales pour comprendre l'unité de nature entre le Fils et le Père. Le Nouveau Testament met aussi en lumière le rôle du Saint-Esprit, agent de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. L'Esprit est mentionné lors du baptême de Jésus, où il descend sur lui comme une colombe (Mt 3, 16), indiquant la relation entre le Fils et l'Esprit. Jésus promet d'envoyer l'Esprit Saint, le "Paraclet" (ou Consolateur), après son ascension (Jn 14, 16-17), comme un guide pour les disciples. L'événement de la Pentecôte marque l'effusion de l'Esprit sur les Apôtres, leur donnant force et révélation pour la mission de l'Église (Ac 1, 8 ; 2, 1-47).

Concernant l'élaboration du dogme trinitaire, il convient de noter que la doctrine de la Trinité n'est pas une invention, mais une réponse progressive à la Révélation de Dieu dans son histoire comme Père à la création, Fils à l'Incarnation et Esprit Saint à la Pentecôte. Le terme « Trinité » vient du latin *Trinitas* et a été utilisé pour la première fois par le théologien Tertullien vers le II^e siècle. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ainsi, le concept de Trinité est extrabiblique, mais la réalité est biblique. Par ailleurs, la doctrine trinitaire s'est formée au fil des siècles grâce aux écrits des Pères de l'Église pour expliquer la nature de Dieu. Des formules comme celles présentes dans le Credo de Nicée (325) affirment la divinité du Fils et l'unité de Dieu, cherchant à concilier la foi en un Dieu unique avec l'expérience de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. La doctrine trinitaire souligne qu'il y a un seul Dieu, une seule nature divine, mais qui se manifeste en trois personnes distinctes et inséparables : le Père, le Fils (Jésus) et le Saint-Esprit. Pour le christianisme, la Trinité est considérée comme un « mystère de la foi », une vérité qui dépasse la seule compréhension de la raison humaine.

En somme, la doctrine de la Trinité professant l'existence d'un seul Dieu en trois personnes – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – est le cœur de la foi chrétienne, bien que le mot “Trinité” n'apparaisse pas dans la Bible. Son élaboration est progressive, s'appuyant sur des fondements bibliques tirés de l'Ancien et du Nouveau Testaments, où Dieu se révèle de plus en plus pleinement, culminant dans la personne de Jésus-Christ comme incarnation de Dieu et du don et l'action de l'Esprit Saint comme prolongement de l'œuvre salvifique. Des passages comme la création (Gn 1, 2 ; Gn 1, 26-27), les alliances avec Abraham (Gn 12-22), le baptême de Jésus (Mt 3, 13-17), et les enseignements de Jésus sur sa relation avec le Père (Jn 1, 1-14 ; Jn 10, 30 ; Jn 16, 28) et l'envoi de l'Esprit (Jn 14, 15-26), ont permis aux premiers chrétiens de comprendre et de formuler cette foi en un Dieu Unique en trois personnes. La foi en la Trinité repose sur l'idée que la Bible révèle progressivement un Dieu Unique qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. L'élaboration de cette doctrine est le résultat d'une longue réflexion théologique pour articuler la façon dont ce Dieu Unique se révèle et agit à travers le monde. *In fine*, Dieu Trinité se décline à la fois comme Père, Fils et Saint-Esprit. L'Incarnation du Fils en Jésus-Christ est un acte divin unique. Et la Trinité est le pilier de la foi chrétienne et sa singularité par rapport à d'autres monothéismes repose dans l'affirmation d'un *Dieu Un et Trine*, expression de l'unicité et de la pluralité en Dieu. Quel regard porte la foi juive sur ce *Dieu Un et Trine* du christianisme ?

Dans les lignes qui suivent, nous exposerons la position du judaïsme sur la question. Celle-ci constitue le deuxième axe de notre article.

2. Le dogme trinitaire : une incompatibilité avec la foi juive

Le Messie Crucifié est un scandale pour les Juifs selon 1 Co 1, 23, mais, plus encore, est la confession de foi en Dieu Trinité. Grosso modo, trois raisons fondamentales semblent militer en faveur de la doctrine trinitaire comme étant incompatible, scandaleux et objet de rejet pour la théologie juive. Il s'agit de la divinité de Jésus, l'indivisibilité en Dieu et la messianité de Jésus.

Le premier point d'achoppement entre la foi juive et le christianisme est l'identité de Jésus. La foi chrétienne affirme

clairement que Jésus est de nature divine. Par conséquent, il est Dieu au même titre que le Père. Mais cette croyance en la divinité de Jésus est incompatible, selon la théologie hébraïque, avec la Torah. En effet, le judaïsme rejette la divinité de Jésus en ce sens qu'elle est contraire au monothéisme. Il enseigne qu'il est hérétique pour un homme de se proclamer Dieu, ou partie de Dieu, ou le fils réel de Dieu. Le Talmud de Jérusalem (Taanit 2 :1) l'indique explicitement : « *Si un homme te dit : " Je suis Dieu ", il ment.* » Pour Thierry Murica (2014 : 614-615), ce passage vise justement la proclamation chrétienne de Dieu Trinité.

Dans son œuvre *Une histoire des Juifs*, l'historien Paul Johnson décrit le schisme entre les Juifs et les chrétiens, causé par une divergence sur ce principe : « *À la question, Jésus est-il Dieu ou un homme ?, les chrétiens répondent : les deux. Après l'an 70, leur réponse a toujours été unanimement et de plus en plus emphatique. Ceci a conduit inévitablement à une rupture avec le judaïsme.* » (1989 : 367). Dire que Dieu prend une forme humaine en la personne de Jésus, c'est un scandale pour la foi juive. Car Dieu est incorporel. Il n'assume aucune forme. Dieu est éternel, donc il serait au-dessus du temps. Aussi, est-il infini, donc il serait au-delà de l'espace. La transcendance ne peut habiter un corps humain. Ce qui voudrait dire que Dieu, le Très haut, ne peut s'incarner, naître et mourir. Comme le dit la Torah, « *Dieu n'est pas un mortel.* » (Nb 23, 19)

Pour la théologie juive, donner à Dieu une forme humaine, c'est réduire, diminuer à la fois son unité et sa divinité. Dans le fond, le judaïsme rejette l'Incarnation du Verbe de Dieu. En fait, dans la pensée juive, il est impossible à Dieu de devenir un homme. Aussi rejette-t-elle l'idée chrétienne d'une naissance par la Vierge Marie. En effet, celle-ci serait dérivée du verset 14 du chapitre 7 du livre du prophète Isaïe, qui parle d'une « *alma* » enceinte, qui donnera naissance à un fils. Le mot « *alma* » a toujours été traduit par *jeune femme*, mais les théologiens chrétiens vinrent des siècles plus tard, et le traduisirent par le terme de « *Vierge* ». De ce fait, la naissance de Jésus pouvait alors être conforme aux idées païennes du premier siècle, qui pensaient que les mortels pouvaient être fécondés par des dieux.

L'autre point d'achoppement entre le judaïsme et la foi chrétienne est l'indivisibilité en Dieu. Le monothéisme juif postule l'unicité de

Dieu dont le *Shema Israël* est l'expression de la confession. La Torah, qui est le fondement de ce monothéisme strict, exclut un Dieu trinitaire. Le *Shema Israël*, « *Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'Unique* » (Dt 6, 4), se révèle comme la plus parfaite illustration. Or, le christianisme confesse à la fois une unicité et une tri-unité de Dieu. Pour la théologie juive, la confession de la tri-unité de Dieu est irrecevable parce qu'elle introduit en Dieu la multiplicité, la pluralité. En effet, le Dieu d'Israël, YHWH, se caractérise fondamentalement par son unicité d'être. Ainsi, il n'est nullement divisé. Donc, il ne peut y avoir en lui la fragmentation, c'est-à-dire la multiplicité. En ce sens, la confession de la tri-unité de Dieu équivaldrait, selon la théologie juive, à une idolâtrie dans le plein sens du terme. Il ressortirait dès lors qu'il n'est nullement possible pour la foi juive d'accepter la pluralité en Dieu, sans trahir la Torah. En tant que principe indivisible, Dieu ne peut se décliner en trois Personnes : le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Au demeurant, la confession de foi en la Trinité de Dieu est incompatible avec la foi juive, donc irrecevable comme doctrine. L'idée de Dieu comme une Trinité serait hérétique, c'est-à-dire en opposition frontale avec le monothéisme strict, et donc assimilée à du polythéisme. La doctrine trinitaire serait donc contraire à la foi monothéiste. Enfin, le dernier point d'achoppement entre la foi juive et la théologie chrétienne est la messianité de Jésus. En effet, la théologie juive rejette Jésus comme étant le Messie parce qu'il n'a pas non seulement accompli les prophéties messianiques, mais encore moins rempli les critères attribués au Messie. En outre, les versets bibliques se référant à Jésus seraient des erreurs de traduction. Et en dernier ressort, la croyance juive se fonde sur une révélation nationale.

Dans le fond, l'irrecevabilité de la messianité de Jésus par la théologie juive vient du fait que l'idée du Messie juif est différente du Jésus chrétien. Car les Juifs pensent que Jésus ne correspondrait pas aux prophéties messianiques énoncées dans l'Ancien Testament, qui établissent les critères pour la venue du Messie. Selon les maîtres du Talmud, il n'existe aucune preuve que Jésus a été effectivement le Messie attendu par Israël. La promesse messianique inclut des bienfaits comme la paix parfaite et l'unité entre les hommes, l'amour et la vérité, la connaissance universelle et un bonheur absolu, mais Jésus n'a réalisé aucune de ces prophéties. Il apparaît donc que l'un des motifs du rejet de Jésus-Christ par les Juifs fut la non-réalisation

des prophéties messianiques. De plus, la présentation du Messie comme étant « *le Fils de Dieu* » apparaît scandaleux et totalement inacceptable par la foi juive. Les Juifs refusent également de voir que YHWH, le Dieu d'Israël, a rejeté le peuple, les Hébreux par d'autres enseignements, et que la Torah a été remplacée par une nouvelle Loi ou un Nouveau Testament. Du reste, les textes autorisés du judaïsme rejettent Jésus-Christ en tant que Dieu, être divin, intermédiaire entre les hommes et Dieu ou Messie. Au fond, les Juifs voient dans la théologie chrétienne une trahison du christianisme par rapport à la pensée biblique. C'est d'ailleurs ce que tente de souligner l'universitaire américaine Susannah Heschel (2005 : 187) dans cette affirmation :

Pendant deux mille ans, les Juifs ont rejeté les affirmations selon lesquelles Jésus correspond aux prophéties messianiques de la Bible hébraïque, ainsi que les affirmations dogmatiques le concernant émises par les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il est né d'une vierge, qu'il est le fils de Dieu, qu'il fait partie d'une Trinité divine et qu'il est ressuscité après sa mort.... Pendant deux mille ans, un vœu central du christianisme a été d'être un objet de désir de la part des Juifs, dont la conversion aurait montré leur acceptation du fait que Jésus remplit leur propre prophétie biblique.

Dans la même veine, le Rabbin Stephen Wylen se montre très incisif dans son regard sur la foi chrétienne. Pour lui, le christianisme, doctrine émanant de Jésus, est sans aucun lien avec la foi juive. Dans cette perspective, il a écrit : « *...la doctrine de Jésus était et restera étrangère à la pensée religieuse juive.* » (2000 : 75). Quant au Rabbin Aryeh Kaplan, il estime que la théologie chrétienne est une modification radicale des concepts fondamentaux du judaïsme à l'exception de l'idée de Messie qu'elle rattache à Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans son œuvre intitulée *Anthologie* : « *À part sa croyance en Jésus comme le Messie, la chrétienté a modifié de nombreux concepts parmi les plus fondamentaux du judaïsme.* » (1991 : 264)

En somme, au regard de la théologie juive, la croyance en la divinité de Jésus et à son statut de prophète de Dieu, à la messianité du Christ et à la Trinité de Dieu, est incompatible avec les principes traditionnels juifs. Pour la foi juive, le *Shitouf* (le fait d'associer à Dieu) équivaut à une idolâtrie dans le plein sens du terme. Il n'est pas possible pour un Juif d'accepter Jésus comme la figure du Dieu fait homme, sans trahir le judaïsme. Au demeurant, comme l'affirme le Rabbin John Rayner (1998 : 187), « *la christologie du christianisme, l'ensemble des doctrines concernant le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité du péché et de la mort, sont incompatibles avec le judaïsme, et en rupture avec l'hébraïsme qui précédait.* »

À ces diverses accusations, la foi chrétienne rétorque que l'incarnation est une réalité qui s'est réalisée dans la personne de Jésus, le Verbe divin, l'Emmanuel. Sorti du sein du Dieu créateur, Jésus est Dieu comme le Père. Car il est la parfaite manifestation du Père. Cette auto-communication de Dieu éclaire, en effet, l'homme sur lui-même, sur Dieu et le cosmos.

Par ailleurs, la foi chrétienne soutient que Jésus-Christ est le plérôme de la Révélation. De ce fait, la théologie chrétienne reconnaît, à la rigueur, la place, la fonction et la légitimité du judaïsme d'avant Jésus-Christ, à titre de préparation et d'annonce du christianisme. En revanche, elle a du mal à définir le rôle du judaïsme après l'événement incarnationnel de Jésus dans le réel Palestinien. Et toutes les relations d'amitié judéo-chrétiennes, qui se manifestent aujourd'hui, n'empêchent pas que le christianisme considère que le judaïsme d'après Jésus est aveugle puisqu'il n'a pas voulu reconnaître Jésus-Christ.

Le regard du judaïsme sur la foi trinitaire a mis en lumière les points doctrinaux du christianisme qui entrent en conflit avec la théologie juive. Le dogme de la Trinité et l'affirmation que Jésus est Dieu sont des éléments fondamentaux qui distinguent le christianisme et le judaïsme. Celui-ci insiste sur l'unicité absolue de Dieu, le monothéisme strict, tel que révélé dans l'Ancien Testament. Cependant, certains courants du judaïsme antique ont nuancé cette opposition, explorant des notions d'une nature divine complexe ou de la présence de plusieurs personnes divines, comme l'atteste l'interprétation de certains passages de la Bible hébraïque. Au-delà de

ces divergences, Juifs et chrétiens se réclament de la foi monothéiste comme les musulmans. C'est un point de contact qui ouvre sur le dialogue des religions. Ce qui revient à dire que malgré les divergences théologiques, la reconnaissance de cette filiation commune et le respect des croyances de l'autre peuvent constituer un terrain fertile pour un dialogue interreligieux. En outre, les deux religions sont abrahamiques et partagent la Bible hébraïque (l'Ancien Testament) comme fondement de leur foi, ce qui crée un lien historique et spirituel.

La confrontation entre le judaïsme et la doctrine de la Trinité est un terrain fertile pour comprendre le monothéisme islamique. Quelle est la pensée de la foi musulmane concernant la Trinité ? En d'autres termes, qu'est-ce que disent le Coran et la théologie islamique au sujet de la doctrine de la Trinité ?

Dans les lignes qui suivent, nous exposerons la position de l'islam sur la question. Celle-ci constitue le troisième axe de notre article.

3. Le rejet de la doctrine trinitaire par le Coran et la théologie islamique

L'islam critique sévèrement la foi chrétienne en la Trinité et présente deux rejets majeurs de la confession de foi en la Trinité : l'affirmation « Trois » et la filiation divine du Christ condamnées comme deux formes d'associations par le Coran.

La confession de foi au Dieu Trinité que le christianisme reconnaît comme étant un seul Dieu en Trois Personnes distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint est rejetée par l'islam qui reproche aux chrétiens de pratiquer le péché de l'association. Celle-ci consiste à associer à Allah une autre entité, une autre personne, une autre chose. Le Coran considère les chrétiens comme des associateurs. Pour l'islam, l'association est le plus grand crime pour le musulman, c'est même d'après la sunna un des péchés irrémissibles. « *Allah ne pardonne pas qu'on lui associe [d'autres dieux]* » Q (S 4, V 48). En clair, le Coran récuse l'affirmation « Trois » (*Thalâtha*) par rapport à Dieu. Pour la théologie islamique, la Trinité est l'équivalent d'une forme de polythéisme, une sorte de trithéisme de fait : « *Ne dites pas "Trois". Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant...* » Q (S 4,

V171). Du reste, la Trinité, ensemble de trois « éléments », est un mélange hétérogène composé de Dieu d'une part, mais donc aussi de deux autres êtres, qui pourraient être des humains.

La foi musulmane rejette cette conception de Dieu comme « Trois en un » en disant : « (*Rappelle*) le moment où Allah dira : “ O 'Isâ, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens : Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ? ” » Q (S 5, V116). La Shahâdah qui proclame *Lâ ilâha illa Allah* (il n'y a point de divinité en dehors d'Allah) fonde l'accusation des chrétiens d'associer à l'unique divinité de pseudo-divinités que seraient 'Isâ et Maryam. À la question de savoir si Dieu serait le troisième d'une triade, le Coran répond : « *sont également mécréants ceux qui disent : “Allah est la troisième personne de la Trinité ” alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu* » Q (S 4, V73). Le Tawhid (l'unicité) est en contradiction avec la Trinité.

Concernant la filiation divine de Jésus, la théologie islamique la condamne également comme étant une association. Le rejet par le Coran de la filiation divine du Christ est maintes fois répété dans l'affirmation : « *Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré.* » Q (S 112, V3) Le Coran ne reconnaît en Dieu aucun fils et rejette l'idée ou la mention d'une présence autre que celle de Dieu dans l'acte de création. « *Dieu n'a auprès de Lui aucun fils, et n'a aucune divinité à Ses côtés sinon, chaque divinité aurait pris avec elle ce qu'elle avait créé, et certaines d'entre elles se seraient élevées au-dessus des autres.* » Q (S 23, V91). Pour la théologie islamique, « *sont mécréants ceux qui disent : “Allah, c'est le Messie, fils de Marie !”* » Q (S 5, V17). Ainsi, il en découle que la foi en la Trinité consisterait à élever un homme au rang de Dieu. Dès lors, les chrétiens auraient déifié le Messie, fils de Marie. À l'opposé, la confession trinitaire consisterait à rabaisser Dieu au rang des hommes. En ce sens, pour les chrétiens, Dieu est le Messie, fils de Marie.

Par ailleurs, la théologie musulmane estime que l'amalgame hétérogène des « Trois » serait d'autant plus impie que les chrétiens établissent un rapport entre l'idée d'une filiation et la Trinité elle-même. Il devient impossible de ne pas comprendre que Dieu aurait

engendré un fils avec l'un des trois de la Trinité. Mais il serait un véritable scandale, pour la foi islamique, d'affirmer que Dieu a eu un fils étant donné qu'il n'a pas eu de compagne. Le Coran affirme : « *Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant.* » Q (S 4, V171). Ainsi, la foi islamique s'inscrit dans l'impossibilité pour Dieu d'avoir un fils.

De ce qui précède, il ressort que c'est l'unicité et la transcendance de Dieu, qui sont ici fondamentalement contestées dans la doctrine chrétienne, puisque Dieu n'est plus Un, mais Trois, et de plus, entièrement confondues dans l'humanité, jusque et y compris dans l'engendrement. C'est pourquoi le Coran n'a de cesse d'affirmer que Dieu est Unique, sans associé, qu'il n'engendre pas, et qu'il n'est pas engendré. Dans le fond, l'islam reproche au christianisme de dissimuler la vérité qui consisterait à occulter l'unicité et la transcendance mêmes de Dieu en lui associant des êtres qui, par eux-mêmes, ne sont pas Dieu.

D'ailleurs, le christianisme et l'islam professent clairement un Dieu Unique. Toutefois, alors que la Bible témoigne d'un *Dieu UN* et de trois personnes divines (Père, Fils et Esprit Saint), l'islam ne fait aucune place à la diversité au sein de la divinité. Le Tawhid professe : 1. Il est Allah Un (*ahad*). 2. Allah, l'indivisible (*samad*).

Pour la foi chrétienne, les critiques de la foi islamique à l'encontre de la doctrine trinitaire ne semblent pas fondées. Car la Trinité des chrétiens n'est pas celle à laquelle leur reproche de croire le Coran. En effet, dans le Coran (S 5, V116 ; S 6, V100-102 ; S 9, V31), la Trinité est constituée de Dieu, Jésus et Marie. Or, la Trinité chrétienne est la révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit Saint. La confession de foi trinitaire dans le christianisme n'est pas la triade Allah, Jésus et Marie. La référence à Allah comme personne divine de la Trinité chrétienne telle que mise en lumière dans le Coran est un anachronisme grave parce que la doctrine trinitaire fut élaborée avant la naissance de l'islam (en l'an 632 après Jésus-Christ) dont la référence absolue est Allah. Plus encore, Marie n'est pas Dieu selon la foi chrétienne. Elle est mère de l'unique sauveur Jésus.

Au sujet de Jésus comme Fils de Dieu, la foi islamique est prisonnière d'une conception purement charnelle et physique de

l'engendrement. Dans la pensée islamique, si Jésus est le Fils de Maryam et qu'il a pour Père Dieu alors, Jésus serait le fruit de l'union charnelle et physique de Dieu avec Maryam. Cette doctrine est erronée et elle nous montre que le Coran est très loin de la Trinité chrétienne telle que l'a révélée le Christ dans le Nouveau Testament. De nombreuses interrogations comme points d'ombres du Coran méritent un éclairage de la part des théologiens musulmans actuels. Le prophète Mahomet aurait-il été mal informé de la doctrine chrétienne de la divine Trinité ? Pourquoi une telle confusion dans le Coran, pourtant livre saint selon les musulmans, parole d'Allah, sans trace d'erreur, qui attribue, à tort, aux chrétiens une croyance qu'eux-mêmes n'ont jamais proclamée ? Si le livre parfait se trompe en présentant la foi trinitaire des chrétiens comme la communion d'Allah, Jésus et Marie, n'est-ce pas là une remise en cause du dogme sacro-saint de l'infaillibilité absolue du Coran ? Au-delà de toutes ces interrogations, se profile, en filigrane, la délicate question de l'authenticité du Coran. Nous nous garderons de débattre dans cet article. Par contre, il convient de retenir, selon certains théologiens, que l'islam, comme toutes les religions du monde, reste marqué par quelques incohérences, signes de l'humain dans l'œuvre de la Révélation divine.

La divergence entre l'islam et le christianisme concernant la doctrine trinitaire a ouvert le chemin du dialogue interreligieux au point que l'Église catholique éprouve une grande estime pour les musulmans. Ceux-ci sont estimés par le catholicisme, d'après la Déclaration *Nostra Aetate*, en raison de leur adoration en un seul Dieu, qui a parlé aux hommes de leur attente du jour du jugement, de leur aumône et de leur prière :

L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. (1965 : n° 4-5).

Outre l'estime, la Déclaration *Nostra Aetate* postule qu'Allah est le même Dieu que le Dieu d'Abraham dans l'Ancien Testament. Ainsi, les chrétiens et les musulmans partagent la foi abrahamique. Toutefois, les nombreuses dissensions et inimitiés manifestées entre les chrétiens et les musulmans sont l'expression de l'affirmation de la suprématie du Dieu de chaque confession religieuse. Peut-on affirmer qu'elles pourraient être des signes que les religions monothéistes sont violentes ? De nos jours, la prolifération de la barbarie, à travers le terrorisme et le phénomène du djihad, constitue de la matière à réflexion.

L'islam comme le judaïsme est en désaccord avec la doctrine chrétienne de la Trinité, la considérant comme une forme de polythéisme contraire au monothéisme strict des trois religions abrahamiques. L'islam réfute la divinité de Jésus et la nature trinitaire de Dieu dans le Coran (S 112), en le définissant comme *samad*, c'est-à-dire infrangible et indivisible, ce qui crée une confrontation théologique directe avec le christianisme, mais aussi une base de dialogue et de réflexion pour comprendre l'islam dans un contexte plus large.

Après cette mise en lumière de ce qui éloigne Juif, Chrétien et musulman, il convient, à présent, de faire ressortir ce qui les rapproche. Il s'agit principalement du fondement des trois principales religions et de celui de la reconnaissance du statut des autres traditions religieuses. En clair, il revient de dégager les perspectives d'un dialogue théologique fécond entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. Cette étude nous situe dans le quatrième axe de notre article.

4. Les perspectives d'un dialogue théologique fécond entre Juifs, Chrétiens et Musulmans

Avant d'aborder la question du dialogue théologique entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, il importe de noter que la confrontation du Dieu Trinité chrétien avec les représentations de Dieu dans les autres religions monothéistes a permis de desceller un patrimoine spirituel et éthique commun entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. Qu'en est-il exactement ?

Bien vrai que le dialogue soit conflictuel entre Juifs, Chrétiens et Musulmans, il n'en demeure pas moins qu'ils ont en commun un

patrimoine spirituel et éthique. Celui-ci se résume en trois points. D'abord, dans chacune de ces religions, Dieu est unique et créateur. L'unicité de Dieu est confessée par chacune des trois religions. De plus, l'homme vient de Dieu et retourne à Dieu. Ensuite, Abraham est l'ancêtre commun, et Dieu aime celui qui pratique la justice. Abraham est la figure fondatrice des trois religions. Par ailleurs, la miséricorde et le pardon sont présents dans le Coran, le Talmud et la Bible. Enfin, la mort est un passage, non un terme. Il y a donc dans les trois religions une véritable espérance en la vie éternelle.

Ce patrimoine spirituel et éthique se présente comme un véritable cadre pour réaliser le dialogue théologique entre le judaïsme, le christianisme et l'islam puisque les trois religions monothéistes partagent Abraham comme figure commune, bien qu'interprétée différemment. Cette filiation permet donc de relier les trois croyances.

Pour une fécondité du dialogue, il convient de rappeler que le judaïsme est la religion de l'Alliance entre YHWH et Israël. Celle-ci est consignée dans la Bible hébraïque, qui est divisée en trois parties : 1. *Torah* ou l'instruction ou la Loi. 2. *Nebiim* ou les Prophètes. 3. *Ketoubim* ou les Écrits. Pour le judaïsme, la Torah est le pilier de la foi juive parce qu'elle est la Loi écrite, qui se rattache à Moïse. À côté d'elle fut mise progressivement en place une loi orale à partir des commentaires qu'en firent les rabbins juifs : *Nebiim* et *Ketoubim*. Quant au christianisme, il est la religion de la Parole vivante. Celle-ci se fait chair en Jésus-Christ. Selon la Constitution dogmatique *Dei verbum* (1965 : n° 11), pour le christianisme, Dieu est l'auteur des livres sacrés, tout en agissant en des hommes et par eux, qui écrivent en vrais auteurs. Celui-ci garda, dans sa Bible, l'ensemble de la Bible hébraïque et y ajouta tous les livres qui portaient le témoignage de Jésus comme Christ et Seigneur. Cet ensemble est appelé « le Nouveau Testament ». Par contre, le Coran est une religion du livre. Par l'ange Gibril, Allah aurait dicté sa parole à Mahomet qui ne fit que transmettre littéralement et fidèlement la révélation coranique.

De ce qui précède, il ressort que la chrétienté est une religion de la Parole et non de l'écrit comme l'islam ou de l'Alliance comme le judaïsme. En outre, on ne peut pas parler des « religions du Livre » puisque la Bible hébraïque, le Coran et le Nouveau Testament sont trois livres différents. Le bouddhisme, avec les quinze mille pages de Triple Corbeille (*Tripitaka*), est une religion du Livre. Selon David

Vauclair (2010 : 11), l'expression « religion du Livre » ne cadrerait donc pas avec les trois principales traditions monothéistes. Ainsi, elle est impropre au dialogue théologique.

Concernant la légitimité des autres traditions religieuses, nous touchons à une question polémique. Certes, Juif, chrétien et musulman ont le même Père (le Dieu d'Abraham). Mais cette consanguinité, bien loin de les rapprocher et de les unir, les met en situation de rivalité. Chacune prétend détenir seule la révélation. Le christianisme reconnaît le judaïsme puisqu'il a maintenu le livre des Juifs (la Torah, l'Ancien Testament) dans le corpus de ses livres saints. De la même manière, l'islam reconnaît la place des « gens du Livre » (les juifs et les chrétiens) et reprend à son compte la prophétologie judéo-chrétienne. Mais il considère que le judéo-christianisme a défiguré la vérité et il prétend prendre la place de ceux dont il est l'héritier.

La théologie des religions nous enseigne que si l'on veut que chacune des confessions monothéistes reconnaisse les deux autres, il ne sert à rien de mettre en valeur ce qu'elles ont en commun puisque cela ne fait que conforter leur rivalité. Il faut, au contraire, tenter de fonder théologiquement leur différence, leur spécificité et leur complémentarité. La compétition fratricide entre les trois monothéismes ne peut être évitée que si l'on démontre que chacune des trois religions, dans sa spécificité propre, est légitime, véridique et indispensable aux deux autres. Ainsi, il faut fonder la place, la fonction et la légitimité du christianisme et de l'islam dans le cadre d'une théologie juive ; et aussi la place, la fonction et la légitimité du judaïsme et de l'islam dans le cadre de la théologie chrétienne ; et enfin la place, la fonction et la légitimité du judaïsme et du christianisme dans le cadre d'une théologie musulmane.

De façon concrète, ce dialogue interreligieux doit s'appuyer sur la base commune que les trois religions partagent, à savoir, la croyance en un seul Dieu créateur, la tradition d'Abraham, et l'importance des commandements d'amour. Il sied de dépasser les stéréotypes permettant ainsi une meilleure connaissance et une sortie de peur. Il faudra s'inscrire non seulement dans la direction empruntée par les figures comme Louis Massignon, Mohamed Abd-el-Jalil et les institutions telles que l'Institut du monde arabe et l'Institut Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie (PISAI) qui sont des acteurs importants ce dialogue, mais aussi dans les initiatives pour la paix

comme celle d'Assise en 1996 qui a renforcé la mission des religions à travailler à la paix et à la réconciliation dans le monde. Ce dialogue interreligieux exige une collaboration quotidienne qui se traduit par des rencontres et des actions communes au niveau des populations, ainsi que par une réflexion académique et théologique entre intellectuels des différentes religions. L'objectif de ce dialogue est de construire une relation de respect et de compréhension mutuelle, en reconnaissant les points de convergence tout en abordant avec humilité les différences doctrinales fondamentales, dans le but d'œuvrer ensemble à la paix et à une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Dès lors, le dialogue interreligieux se présente comme un efficace et pertinent outil de paix, de réconciliation, de vivre-ensemble et de la révélation de Dieu. Il permet donc de passer de la conflictualité à la fraternité. Dieu n'est-il pas amour selon 1 Jn 4, 16 ? Révélé par la théologie johannique comme amour, Dieu Trinité est dialogue, communion. En ce sens, le théologien Claude Geffré (2015 : 88) écrit : « Quoi qu'il en soit du polythéisme ou le monothéisme, l'homme, pour apaiser son besoin religieux, réclame un Dieu qui soit un Toi et avec lequel il puisse entrer en échange d'amour ».

Conclusion

L'histoire comparée des religions montre que la révélation vétérotestamentaire nous met pour la première fois en présence d'un monothéisme d'un type unique, incomparable en tout cas avec le monothéisme de certaines religions païennes qui plaçaient un Être suprême au sommet de leur panthéon de dieux. Non seulement il n'y a qu'un Dieu, mais ce Dieu est Unique : « Yahvé, le Seigneur notre Dieu, est le seul Seigneur » (Dt, 6, 4). Dans l'histoire de l'idée de Dieu, le monothéisme juif représente le dépassement de tout polythéisme, de tout dualisme, de toute idolâtrie. Il culminera dans le christianisme avec la révélation du Dieu-Père en Jésus-Christ. La doctrine trinitaire, élaborée par les Pères de l'Église à la lumière de la Révélation de Dieu Père (dans l'Ancien Testament), Fils et Esprit Saint (dans le Nouveau Testament), et des crises théologique, christologique, pneumatologique, est un mystère de foi que ne partagent pas le judaïsme et l'islam, les deux religions monothéistes. Car elle remet en

cause leurs croyances fondamentales sur l'unicité et l'indivisibilité de Dieu, créant un fossé théologique qui impacte la relation entre ces religions et la reconnaissance mutuelle.

La question qui a orienté et guidé la présente recherche théorique et fondamentale s'énonce comme suit : comment le principe de l'unicité absolue de Dieu dans le judaïsme et l'islam (l'unicité de Dieu) se heurte-t-il à la doctrine chrétienne de la Trinité, et quelles sont les conséquences de ce conflit théologique sur la compréhension de Dieu, de Jésus-Christ et la reconnaissance des autres monothéismes ?

Pour résoudre cette problématique, nous avons mobilisé une approche comparative. Cette méthode a l'insigne avantage de mettre en évidence le conflit théologique, à savoir, l'unicité de Dieu comme le problème de fond de la confrontation de la Trinité avec le judaïsme et l'islam. En mobilisant l'approche comparative, le conflit théologique apparaît fondamental, car la Trinité chrétienne, qui affirme un seul Dieu en trois personnes distinctes (le Père, le Fils et l'Esprit Saint), est perçue par le judaïsme et l'islam comme une négation de l'unicité divine. Pour eux, Dieu est un et unique, en une seule personne, et non en une entité divisée en trois personnes.

Comme résultats, l'étude du dogme chrétien de la Trinité à l'épreuve du judaïsme et de l'islam révèle un conflit théologique, une contradiction fondamentale entre le monothéisme strict de ces deux religions et le dogme trinitaire chrétien, soulevant la question de la compréhension du divin et de l'idolâtrie. Le judaïsme et l'islam rejettent le dogme chrétien de la Trinité, considérant le concept de "trois en un" comme une forme de polythéisme incompatible avec le monothéisme strict qui fonde ces religions. Le Coran, bien que critiquant certaines interprétations jugées hérétiques de la Trinité, cherche en réalité un terrain d'entente spirituel avec le christianisme, plutôt qu'une rupture totale. Les deux religions rejettent l'idée d'un Dieu incarné, comme le Fils, ou d'un Dieu s'exprimant à travers des manifestations multiples. Pour la foi juive, le judaïsme est une religion strictement monothéiste, qui insiste sur l'unité absolue de Dieu. Le concept de la Trinité est vu comme une dérogation à cette unicité divine, et donc incompatible avec la foi juive. Pour la foi musulmane, l'islam est également une religion monothéiste, qui prône le *Tawhid* (l'unicité de Dieu). Le Coran condamne explicitement l'association de

partenaires à Dieu (le *shirk*), et la Trinité est comprise comme une forme de *shirk*. Bien que le Coran s'oppose à la divinisation de Jésus et à des interprétations trinitaires, il ne cherche pas à rompre radicalement avec le christianisme, mais plutôt à établir un terrain d'entente basé sur une foi commune en Dieu. En somme, pour le judaïsme et l'islam, la Trinité chrétienne constitue une approche hérétique du divin, car elle semble contredire le principe d'un Dieu Unique, indivisible et sans pareil. Ces traditions s'appuient sur une conception du divin plus abstraite et non incarnée, en opposition à la Révélation chrétienne du Dieu Père, Fils et Esprit Saint.

L'étude de la doctrine trinitaire à l'épreuve du judaïsme et de l'islam révèle des dimensions sociales et utilitaires profondes, questionnant la pertinence de la confrontation entre foi juive, chrétienne et musulmane. La portée socio-utilitaire de cette étude se décline en quatre points : le dépassement des incompréhensions, la promotion du dialogue interreligieux, la contribution à la paix sociale et, à l'éducation et formation. À propos du dépassement des incompréhensions, l'étude des divergences théologiques permet aux croyants des différentes traditions de mieux comprendre les fondements doctrinaux d'autrui, réduisant ainsi les préjugés et les malentendus. Au sujet de la promotion du dialogue interreligieux, la reconnaissance du caractère sacré de la Trinité chrétienne, et la conception de Dieu comme créateur et Tout-Puissant dans le judaïsme et l'islam, rend possible la construction de ponts pour un dialogue plus respectueux et inclusif. Concernant la contribution à la paix, la compréhension des spécificités de chaque foi abrahamique peut aider à prévenir les conflits et à promouvoir la coexistence pacifique, car elle offre un cadre pour aborder les différences théologiques de manière constructive. Quant à l'éducation et la formation, l'étude de la compréhension des points de divergence théologique entre les religions abrahamiques peut être intégrée dans des programmes éducatifs de chaque religion visant à former des citoyens capables de vivre ensemble dans un monde de plus en plus diversifié, en promouvant la tolérance et l'empathie.

En définitive, la portée socio-utilitaire de cette étude réside dans sa capacité à analyser et à comprendre les points de friction théologiques entre ces religions abrahamiques, et à favoriser une meilleure connaissance et un fécond dialogue interreligieux, aidant ainsi à

prévenir les conflits et à promouvoir la coexistence pacifique. Ce qui dénote clairement que la théologie est au service de la paix et capable de répondre aux défis contemporains de justice, de paix et de réconciliation. Ainsi, la théologie se présente comme un outil au service de la vie, de l'homme, de la société et de l'Église.

Par ailleurs, l'étude sur la doctrine trinitaire à l'épreuve du judaïsme et de l'islam révèle des tensions théologiques entre le monothéisme strict (*Tawhid, Shema*) et la conception chrétienne d'un Dieu trinitaire. Contrairement à Laurent Guillet (2025 : <https://evandis.com/actualites/la-trinite-chretienne-et-le-tawhid-islamique-perspectives-/>), qui souligne l'amour relationnel au cours de la Trinité, Alajami (2018 : Alajami.fr) insiste sur la critique coranique du trithéisme. Aisha Brown (2011 : IslamReligion.com,) retrace l'origine historique de la Trinité, perçue comme une dérive doctrinale. Ces études convergent vers une incompréhension mutuelle, mais divergent sur la possibilité d'un dialogue interreligieux. Elles illustrent la complexité du concept trinitaire dans les traditions abrahamiques.

Comme recommandations, il importe, d'abord, d'encourager un dialogue interreligieux fondé sur la clarification des concepts théologiques ; ensuite, recontextualiser la Trinité comme expression de l'unité divine dans la relation ; enfin, promouvoir une pédagogie théologique inclusive, respectueuse des sensibilités monothéistes, pour dépasser les malentendus historiques et ouvrir des voies de compréhension mutuelle.

Pour clore, l'étude propose une analyse doctrinale claire et accessible de la Trinité chrétienne face au *Shema* juive et au *Tawhid* islamique. Elle valorise la dimension relationnelle à Dieu tout en soulignant les défis du dialogue interreligieux. Bien que l'approche reste confessionnelle, elle stimule la réflexion théologique contemporaine. *In fine*, l'étude est pertinente et bien structurée et se distingue par son souci d'adapter la foi chrétienne aux enjeux de la modernité religieuse, mais gagnerait en neutralité académique et en intégration plus approfondie et en profondeur comparative avec les perspectives juives et musulmanes.

En ouverture, cette recherche montre que la conception de Dieu constitue un point de divergence fondamental entre judaïsme, christianisme et islam, influençant profondément la spiritualité, la

théologie du salut et le dialogue interreligieux dans un monde en mutation. Bien que les religions soient des « cibles de conflits », il convient qu'elles développent leur capacité à être des « catalyseurs de paix ». En outre, il est crucial de reconnaître et de renforcer leur potentiel constructif pour le bien-être des communautés et la promotion de la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'un monde sans paix ?

Références bibliographiques

AL ANDJÎ, 2018. *Les trinités selon le Coran et l'Islam*, URL : Alajami.fr, consulté le 01 octobre 20205

BERGSON Henri, 2013. *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, PUF

BROWN AISHA, 2011. *Qui inventa la Trinité ?*, URL : IslamReligion.com, consulté le 01 octobre 20205

CRAGG Kenneth, 1964. *The Call of The Minaret*, New-York, Oxford University Press : Galway Books

GARDET Louis, 1970. *L'islam, Religion, et communauté*, Paris, Desclée de Brouwer

GEFFRÉ Claude, 1985a, « Dieu. L'affirmation de Dieu », in *Encyclopaedia universlis*, Vol. 6, Paris, PUF, pp. 141-145

GEFFRÉ Claude, 1985b, « Le monothéisme », in *Encyclopaedia universlis*, Vol. 12, Paris, PUF, pp. 576-577

GUILLET Laurent, 2025. *La Trinité chrétienne et le Tawhid islamique*, Evandis, URL: <https://evandis.com/actualites/la-trinite-chretienne-et-le-tawhid-islamique-perspectives/> consulté le 01 octobre 20205

HESCHEL Susannah, 2005. « Jewish Views of Jesus », In : *Jesus In The World's Faiths : Leading Thinkers From Five Faiths Reflect On His Meaning*, G. BARKER, pp. 149-160, Maryknoll, Orbis Books

JOHNSON Paul, 1989. *Une histoire des Juifs*, Paris, Jean-Claude Lattès

KAPLAN Aryeh, 1991. *The Aryeh Kaplan Anthology : Illuminating Expositions on Jewish Thought and Practice*, Volume 1, Brooklyn, Mesorah Publication

LA BIBLE DE JÉRUSALEM, 2001. Paris, Cerf

- LE SAINT CORAN, 2010. Paris, Albouraq
- LE TALMUD DE JÉRUSALEM V10 (1888), 2010. Whitefish, Kessinger Publishing
- MURCIA Thierry, 2014. *Jésus dans le Talmud et la littérature rabbinique ancienne*, Turnhout, Brepols Publishers
- OCHS Peter, 2003, « Le *Shituf* et le Dieu trinitaire du Christianisme », in *Pardès*, Vol 2, n° 35, pp. 133-148
- PAUL VI, 1965, « Constitution dogmatique sur la Révélation divine, *Dei Verbum* », in *CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II : Constitutions, décrets, déclarations, messages*, Abidjan, Pauline, pp. 109-130
- PAUL VI, 1965, « Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, *Nostra Aetate* », in *CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II : Constitutions, décrets, déclarations, messages*, Abidjan, Pauline, pp. 605-614
- RAYNER John, 1998. *A Jewish Understanding of the World*, Berghahn Books.
- SCHMIDT François, 1985. « Naissance des polythéismes (1624-1757) », in *Archives des sciences sociales des Religions*, 59-1, pp. 77-90
- VAUCLAIR David, 2010. *Les religions d'Abraham. Judaïsme, Christianisme, islam*, Paris, Eyrolles
- VIEILLARD-BARON Jean-Louis, 2017. « Hegel et le passage du polythéisme au monothéisme », in *Archives de philosophie*, Vol. 2, Tome 80, pp. 369-384
- WYLEN Stephen, 2000. *Settings of Silver : An Introduction to Judaism*, Mahwah, Paulist Press

La Problématique de Gestion Foncière au site Pétrolier de Doba

Ndingatoloum Silas MADIDE

Université de Doba
silasmadide96@gmail.com

Résumé

La gestion foncière dans le site pétrolier de Doba constitue une *problématique majeure au Tchad, marquée par des expropriations, des compensations insuffisantes et de conflits fonciers croissants. Cette étude analyse des mécanismes de gestion des terres dans un contexte d'exploitation pétrolière, en mettant l'accent sur la gouvernance locale, la participation communautaire et le respect des droits fonciers. Les résultats révèlent une mauvaise coordination entre les acteurs, un manque de transparence dans les processus d'indemnisation et une faible implication des populations locales. La mauvaise gouvernance foncière compromet le développement durable et alimente les tensions sociales. L'étude propose une réforme du cadre foncier, une meilleure régulation des pratiques d'expropriation, et une participation accrue des communautés pour garantir une gestion équitable et durable des terres.*

Mots-clés : Gestion foncière, expropriation, compensation, conflits fonciers, ressources pétrolières, Doba.

Abstract

Land management in the Doba oil site is a major issue in Chad, characterized by expropriation, inadequate compensation, and rising land conflicts. This study examines land administration mechanisms in the context of oil exploitation, focusing on local governance, community participation and respect for land rights. Finding reveal poor coordination among stakeholders, lack of transparency in compensation processes, and limited involvement of local populations. Weak land governance undermines sustainable development and fuels social tensions. The study proposes reforming the land framework, regulating expropriation practices, and enhancing community participation to ensure fair and sustainable land management.

Keywords : Land management, expropriation, compensation, land conflicts, oil resources, Doba.

Introduction

La gouvernance foncière en Afrique doit être inclusive, transparente

et équitable pour assurer la sécurité des droits des communautés locales et favoriser un développement durable. Les défis sont nombreux, mais des approches innovantes et une coopération accrue peuvent permettre de progresser vers une gestion foncière plus juste et efficace. Le site pétrolier de Doba, situé au Tchad, Province du Logone Oriental, est l'un des grands projets pétroliers du pays et un vecteur clé pour l'économie nationale. Toutefois, son développement a soulevé des problèmes de gestion foncière en particulier dans les zones environnantes où les terres sont nécessaires pour les infrastructures liées à l'exploitation pétrolière. Les questions liées à la propriété des terres, aux indemnités pour le bon déroulement des projets d'extraction. Cette étude explore les défis de gestion foncière dans cette zone, en mettant l'accent sur les impacts sociaux et économiques des politiques foncières actuelles.

1. Problématique

L'exploitation pétrolière à Doba, amorcée depuis les années 2000, a profondément modifié les dynamiques foncières locales. Jadis structuré par des usages coutumiers, le foncier dans cette zone fait désormais l'objet de multiples convoitises, redéfinissant les rapports entre populations locales, des autorités administratives, investisseurs et opérateurs du secteur extractif. Cette mutation rapide a généré des conflits d'usage, des expropriations peu encadrées, une perte de repères fonciers traditionnels et un affaiblissement des droits des communautés. En l'absence d'un véritable cadre de gestion foncière adapté au contexte pétrolier, comment concilier les exigences du développement industriel avec la sécurisation des droits fonciers des populations locales et la préservation de la cohésion sociale dans le site pétrolier de Doba.

L'objectif global de cette étude consiste à analyser les enjeux et les dysfonctionnements liés à la gestion foncière dans le site pétrolier de Doba, afin de proposer des pistes d'amélioration pour une gouvernance foncière plus équitable et durable.

De façon spécifique, cet article va chercher à :

- Identifier les principaux acteurs impliqués dans la gestion foncière du site pétrolier.
- Examiner les mécanismes de gestion et d'attribution des avant et après l'arrivée du projet de pétrole.
- Evaluer les impacts de l'exploitation pétrolière sur les droits fonciers des communautés locales.
- Mettre en lumière les conflits fonciers nés de l'exploitation pétrolière.
- Proposer des recommandations pour une meilleure sécurisation foncière dans un contexte extractif.

1.1. Domaine d'étude

L'étude se situe dans le domaine des sciences de la gestion foncière, avec un focus particulier sur les ressources naturelles et leur gestion dans le cadre des grands projets d'exploitation minière et pétrolière. Elle aborde également les questions de gouvernance foncière et de justice sociale en lien avec les communautés locales.

1.2. Cadre théorique et contextuel

1.2.1. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur des approches multiples, centrées sur la gestion foncière durable, la gouvernance foncière et les droits fonciers communautaires.

Théorie de la gestion foncière durable : La gestion foncière durable s'intéresse à l'utilisation des ressources foncières de manière équitable, responsable et respectueuse de l'environnement, tout en assurant leur vitalité à long terme. Dans le cadre des projets pétroliers, cette approche recommande de minimiser les conflits d'usages, de garantir la protection des droits des communautés locales, et d'intégrer les populations dans les processus décisionnels concernant l'utilisation des terres. La gestion durable suppose une planification stratégique qui prend en compte à la fois les besoins économiques immédiats et les préoccupations sociales et environnementales à long terme.

Théorie des droits fonciers : Les droits fonciers sont au cœur de cette étude. En Afrique subsaharienne, les droits fonciers coutumiers sont souvent conflictuels avec des droits formels établis par l'Etat. La théorie des droits fonciers met en lumière les tensions entre les droits de propriété traditionnels, basés sur des usages coutumiers et communautaires de la terre, et les droits de propriété légale ou légalisée par l'Etat ou des entreprises. Ce cadre théorique examine la réglementation foncière qui accompagne souvent les projets d'exploitation des ressources naturelles avec des impacts négatifs pour les communautés rurales qui perdent l'accès à leurs terres ancestrales sans compensation adéquate.

Théorie de la gouvernance foncière : La gouvernance foncière renvoie aux mécanismes par lesquels l'Etat, les entreprises, et les communautés locales interagissent pour gérer l'utilisation des terres et des ressources naturelles. La gouvernance foncière doit être inclusive, transparente et responsable, et vise à renforcer la participation des acteurs locaux dans les décisions. Dans le contexte de Doba, la gouvernance foncière a souvent été critiquée pour son manque de transparence, l'absence de consultation des populations affectées, et les pratiques de privatisation des bénéfices au détriment des droits des communautés locales.

La théorie de l'injustice foncière et des conflits : Cette théorie met en lumière la manière dont l'exploitation des ressources naturelles notamment le pétrole, peut entraîner des injustices foncières, notamment par des expropriations forcées, des compensations insuffisantes et des déplacements de populations. L'idée est que la gestion des terres, en particulier dans le cadre de projets extractifs, engendre des conflits sur la propriété et la répartition des bénéfices, qui peuvent fragiliser la cohésion sociale des communautés locales et nuire à leur développement durable.

1.2.2. Cadre contextuel

Le Tchad est un pays où les terres sont majoritairement régies par des droits fonciers coutumiers, où les communautés locales, souvent organisées en groupes ethniques, gèrent collectivement les terres selon les pratiques transmises de génération en génération. Cependant, l'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, a bouleversé ces structures foncières. En l'absence de cadres juridiques

infrastructures. De nombreuses communautés locales ont été déplacées de manière non conforme aux standards internationaux de compensation. Les terres expropriées n'ont pas été remplacées de façon équitable, et les indemnités reçues par les communautés ont été jugées insuffisantes pour permettre une véritable reconstruction de leurs conditions de vie. La gestion foncière au Tchad est régie par un ensemble de lois qui encadrent les droits fonciers des individus et des communautés. Cependant, ces lois sont souvent en décalage avec la réalité sur le terrain, l'application des droits fonciers se heurte à des pratiques informelles et à une gouvernance faible. En particulier, l'Etat tchadien manque de transparence et d'efficacité dans la gestion des terres liées aux projets extractifs. Les autorités locales sont souvent dans une position de faiblesse face à l'ingérence des entreprises pétrolières, ce qui amène un déséquilibre dans les relations de pouvoir. Le site pétrolier de Doba, bien qu'il génère des revenus substantiels, n'a pas permis une véritable amélioration des conditions de vie des populations locales. Les projets d'exploitation ont eu des répercussions sur l'environnement, notamment dans la dégradation des terres agricoles et l'assèchement des ressources en eau, aggravant ainsi les tensions foncières et les conflits entre les communautés et les entreprises.

En bref, le cadre théorique et contextuel met en lumière l'importance d'une gestion foncière équitable et durable dans le cadre des projets pétroliers au Tchad, et notamment à Doba. Le manque de transparence, les conflits fonciers et la faiblesse des mécanismes de gouvernance accentuent les tensions sociales et économiques, nuisant ainsi à la durabilité des projets pétroliers. Il est donc nécessaire de renforcer la gouvernance foncière, d'assurer une compensation juste et de respecter les droits fonciers coutumiers pour que les bénéficiaires du pétrole profitent réellement aux communautés locales, tout en préservant l'environnement.

2. Méthodologie

L'approche méthodologique adoptée pour cette étude combine des techniques qualitatives et quantitatives afin de recueillir des données complètes sur la gestion foncière dans un contexte de projet pétrolier de Doba. La méthodologie repose sur une triangulation des sources

d'informations et de méthodes de collecte pour garantir la validité et la richesse des résultats obtenus. L'étude a été menée sur une période de six mois et inclut des enquêtes sur le terrain, entretiens avec des acteurs clés et une analyse documentaire des pratiques de gestion foncière dans la région. Les principaux sous points abordés sont notamment : l'approche de recherche, les types de données collectées, les techniques de collecte de données, l'échantillonnage, analyse des données et limites de la méthodologie.

2.1. Approche de recherche

L'étude s'inscrit dans une approche exploratoire et descriptive, visant à comprendre les dynamiques complexes de la gestion foncière dans un contexte de projet pétrolier. Elle cherche à identifier les pratiques actuelles de gestion foncière, les mécanismes de compensation, les conflits fonciers existants, ainsi que l'impact des politiques foncières sur les communautés locales.

2.2. Types de données collectées

2.2.1. Données primaires

Ces données ont été recueillies sur le terrain auprès des acteurs locaux et des populations affectées par l'exploitation pétrolière. Sur le terrain, des enquêtes ont été menées dans les villages voisins du site pétrolier de Doba, en ciblant les familles directement affectées par les expropriations. Ces enquêtes ont utilisé un questionnaire structuré comprenant des questions fermées et ouvertes afin de collecter des informations sur les conditions de vie des déplacés, les compensations reçues, et les perceptions de la gestion foncière. Des entretiens ont « été réalisés avec des représentants des autorités locales, des responsables d'entreprises pétrolières et des leaders communautaires pour recueillir des informations sur les politiques foncières, les processus d'expropriation, les pratiques de compensations, ainsi que sur les mécanismes de résolutions des conflits fonciers.

2.2.2. Données secondaires

Des données documentaires ont été collectées auprès de plusieurs sources :

- Rapports officiels des entreprises pétrolières opérant à Doba,

concernant la gestion des terres, les indemnités versées aux populations déplacées, et les projets de développement communautaires associés.

- Etudes académiques et rapports d'ONG relatifs à la gestion dans les régions pétrolifères du Tchad et d'Afrique subsaharienne.
- Documents juridiques et politiques sur les droits fonciers et la régulation foncière au Tchad, en particulier ceux relatifs aux projets d'exploitation des ressources naturelles.

2.3. Techniques de collecte des données

Un questionnaire structuré a été élaboré pour interroger un échantillon représentatif de ménages déplacés ou affectés par les projets dans les sites pétroliers de Doba. Les ont ouverts les thèmes suivants :

- Les perceptions des communautés locales sur la gestion foncière dans le cadre d'expropriation, de compensation, d'accès aux terres après déplacement.
- Le processus d'expropriation et les indemnités reçues.
- L'impact social et économique de la perte des terres agricoles.

Les répondants ont été sélectionnés selon un échantillonnage stratifié, afin de couvrir diverses catégories de personnes.

Des entretiens semi-structurés ont été menés avec des acteurs clés tels que :

- ✓ Responsables de la gestion foncière au niveau local et national des ministères de l'agriculture et des ressources naturelles et agences foncières
- ✓ Représentants des entreprises pétrolières présentes sur le site de Doba, pour connaître leurs pratiques en matière d'expropriation et de compensation.
- ✓ Leaders communautaires, pour recueillir des témoignages sur les conflits fonciers et la manière dont les communautés vivent l'impact des projets pétroliers sur leurs terres.

Ces entretiens ont été menés en utilisant un guide d'entretien semi-structuré pour permettre une exploration approfondie des enjeux fonciers et recueillir des informations qualitatives sur les perceptions et les opinions des différents acteurs.

L'analyse documentaire a permis d'étudier les rapports d'évaluation environnementale et les documents juridiques concernant les politiques foncières et pétrolières au Tchad. Cela a permis de mieux comprendre les processus d'acquisition foncière, les normes de compensation, ainsi que les pratiques de gouvernance de terres dans les projets pétroliers.

2.4. Echantillonnage

L'échantillon de cette étude a été constitué de 300 répondants répartis entre :

N°	Type de répondants	Nombre de questionnés	Pourcentage
01	Membres de familles déplacées	255	85,00
02	Leaders communautaires	20	6,67
03	Autorités locales	10	3,33
04	Responsables d'entreprises	15	5,00
Total		300	100

Enquête de terrain, 2025

Selon ce tableau, les membres des familles déplacées ou expropriées sont majoritaires à 85 %, car ils sont à la fois les victimes et les bénéficiaires de compensation et d'expropriation. Les leaders (6,67 %) sont aussi les victimes et les bénéficiaires mais ils jouent le rôle de croix de transmission entre les communautés, les autorités locales (3,33 %) et les Responsables des entreprises pétrolières. Les autorités locales sont non seulement les administrateurs, mais aussi les gérants des conflits entre les communautés locales et les responsables d'entreprises pétrolières (5 %). L'échantillonnage a été effectué à travers un échantillonnage par boule de neige et un échantillonnage aléatoire stratifié, en fonction des différents groupes d'acteurs impliqués.

2.5. *Analyse des données*

Les données recueillies sont analysées de manière qualitative et quantitative :

- Les données des questionnaires sont traitées à l'aide de logiciels statistiques (Excel) pour effectuer des analyses descriptives. Les résultats permettent de déterminer la proportion de personnes satisfaites ou insatisfaites des compensations reçues, la perception des impacts sociaux et économiques de l'expropriation, ainsi que les divergences entre les groupes sociaux.
- Les entretiens semi-structurés sont analysés par la méthode de l'analyse de contenu. Les données qualitatives recueillies seront codées pour identifier les principaux thèmes récurrents (conflits fonciers, gouvernance, transparence, etc.), qui permettent d'approfondir la compréhension des enjeux de gestion foncière.

2.6. *Limites de la méthodologie*

L'étude peut rencontrer certaines limites, notamment :

- ✚ Accès restreint aux informations sensibles concernant les compensations ou les pratiques de gestion foncière des entreprises pétrolières.
- ✚ Biais de réponse lors des entretiens, notamment du fait de la sensibilité des questions liées à l'expropriation et aux conflits fonciers.
- ✚ Difficulté à accéder à toutes les communautés locales, particulièrement celles éloignées du site pétrolier de Doba.

3. Résultats et discussion

3.1. *Résultats*

Les résultats obtenus à travers les enquêtes de terrain, les entretiens semi-structurés et l'analyse des documents officiels ont permis d'identifier plusieurs problèmes majeurs liés à la gestion foncière dans

le site pétrolier de Doba. Ces résultats sont présentés dans les catégories suivantes :

Problèmes liés aux expropriations et compensations : Une grande majorité de répondants environ 85 % ont déclaré avoir été expropriés de leurs terres agricoles sans leur consentement préalable. Ces expropriations ont souvent été réalisées sans consultation adéquate des communautés locales, et les compensations offertes ont été jugées insuffisantes par plus de 65 % des personnes concernées. En effet, dans de nombreux cas, les compensations ont été uniquement financières, ce qui n'a pas permis aux communautés de retrouver une stabilité économique. Les indemnités versées étaient perçues comme non équitables et insuffisantes pour remplacer la terre perdue. Parmi ceux qui ont reçu une compensation foncière, beaucoup ont rapporté ces sommes ne couvrent pas la valeur réelle de leurs terres et ne permettent pas de reconstruire une base économique solide (85 % des déplacés). De plus, très peu de personnes ont bénéficié de compensations en nature, comme des terres de remplacement.

N°	Opinions sur les compensations	Pourcentage %
01	Satisfaction suffisante	2
02	Satisfaction insuffisante	85
03	Autres	13

Source : Enquête de terrain, 2025

Impact social des expropriations : Les personnes déplacées ont vu leurs conditions de vie se dégrader après avoir été expropriées de leurs terres. Les nouveaux sites de logement sont souvent mal équipés, avec peu d'accès à des infrastructures de base telles que l'eau potable, l'électricité ou les services de santé. Cette situation a généré un sentiment d'injustice et frustration parmi les populations déplacées, avec 75 % des répondants affirment que leur qualité de vie détériorée après leur déplacement. Le déplacement a aussi créé des disparités économiques, notamment entre ceux qui ont été déplacés à des sites relativement proches des anciennes terres et ceux qui ont été relogés dans des terres plus éloignées. Ceux qui se trouvent éloignés des sites agricoles ont eu plus de difficultés à maintenir leurs activités économiques, ce qui a accentué leur vulnérabilité économique.

Gestion foncière et gouvernance locale : L'étude a révélé un manque de transparence et de communication insuffisante entre les autorités locales, les entreprises pétrolière et les communautés locales. Seulement 30 % des répondants ont indiqué avoir été informés de manière adéquate sur le processus d'expropriation et les compensations. Les autorités locales ont été perçues comme ayant peu de pouvoir face aux entreprises pétrolières. Beaucoup d'acteurs locaux se sont plaints de leur impuissance à imposer des normes équitables en matière de gestion foncière. Le manque de mécanismes de contrôle et de rendement des comptes a été cité par 65 % des acteurs locaux et des ONG impliquées dans le suivi des projets extractifs.

Conflits fonciers et tensions sociales : L'une des principales causes des conflits fonciers relevées dans l'étude réside dans le manque de consultation des populations locales avant les projets d'extraction. Le sentiment d'injustice et de marginalisation parmi les communautés et les autorités affectées par l'expropriation a exacerbé les tensions sociales. Plusieurs conflits ont éclaté entre les communautés et les autorités locales sur la question des compensations et du respect des droits fonciers. De nouveaux acteurs, tels que des entreprises privées et des intermédiaires fonciers, ont été identifiés comme ayant un rôle dans les manœuvres spéculatives autour du site pétrolier. Ces acteurs ont créé de nouvelles sources de conflits en s'immisçant dans les processus fonciers, souvent en excluant les communautés locales des négociations.

3.2. Discussion

Les résultats de cette étude montrent que la gestion foncière dans le site pétrolier de Doba présente de graves lacunes qui impactent à la fois les populations locales et la gouvernance foncière. Ces lacunes ont des répercussions non seulement sur l'équité sociale, mais aussi sur le développement économique et environnemental de la région. La gestion des expropriations a montré une forte déconnexion entre pratiques juridiques formelles et les réalités locales. L'absence de compensations adéquates a généré une situation d'injustice économique et sociale pour les communautés, accentuant la pauvreté et la vulnérabilité. Cette situation révèle une insuffisance de régulation dans la mise en œuvre des politiques foncières et la nécessité d'établir

des mécanismes de compensation plus équitable. Les tensions observées entre les communautés locales, les autorités et les entreprises pétrolières découlent d'une gouvernance foncière opaque et d'une mauvaise gestion des droits fonciers. Le manque de consultation préalable, d'information et de transparence dans les négociations foncières alimente les conflits et complique la résolution des tensions. Les conflits autour de la gestion des terres sont exacerbés par le fait que les droits coutumiers ne sont pas suffisamment pris en compte, laissant les communautés sans protection juridique adéquate. Le manque de transparence et d'implication des autorités locales dans la gestion foncière a conduit à une instabilité sociale et politique. La gouvernance foncière dans le secteur pétrolier doit être repensée pour inclure des mécanismes participatifs et transparents. Les autorités locales doivent être renforcées pour garantir que les droits fonciers des communautés soient respectés et que les entreprises pétrolières agissent dans un cadre légal clair et équitable.

En bref, les résultats obtenus soulignent la nécessité de réformer en profondeur la gestion foncière au Tchad, particulièrement dans le contexte des grands projets d'exploitation des ressources naturelles comme le pétrole. Pour garantir une gestion équitable et durable des terres, il est impératif de mettre en place des politiques foncières plus inclusives et transparentes, qui tiennent compte des droits des communautés locales et assurent une compensation juste et adéquate. De plus, un dialogue renforcé entre les communautés locales est essentiel pour éviter l'escalade des conflits et favoriser un développement socio-économique harmonieux dans les régions pétrolières comme Doba.

4. Propositions

Sur base des résultats de l'étude et des défis identifiés, plusieurs recommandations sont proposées pour améliorer la gestion foncière dans le site pétrolier de Doba et garantir une meilleure insertion sociale et économique des communautés locales tout en respectant leurs droits fonciers et environnementaux. Ces recommandations sont entre autres :

- Renforcement des mécanismes de compensation : adopter une

compensation juste et équitable et garantir la transparence dans le processus de compensation.

- Amélioration de la gouvernance foncière dans le but de renforcer les capacités des autorités locales, de mettre en place des mécanismes de gouvernance participative et d'améliorer la régulation foncière et la législation d'un cadre juridique.
- Réduction des conflits fonciers et encouragement de la promotion du dialogue : créer des espaces de dialogue entre les acteurs clés et mettre en place des mécanismes de règlement des conflits.
- Protection des droits des communautés et respect des normes internationales : respecter les normes internationales en matière de droits fonciers et assurer la protection juridique des terres coutumières.
- Sensibilisation et éducation sur la gestion foncière : lancer des campagnes de sensibilisation et former les acteurs communautaires et les leaders locaux.

En bref, la gestion foncière dans le site pétrolier de Doba nécessite une révision en profondeur des politiques actuelles, avec un accent particulier sur la justice sociale et le respect des droits fonciers des communautés locales. Pour garantir un développement durable, il est crucial que l'Etat tchadien, les entreprises pétrolières et les communautés locales travaillent ensemble pour améliorer les processus de compensation, renforcer la gouvernance foncière et résoudre les conflits de manière équitable et transparente. En mettant en œuvre ces recommandations, il sera possible de réduire les tensions, d'améliorer les conditions de vie des populations locales et de créer un modèle de gestion foncière plus juste durable.

Conclusion

De tout ce qui précède, l'étude de la gestion foncière dans le site pétrolier de Doba met en lumière les nombreux défis auxquels sont confrontées les communautés locales face aux projets d'exploitation pétrolière. Le processus d'expropriation, souvent effectué sans consultation adéquate, et les compensations insuffisantes ont exacerbé

les inégalités sociales et économiques, créant des tensions entre les populations affectées, les autorités locales et les entreprises pétrolières. Il est évident que la gestion foncière dans cette région nécessite des réformes profondes pour garantir que les droits fonciers des communautés soient respectés et protégés. La mise en place de mécanismes de compensation justes, de mécanismes de gouvernance participative et de mécanismes de résolution des conflits, permettent de réduire les tensions et de favoriser un développement socio-économique durable. De plus, il est crucial que le gouvernement tchadien renforce la gouvernance foncière, en veillant à ce que les entreprises respectent les normes internationales en matière de droits fonciers et que les autorités locales disposent des ressources nécessaires pour gérer efficacement les expropriations et les compensations. La transparence dans le processus de gestion foncière est essentielle pour garantir une justice sociale et une inclusion des communautés locales dans le développement économique lié à l'exploitation des ressources naturelles. Ainsi, bien que les défis restent nombreux, une gestion foncière plus équitable, basée sur la consultation et la participation des communautés locales, est essentielle pour assurer un avenir plus stable et harmonieux pour les habitants du site pétrolier de Doba.

Bibliographie

BAKKER, Edwin. & al., 2017. Gouvernance foncière et droits des communautés locales d'Afrique : perspectives et défis. *Revue des Sciences Sociales et juridiques*, 22(4), 110-125.

FRIEDMAN, Sam, 2014. L'impact des projets pétroliers sur les droits fonciers des communautés au Tchad. *Journal des Etudes sur les Ressources Naturelles*, 15(2), 34-49. LAVIGNE Delville, 1998. *Quelles politiques foncières en Afrique noire rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité*, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala, 744 p.

LAVIGNE Delville & al., 2001. L'accès à la terre par les procédures de délégation foncière (Afrique de l'Ouest rurale), IIED, Londres, GRET et IRD, Paris.

LAVIGNE Delville, 2003, « When Farmers Use “Pieces of paper” to Record Their Land Transactions in Francophone Rural

Africa », in Benjaminsen T.A. et Lund Ch., eds, *Securing Land Rights in Africa*, Bonn, Franck Cass/EADI.

LAVIGNE Delville & al. , 2004. « Un contrat social pour les politiques foncières », *POUR*, n°184.

LE BRIS Etienne, LE ROY Etienne, & Mathieu Paul., 1991. *L'appropriation de la terre en Afrique noire, manuel d'analyse et de gestion foncières*, Karthala.

LE MEUR Pierre-Yves., 2008. « Communautés imaginées et politique des ressources naturelles », in Méral P., Castellanet C. et R. Lapeyre, *La gestion concertée des ressources naturelles. L'épreuve du temps*, Paris, Karthala, pp. 289-301.

ORGANISATION DES NATIONS UNIONS POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 2012. *Principes directeurs sur les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires*. Organisation des Nations Unions pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Rome, Italie.

LE ROY Etienne, 1998. « Les orientations des réformes foncières en Afrique francophone depuis le début des années 90 », in Lavigne Delville Ph. (dir.), *Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ?* Paris, Karthala, pp. 383-389.

LE ROY Etienne, 2003. « Actualité des droits dits « coutumiers » dans les pratiques et les politiques foncières en Afrique et dans l'océan Indien », in *Cahiers d'Anthropologie du Droit, Retour au foncier*, LAJP/Karthala.

Lemoine, DOMINIQUE., & Oumarou, MOHAMADOU, 2015. *Expropriation des terres et conflits fonciers dans les régions pétrolières au Tchad*. Presse Académique, N'Djaména, Tchad.

Savané, MOHAMED, 2016. *Le secteur pétrolier et ses impacts socio-économiques : une analyse des expropriations dans le bassin de Doba*. *Revue des Sciences et Technologies*, 27(3), 85-100. World Bank, 2013. *Land Governance Assessment Framework : Identifying and addressing governance Changes in Land Mangement*. Washington, DC, World Bank.

SOCIETE TCHADIENNE DES MINES ET DU PETROLE, 2019. *Rapport annuel sur l'exploitation pétrolière au Tchad*. Ministère des Ressources Minières et Pétrolières, N'Djaména, Tchad.

TCHAD, Gouvernement du 2020. Le cadre juridique de la gestion foncière au Tchad : législation et réformes en cours. Journal officiel du Tchad.

TSHIBAMBA, François, 2018. La gestion foncière dans les zones extractives : défis et solutions en Afrique Centrale. Revue des Etudes Africaines, 45(1) ; 72-92.

Mathieu P. et Freudenberger M., 1998. « La gestion des ressources de propriété communautaire », in Lavigne Delville Ph. Quelles politiques foncières en Afrique rurale, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala.

Merlet Michel & al., 2006. « États et sociétés civiles, accès à la terre et développement rural », document pour la conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (ICARRD), FAO, janvier 2006, 30 p.

MERLET Michel, 2002. « Politiques foncières et réformes agraires, Cahier de propositions », Réseaux Agriculture paysanne et mondialisation (APM), IRAM.

MERLET Michel. et al., 2007. La SAFER, un mécanisme original de régulation des marchés fonciers, AGTER. Millennium Project, Task Force 8, 2003, « Securing Land Tenure and Land Issues », Interim Report, chapitre 3.

Ministère des Affaires étrangères, 2007. Stratégie Gouvernance de la coopération française.

OCDE, 2005. « Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Renforcer ensemble l'efficacité de l'aide au développement », Paris, 28 février-2 mars 2005..

Quand J'étais Chanteur, 2006. « Towards a Harmonised Set of Land Indicators: Preliminary Action Plan », World Bank, Millenium Challenge Corporation.

RAYNAUT Claude, 1997, Sahels, diversité et dynamiques des relations sociétés-nature, Karthala, Paris, pp. 285-313.

RENARD Vincent, 2002. « L'improbable convergence des systèmes fonciers : de la difficulté de transférer des outils de politiques foncières d'un pays à un autre », in Études foncières, n° 100, 2002.

Rocheude ANDEOL, 1998. « Décentralisation, acteurs locaux et fonciers ; mise en perspective juridique des textes sur la décentralisation et le foncier », Ministère délégué à la Coopération et à la Francophonie, polycopié, 230 p.

Stratégies locales pour la prévention de l'insécurité routière à Koudougou.

Roger Sylvain BONKOUNGOU

Université Norbert ZONGO-LABOSH

rsbonk@gmail.com

Sylvestre BAMA

Doctorant-Université Norbert ZONGO- LABOSH

bamasylyvestre818@gmail.com

Résumé

Avec le développement des moyens de transport et l'urbanisation sans cesse croissante, se déplacer en ville devient de plus en plus difficile avec des risques d'accidents élevés notamment dans les pays à faibles revenus. Cette étude vise à déterminer les stratégies de résilience pour la réduction des accidents de la route et l'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Koudougou. Pour aboutir aux résultats, une méthodologie combinant données quantitatives et qualitatives issues de la revue de littérature et enquêtes de terrain a été utilisée. L'étude révèle que face à la problématique de l'insécurité routière, population locale, autorités municipales, associations et personnes-ressources œuvrent en faveur d'une mobilité urbaine à travers plusieurs actions.

Mots clés : Mobilité, accident, résilience, solution, Koudougou

Abstract

With the development of means of transport and ever-increasing urbanisation, getting around town is becoming more and more difficult, with the risk of accidents rising, particularly in low-income countries. This study aims to identify resilience strategies to reduce road accidents and improve urban mobility in the city of Koudougou. A methodology combining quantitative and qualitative data from the literature review and a field survey was used to arrive at the results. The problem of road insecurity, the local, population, municipal authorities, associations and resource persons are working improve urban mobility through a number of actions.

Keywords : mobility, accident, resilience, solutions, Koudougou

Introduction

Le phénomène urbain est certes embryonnaire dans la région du

centre-ouest et plus particulièrement dans la ville de Koudougou, mais il connaît un développement sans précédent. En effet, au dernier RGPH de 2019, la population urbaine du centre-ouest était estimée à 272 221 habitants. La ville de Koudougou qui est la capitale régionale comptait 160 239 habitants, ce qui correspond à 58,86% de la population urbaine de la région. Ce même chiffre représente 3% de la population urbaine nationale et classe la ville en troisième position après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avec respectivement 2 415 266 (45,1%) et 904 920 (16,9%) d'habitants. (INSD, 2019, p. 37). Cette population urbaine relativement élevée est source de nombreux enjeux dont, l'insécurité routière figure en bonne place. En effet, les populations de Koudougou éprouvent de plus en plus des difficultés dans leurs déplacements du fait de la localisation de la plupart des infrastructures au centre-ville. Ainsi une importante partie de la population est obligée de se déplacer quotidiennement pour aller y travailler, s'éduquer, se soigner ou s'approvisionner en produits manufacturés. Aussi, il faut noter que les voies de la ville de Koudougou connaissent une dégradation et sont de plus en plus étroites du fait de la croissance démographique. Ce qui entraîne de nombreux problèmes de mobilité urbaine dont les accidents de circulation aux multiples conséquences. Bien que la décennie d'action pour la sécurité routière soit en cours depuis 8 ans, le nombre de décès est resté élevé et aucune amélioration significative n'a été constaté (Aude NIKIEMA et al, 2023, p.212). Selon l'OMS (2015), dans les pays à faibles et moyens revenus, le nombre de décès par accident de la route connaît une augmentation. La catégorie des villes moyennes du Burkina-Faso à laquelle appartient Koudougou connaît de plus en plus un développement fulgurant aux multiples enjeux dont les accidents de circulations constituent une épineuse question à laquelle population locale et autorités municipales doivent trouver des réponses urgentes. Ainsi, nous nous posons la question suivante : quelles sont les stratégies de résiliences apportées par les populations locales et les gestionnaires urbains pour faire face à la crise de l'insécurité routière que connaît la ville de Koudougou ?

Cette question principale, induit deux (03) questions secondaires que nous formulons comme suit :

- ✓ Quelle sont les actes de résilience déployées par les populations locales face aux accidents de circulation ?
- ✓ Quelles sont mesures prises par les autorités municipales pour répondre à la crise liée à l'insécurité routière ?
- ✓ Quelles sont les limites des actions menées. ?

Hypothèses de l'étude

L'hypothèse principale stipule que face à l'insécurité routière grandissante, des stratégies endogènes sont mises en place par la population locale.

De cette hypothèse découlent les hypothèses secondaires suivantes :

- ✚ Les stratégies endogènes de résilience développées par les populations locales ont à la fois des effets positifs et négatifs sur les accidents de la route dans la ville de Koudougou.
- ✚ Les politiques mises en place par les autorités locales de Koudougou face à la crise de l'insécurité routière sont en deçà des attentes des citoyens et répondent peu aux exigences urbanistiques
- ✚ L'ensemble des actions menées contre l'insécurité comportent des limites

Objectifs de l'étude

Le principal objectif de cette étude est d'analyser les stratégies endogènes de résilience pour la réduction des accidents de la route.

De cet objectif, déclinent les objectifs secondaires suivants :

- ✚ Analyser l'impact des stratégies endogènes de résilience des populations locales sur les accidents de la route dans la ville

de Koudougou.

- ✚ Analyser les effets des actions développées par les autorités municipales en faveur de la mobilité urbaine à Koudougou
- ✚ Examiner les conséquences des mesures prises pour la préservation de la sécurité des populations.

1.1 Cadre d'étude

Le cadre de cette étude est la ville de Koudougou qui compte dix (10) secteurs. Le site de la ville correspond aux coordonnées géographiques 2,37° de longitude ouest et 12,25° de latitude nord (SDAU p.6). L'agglomération urbaine couvre une superficie d'environ 175,6 km², soit 30,27% de la superficie totale de la commune de Koudougou. De façon générale, l'agglomération urbaine n'intègre aucun village rattaché en raison notamment de la taille relativement importante de la ville

De par son statut de capitale régionale, la ville de Koudougou est un véritable pôle d'attraction des populations de la région car elle a une situation de carrefour. En effet, la ville est reliée à la capitale (Ouagadougou) à l'Est par la RN 14 sur une longueur de 40 Km rejoignant la RN 1 longue de 60 Km et à celle de Dédougou à l'Ouest par la RN 14 sur une distance de 137 Km et qui continue au Mali. Elle relie la commune rurale de Sabou au Sud et Yako au Nord par la Nationale 13. Cette même voie continue à Ouahigouya. Elle est reliée à la commune urbaine de Réo au Sud-Ouest par la RN 21 et continue jusqu'à Tougan. Cette situation contribue à une forte mobilité dans la ville.

Carte n°1 Situation géographique de la zone d'étude

1-2- Population d'étude

L'enquête a concerné les populations riveraines des voies primaires et secondaires se situant dans un rayon de 50 mètres. Très proches des voies, elles sont le plus souvent témoins oculaires des accidents et elles peuvent mieux décrire les comportements des usagers de la route. Etant donné que la représentativité des quartiers n'est pas homogène, l'échantillonnage raisonné où typique a été choisi avec l'utilisation d'un questionnaire. Il a consisté à faire un choix en faisant un pas de quatre ménages et le ménage suivant est enquêté jusqu'à obtenir le maximum d'information. En procédant ainsi, un choix d'un membre par ménage a été fait de façon aléatoire. Sur chaque voie, 30 personnes ont été interrogées. Le total fait 210 personnes.

Des entretiens ont été effectués aussi auprès des personnes-ressources chargés de gérer les questions de la mobilité urbaine dans la ville. Il s'agit : du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou, du Directeur Régional de l'Urbanisme, du Directeur Régional des Transports et de la Mobilité Urbaine, du Responsable de la Gare

Routière, du Directeur des Sapeurs-Pompiers, et du Directeur Général de la Police Municipale.

Les conducteurs de taxis aussi bien des deux, trois et quatre roues constituent également une population cible. De ce fait, de façon aléatoire dix (10) chauffeurs des quatre roues, trente (30) des deux roues et vingt (20) des trois roues, soit un total de soixante (60) conducteurs ont été enquêtés.

1-3- Outils de collecte des données

Les données ont été collectées à travers des questionnaires, des interviews et des observations directes sur le terrain. Les données recueillis ont été analysées en utilisant des outils comme :

- ✓ Le logiciel **QGIS 2.18** a été utilisé pour la réalisation des cartes.
- ✓ Le logiciel **Kobocollecte** a permis d'une part à l'élaboration des fiches d'enquête et d'autre part de faire le dépouillement des données collectées.
- ✓ Le téléphone portable a été utilisé pour la prise des photos pour mettre en évidence les accidents observés et l'état des voies.
- ✓ Le logiciel **World 2013** a été essentiel pour la rédaction, la mise en forme et la mise en page de notre travail. Il a permis de gérer les tableaux et générer des graphiques

1-4- Échantillonnage

L'échantillonnage se présente en deux (02) parties. La première partie concerne le cadre spatial, c'est-à-dire géographique ; le lieu où l'étude a été menée. La deuxième partie présente le cadre démographique

1-4-1-Échantillonnage spatial

La présente étude s'est menée autour des voies primaires (03) et secondaires (02) qui touchent presque tous les secteurs de la ville. Ce choix s'explique par :

- Ce sont les zones accidentogènes de la ville de Koudougou. Autrement dit, ce sont les lieux où se produisent en moyenne le plus d'accidents ;
- Leur accessibilité facile c'est-à-dire qu'ils sont desservis par un réseau de voirie praticable ;
- La présence d'équipements et services urbains autour de ces voies qui engendrent des déplacements de populations ;
- Cela permet d'interroger les habitants des secteurs centraux et périphériques

Carte n°2 : Localisation des zones d'enquête

1-4-2- Échantillonnage démographique

L'échantillon n'est pas exhaustivement représentatif à l'ensemble de la population en raison de sa taille, des moyens financiers limités et des contraintes de temps. Au dernier recensement

général de la population et de l'habitat en 2019, la ville de Koudougou comptait 40 688 ménages avec une population totale de 160 239 habitants.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés

Population cible	Effectifs	Pourcentage (%)
RN13	50	18,52
RN14	60	22,22
RN21	30	11,11
D42	20	7,41
D43	20	7,41
Circulaire	30	11,11
Conducteurs	60	22,22
Total	270	100

Source : Enquêtes de terrain

2- Résultats

2.1 Les stratégies locales de réduction des accidents de circulation à Koudougou

Les stratégies locales mises en place par les populations riveraines visent à contraindre les usagers de la route à faire moins de vitesse, à entretenir les voies dégradées et des actions de sensibilisation. Cependant, force est de constater que certaines initiatives prises par la population riveraine sont parfois de source d'accident de la route et causent des dégâts matériels.

2.1.1 La mise en place de ralentisseurs et installation des pneus sur certains carrefours

Pour changer le comportement des automobilistes sur les voies publiques face à la montée en crescendo du nombre des accidents dans la ville de Koudougou, les riverains développent des stratégies. Il s'agit essentiellement de l'érection des ralentisseurs ou dos d'âne communément appelés « gendarmes couchés ». Ce sont des surélévations de chaussée d'environ 10cm, qui occupent, la plupart du temps, la largeur totale de la voie. Les ralentisseurs sont placés dans les six mètres, c'est-à-dire, les voiries tertiaires où les usagers à deux

roues (motocyclettes surtout) font des excès de vitesse. Dans ces endroits également les usagers de la route dégagent de la poussière. Ainsi en érigeant ces ralentisseurs, les riverains pensent réduire la vitesse et la poussière. Cependant, du fait de leur caractère (anarchique), il faut noter que ces ralentisseurs sont parfois source d'accidents car ne respectant aucune norme mais contribuent à réguler la mobilité notamment en réduisant les excès de vitesse. Plusieurs personnes se sont retrouvées à l'hôpital après avoir percutés par mégarde ses ouvrages de fortune. Il n'a aucune signalisation indiquant leur présence dans des distances appropriées. Leur taille est souvent exagérée contribuant à immobiliser certains types de véhicules ou à casser les ponts des véhicules poids lourds. Aussi, faute de feux tricolores et de panneaux de stop à certains endroits, les populations riveraines installent des ronds-points amovibles à l'aide des pneus usés dans l'optique de permettre aux usagers de la route de respecter le code de la route par la rotation. Les images suivantes montrent respectivement un ralentisseur ou casis et une installation de pneus en ronds-points amovibles.

Photo1 : Un ralentisseur de fortune et un rond-point amovible sur une voie tertiaire au secteur 9 de la ville

Cliché : BAMA S., août 2022

2.1.2 Entretien et réparation de de la route

Du fait de la forte concentration humaine avec l'usage de plusieurs de transport dans la mobilité urbaine, les rues de Koudougou

connaissent une dégradation. Cette situation rend périlleuse la mobilité des citoyens. Les populations, riveraines surtout afin de faciliter la mobilité et réduire les cas d'accidents liés à l'état de la voie tentent de boucher les nids de poules avec de la terre. Ces types de réparations sont appelés à disparaître dès les premières pluies sous l'effet du ruissèlement des eaux. Les crevasses ainsi créées peuvent être mortelles pour l'usager non averti.

Photo 2 : Tentative de réhabilitation d'une voie de la ville de Koudougou par les riverains

Cliché : BAMA S., août 2022

Ces nids de poules ont causé de nombreux accidents sur la voie dont nous avons été témoins. Nous avons tenté de la réhabiliter afin de contribuer à minimiser les accidents sur cette voie. Nous savons que les matériaux (ciment et sable) ne sont pas appropriés ; mais l'urgence s'impose. (Propos recueillis auprès d'un riverain de la voie qui mène vers la BNSP/Koudougou)

2.1.3 Une forte sensibilisation aux effets positifs

La ville de Koudougou s'est lancée dans un vaste réseau de sensibilisation compte tenu du nombre croissant des victimes d'accident de la route. Cette sensibilisation se fait par plusieurs canaux. Il s'agit des réseaux sociaux, des médias, des associations et des ONG. À travers les réseaux sociaux comme Facebook, les « Koudougoulais » ont créé un groupe dénommé « circulation de Koudougou ». Ce groupe joue un rôle de veille et de conscientisation de la population quant à la conduite qu'il faut adopter dans la circulation et interpelle parfois sur l'état des voies. Aussi, certaines associations (zéro goutte de sang) organisent des émissions radiophoniques dans le cadre de la sensibilisation des populations. Il faut souligner également la présence d'un centre d'éducation sécuritaire du Directeur Général de la Police Municipale situé au secteur n°5 qui participe à la sensibilisation de la population notamment les jeunes sur la sécurité routière.

2.2 Les politiques des autorités locales

L'amélioration de la sécurité routière est un élément de la qualité de vie en milieu urbain. C'est pourquoi, plusieurs politiques ont été définies par les autorités locales afin d'améliorer la circulation des personnes et des biens et réduire les accidents de la route dans la ville. Ces politiques concernent entre autres la construction et la réhabilitation des routes, l'intervention de la police et les Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS) dans la réglementation de la circulation et la multiplication des panneaux de signalisation.

2.2.1 La construction et la réhabilitation de routes

La ville s'est lancée dans un vaste programme de construction et de réhabilitation du réseau routier visant à améliorer le niveau de la desserte des zones très difficiles d'accès par le biais d'un vaste programme avec leurs partenaires au développement (Banque Mondiale surtout). Ces projets concernent la construction de la circulaire et de la Nationale 14 qui font respectivement 2 fois 7 km et 2 fois 6 km. En dehors de ces voies bitumées, on note que, certaines voies secondaires connaissent une réhabilitation en terre battue. Ce qui

vient rendre la mobilité urbaine de Koudougou plus fluide. Dans l'ensemble, la voirie de la ville est peu entretenue surtout celle secondaire et tertiaire. En saison pluvieuse les voies sont fortement dégradées donc impraticables.

2.2.2 La multiplication des panneaux de signalisation

La ville de Koudougou comptait en 2010 quatre (04) feux tricolores. De nos jours (2024) on dénombre dix (11) feux tricolores et plusieurs panneaux de stop ont été implantés. Ces chiffres sont insignifiants par rapport à la taille de la ville mais ils traduisent une volonté des autorités municipales du rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine de la ville de Koudougou. Aussi, on constate que ces feux tricolores sont régulièrement en panne dans la plupart du lié au délestage occasionnant des accidents de circulation. Face à cette situation, la police et les Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS) sont de plus mobilisés. Les panneaux de stop et les feux tricolores contribuent fortement à réguler la mobilité dans la ville donc à une réduction des accidents de circulation.

2.2.3 L'intervention de la police et des Volontaires Adjoints de Sécurité (VADS) pour réguler la circulation

Afin de réguler la circulation dans la ville de Koudougou aux heures de pointe, l'intervention de la police est constamment sollicitée. C'est aux grandes intercessions qu'ils interviennent le plus. Dans leurs tâches, des VADS apportent leur soutien. Ainsi, ils parviennent à réguler la circulation et à minimiser les risques d'accidents dans la ville. Au total, ce sont soixante-treize (73) VADS que dispose la structure et trente-sept (37) sont mobilisés dans la ville chaque jour aux heures de pointe dans le cadre de la réglementation routière. Aussi, les VADS et la police sont parfois aidés par des volontaires civils pour régler la signalisation car les coupures d'électricité sont fréquentes handicapant l'utilisation des feux tricolores qui fonctionnent grâce à cette énergie.

3- Discussion

Koudougou ville moyenne du Burkina Faso, face à l'insécurité routière peut s'inspirer des actions des autres villes qui ont fait leurs preuves. La question de l'insécurité routière touche toutes les villes du monde mais à des degrés différents et cela en fonction des moyens techniques, financiers et humains. La ville a opté pour plusieurs méthodes et stratégies de résilience face à l'insécurité routière. Elles sont locales ou émanent des actions des autorités communales. En ce qui concerne la sensibilisation, elle est à un impact significatif car les causes des accidents sont dues entre 80 à 90% à des causes humaines. Le centre d'éducation sécuritaire du Directeur Général de la Police Municipale situé au secteur n°5 est un exemple illustratif de l'impact des formations sur la discipline dans la circulation routière. La formation dès le plus jeune âge a des effets sur les comportements en circulation à l'âge adulte (Aude NIKIEMA et al, 2023, p.313). A travers l'introduction de l'Education Civique dans les nouveaux curricula de l'enseignement post-primaire et secondaire, les jeunes élèves de Koudougou bénéficient d'une éducation routière. Dans la ville de Ouagadougou, la sensibilisation a fait ses preuves. C'est le constat que fait BONKOUNGOU S.R., (2019 p.314-315) dans la ville de Ouagadougou avec l'implication de plusieurs associations telles que la Brigade des Jeunes Volontaires pour la Sécurité et l'Education Routière (BJVSER), les Volontaires Communaux pour la Sécurité routière (VCSR). La réduction des accidents dans la ville passe par le décongestionnement de la mobilité urbaine et l'augmentation des feux tricolores et des panneaux de signalisation. C'est pourquoi, les autorités locales de Koudougou se sont lancées dans cette démarche par la construction de la rocade qui fait 2 fois 7 km afin que l'accès au centre-ville (Est-Ouest ou Ouest-Est) ne soit plus conditionné par la RN 14. SANKO D., (2013, p. 91) dans son étude sur la ville de Sédhiou a montré que les autorités locales de cette ville, afin d'améliorer le niveau de la mobilité urbaine ont également mis l'accent sur l'entretien des routes de la ville. La ville de Koudougou, en impliquant les VADS dans la régulation de la mobilité urbaine montre ainsi sa capacité à faire face aux problèmes de l'insécurité routière. La présence des VADS est dissuasive car elle

contraint certains usagers de la route au respect du code de la route dont les feux tricolores et les panneaux de stop. Aussi, dans bien d'autres villes du Burkina Faso, notamment les chefs-lieux de région et de province du pays, on note la présence des VADS et des personnes volontaires dans la réglementation de la sécurité routière. La population riveraine de Koudougou pour réduire les accidents dans la ville installe à l'aide des pneus usés de ronds-points amovibles aux différentes intersections des voies de la ville. Ces résultats concordent avec ceux de IBRAHIMA Aliou et al, (2021, p.89) sur les déterminants des accidents de la circulation routière dans la ville de Ségou. Les auteurs soulignent que face à la persistance des accidents de la route dans la ville, les autorités et la société civile mettent en place des stratégies ; notamment l'installation des ronds-points amovibles. Ils démontrent que cette stratégie a eu un impact considérable sur la réduction des accidents de la route

Conclusion

La ville de Koudougou se caractérise par un accroissement spatial et démographique ; une mauvaise répartition des équipements administratifs, scolaires, sanitaires, etc. d'où la concentration dans les quartiers centraux au détriment des quartiers périphériques. La ville de Koudougou, malgré son statut de ville moyenne, offre encore un désolant spectacle en termes d'accident de la route. Cette situation a suscité une prise de conscience au niveau de la population et des autorités eu égard des conséquences néfastes (dégâts matériels, blessures légers et graves, des pertes en vies humaines) qu'engendrent l'insécurité routière. La prise de conscience se traduit par la mise en œuvre d'un certains nombres de politiques (entretien de la voirie, augmentation des feux tricolores, sensibilisation) et mesures sauvages et répressives contre les usagers par les populations vivant le long des grandes voies routières. L'Etat doit de manière urgente suppléer ces initiatives locales qui bien que louables sont elles mêmes des sources d'accidents car non réglementées.

Bibliographie

ACHIOU Sihem, FERHAT Ferial, HABTICHE Kahina et

KESSASSI Lydia (2017).: *la mobilité urbaine : enjeux et perspectives (cas de la ville de Bejaia)*, mémoire de master en Architecture et Urbanisme, option Architecture et territoire, Université Abderrahmane Mira-Bejaia, 126 Pages

AGBOATI Ayawa Enyonam (2011): *Mobilité dans le transport public de voyageurs sur l'axe Dakar-Pikine*, Mémoire de Master en transport et logistique, université de CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, 80 pages

AKIBE Anoussé Ambroisine (2015): *Dynamique spatiale et environnementale de la ville de Koudougou*, Mémoire de Master, SIG appliqué à la gestion de l'environnement et du développement Durable, Université Ouaga I Joseph KI ZERBO, 120 pages

Aude NIKIEMA, Emmanuel BONNET (2023): *Les traumatismes routiers en Afrique de l'Ouest. L'épidémie oublié*. Edition science et bien commun. 38 pages

Aude NIKIEMA, Emmanuel BONNET, Salifou SIDBEGA et Valéry RIDE. (2017) « Les accidents de la route à Ouagadougou, un révélateur de la gestion urbaine ». ©*Lien social et politiques, santé et politique urbaine*, n°78, pp. 89-111.

BAMA Sylvestre (2024): *Dynamique urbaine et insécurité routière dans les ville moyennes du Buurkina Faso : cas de la ville de Koudougou*, mémoire de master, université Norbert Zongo, 103 pages.

BAMAS Stanislas. (1995) *Deux roues et transports collectifs à Ouagadougou : à la recherche d'une articulation*. Thèse de Doctorat de Géographie, Université Bordeaux III, France, 303 pages.

BONKOUNGOU Roger Sylvain (2019): *Aménagements urbains et insécurité routières à Ouagadougou, Capitale du Burkina Faso* ; Thèse de Doctorat de Géographie, Université Ouaga 1, Pr Joseph KI-ZERBO, 413 pages.

BOUGUEROUA Mariem et CARNIS Laurent. (2018) *Insécurité routière et développement économique : analyse du cas algérien*. Rapport, Recherche Transports Sécurité, (RTS) IFSTTAR, 13pages.

DOUDOU Sanko (2013): *La mobilité et le transport dans la commune de sedhiou*, mémoire de Master II de Géographie, aménagement du territoire, décentralisation et de développement local, Université CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, 111 pages

Haidar Mahran (2014) : *L'intégration de la sécurité routière dans l'action locale: influence de la hiérarchisation du réseau sur le risque*, Thèse de Doctorat de Géographie, université Paris-Est, 275 pages.

Hemchi Hassane Mahamat (2015) : *Mobilités urbaines et planifications : le cas de N'DJAMENA*, thèse de doctorat université de Montaigne-Bordeaux III, 476 pages

Ibrahima Aliou, DOUMBIA Siaka, SISSOKO Sounko, TOURE Moussa, COULIBALY Amadou, SOIBA Alhousseini (2021) : *Les déterminants des accidents de la circulation routière dans la ville de Ségou (Mali)* : Revue Espace, Territoire, Sociétés et Santé, 4(8), 79-92

Kabre Théophile 2^e jumeau (2016) : *Les conséquences socio-économiques des accidents de la route et leur prise en charge au Burkina Faso : cas de Ouagadougou*. Mémoire de Master de recherche en géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 77 pages

Kafando Yamba (2006) : *Transport urbain et santé des populations : le cas de Ouagadougou (Burkina Faso)*. Mémoire de DEA, Université d'Abomey Calavi. 95 pages

Konsegre Hortense (2007) : *les transports urbains de Koudougou*. Mémoire de maîtrise, Université de ouagadougou, 92 pages.

Mane Ousseynou (2019) : *Les accidents de la circulation dans la commune de Mbour au Sénégal : Etat des lieux et perspectives de solutions*, mémoire de Master de Géographie, transport et mobilité durable dans les villes africaines, Université Senghor, 79 pages

Mane Ousseynou (2019) : *Les accidents de la circulation dans la commune de Mbour au Sénégal : Etat des lieux et perspectives de solutions*, mémoire de Master de Géographie, transport et mobilité durable dans les villes africaines, Université Senghor, 79 pages.

N'Guessan Kouassi Anselme, Kassi-Djodjo Irène. (2021) : « causes et occurrences des accidents de le route en 2019 dans la commune de Port-Bouët (côte d'ivoire) » *Revue espace, territoires, société et santé*, vol 4 n°8, pp107-120

Sangala Stephen Elmer (2015) : *Problématique de la mobilité urbaine et de l'insécurité routière à Dakar : cas des accidents des usagers de deux roues-motorisées*, mémoire de master1, Ecole

Supérieure d'Economie Appliquée option Aménagement du territoire, Environnement et gestion urbaine, 132 pages

SAWADOGO John Emmanuel (2015) : *Evolution spatio-temporelle des accidents de la route dans la ville de Bobo-Dioulasso*.

Mémoire de master, Université de Ouagadougou, 90 pages

SORE Oussény. (2004) : *La problématique des accidents de circulation à Ouagadougou*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 93 pages

WILSER Dominique (2008) : *l'insécurité routière dans les villes frontalières du sud et sud-ouest du Burkina Faso* 73 pages.

Profils sociodémographiques et connaissance de la variole du singe (MPOX) par les populations de N’Gattakro, Côte d’Ivoire.

1-Téya KOIUAME

sociologue de la santé, Chargé de Recherches
Centre d’Entomologie Médicale et Vétérinaire (CEMV)
Université Alassane Ouattara (UAO)
ktguillaume77@gmail.com

2-Arsène Mossoun Mossoun

Biologiste en Physiologie Animale, Phytothérapie et Pharmacologie, Enseignant-
Chercheur au Laboratoire d’Endocrinologie et Biologie de la reproduction,
Département des Sciences et Technologie
Université Alassane Ouattara /UAO
mossounarsene@uao.edu.ci.

Résumé

L’étude a analysé l’impact de l’âge, le genre, le niveau d’instruction et la situation socioéconomique, sur le niveau de connaissance du Mpx dans le quartier de N’Gattakro à Bouaké. Elle s’est appuyée sur le modèle des croyances en santé (Health Belief Model) et le cadre des déterminants sociaux de la santé de l’OMS. C’est une étude transversale, descriptive et analytique, adossée aux méthodes quantitatives (135 ménages) et qualitatives (8 leaders communautaires et professionnels de santé). A terme, des associations entre profils sociodémographiques et niveau de connaissance sur le mpx ont été identifiées. Au plan du genre, les femmes (62,3%) détiennent plus d’informations que les hommes, en raison de leur disponibilité pour les campagnes de sensibilisation. Suivant l’âge, les jeunes (16-25 ans) montrent un intérêt limité, banalisant la maladie. Les personnes de 25 ans et plus (52,5%) sont plus engagées. Le niveau d’étude n’a pas d’influence positive significative. La connaissance moyenne est faible (23,7%) à tous les niveaux, de l’illettré au supérieur. Le faible revenu et la précarité économique sont des freins majeurs. La priorité est la recherche de revenus, au détriment de l’information sur une maladie perçue comme non menaçante voire inexistante. La connaissance de la maladie est globalement faible, quelle que soit la caractéristique sociodémographique considérée. La perception locale associe l’absence de cas tangible à Bouaké et la méfiance envers les institutions sanitaires, deux obstacles centraux à l’acquisition d’informations. Les résultats sur le faible intérêt des jeunes et l’influence limitée du niveau d’instruction vont à l’encontre de certaines études menées dans d’autres contextes (Iran, Chine, Arabie Saoudite), d’où, l’adaptation des stratégies au contexte local. En conclusion, la lutte contre le Mpx ne peut être uniquement médicale. Elle doit intégrer une compréhension des réalités sociales et comportementales. Ainsi, la conception d’interventions de communication ciblées sur les groupes vulnérables (jeunes, hommes, populations précaires) et

Abstract

The study analyzed the impact of age, gender, education level, and socioeconomic status on the level of knowledge about Mpox in the N'Gattakro neighborhood of Bouaké. It was based on the Health Belief Model and the WHO's social determinants of health framework. This was a cross-sectional, descriptive, and analytical study, utilizing both quantitative (135 households) and qualitative (8 community leaders and health professionals) methods. Ultimately, associations between sociodemographic profiles and the level of knowledge about Mpox were identified. Regarding gender, women (62.3%) held more information than men, due to their greater availability for awareness campaigns. Regarding age, young people (16-25 years) showed limited interest, downplaying the disease. Individuals aged 25 and over (52.5%) were more engaged. The education level did not have a significant positive influence. The average knowledge was low (23.7%) across all levels, from illiterate to higher education. Low income and economic precarity were major barriers. The priority was income generation, at the expense of seeking information about a disease perceived as non-threatening or even non-existent. The knowledge of the disease is generally low, regardless of the sociodemographic characteristic considered. The local perception, which associates the absence of tangible cases in Bouaké with mistrust towards health institutions, constitutes two central obstacles to information acquisition. The results on the low interest among youth and the limited influence of education level contradict some studies conducted in other contexts (Iran, China, Saudi Arabia), hence the need to adapt strategies to the local context. In conclusion, the fight against Mpox cannot be solely medical. It must integrate an understanding of social and behavioral realities. Therefore, the design of targeted communication interventions for vulnerable groups (youth, men, precarious populations) and the integration of the fight against Mpox into broader efforts for poverty reduction and improved education remain imperative.

Introduction

En Afrique, la résurgence et l'expansion géographique du mpox (variole du singe) constituent une préoccupation croissante de santé publique. Cette maladie a été initialement observée chez les primates en 1958 et chez l'homme, en 1970, en RDC (CDC Afrique, 1958 et 1970). Cette zoonose fait ravage dans le monde, particulièrement, en Afrique centrale, avec la RDC comme pays foncièrement touché, depuis 2024. En effet, ce pays a enregistré plus de vingt milles (20 000) cas suspects et environ six cents (600) décès (OMS/MSRDC, 2024).

A l'instar de la RDC, l'Afrique de l'ouest, notamment la Côte d'Ivoire a enregistré 43 cas confirmés de mpox répartis dans 20 des 113 districts sanitaires du pays (OMS/ MSHP-CI, 2024). Ainsi, cette situation du mpox en Afrique a suscité tant de réflexions en ce qui concerne les facteurs de son expansion dans cette région du monde.

L'étude de Schmidt-Sane, M., Abbas, S., et al. (2022) met l'accent sur les dimensions sociales et comportementales essentielles pour une réponse de santé publique efficace contre cette maladie. A ce propos, elle a identifié des chaînes de transmission interhumaine plus longues dans les régions non endémiques, souvent, à travers un contact physique étroit et intime, y compris au sein de réseaux sexuels. Elle souligne toutefois que la transmission n'est pas limitée à ces réseaux. Les auteurs recommandent des stratégies qui évitent de cibler uniquement les "groupes à risque" pour ne pas alimenter la stigmatisation. Ils insistent sur l'importance d'une forte implication communautaire et de la confiance pour une recherche des contacts efficaces. La communication des risques doit être claire, précise et adaptée au contexte. Cette étude confirme aussi que l'étude identifie que les personnes vivant avec le VIH non traité pourraient être particulièrement vulnérables et présenter des formes plus sévères de la maladie. Bien plus, cette analyse note que l'émergence du mpox est liée à des facteurs interconnectés, notamment le changement climatique, l'exploitation forestière, les conflits géopolitiques et l'immunité collective déclinante contre les orthopoxvirus après l'arrêt de la vaccination antivariolique.

Bref, le message central de cette étude est que la lutte contre le mpox ne peut se fonder uniquement sur des mesures médicales et doit intégrer une compréhension profonde des contextes sociaux, des comportements et des dynamiques communautaires pour être efficace, équitable et éviter des dommages sociaux collatéraux.

Dans le même sens, l'étude de Camille B. et Arnaud F. (2024), révèle des résultats aussi importants. En effet, trois axes, notamment les facteurs socioéconomiques et écologiques, les perceptions locales et histoire, et enfin, la surveillance et la saisonnalité du mpox déterminent leur observation. Au plan socioéconomique, ces auteurs concluent que les populations lient l'émergence du mpox à des processus de déclin économique, politique et moral. Au plan des perceptions locale et historique de cette maladie, les auteurs relèvent

que les communautés locales ont une compréhension assez faible des dynamiques environnementales et sociales qui favorisent son émergence. Pour eux, il importe d'intégrer les savoirs locaux dans les approches de santé publique notamment le "*One Health*" plutôt que de les négliger. En termes de surveillance et de saisonnalité, ces chercheurs affirment que le risque de transmission zoonotique du mpox est saisonnier dans les régions avec un cycle sec/humide, avec une saison à haut risque d'août à mars. Il est donc nécessaire pour eux, d'identifier au préalable les périodes à haut risque liées aux activités humaines, à savoir la chasse, les brûlis, et la collecte de chenilles, permettant d'améliorer les stratégies de prévention et de surveillance. David Q. (2012), de son côté, a travaillé sur le processus de "spillover" ou "saut interspécifique", qui est le mécanisme par lequel un pathogène animal, comme le virus du mpox, passe et s'adapte à l'être humain. Il parvient d'abord, que de nombreuses maladies émergentes, telles que le VIH ou l'Ebola, proviennent de pathogènes qui ont franchi la barrière des espèces à partir d'animaux sauvages. Ensuite, son analyse met en avant les activités humaines qui favorisent ces sauts, comme la déforestation, la chasse à la viande de brousse et la promiscuité avec la faune sauvage. Enfin, il déduit que "Spillover" offre une perspective écologique selon laquelle la santé humaine est inextricablement liée à celle des écosystèmes et des autres espèces animales. Par ailleurs, l'étude de Ousmane D. C et Celine K. (2023), se penche sur le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés de Bouaké concernant la variole du singe. Ils montrent que bien que des campagnes médiatiques aient été mises en place, elles ont principalement ciblé les zones urbaines, laissant une grande partie de la population rurale sans accès à une information adéquate. C'est pourquoi, ils préconisent une approche plus inclusive, utilisant les radios communautaires et les groupes locaux de discussion pour renforcer l'impact des campagnes d'information. En effet, l'article soulève les inégalités d'accès à l'information, mais il ne prend pas suffisamment en compte l'effet de la désinformation qui circule également par le biais des réseaux sociaux, ce qui est fondamental dans le contexte actuel.

Contrairement aux études précédentes, la leur explore la problématique des connaissances sur le mpox. Cependant, elle

n'établit pas le lien entre les caractéristiques sociodémographiques et ces connaissances pour rendre compte de l'émergence du mpox.

Ce qui constitue ici la préoccupation majeure de la présente étude dont le problème de recherche est l'influence des caractéristiques sociodémographiques sur l'acquisition des connaissances liées au mpox à Bouaké. Dès lors, cette étude se donne de répondre aux questions suivantes :

Dans quelles mesures les profils sociodémographiques des populations influencent -elles la connaissance de la variole du singe (mpox) à N'Gattakro, dans la commune de Bouaké ? Spécifiquement :
-Comment l'âge et le genre impactent-ils l'acquisition des connaissances sur la variole du singe à N'Gattakro, à Bouaké ?

-En quoi le niveau d'étude et la situation socioéconomique constituent-ils un handicap à l'acquisition des informations sur le mpox à N'Gattakro, à Bouaké ?

Dans cette dynamique, l'objectif de l'étude est d'analyser l'influence des caractéristiques sociodémographiques sur l'acquisition des connaissances liées à la variole du singe à N'Gattakro, à Bouaké.

Cette étude s'inscrit dans le modèle des croyances en santé (Health Belief Model), le cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (DSS) de l'OMS et l'approche socioculturelle. Le Health Belief Model postule que l'adoption d'un comportement de santé dépend de la perception, à savoir de la susceptibilité voire estimer son risque d'être infecté, de la sévérité, celle de croire que la maladie a des conséquences graves et des bénéfiques ainsi que des barrières vues à travers les avantages perçus contre les obstacles aux actions préventives (Rosenstock, 1974). Dans cette étude, la connaissance du mpox est un prérequis essentiel à ces perceptions. Sans une connaissance minimale de la maladie, de ses modes de transmission et de ses symptômes, les individus ne peuvent ni percevoir leur risque ni évaluer l'utilité des mesures de prévention.

Le cadre théorique des déterminants sociaux de la santé de l'OMS affirme que les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent sont des facteurs fondamentaux de l'état de santé. Notre hypothèse centrale est que la connaissance du mpox n'est pas distribuée de manière aléatoire dans la population, mais est socialement stratifiée. Elle est influencée par des variables sociodémographiques qui déterminent l'accès à

l'information, la capacité à la traiter et le pouvoir d'agir en conséquence.

Le choix de cette position théorique se justifie par le contexte local de Bouaké, une ville où coexistent des réalités urbaines et rurales. La commune de Bouaké, incluant des zones comme N'Gattakro, est susceptible de présenter de fortes inégalités sociales en matière d'accès à l'éducation, aux soins et à l'information. En ciblant spécifiquement les profils sociodémographiques, cette étude va au-delà d'un simple constat sur le niveau général de connaissance. Elle cherche à identifier les "angles morts" de l'information et les groupes vulnérables spécifiques qui pourraient être ignorés par les campagnes de sensibilisation génériques. En un mot, cette théorie permettra de montrer comment la situation professionnelle et matrimoniale ainsi que d'autres facteurs sociodémographiques influencent l'accès à l'information et la compréhension de la maladie.

En définitive, cette position théorique postule que comprendre "qui sait quoi" est la première étape indispensable pour concevoir des interventions de communication et de prévention équitables, ciblées et efficaces contre le mpox. Elle permet de passer d'une logique de sensibilisation massive à une stratégie de santé publique précise, fondée sur des données probantes et adaptée aux réalités sociales de la population de N'Gattakro.

Quant à l'approche socioculturelle, elle examine l'impact des croyances culturelles, des valeurs et des normes sociales, notamment à travers la religion et l'ethnicité, sur la perception et la compréhension de la variole du singe.

En résumé, l'étude s'ancre dans le modèle des croyances en santé pour explorer comment les perceptions de risque et de gravité influencent les comportements de santé, tout en intégrant le cadre des déterminants sociaux de la santé pour analyser comment les inégalités sociales impactent la connaissance et la compréhension du mpox au sein de la population de N'Gattakro. Elle s'adosse également sur l'approche socioculturelle pour montrer l'influence de la religion et de l'ethnie sur la perception et la compréhension du mpox par les populations de N'Gattakro, à Bouaké.

1. Matériels et méthodes

1.1. Type et méthode d'étude

C'est une étude transversale, descriptive et analytique déterminée par les méthodes quantitative et qualitative.

1.2. Site de l'étude

L'étude a eu lieu à N'gattakro dans la commune de Bouaké.

Source : CNTRL 2014.

1.2. Populations de l'étude

La population cible de l'étude est composée des ménages, des leaders communautaires et des professionnels de la santé

1.3 Echantillon de l'étude

La technique d'échantillonnage adoptée au cours de cette étude est la technique par quota. Le nombre de ménages étant de 2699, nous avons choisi d'interroger 5 % de cette population, soit une population finale de : $5 \% \times 100 / 2699 = 135$ ménages pour le volet quantitatif. Ce choix dépendait du calendrier (7Jours) élaboré pour la collecte des informations et de la disponibilité des ménages à N'gattakro. Outre ces ménages, cinq (5) leaders communautaires et trois (3) professionnels de la santé ont été également interviewés pour le recueil de données qualitatives. Ce qui porte l'échantillon final à : $135 + 8 = 143$ personnes.

1.4 Techniques et instruments de collecte des données

Trois (3) techniques ont été adoptées pour recueillir les informations. Il s'est agi de l'interrogation par questionnaire, de l'administration du guide d'entretien et de l'observation directe par grille. Comme instruments, le questionnaire a permis de questionner les ménages pour disposer de données quantitatives tandis que le guide d'entretien a servi de base pour avoir des données qualitatives auprès des leaders communautaires et des professionnels de la santé. Quant à la grille d'observation, il a été cet instrument qui a permis de repérer à la fois des données quantitatives et qualitatives sans s'adresser à une tierce personne.

1.5 Traitement des données

Au plan quantitatif, les logiciels Excel et Kobotoolbox ont permis d'effectuer des statistiques descriptives afin d'obtenir des fréquences et des moyennes des variables retenues. Des tests analytiques pour illustrer les liens entre profils sociodémographiques et connaissances sur le mpox ont été opérés. Au plan qualitatif, l'analyse de contenu a permis de catégoriser les éléments du corpus issus des entretiens sous forme de thématiques.

1.6. Considérations éthiques

Un consentement éclairé matérialisé par un formulaire signé pour les lettrés et oral enregistré pour les non-alphabétisés. Aussi, s'est-elle caractérisée par une explication claire des objectifs et du droit de retrait. En termes de confidentialité, il a été question d'une anonymisation stricte des participants et des données après transcription.

2. Résultats

2.1 Groupe d'âge, genre et connaissance du mpox à Bouaké

2.1.1 Genre des participants

Hommes et femmes ont pris part à l'étude. Le tableau ci-dessous nous situe sur le degré de participation

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon leurs sexes

Sexe	Effectif	Fréquence (%)
Féminin	84	62,3
Masculin	51	37,6
Total Général	135	100

Source : Enquête sur MPOX, N'Gattakro, 2025

La répartition des enquêtés selon le sexe révèle une prédominance du genre féminin (62,38 %) par rapport au genre masculin (37,62%). Cette représentation élevée de la gence féminine par rapport à la gence masculine montrent que les femmes ont plus d'informations que les hommes sur la variole du singe. Cela se justifie à la fois par rapport à la disponibilité des femmes non seulement aux campagnes de mass mais aussi à celle de proximité, c'est-à-dire à domicile. En revanche, la faible participation des hommes à l'étude se justifie par leur indisponibilité aux différentes séances de sensibilisation, comme le témoigne les propos ci-après : « *En matière de sensibilisation, les*

hommes sont pour la plupart absents des campagnes organisées, surtout les personnes âgées. Même, du côté des jeunes garçons, l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous » (Professionnel de la santé, 38 ans).

Au final, il ressort que les hommes détiennent moins d'informations que les femmes sur le mpox à N'gattakro.

2.1.2 Âge des enquêtés

Les populations interrogées ont un âge reparti en trois tranches d'âge. Le tableau ci-dessous illustre nos propos.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon la tranche d'âge

Tranche d'âge	Effectif	Fréquence (%)
De 16-18	25	17,82
De 18-25	40	29,70
De 25 et plus	70	52,48
Total General	135	100

Source : Enquête sur MPOX, N'Gattakro, 2025

Ce tableau montre que la majorité des personnes interrogées appartiennent à la tranche d'âge de 25 ans et plus, représentant 52,48% de l'échantillon. Cette proportion indique qu'adultes et/ou personnes âgées ont accordé plus d'intérêts à l'étude notamment à la problématique du mpox. À l'inverse, la tranche d'âge de 18 à 25 ans constitue 29,70% de l'échantillon, tandis que celle de 16 à 18 ans en représente seulement 17,82%. Globalement, ces deux (2) tranches d'âges, tout en constituant 47,52 % de l'échantillon, illustrent bien le peu d'intérêt que les jeunes accordent à la variole du singe à Bouaké, précisément à N'gattakro. Ce résultat retient plus l'attention conformément aux propos suivants : « *De nos jours, les jeunes n'ont peur de rien, ils banalisent tout, Pour eux, cette maladie n'existe pas. C'est une imagination des blancs pour nous soutirer le peu d'argent en nous faisant acheter leur vaccin qu'ils vont fabriquer* » (Leader communautaire, 47 ans).

En résumé, plus les individus sont jeunes, moins, ils s'intéressent aux questions de santé. C'est le cas ici de la variole du singe surtout qu'à Bouaké, il n'y a pratiquement pas eu de cas.

2.2 Niveau d'étude, situation socioéconomique et connaissance du mpox à Bouaké

2.2.1 Niveau d'étude et acquisition des informations sur la variole du singe par les populations à N'Gattakro

Le niveau d'instruction est déterminant dans l'acquisition des connaissances sur la variole du singe. Le tableau ci-après évoque les différentes fréquences à l'issue du traitement des données.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon leurs niveaux d'étude

Niveaux \ Cnscs	causes		Symptômes		Prevention		Total	
	Effectif	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)
Non scolarisé	10	2,7	9	2,4	8	2,1	27	19,80
Primaire	5	0,85	7	1,19	5	0,85	17	12,87
Secondaire	25	19,25	32	24,64	20	15,4	77	57,43
Supérieur	5	0,7	4	0,5	5	0,7	14	10
Total General	45	23,5	52	28,73	38	19,01	135	100

Source : Enquête sur mpox, N'Gattakro, 2025

La majorité des enquêtés a le niveau secondaire. Ils sont suivis par les non scolarisés et ceux des niveaux primaire et supérieur. Cependant, la connaissance des causes, des symptômes et des mesures préventives liées à la variole du singe est faible dans l'ensemble à tous les niveaux d'étude soit 23, 74 % en moyenne. On en déduit donc que le niveau d'étude n'a pas d'influence positive sur la connaissance du mpox à Bouaké, précisément à N'Gattakro. Cette situation s'explique par le désintérêt accordé à cette pathologie dont la présence physique a été rare dans la localité, comme en témoignage les affirmations suivantes : « *Personne ne connaît réellement cette maladie parce qu'elle n'a pas été perceptible à vue d'œil ni menaçante* » (Leader religieux, 54 ans).

En mot, le niveau d’instruction n’a pas d’influence majeure sur l’acquisition de connaissances liées au mpox du fait de son inexistence tangible à Bouaké selon les populations locales.

2.2.2 Situation socioéconomique et connaissance du mpox à N’Gattakro (Bouaké)

Le statut professionnel joue un rôle important dans le niveau d’exposition à l’information et dans l’intérêt porté aux questions de santé publique, notamment, à la variole du singe.

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon la profession associée à la connaissance sur le mpox

Profession	Effectif	(%)	Connaissances	Causes		Symptômes		Prévention	
				Eff	(5%)	Eff	(%)	Eff	(%)
Artisans	14	10		3	2,9	6	5,9	5	4,9
Commerçant	28	21		8	7,9	12	11,8	8	7,9
Élève/Étudiant	37	27		17	16,83	11	10,8	9	8,9
Agent privé	22	16		7	3,78	4	2,16	11	5,9
Agent public	15	11		4	1,8	7	3,2	4	1,8
Ménagère	19	14		8	1,3	4	1	7	1,09
Total General	135	100		47	34,5	44	34,8	44	32,4

Source : Enquête sur MPOX, N’Gattakro, 2025

Ce tableau met en évidence une forte représentation des élèves et étudiants suivis, respectivement des commerçants, des agents du privé, des ménagères, des agents du secteur public et enfin des artisans. Cette répartition montre une forte participation de professionnels à cette étude. Cependant, les connaissances relatives aux causes, aux symptômes et mesures préventives de la variole du singe sont relativement faibles. Cette situation s’explique par le faible niveau de revenus des personnes préoccupées à aller chercher le pain quotidien plutôt qu’à aller écouter une campagne de sensibilisation sur le mpox qu’elles considèrent d’ailleurs fictives. Cette perception reste soutenue par les propos ci-après :

« C'est quand tu as le temps que tu vas écouter des campagnes qui parlent d'une maladie qui n'existe pas. Même, la télévision, je ne regarde pas, ce qui est important, c'est comment je vais vendre mes marchandises pour me faire un peu plus d'argent et permettre à ma famille de survivre » (commerçant/ N'gattakro, 42 ans). A ceux-ci, s'ajoutent : « C'est vrai, on parle de mpox, mais quelle est cette maladie qu'on ne voit, on parle de cela seulement. Donc moi, je ne peux pas perdre mon temps, je préfère vaquer à mon travail qui me donne un peu d'argent pour manger » (Agent du privé, 39 ans).

En somme, le faible niveau de revenu associé et l'absence de cas de mpox à Bouaké expliquent le faible niveau de connaissance des populations sur cette maladie.

3-Analyse et discussion

3.1 Les hommes détiennent moins d'informations que les femmes sur le mpox

L'étude révèle qu'à Bouaké, précisément, à N'Gattakro, les femmes détiennent plus d'informations sur le mpox que les hommes. Cela s'explique par le fait qu'en termes de sensibilisation de proximité, elles sont plus accessibles par leur disponibilité dans les ménages contrairement aux hommes qui sont incessamment en mouvement. Bien plus, du fait qu'elles regardent régulièrement les films novelas, elles sont contraintes de suivre les informations sur le mpox à travers spots publicitaires avant l'heure du film. En tout état de cause, l'intérêt qu'hommes et femmes accordent à l'acquisition de l'information sur le mpox dépend aussi de sa survenue réelle dans leur localité. En effet, à Bouaké, la thèse de l'existence du mpox n'a pas encore convaincu les populations qui estiment que cette maladie est une pure invention des blancs qui souhaitent s'enrichir sur le dos des noirs par l'achat de leurs vaccins. Certes, les femmes semblent disposer de quelques connaissances sur le mpox à Bouaké par rapport aux hommes. Cependant, le genre humain, tout sexe impliqué, n'adhère pas entièrement à une hypothèse réelle de sa présence en Côte d'Ivoire,

encore moins à Bouaké. Cette perception justifie d'ailleurs, leur désintérêt pour l'acquisition de connaissances sur cette épidémie qu'ils attribuent à la fiction.

Ce résultat confirme ceux de deux (2) études réalisées en RDC. La première stipule que la maladie du mpox est inventée par les blancs pour stériliser les Congolais via les vaccins ou pour enrichir les compagnies pharmaceutiques (The Guardian, 2024). La seconde conclue que les épidémies sont fabriquées par l'étranger pour affaiblir la santé des Africains et s'emparer des ressources naturelles (The Guardian, 2024). Par ailleurs, le mpox est une "scandémie" créée par une élite pour réduire la population et générer des profits pour "Big Pharma" (The Conversation, 2024).

3.2 Les jeunes s'intéressent peu au mpox à Bouaké

L'intérêt accordé à la connaissance sur le mpox dépendrait aussi de l'âge des individus. Dans le cas de Bouake, l'étude révèle que les jeunes s'y intéressent peu. Comme quoi ce résultat confirme la thèse selon laquelle, plus les individus sont jeunes, moins ils s'intéressent aux questions de santé. En effet, à Bouaké, le mpox a beau être clamé, même dans sa dangerosité, les jeunes sont préoccupés à autres choses. Deux principaux faits expliquent cette attitude.

D'abord, ceux-ci ne croient pas en l'existence de cette maladie et pensent qu'elle serait une manipulation de l'homme blanc pour toujours assujettir les noirs. Ensuite, les jeunes, pour la plupart pense être invulnérable face aux maladies, de sorte qu'en ce qui concerne le mpox, acquérir des informations ne constitue pas une priorité.

Ce résultat rejoint celui d'une étude qui annonce que les jeunes ne considèrent pas spontanément l'acquisition de connaissances sur les maladies comme une priorité, principalement en raison d'un manque d'information sur les risques réels (Ilaka et al., 2024). Il va plus loin pour illustrer qu'un nombre plus important de personnes (54,4%) des interrogées ne connaissaient pas les risques liés au Monkeypox. Ce qui constituait un frein majeur à l'adoption de comportements préventifs. Dans la même dynamique, une étude, réalisée au Ghana, a montré que les jeunes étudiants universitaires ont une faible connaissance du Mpox (59,1 %), et que seul un petit nombre (8,5 %) possède des connaissances exceptionnelles. Malgré cela, leur attitude vis-à-vis du mpox est bonne, en ce qui concerne l'adoption de bonnes pratiques

préventives (Sam, Abdul-Aziz et Dramani, 2025). Contrairement à cette étude, la nôtre montre que non seulement les connaissances sur le mpox sont quasiment faibles mais aussi l'attitude des jeunes est négative face à cette épidémie du fait de leur incertitude liée à celle-ci.

3.3 Niveau d'instruction, inexistence du virus et connaissances sur le mpox

Dans l'acquisition du savoir sur le mpox, le niveau d'instruction joue un rôle important. Cependant, il en résulte que quel que soit le niveau d'étude, la connaissance sur cette maladie est en deçà de la moyenne, à Bouaké. En effet, illettrés comme lettrés ont une connaissance très limitée de cette maladie. Cela est dépendant des croyances ou perceptions associées à l'idée d'un mal fictif que les institutions font croire pour réalité. Il en ressort donc une banalisation de ce mal en lequel aucune vérité ne pousserait les communautés locales à se mobiliser pour obtenir des informations motivant à l'adoption de bonnes pratiques préventives. A contrario de notre étude, l'étude menée en Iran est parvenue au résultat que les étudiants et le personnel universitaire iraniens manquent de connaissances sur le mpox, notamment sur ses symptômes, ses mesures préventives et son traitement. Toutefois, les personnes ayant suivi un enseignement supérieur ont généralement de meilleures connaissances, ce qui indique que l'accès à des sources d'information fiables est nécessaire pour acquérir des connaissances précises (Youssef et al., 2025). Bien avant ce résultat, une étude en chine a illustré que le niveau de connaissance du grand public notamment les étudiants est insuffisant. Ainsi, au regard de ce groupe généralement bien éduqué, l'étude suggère un besoin critique de campagnes de sensibilisation et d'éducation ciblées afin d'améliorer la compréhension des risques et des mesures de prévention (Zhu et al. 2024). De son côté, l'étude de Nguyen et al. (2021) sur la sensibilisation du grand public au mpox dans plusieurs pays, indique que la majorité de la population n'avait pas entendu parler de la maladie, en particulier dans les régions non endémiques. Sur cette base, les connaissances de cette population restent quasiment nulles sur le mpox. D'où les comportements à risques synonymes de transmission de cette zoonose. Diabaté S, (2024) avait, de sa part, évalué les connaissances des travailleurs de la

santé dans les zones à risque et ont mis en évidence une compréhension insuffisante des protocoles de prévention et des signes cliniques du mpox. Ce qui suggère une faiblesse de ces connaissances dont la nécessité impérieuse exige une amélioration. ILAKA et al. (2022) ont, bien plus, analysé les connaissances et les attitudes des communautés rurales face au mpox. Il résulte de cette étude que le niveau de connaissance global concernant le mpox était faible. De fait, un pourcentage élevé de participants ne connaissait pas les aspects fondamentaux de la maladie. Cependant, ils avaient une attitude globalement positive de la maladie et sa prévention, et donc prêts à adopter des mesures préventives et croyaient en la capacité de contrôler l'épidémie. Toutefois, bien que la majorité des participants étaient généralement conscients des symptômes les plus visibles de la maladie, l'on observait beaucoup d'insuffisances dans la connaissance des modes de transmission exacts du virus (en particulier la transmission interhumaine et zoonotique), des populations à risque, ainsi que des mesures de gestion et de prévention. En résumé, si les communautés rurales affichaient une volonté d'agir (attitude positive), leurs lacunes en matière de connaissances sur les détails de la maladie et de sa transmission représentaient un défi majeur pour une riposte efficace de santé publique.

3.4 Faible niveau de revenu associé à la connaissance sur le mpox

A Bouaké, il ressort que la situation socioéconomique constitue un facteur clé dans l'explication du faible niveau de connaissance sur le mpox. En effet, les populations, préoccupées à vaquer à leurs activités économiques sont très peu intéressées par les campagnes de sensibilisation. Considérant aussi que cette maladie n'est qu'un leurre, toute rencontre d'information initiée par les autorités sanitaires connaît très peu de succès.

De ce fait, l'étude conclut que le niveau de connaissances des populations reste toujours faible et s'associe à des comportements à risque qui les exposent à cette épidémie. Au demeurant, n'ayant aucune conscience des causes, des symptômes et mesures préventives liées à la maladie, les individus consomment sans crainte la viande de brousse qui est même devenue la protéine préférentielle au détriment du poisson et de la viande de bœuf et de la volaille par certains ménages.

Ce faible niveau de connaissance sur le mpox lié à la situation économique s'amplifie davantage, du fait de l'inexistence de cas réel de mpox à Bouaké. Du moins, la présence de cette épidémie est restée théorique et sans menace de sorte que l'on ne croit pas à son existence. Perçue comme une imagination du blanc pour sceller davantage la dépendance du noir, le mpox est loin d'être une réalité dans l'entendement de certains ménages à Bouaké.

En établissant un lien entre la situation économique des populations et la connaissance du mpox, notre étude reste l'une des premières réflexions au sein de la littérature. Cependant, par comparaisons, ce résultat converge avec celui de Mehmet Emin Arayici (2025), en Turquie, qui a conclu que malgré une sensibilisation générale élevée, des lacunes importantes dans la connaissance du mpox persistent, notamment chez les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les femmes et les non-professionnels de la santé. Plus loin, son étude associe le faible niveau de revenu et celui de l'éducation qui sont à la base du faible niveau de connaissance sur mpox. Pour lui, le faible revenu et le faible niveau d'éducation limitent l'accès et la capacité à traiter l'information sanitaire, créant une fracture des connaissances. Au demeurant, les personnes à faible revenu peuvent avoir un accès moins fréquent à l'internet, aux médias de qualité, ou aux services de santé où l'information sur le mpox est diffusée. Elles dépendent davantage de canaux de communication informels ou traditionnels, moins précis. En outre, il parvient au fait que le faible niveau d'éducation est directement lié à une faible littératie en santé. Ce qui signifie que les individus ont plus de difficulté à trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information sur la santé (comme la transmission, les symptômes atypiques, ou les mesures de prévention complexes du mpox). Par conséquent, ils sont moins susceptibles d'adopter des comportements protecteurs. Aussi, démontre-t-il que les préoccupations immédiates liées à la pauvreté (logement, nourriture, sécurité de l'emploi) peuvent reléguer l'information sur une maladie, perçue comme un risque lointain ou secondaire, au bas de l'échelle des priorités. Par ailleurs, la pauvreté engendre des barrières matérielles et structurelles qui entravent la connaissance et la prise en charge de la maladie. Les environnements de vie précaires (surpopulation, insalubrité) favorisent non seulement la transmission du mpox, mais rendent également difficile l'application des mesures de prévention

recommandées (comme l'isolement ou l'hygiène stricte), rendant l'information sur la prévention moins pertinente ou applicable. En substance, le faible revenu et l'éducation sont des marqueurs de l'exclusion sociale et de l'inégalité qui limitent à la fois l'exposition à l'information vitale et la capacité d'y donner suite par des actions concrètes.

Conclusion

L'étude menée à N'Gattakro dans la commune de Bouaké met en lumière l'influence significative des caractéristiques sociodémographiques sur la connaissance du mpox parmi les populations locales. Les résultats révèlent des disparités marquées entre les genres, les groupes d'âge, le niveau d'éducation et la situation socioéconomique en ce qui concerne l'accès à l'information sur cette maladie émergente.

Au plan du genre, les femmes (62,38 %) détiennent une connaissance supérieure sur le mpox par rapport aux hommes, en raison de leur plus grande disponibilité lors des campagnes de sensibilisation. Les hommes (37,62 %), souvent absents, montrent un désintérêt pour la maladie, perçue comme une fiction. Au niveau de l'âge, les jeunes (17,82%), en particulier ceux de 16 à 25 ans, affichent un faible intérêt pour le mpox, considérant la maladie comme une manipulation. Cette attitude souligne une tendance générale où les jeunes minimisent les questions de santé. Aussi, bien que le niveau d'instruction soit un facteur théorique d'acquisition de connaissances, les résultats montrent que la connaissance du mpox demeure faible (23,74 %) à tous les niveaux d'éducation. Cette situation est exacerbée par la rareté des cas observés localement, conduisant à une banalisation de la maladie. Concernant la situation socioéconomique, le faible niveau de revenu limite l'accès à l'information et réduit l'intérêt pour les campagnes de sensibilisation. Les populations, préoccupées par des enjeux économiques immédiats, négligent les informations sanitaires, renforçant ainsi leur vulnérabilité face au mpox.

Cette étude souligne la nécessité d'adapter les stratégies de communication et de prévention en santé publique. Il importe d'intégrer des approches qui tiennent compte des réalités locales, notamment en ciblant les groupes vulnérables et en utilisant des

canaux de communication adaptés. La sensibilisation doit aller au-delà des simples campagnes de masse pour inclure des initiatives de proximité, exploitant les réseaux communautaires et les leaders d'opinion.

Portée sur la connaissance du mpox apporte plusieurs contributions sociales significatives, tant au niveau communautaire que pour la santé publique en général. Elle met en lumière le faible niveau de connaissance sur cette maladie au sein de la population, soulignant la nécessité d'une sensibilisation accrue. Cela peut inciter les autorités sanitaires à développer des campagnes d'information adaptées aux spécificités locales. En identifiant les groupes les plus touchés par le manque d'information (jeunes, hommes, populations à faible revenu), Elle permet aussi de mieux orienter les interventions de santé publique, en veillant à ce qu'elles soient inclusives et efficaces. En outre, elle souligne l'importance de mobiliser les leaders communautaires pour faciliter la diffusion d'informations pertinentes et adaptées, renforçant ainsi le tissu social et la confiance au sein des communautés. Elle appelle également à une approche qui intègre les connaissances et croyances locales dans les programmes de santé, favorisant une meilleure acceptation et compréhension des messages de prévention. En mettant en évidence le lien entre les conditions socioéconomiques et l'accès à l'information sur le mpox, l'étude contribue à une meilleure compréhension des inégalités en matière de santé, incitant à des politiques visant à réduire ces écarts. L'étude s'inscrit dans un cadre qui prend en compte les facteurs sociaux, culturels et économiques, promouvant une vision intégrée de la santé qui va au-delà des interventions médicales pures.

En somme, cette étude ne se limite pas à une simple analyse du niveau de connaissance sur le mpox. Elle constitue un appel à l'action pour les décideurs, les professionnels de santé et les communautés elles-mêmes afin de construire des stratégies de sensibilisation plus efficaces et équitables. Par cette approche, elle vise à améliorer la santé publique tout en renforçant le pouvoir d'agir des populations face aux épidémies, surtout le mpox.

Références Bibliographiques (Normes AFNOR / ISO 690)

AFRIQUE CDC, 2024, La propagation de l'épidémie de Mpox en Afrique en infographies. In : Jeune Afrique.

ESOMBES Christophe et FONTANET Arnaud, 2024, Facteurs socio-écologiques et perception locale du mpox en République Centrafricaine. Projet AFRIPOX.

DIABATÉ Salif, 2024, *Aptitudes et connaissances du personnel hospitalier sur la variole du singe*. Thèse de doctorat. USTTB.

ILAKA Nakamukwikila Jean et al.. 2024, « Connaissance, attitude et pratique de la population sur les risques et la prévention de monkeypox dans la zone de santé de Bolomba, République Démocratique du Congo » In : *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique.*, vol. 72, n° 3, p. 45-56.

INSTITUT PASTEUR. 2024. Mpox (anciennement variole du singe) [en ligne]. Disponible sur : <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/mpox-variole-singe> (Consulté le [Date de consultation]).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2024, Rapport de situation sur le mpox en Côte d'Ivoire.

NGUYEN Hoang Bac et al, 2021, « Knowledge, Attitudes, Practices, and Related Factors Towards COVID-19 Prevention Among Patients at University Medical Center Ho Chi Minh City, Vietnam » *Risk Manag Healthc Policy*. May 24;14 :2119-2132. doi: 10.2147/RMHP.S305959. PMID : 34079399 ; PMCID : PMC8163721.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2024, Flambée épidémique de mpox en Afrique centrale et de l'ouest [en ligne]. Disponible sur : <https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON524> (Consulté le [Date de consultation]).

OUSMANE Daouda Coulibaly et KONAN. Céline, 2023, « Le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés de Bouaké concernant la variole du singe. » In : *Revue Africaine de Communication et de Santé Publique*. vol. 15, n° 2, p. 78-92.

QUAMMEN David. Spillover, 2012., *Animal Infections and the Next Human Pandemic*. New York : W. W. Norton & Company,

ROSENSTOCK Irwin, 1974, « The Health Belief Model and Preventive Health Behavior ». In : Health Education Monographs., vol. 2, n° 4, p. 354-386.

SAM Kwaku, ABDUL-AZIZ madu et DRAMANI Samuel., 2025, « Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants universitaires ghanéens face au mpox » In : Journal of African Public Health., vol. 8, n° 1, p. 112-125.

SCHMIDT-SANE Meggie et al. ,2022, Social considerations for monkeypox response. Groupe de travail sur les considérations sociales de la réponse au monkeypox.. *Note : Les normes AFNOR/ISO 690 suggèrent de limiter les auteurs et d'utiliser et al. (ou et autres) après le troisième auteur dans la liste bibliographique.*

THE CONVERSATION. 2024, Mpox en Afrique : les théories du complot entravent la lutte contre la maladie [en ligne].. Disponible sur : <https://theconversation.com/mpox-en-afrique-les-theories-du-complot-entravent-la-lutte-contre-la-maladie-225468> (Consulté le [Date de consultation]).

THE GUARDIAN., 2024, Mpox outbreaks in DRC fueled by misinformation and distrust [en ligne].. Disponible sur : <https://www.theguardian.com/global-development/2024/may/15/mpox-outbreaks-in-drc-fueled-by-misinformation-and-distrust> (Consulté le [Date de consultation]).

YOUSSEF Mohamed, RAHIMI Ali et EBRAHIMI Koorosh, 2025. Évaluation des connaissances et attitudes concernant le mpox chez les étudiants et personnel de l'Université Baqiyatallah en Iran. In : Frontiers in Public Health., vol. 13.

ZHU Lin, WANG Xinyue et LI Yating, 2024, « Connaissances, préoccupations et acceptation vaccinale concernant le virus monkeypox parmi les étudiants universitaires en Chine » In : Frontiers in Public Health., vol. 12, p. 102-115.

Stratégies d'extension de l'activité des motos-taxi dans la commune de Cocody : de la formalisation à la pratique du « quota » et la construction de réseaux d'alliances

Youssef MEITE

*Institut d'Ethno-Sociologie
Université Felix Houphouët-Boigny
meyouss@gmail.com*

Résumé :

L'extension de la ville d'Abidjan avec son corollaire direct, l'allongement de la distance entre les zones résidentielles et les lieux d'activité impose aux citoyens de longs parcours pour leurs déplacements quotidiens. Toutefois, cet étalement spatial n'est pas accompagné de la construction des voies de communication. Cette situation favorise l'avènement d'une diversité d'activités de transport informel dont les taxis – motos jugés illégaux dans toutes les communes d'Abidjan. Cet article se propose d'explorer les stratégies d'expansion de l'activité de ces motos-taxi à Abidjan, en mettant l'accent sur le sous quartier de Faya, situé dans la commune de Cocody. En adoptant une approche abductive, cette recherche s'appuie sur la théorie de l'acteur stratégique développée par M. Crozier et E. Friedberg (1977). Les données ont été recueillies par le biais d'observations directes et d'entretiens individuels. L'échantillon comprend 23 participants, sélectionnés selon le principe de saturation. Les résultats révèlent trois stratégies majeures pour assurer la pérennité de cette activité : l'appropriation des zones d'incertitude laissées vacantes par les acteurs de la mobilité formelle ; la formalisation de l'activité, accompagnée de l'activation de la mobilisation collective ; et la mise en œuvre de systèmes de « quota » ainsi que l'établissement de réseaux d'alliances entre les conducteurs de motos-taxi.

Mots clés : Motos-taxis, mobilité urbaine, stratégies d'acteurs, économie informelle, Cocody (Abidjan)

Abstract:

The expansion of the city of Abidjan, with its direct corollary, the lengthening of the distance between residential areas and places of activity, imposes long journeys on city dwellers for their daily travel. However, this spatial sprawl is not accompanied by the construction of communication routes. This situation favors the advent of a diversity of informal transport activities including motorcycle taxis, which are considered illegal in all municipalities of Abidjan.

This article aims to explore strategies for expanding the activity of motos-taxi in the municipalities of Abidjan, focusing on the Faya district, located in the commune of Cocody. By adopting an abductive approach, this research is based on

the strategic actor theory developed by M. Crozier and E. Friedberg (1977). Data were collected through direct observation and individual interviews. The sample included 23 participants, selected according to the saturation principle. The results reveal three major strategies to ensure the sustainability of this activity: (i) the appropriation of the areas of uncertainty left vacant by the actors of formal mobility; (ii) the formalization of the activity, accompanied by the activation of collective mobilization; and (iii) the implementation of "quota" systems as well as the establishment of alliance networks between moto-taxi drivers.

Keywords : motorcycle taxiurban mobility, actor strategies, informal economy, Cocody (Abidjan)

Introduction

La mobilité se définit comme l' manière dont un individu ou un groupe exploite les potentialités offertes en matière de déplacements. Selon les travaux de Lévy et Remy (2000), l' mobilité repose sur trois dimensions fondamentales : les accessibilités qui englobent les conditions permettant l'utilisation de l'offre de transport au sens large ; les compétences requises pour mobiliser cette offre et l'appropriation cognitive qui renvoie à l'évaluation des possibilités de déplacement.

L'urbanisation rapide des villes ivoiriennes, favorisée par le développement économique et l'amélioration des conditions de vie, a conduit à une explosion de la mobilité urbaine ainsi qu'à une hausse significative du volume des déplacements de personnes et de marchandises (DRSP, 2009). Dans ce contexte, l'étalement urbain transforme des cités auparavant adaptées à la marche en espaces de plus en plus motorisés. L'absence d'une planification urbaine adéquate engendre un décalage entre l'offre et la demande de transport, mettant en lumière des dysfonctionnements spatiaux et une régulation insuffisante des transports ainsi que de l'occupation des sols. L'accroissement de l' population urbaine représente ainsi un défi majeur, car l'infrastructure de transport influence l'ensemble des activités humaines (E.B. Koffi, 2008, p.127). Dans la commune de Cocody, l'expansion rapide du territoire et la mono-fonctionnalité de certains quartiers en matière de transports engendrent une forte demande de déplacements et une augmentation des distances de transport (I. Kassi, 2010, p.397). Face à cette situation, les motos-taxi

se sont établies comme un moyen de transport privilégié dans le quartier Faya, répondant aux besoins de mobilité des personnes et des biens, et constituant un ancrage social et spatial de l'étalement urbain dans cette zone.

Cependant, les activités des motos-taxi sont perçues comme informelles, risquées et génératrices de conflits. P.I. Traoré (2015) souligne que ce mode de transport engendre des externalités négatives, telles qu'une mobilité quasi généralisée, l'étalement urbain, l' pollution environnementale, une violence croissante et un affaiblissement des liens sociaux. B. Wamé (2002) rapporte que les accidents graves, avec les conséquences telles que les fractures multiples et les traumatismes crâniens, sont fréquents parmi les passagers et les conducteurs de motos-taxi au Cameroun, à tel point que le pavillon des urgences de l'hôpital Taquintinie de Douala a été surnommé « *pavillon Bend-skin*¹ ». Selon un rapport de la Banque mondiale (2019), le transport artisanal, qui inclut également les moto-taxi souffre d'un manque de coordination et de réglementation, d'une absence de protection des travailleurs et de véhicules en mauvais état, entraînant des problèmes de sécurité, de fiabilité et de pollution. En Côte d'Ivoire, les 2-3 roues sont impliquées dans de nombreux accidents, représentant 29% des décès sur l'ensemble du territoire (Ministère des transports 2021)².

Face à l'appropriation autonome des espaces de mobilité inter-quartiers par les motos-taxi, les autorités municipales de Cocody ont tenté d'interdire cette activité pour préserver l'image de la commune en tant qu'un espace « beau », « huppé » et « mieux réglementé ». Cependant, malgré ces interdictions, la pratique perdure et se développe, notamment le long de la ligne de transport du quartier Faya. Cette constatation soulève une question centrale : quelles sont les stratégies d'expansion des motos-taxi dans la commune de Cocody, et plus précisément dans le quartier de Faya ?

Pour analyser ces stratégies, l'étude mobilise l' sociologie des organisations ainsi que la théorie de l'acteur stratégique de M. Crozier

¹ En fait c'est le service de petites chirurgies aux urgences que certains nomment souvent ainsi. C'est dû au fait qu'en général, la majorité des blessés qui y arrivent sont des victimes de divers accidents de motos-taxis ». A l'origine, le Ben skin, Issu du Mangambeu est un rythme et une danse traditionnelle camerounaise originaires des bamileké dans l'ouest Cameroun et exécuté pour animer des festivités

² <https://securite.ada.ci/etat-des-accidents-de-la-circulation-en-cote-divoire-1er-semestre>

et E. Friedberg (1977). Selon ces auteurs, l'organisation est une construction d'acteurs qui négocient, forment des alliances et s'organisent en systèmes d'action concrets, notamment en contrôlant des zones d'incertitude. La collaboration entre organisations, qu'elle soit formelle ou informelle, joue un rôle crucial dans la détermination de leur avenir (Bernoux, 2001). Les réseaux ainsi constitués servent de lieux d'apprentissage et d'échange, favorisant l'émergence de valeurs et de règles communes.

Dans le cas des motos-taxi, les acteurs mettent en œuvre des stratégies d'expansion en coordonnant leurs actions, en établissant des alliances et en maîtrisant des zones d'incertitude. Ces stratégies entraînent des ajustements internes et structurent les rapports de pouvoir au sein de l' filière.

À partir de cette grille théorique et des observations empiriques réalisées sur le terrain à Faya, les questions subsidiaires suivantes sont posées :

Comment l'appropriation des zones d'incertitude de la mobilité urbaine illustre-t-elle les stratégies d'expansion de l'activité des motos-taxi à Faya ?

De quelle manière la formalisation de l'activité des motos-taxi influence-t-elle la stratégie d'expansion à Faya ?

Comment l'activation de la mobilisation collective opère-t-elle en tant que stratégie d'expansion à Faya ?

En quoi la pratique du « quota » et la construction de réseaux d'alliances expliquent-elles la stratégie d'expansion des motos-taxi à Faya ?

2. Méthodologie

l'approche méthodologique adoptée est structurée autour de trois points : la recherche documentaire ; une observation directe où nous nous sommes mis en situation réelle de client-usager des moto taxi pour effectuer un trajet ; la phase des entretiens qualitatifs approfondis avec les différentes catégories d'acteurs impliqués dans cette activités de motos-taxis.

2.1. Site d'étude

La commune de Cocody fait partie des dix communes qui composent la ville d'Abidjan. Elle a été établie par la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, portant sur l'organisation municipale. Située au nord d'Abidjan, Cocody s'étend sur une superficie de 132 km², représentant ainsi 20,8 % du territoire abidjanais. Elle est délimitée au sud par la lagune Ébrié, au nord par la commune d'Abobo, à l'ouest par la commune du Plateau et d'Adjamé, et à l'est par la commune de Bingerville. Cocody est réputée pour ses quartiers résidentiels de prestige, son importante concentration de représentations diplomatiques, ainsi que pour des établissements hôteliers de renommée internationale tels que l'Hôtel Ivoire et le Golf Hôtel. La population de cette commune est estimée à 692 583 habitants (RGPH 2021). Parmi ceux-ci, le quartier de Riviera-Faya, situé sur l'axe reliant Cocody à Bingerville, à l' frontière de la mairie de Cocody et de Bingerville, a été choisi comme principal site d'étude.

La crise des transports à Abidjan, où plus de 80 % des déplacements sont assurés par des moyens informels, engendre des difficultés considérables pour les résidents de Cocody. Certaines zones demeurent mal desservies, ce qui a favorisé l'essor des motos-taxi, en particulier dans le quartier Faya.

2.2- la recherche documentaire

La littérature générale et la littérature scientifique sur la thématique de la mobilité urbaine en Afrique et sur les motos-taxi en particulier est abondante et aborde plusieurs dimensions du sujet. Dans le cadre de notre étude, elle s'est avérée pertinente dans la mesure où elle sert à repérer, à examiner et à affiner les travaux et les connaissances déjà disponibles. Ce qui nous a permis de mieux construire notre problématique et de nous guider à travers les étapes nécessaires de la recherche. Une documentation plus large sur le sujet a permis une compréhension globale sur les activités de moto taxi en milieu urbain, et une lecture plus étroite a permis d'orienter et de circonscrire le champs de l'étude, faire naître de nouvelles hypothèses de travail de construire les outils de l'enquête (questionnaire) et le choix des cibles des entretiens.

2.3. Collecte et analyse des données

Cette recherche adopte une approche qualitative de nature abductive, permettant de croiser les observations empiriques avec des concepts théoriques. Deux méthodes principales ont été employées pour la collecte des données : l'observation directe et les entretiens individuels. À cela s'ajoute l'entretien semi-directif, structuré selon un protocole visant à recueillir des informations sur les stratégies d'expansion des motos-taxi à Faya.

L'échantillon a été élaboré selon la méthode du choix raisonné, aboutissant à une taille finale de 23 participants, déterminée par saturation des données. Les personnes interrogées comprenaient :

- 2 responsables des transports au sein des mairies de Cocody et Bingerville ;
- 8 conducteurs de motos-taxi ;
- 2 usagers de motos-taxi ;
- 8 propriétaires de motos-taxi ;
- 3 agents des forces de l'ordre.

Pour l'analyse des données, nous avons opté pour une analyse de contenu thématique. Cette méthode utilise le thème comme unité d'analyse, permettant ainsi de regrouper de manière transversale les éléments pertinents issus des différents entretiens. Elle offre une lecture systématique et cohérente des stratégies mises en œuvre par les acteurs des motos-taxi (Blanchet & Gotman, 1990).

3. Résultats

L'analyse des données recueillies concernant le système organisationnel de la mobilité urbaine et le cadre normatif régissant le transport en Côte d'Ivoire met en lumière plusieurs dynamiques sociales illustrant les stratégies adoptées par les conducteurs et propriétaires de motos-taxi. L'analyse transversale révèle que ces acteurs :

- S'approprient des zones d'incertitude en matière de mobilité

;

- S'inscrivent dans le cadre normatif régissant le transport ;
- Favorisent l' mobilisation collective ;
- Adhèrent à l' pratique du « quota » et établissent des réseaux d'alliances.

Ces stratégies constituent des leviers essentiels pour l'extension de leur activité au sein de la commune de Cocody.

3.1. Appropriation des zones d'incertitude dans les localités « vierges »

Les résultats des entretiens mettent en évidence que les conducteurs et propriétaires de motos-taxi s'approprient les zones d'incertitude comme une stratégie centrale pour l'expansion de leur activité.

En effet, dans l'analyse du pouvoir organisationnel et la théorie de l'acteur stratégique, Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), appellent zones d'incertitudes, un ensemble d'espaces (champs d'action) qui ne sont pas précisément définies et délimitées au sein de l'entreprise. Dans toute entreprise, aussi formalisée soit-elle, il reste toujours des terres inconnues. L'acteur qui maîtrise, même partiellement, une zone d'incertitude, importante pour le fonctionnement de l'entreprise, est en quelque sorte irremplaçable. Il réussit alors à créer une dépendance des autres à son égard. Face cachée des sources formelles de pouvoir, les zones d'incertitude prennent souvent appui sur des informations « non officielles », celles qui ne passent pas par les canaux traditionnels, ou des compétences « implicites » dont les titulaires refusent toute formalisation, celles qui ne figurent donc pas dans les référentiels, celles qu'on acquiert par la pratique et non pas en formation.

Dans notre contexte, une « zone d'incertitude » fait référence à des espaces laissés vacants par les taxis communaux et les services de transport public, notamment sur des voies dégradées et dans des quartiers en développement, en raison de la dynamique urbaine rapide de Cocody. La commune connaît une forte croissance démographique passant de 18 000 habitants en 1975 à 35 000 en 1998 et plus de 692 583 (RGPH, 2021). De même, l'étalement urbain vers les périphéries

soulève des problématiques relatives à l'extension des infrastructures routières et à l'entretien du réseau routier. Ce dernier reste limité à quelques voies bitumées reliant le centre-ville aux quartiers périphériques, laissant certains sous-quartiers enclavés.

À Faya, l'observation directe a permis d'identifier quatre lignes de transport desservies par les taxis « woro-woro » :

- Carrefour Faya – village Abatta – village Akouedo ;
- Carrefour Nouveau-Goudron – village Abatta ;
- Carrefour Nouveau-Goudron – cité SIR ;
- Carrefour Nouveau-Goudron – quartier Ephratta.

Cependant, ces lignes ne couvrent pas l'ensemble des sous-quartiers. Cette insuffisance génère une zone d'incertitude, traduite par une demande de mobilité insatisfaite par le système formel. En réponse à cette lacune, les tricycles s'approprient les voies dégradées et les nouveaux quartiers en construction, constituant ainsi une alternative de transport.

La maîtrise de ces zones par les motos-taxi implique une adaptation de l'organisation de l' mobilité artisanale aux contraintes du transport formel. Les acteurs se positionnent dans des rapports de pouvoir vis-à-vis du transport formel, en raison de leur contrôle sur les zones non desservies et de la forte demande émanant des quartiers périphériques. Cette dynamique conduit à une tolérance implicite de l'activité par les autorités municipales.

Comme l'illustre le témoignage de D. K., 25 ans, conducteur de moto-taxi :

« Nous avons commencé avec trois tricycles en 2019. Face à l' demande de transport très forte des populations de ce village, en plein cœur de Cocody, d'autres personnes ont acquis davantage de tricycles pour répondre à cette demande croissante. Le phénomène a pris de l'ampleur, atteignant 26 tricycles en seulement un an. Les chefferies et certains propriétaires ont négocié avec les mairies pour permettre l' circulation des tricycles sur certains axes, car aucun taxi ne dessert ces quartiers. Les habitants vivent loin du centre-ville et, en attendant que la SOTRA ouvre de nouvelles lignes, les conducteurs ont établi

des lignes de tricycles dans les quartiers enclavés, ce qui explique le grand nombre de lignes existantes. »

Propos recueillis à Faya, ligne Faya, village de Djorobité

Cette appropriation des zones d'incertitude constitue donc une stratégie fondamentale permettant aux motos-taxi de s'inscrire de manière pérenne dans le paysage urbain de Cocody et d'assurer l'expansion progressive de leur activité.

2.2. La formalisation de l'activité comme stratégie d'extension des Motos-Taxi

Une analyse approfondie des données collectées sur le terrain met en lumière le fait que les conducteurs et propriétaires de motos-taxi s'appuient sur deux pratiques sociales essentielles pour élargir leur activité : l'formalisation de leurs opérations et l' négociation avec les autorités, en particulier pour ceux qui agissent en dehors des normes établies.

En Côte d'Ivoire, les municipalités, conformément à la loi de communalisation de 1980, sont responsables de l'octroi des autorisations, de l'approbation des tarifs et de l'établissement des redevances liées à l'exploitation des transports publics sur leur territoire. Ce rôle est généralement exercé par l'instauration de taxis collectifs, arborant les couleurs des municipalités, équipés d'antennes lumineuses et de dispositifs de suivi permettant d'évaluer tant l' quantité que l' qualité des services offerts. De petites gares sont également aménagées pour ces taxis.

Cependant, lorsque l' densité démographique d'une ville atteint un certain seuil et que son étalement spatial se développe, les communes se retrouvent souvent contraintes par des ressources financières insuffisantes pour établir un système de transport collectif de grande envergure. Dans ce contexte, les motos-taxi émergent rapidement comme une alternative de transport, répondant à une part significative des besoins de mobilité des citoyens.

Malgré leur pertinence, ces motos-taxi opèrent dans un cadre informel, engendrant des risques socio-environnementaux qui peuvent parfois conduire à leur interdiction et à des relations conflictuelles avec les autorités locales. Pour assurer la pérennité de leur activité, les

conducteurs et propriétaires choisissent donc de se formaliser, intégrant ainsi leur pratique dans le cadre réglementaire existant, notamment dans les quartiers périphériques qui ne sont pas encore desservis par les transports conventionnels.

À l' différence d'autres formes de transport collectif artisanal, le secteur des motos-taxi bénéficie d'un cadre réglementaire moins élaboré. Toutefois, dans la commune de Cocody et l' zone de Faya, des règlements ont été établis par les mairies pour réguler l'activité des tricycles. Par exemple, chaque tricycle est tenu de s'acquitter d'une taxe annuelle, tandis que le conducteur doit posséder un permis de conduire, porter un casque et respecter l'interdiction de circuler sur certains axes principaux afin de réduire les risques d'accidents. Dans ce cadre, les conducteurs entretiennent une relation de coopération avec les mairies, respectant les décisions municipales pour garantir la continuité de leur activité, qui représente une source significative de revenus fiscaux pour les autorités locales. Les témoignages suivants illustrent cette dynamique :

« Vous savez, nous avons plusieurs dizaines de tricycles ici et le nombre ne cesse de croître, cela représente une véritable recette pour la mairie, car chaque tricycle doit s'acquitter de 22 500 FCFA en taxe annuelle, et la mairie leur permet d'opérer sous certaines conditions. »

Un agent de mairie de Cocody

« Étant donné que nous payons une taxe à la mairie, nous avons connaissance des quartiers où les taxis n'accèdent pas, et certaines personnes acquièrent des tricycles pour y circuler. La mairie délivre la taxe, ce qui permet aux tricycles de couvrir de nombreuses lignes. Pour éviter des problèmes et travailler librement, il est essentiel de respecter les règlements établis ; la mairie est notre partenaire. »

S.B., 21 ans, conducteur de taxi-moto

Ainsi, la formalisation de l'activité se présente comme une stratégie fondamentale permettant aux motos-taxi de sécuriser leur existence, d'élargir leur présence dans des zones non desservies et de s'intégrer durablement dans le système de mobilité urbaine de la commune.

2.3. Mobilisation collective comme stratégie d'extension de l'activité des Motos-Taxi

Comme cela a été précédemment souligné, les autorités municipales ont instauré un cadre réglementaire pour contrôler l'activité des taxis-motos dans la commune de Cocody. Cependant, certains conducteurs et propriétaires opèrent en dehors de ce cadre normatif, ce qui engendre des tensions avec les autorités. Ils sont fréquemment interpellés par les forces de l'ordre, leurs véhicules sont parfois confisqués, et ils se voient interdire d'exercer leur activité dans l' commune.

Cette situation engendre une rupture des relations commerciales avec les usagers et fragilise l' coopération avec les autorités municipales, entraînant un arrêt temporaire ou partiel de leur activité. Les données recueillies lors des entretiens révèlent que pour surmonter ces obstacles et garantir l' continuité de leur activité, les acteurs du transport artisanal ont recours à la mobilisation collective comme stratégie d'extension.

À Faya, les conducteurs de motos-taxi se sont organisés en réseaux de solidarité. Ces réseaux leur permettent de maintenir des relations de collaboration et d'entraide, de s'identifier mutuellement et de partager leurs difficultés quotidiennes face aux usagers et aux forces de l'ordre. Ils échangent également des expériences sociales communes, notamment la volonté de se libérer de conditions précaires à travers un emploi décent que leur offre l'activité des motos-taxi. Ces liens constituent un ciment social qui renforce l' cohésion au sein de leur réseau.

Lorsque l'un des membres est interpellé ou voit son véhicule confisqué, les autres membres se mobilisent pour lui apporter leur soutien. Cette mobilisation collective se manifeste de plusieurs manières :

- Négociation avec les autorités : les membres reconnus par l' mairie interviennent pour obtenir la libération du conducteur non formel.
- Soutien financier et intégration formelle : le réseau organise des cotisations permettant au membre concerné d'acquérir un

permis de conduire ou de régulariser sa situation dans le cadre formel de l'activité.

Ainsi, la mobilisation collective se révèle être un mécanisme de renforcement et d'extension de l'activité des tricycles. Elle favorise l'augmentation du nombre d'acteurs intégrés dans le processus formel et contribue à l'uniformisation des pratiques sociales des conducteurs, consolidant ainsi le pouvoir du réseau dans la zone d'activité.

Le témoignage suivant illustre cette dynamique :

« Lorsque l'un de nos amis rencontre un problème avec la mairie ou les forces de l'ordre, et que nous savons qu'il s'agit d'une situation sérieuse, si son tricycle est bloqué, nous nous mobilisons pour négocier avec eux afin de le faire libérer. Nous cotisons pour lui, car beaucoup n'ont pas de permis pour conduire, donc nous faisons cela pour pouvoir continuer à travailler. »

O.T., 24 ans, conducteur de moto-taxi à Faya, commune de Cocody.

En somme, la mobilisation collective se présente comme une stratégie sociale et organisationnelle essentielle permettant aux conducteurs de motos-taxi de sécuriser et d'étendre leur activité, tout en consolidant leur réseau face aux contraintes réglementaires et à l'pression exercée par les autorités municipales.

2.4. La pratique du « quota » et l' construction de réseaux d'alliances comme stratégie d'expansion des motos-taxi

L'activité des motos-taxi émerge comme une réponse pertinente aux exigences croissantes en matière de mobilité, résultant de la croissance démographique et de l'étalement urbain. À Faya, l'incorporation des tricycles en tant que moyen de transport s'explique par les interactions complexes entre divers acteurs du système de mobilité urbaine. Les résultats de cette recherche indiquent que, pour accroître leur présence dans la commune de Cocody, les conducteurs et propriétaires de tricycles adoptent deux stratégies complémentaires : la mise en œuvre de la pratique du « quota » et l'établissement de réseaux d'alliances.

L'observation directe ainsi que les entretiens menés révèlent que l'organisation de l' mobilité urbaine repose sur plusieurs structures sociales, qui forment des réseaux de contrôle du transport. Ces entités incluant l' mairie, la chefferie villageoise, les forces de l'ordre, les syndicats de transporteurs et les conducteurs de tricycles – interagissent afin d'accéder à des ressources économiques, relationnelles et symboliques, essentielles pour maintenir les rapports de force au sein du système de mobilité. Une règle intrinsèque à ce champ est l'imposition d'un « quota » pécuniaire qui varie selon la position sociale du réseau en matière de contrôle de l' mobilité.

Les autorités municipales, en tant qu'acteurs centraux de la régulation du transport, établissent des taxes à payer par moto taxi³. Simultanément, les sous-quartiers de Faya, issus d'anciens villages « ébrié » devenus des zones urbaines, sont sous le contrôle de la chefferie villageoise, qui impose un droit de ligne pour chaque taxi moto⁴. Le non-respect de ces règles conduit à l'exclusion du conducteur des lignes, avec un suivi quotidien assuré par les communautés villageoises. Les agents des forces de l'ordre, commis dans la surveillance et le contrôle de la conformité aux normes de circulation ont tendance également à s'accommoder à des arrangements avec les chauffeurs. Ainsi, leur témoignage atteste du paiement de sommes d'argent par conducteur afin d'éviter des sanctions sur les grandes voies et artères. Toutefois, la circulation de ces engins comme moyen de transport (informel) n'est possible que lorsqu'ils se soumettent au paiement des taxes des syndicats de transport, qui détiennent le monopole du contrôle des mini-gares, exigent un quota journalier de 500 FCFA.

La pratique du « quota » est socialement reconnue et acceptée par le réseau des conducteurs et propriétaires de motos-taxi. Elle constitue un mécanisme de construction de réseaux d'alliances et une stratégie permettant de contourner les « trous structurels » associés au partage d'informations sur la mobilité. Ces réseaux d'alliances offrent aux conducteurs et propriétaires une ressource de négociation face aux autorités municipales, tout en renforçant les relations de coopération

³ Il ressort des entretiens que cette taxe est prélevée sous la forme d'une patente annuelle s'élevant à 22 500 FCFA pour chaque tricycle.

⁴ De même, toutes les sources concordantes font état d'un montant variant entre 10 000 et 30 000 FCFA en fonction des propriétaires, ainsi qu'un ticket quotidien de 1 000 FCFA par tricycle

et de collaboration entre les différents acteurs, favorisant ainsi l'expansion de leur activité dans l' commune de Cocody.

Les témoignages suivants illustrent cette dynamique :

« Nous avons convenu, en accord avec les propriétaires et les forces de l'ordre, de verser 2 000 FCFA par mois pour chaque tricycle. Cela leur permet de connaître le nombre de tricycles en activité, et celui qui ne s'acquitte pas de cette somme se retrouve en difficulté. En théorie, nous ne sommes pas autorisés à circuler sur les grandes voies, mais grâce à cet accord concernant le quota, ils nous laissent travailler. »

D.B., 30 ans, propriétaire de tricycle, commune de Cocody.

« Plusieurs lignes se terminent dans les villages Ébrié. Concernant les droits de ligne, si l'on ne fait pas partie des habitués, on se voit imposer des tarifs exorbitants. Si, un jour, l'on ne dispose pas de l'argent pour le ticket de 1 000 FCFA, on se fait bloquer. Nous n'avons donc d'autre choix que de respecter ces règles, car ce métier nous permet de payer notre loyer et de subvenir aux besoins de notre famille.» L.Y., 27 ans, conducteur de moto-taxi à Faya.

Ainsi, l' mise en pratique du « quota » et l'établissement de réseaux d'alliances se présentent comme une stratégie intégrée, garantissant la régulation interne de l'activité, la sécurisation des relations avec les divers acteurs du transport, et l'expansion progressive des motos-taxi au sein de la commune de Cocody.

3. Discussion

Les résultats de cette étude se construisent autour des stratégies adoptées par les conducteurs de motos-taxi dans le but d'étendre leur activité de mobilité urbaine. Ces stratégies témoignent d'une appropriation des zones d'incertitude, tout en illustrant la formalisation de l'activité, la mobilisation collective, ainsi que la mise en œuvre de l' pratique du « quota » et la construction de réseaux d'alliances, dans le respect des règles établies au sein de l'organisation sociale. Dans cette perspective, ces résultats seront examinés à travers

le prisme de la théorie de l'acteur stratégique de Crozier et Friedberg (1977, 1992).

3.1. Les motos-taxi comme stratégie d'appropriation des zones d'incertitude en matière de mobilité urbaine

Le premier constat de cette étude révèle que les conducteurs de moto taxi ~~tricycles~~ à Cocody exploitent les zones d'incertitude relatives à la mobilité urbaine dans les quartiers encore non desservis par les transports formels, comme une stratégie d'expansion de leur activité. En s'appropriant ces espaces « vierges », les acteurs parviennent à se positionner dans des rapports de pouvoir vis-à-vis des autres intervenants du transport, leur permettant ainsi d'élargir progressivement leurs lignes et de renforcer leur légitimité au sein du système de mobilité urbaine.

Ces résultats corroborent les travaux de Crozier et Friedberg (1977 et 1992), qui soulignent que, dans toute organisation, l'acteur se trouve au cœur des relations de pouvoir et dispose d'une marge de manœuvre grâce à l'existence de zones d'incertitude. Cette liberté d'action découle en partie de l'imprévisibilité de son comportement, qui constitue un levier stratégique lors des négociations et de l'appropriation des ressources. Les actions des acteurs visent à améliorer leur situation tout en préservant cette marge de manœuvre. Selon Crozier et Friedberg (1992), l'utilisation des règles et des dispositifs organisationnels est d'ordre stratégique : elle permet aux acteurs de tirer parti des opportunités et des contraintes présentes pour atteindre leurs objectifs. Dans le cas des motos-taxi à Faya, la maîtrise des zones non desservies représente un moyen d'affirmer leur activité et de négocier leur intégration dans le système urbain de mobilité.

Friedberg (1993) définit le pouvoir comme la capacité d'un acteur à structurer des processus d'échange durables en sa faveur, en exploitant les contraintes et opportunités de la situation pour imposer des conditions d'échange favorables à ses intérêts. L'expansion des lignes de motos-taxi dans les quartiers périphériques illustre parfaitement cette conception : en s'appropriant les zones d'incertitude, les conducteurs transforment un espace laissé vacant en ressource stratégique, consolidant ainsi leur position dans l'organisation sociale de la mobilité urbaine et renforçant leur pouvoir face aux autorités municipales et autres acteurs du transport formel.

3.2. Transition de l'informalité à la formalité : une stratégie d'expansion des motos-taxi

Dans son analyse des infrastructures de transport dans les pays en développement, Lombard (2004) met en lumière le fait que ces espaces fonctionnent comme des carrefours stratégiques, où se tissent des relations essentielles à l' structuration des systèmes spatiaux. Ils constituent également des arènes de rivalités de pouvoir, impliquant des acteurs variés tels que les autorités publiques, les syndicats, les entrepreneurs privés et les usagers. Cette dynamique de tension se manifeste également dans le secteur des motos-taxi, dont les opérations sont fortement influencées par un cadre réglementaire flou. En effet, l'enquête a mis en évidence que le non-respect des normes réglementaires entraîne pour les conducteurs des sanctions administratives et des tracasseries policières, qui représentent des obstacles significatifs à l' continuité de leur activité. Contrairement à d'autres formes de transport collectif artisanal, comme les taxis collectifs, les motos-taxi se trouvent actuellement dans une zone grise sur le plan institutionnel, leur statut légal demeurant indéfini.

Face à cette incertitude, certains acteurs ont élaboré des stratégies de formalisation progressive de leurs activités. C'est notamment le cas dans les municipalités de Bingerville et de Faya, où des dispositifs de régulation locaux ont été instaurés pour encadrer l' circulation des tricycles. Les conducteurs de motos-taxi s'approprient ces règles afin de diminuer leur vulnérabilité face aux sanctions et d'accroître leur légitimité au sein de l'espace urbain.

Ce processus illustre, à la lumière des travaux de Crozier et Friedberg (1977 et 1992), le rôle stratégique de l'acteur face aux contraintes institutionnelles. La formalisation ne se limite pas à une simple réaction à la répression ; elle se transforme en une ressource stratégique, permettant aux conducteurs de négocier leur place dans le système de transport urbain. En s'alignant, même partiellement, sur les règles établies, les conducteurs réussissent à convertir une contrainte en opportunité, tout en consolidant leur pouvoir face aux autorités locales et aux autres acteurs de la mobilité.

Ainsi, l'expansion des activités de motos-taxi ne se limite pas à une simple navigation dans les marges de l'informalité ; elle repose également sur la capacité des acteurs à interagir avec la formalité, en

transformant les normes institutionnelles en outils de légitimation et de durabilité de leur activité.

3.3. Stratégies d'expansion des motos-taxi : entre mobilisation collective et conformité aux règles établies

Les résultats de cette recherche mettent en exergue un ensemble de stratégies sociales adoptées par les conducteurs et propriétaires de tricycles pour garantir l' pérennité et l'expansion de leur activité. Ces stratégies se déclinent principalement en trois dimensions : l' mobilisation collective, le respect des règles de quota et l' création de réseaux d'alliance.

D'une part, la mobilisation collective émerge comme une ressource cruciale dans un contexte d'incertitude institutionnelle. Les conducteurs s'organisent au sein de syndicats ou d'associations informelles, renforçant ainsi leur capacité à défendre leurs intérêts communs face aux autorités locales et aux forces de l'ordre. Ces formes d'organisation collective se transforment en véritables « arènes de négociation », où se joue la définition et la redéfinition des conditions de travail.

D'autre part, l'adhésion à la règle du « quota » illustre une autre dimension des stratégies des acteurs. Le paiement régulier d'un quota aux syndicats, aux chefs de gare ou aux représentants locaux ne constitue pas uniquement une contrainte, il représente également une manière de s'assurer une légitimité et une sécurité relative dans l'exercice de l'activité. Ce respect des règles, qu'elles soient formelles ou informelles, témoigne de la capacité des acteurs à intérioriser les normes du système tout en les adaptant à leurs propres intérêts.

Enfin, les conducteurs investissent dans l' création de réseaux d'alliance, tant entre pairs qu'avec des acteurs institutionnels (municipalités, forces de l'ordre, responsables syndicaux). Ces alliances leur permettent d'accéder à des informations stratégiques, de négocier des marges de tolérance et, in fine, de garantir l' continuité de leur présence dans l'espace urbain.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie de l'acteur stratégique proposée par Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977). Selon ces auteurs, dans un système d'action concret, les processus d'interaction sont régulés par des « règles du jeu » qui permettent aux acteurs de gérer leurs interdépendances (Friedberg, 1993). Ces règles

peuvent émerger de structures formelles, mais également de pratiques informelles construites par les acteurs eux-mêmes.

Ainsi, les conducteurs de motos-taxi élaborent des stratégies relativement stables, en lien avec leurs intérêts spécifiques et les ressources à leur disposition – qu'il s'agisse de savoir-faire pratiques, de relations sociales, de légitimité locale ou de leur capacité à mobiliser collectivement. L'analyse stratégique fournit ainsi un cadre pertinent pour interpréter les dynamiques de négociation et de régulation qui structurent l'activité des motos-taxi dans le District autonome d'Abidjan, notamment dans les communes de Cocody, Bingerville et Faya.

En définitive, la pérennisation de cette activité repose sur la capacité des acteurs à naviguer entre les règles tant formelles qu'informelles et à s'appuyer sur leurs ressources sociales pour sécuriser et étendre leur espace d'action.

Conclusion

L'analyse présentée met en exergue les dynamiques de pérennisation des activités de motos-taxis à Faya, dans l' commune de Cocody. En s'appuyant sur la théorie de l'acteur stratégique proposée par Crozier et Friedberg (1977), il apparaît que les conducteurs mettent en œuvre une variété de stratégies visant à consolider leur position dans l'espace urbain et à garantir la continuité de leurs pratiques professionnelles. Ces stratégies se structurent autour de quatre axes majeurs. D'abord, l'appropriation des zones d'incertitude inhérentes à la mobilité urbaine, leur permettant de s'insérer dans un marché à faible régulation. Ensuite, la formalisation progressive de l'activité, qui se manifeste par l'établissement de règles internes et l'adhésion à des dispositifs collectifs de régulation. Il en est de même de la mobilisation collective en cas de conflit, illustrant leur capacité à réajuster le rapport de force avec les autorités locales. Enfin, la gestion des quotas et l'établissement d'alliances, facilitant leur reconnaissance implicite par les acteurs institutionnels et syndicaux, tout en garantissant l'expansion de leur activité au sein de l' commune. Ces pratiques révèlent des logiques de survie propres à un groupe d'acteurs en marge du salariat formel, inscrits dans un processus de désaffiliation sociale caractérisé par l' précarisation des relations de

travail et la fragilisation des liens familiaux. Le développement du secteur des motos-taxis illustre ainsi les contradictions d'une urbanisation qui, d'une part, aspire à une efficacité accrue dans la mobilité quotidienne et, d'autre part, souffre d'une absence de régulation institutionnelle durable.

Il devient donc impératif que les acteurs publics initient une véritable politique de formalisation de cette activité artisanale. Une telle initiative permettrait non seulement de réguler un secteur en pleine expansion, mais aussi de le positionner comme une opportunité d'insertion sociale et économique, en particulier pour les jeunes urbains confrontés à l'exclusion du marché de l'emploi formel.

En somme, l'examen des stratégies adoptées par les conducteurs de motos-taxis à Faya met en lumière l' créativité sociale et organisationnelle des acteurs face aux contraintes institutionnelles. Cette étude ouvre des perspectives de réflexion sur les modalités d'interaction entre pratiques informelles, régulations collectives et politiques publiques, dans un contexte de transformation rapide des mobilités urbaines en Côte d'Ivoire.

Plus largement, la croissance des taxis-motos à Cocody s'inscrit dans les débats contemporains concernant l'économie informelle et les formes alternatives de mobilité dans les villes africaines. Comme l'ont démontré d'autres expériences à Lagos, Douala ou Ouagadougou, ces modes de transport populaires mettent en évidence tant les limites de l'action publique que la capacité des citoyens à concevoir leurs propres solutions. L'étude propose ainsi des pistes de recherche comparatives sur la régulation de ces pratiques, leurs implications en termes de sécurité routière et leurs interactions avec les politiques locales de gouvernance urbaine.

Bibliographie

AKTOUF Oumar. (1987). *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la recherche classique et une critique*. Montréal : Presses de l'Université du Québec.

ALOKO N'GUESSAN Jérôme et GUELE Gue Pierre, 2016. *Intégration des motos-taxis dans le réseau de transport public : cas du département d'Oumé (Côte d'Ivoire)*, Revue canadienne de

géographie tropicale, Vol. (3) 1, pp. 49-57, URL: <http://laurentienne.ca/rcgt>

ALOKO-N'GUESSAN Jérôme., 1989, *Essai d'analyse des facteurs d'émergence des taxis-ville ou wôrôs-wôrôs à Abidjan*, In : Revue tunisienne de Géographie, pp 41-64.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*. Paris : Seuil.

DIAZ Lourdes Olvera, PLAT Didier, POCHET Pascal, 2007. *La diffusion des taxis-motos dans l'Afrique urbaine au Sud du Sahara*, In XLIIIème Colloque de l'ARSDLF, Grenoble-Chambéry 11-13 juillet 2007, 17 p

DIAZ Olvera, Lourdes, PLAT Didier, POCHET Pascal, et MAÏDADI Sahabana., 2012 *Motorbike taxis in the "transport crisis" of West and Central African cities*. *EchoGéo*, n°20 <https://doi.org/10.4000/echogeo.13080>

DINDJI Médé Roger, DIABAGATÉ Abou, HOUENENOU Kouadio Denis, et BROU Koffi Émile, 2016. *Émergence De Taxi-Motos Et Recomposition SpatioÉconomique À Korhogo : Les Taxi-Villes Entre Stratégies D'adaptation Et Désespoir*. *European Scientific Journal* 12, 2016 : 190- 208. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n35p190>.

GODARD Xavier. (dir.), 2002. *Les transports et la ville en Afrique au Sud du Sahara, le temps de la débrouille inventif*, Paris, Karthala. 408 p.

GODARD Xavier, DIAZ Olvera Lourdes, 2002. *P comme pauvreté ou le rôle du transport pour la combattre*, In *les transports et la ville en Afrique au Sud du Sahara : le temps de la débrouille et du désordre inventif* ; Godard Xavier (dir.). Paris, Karthala. Pp. 249 – 262.

DOHERTY Jacob , BAMBA Vakaramoko et KASSI-DJODJO Irène, 2021. *Marginalité multiple et l'émergence d'un transport populaire, 2021: les taxi-tricycles 'salonis' à Abidjan, Côte d'Ivoire* », *Cybergeog: European Journal of Geography* [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 964, mis en ligne le 05 février 2021, consulté le 20 octobre 2025. URL : <http://journals.openedition.org/cybergeog/36056>; DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeog.36056>

FRIEDBERG, Erhard, 1993. *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*. Paris Seuil.

GAHIE Aristide 2019, *Elaboration de la Feuille de Route Mobilité Durable en Côte d'Ivoire, Rapport Diagnostic*, 92p

KAMDEM, Pierre, TATSABONG Basile, DIEBO Louis Marie, 2007. *L'intégration des motos-taxis dans le transport public au Cameroun ou l'informel à la remorque de l'Etat : une solution d'avenir au problème de mobilité et de l'emploi en Afrique subsaharienne* », In : *Colloque international de Lisbonne*, 20 et 21 septembre 2007, pp 1-17.

KASSI-DJODJO Irène., 2010. *Rôles des transports populaires dans le processus d'urbanisations à Abidjan*, In : *Les Cahiers d'Outre-mer*, N°251, pp 391-402.

KASSI-DJODJO Irène., 2013. *Les taxis-motos : un transport de crise dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)*, *Revue Géotransports, transport et développement des territoires*, n°1-2, pp. 105-114

LOMBARD Jérôme, 2004. *Lieux de transport et systèmes spatiaux dans les pays du Sud : entre mobilité et pouvoirs* . Autrepart, 30(2), 37-54.

MEITE Youssouf, 2014. *Gouvernance du transport urbain et mobilité durable dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*. Thèse de Sociologie. Université de Strasbourg, 2014. Français. NNT : 2014STRAG009

SAHABANA Maidadi. GODARD Xavier (dir.), 2002, *Les transports et la ville en Afrique au sud du Sahara, le temps de la débrouille et du désordre inventif*, In: *Les Annales de la recherche urbaine*, N°93, 2003. Les infortunes de l'espace. pp. 182-183;

UNITED NATIONS, 2004. *World Urbanization Prospects: The 2003 Revision*. New York : United Nations.

Idiguini et la résistance Kel Gress à Galma : pour une réévaluation historique de la conquête coloniale Française.

Zakari Yaou YAHAYA

Université Abdou Moumouni de Niamey-Niger
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Département d'histoire
Yahayazakariyaoul@gmail.com

Résumé :

Cet article propose une réévaluation critique de la colonisation Française au Niger, à travers l'étude de la bataille de Galma, survenue le 18 juin 1901. Cette bataille, dirigée par Idiguini, un chef Touareg Kel Gress de l'Adar, constitue l'un des épisodes importants de la résistance armée contre la conquête coloniale Française. Alors que les résistances dans d'autres régions du Niger ont fait l'objet d'études, l'Adar reste largement marginalisée dans les récits historiques relatifs aux résistances à la conquête coloniale Française.

Après le passage de la mission Voulet et Chanoine dans le Sud- Ouest de l'Adar où les figures historiques comme Magagi et mallan Goumour respectivement dans les villages de Gougouhéma et Libattan Mallamaye, se sont illustrés, Idiguini rassembla ses forces à Galma, où il mena une bataille décisive contre les troupes coloniales Françaises. Malgré la bravoure des combattants Touareg, Idiguini, fut tué et sa tête envoyée en France, où elle est toujours conservée.

A travers cette analyse, l'article s'inscrit dans une dynamique de redécouverte des résistances locales, tout en plaidant pour une politique de mémoire décolonisée et de réhabilitation des héros nationaux. Il souligne l'importance de revisiter l'histoire coloniale et plaide pour la reconnaissance d'Idiguini comme figure centrale de la résistance nigérienne. Enfin, il plaide pour le rapatriement de sa tête de la France, perçu comme un acte de justice historique, nécessaire à la construction d'une mémoire collective souveraine.

Mots clés : Idiguini, la bataille de Galma, résistance, colonisation Française, réhabilitation.

Abstract :

This article offers a critical reassessment of French colonization in Niger through the study of the Battle of Galma, which took place on June 18, 1901. Led by Idiguini, a Kel Gress Tuareg leader from the Adar region, this battle represents one of the key episodes of armed resistance against French colonial conquest. While resistance movements in other regions of Niger have been the subject of academic attention,

Adar remains largely marginalized in historical narratives related to colonial resistance.

Following the passage of the Voulet-Chanoine expedition through the southwestern Adar—where historical figures such as Magagi and Mallam Goumour distinguished themselves in the villages of Gougouhéma and Libattan Mallamaye respectively—Idiguini mobilized his forces at Galma, where he led a decisive battle against French colonial troops. Despite the bravery of the Tuareg fighters, Idiguini was killed, and his severed head was sent to France, where it is still preserved today.

Through this analysis, the article contributes to the rediscovery of local resistances, while advocating for a decolonized memory policy and the rehabilitation of national heroes. It highlights the necessity of revisiting colonial history and calls for the recognition of Idiguini as a central figure in Nigerien resistance. Lastly, it argues for the repatriation of his head from France an act of historical justice deemed essential to the construction of a sovereign collective memory.

Keywords : Idiguini, Battle of Galma, resistance, French colonization, rehabilitation.

Introduction

Le présent travail s'inscrit dans une dynamique de relecture critique de l'histoire de la colonisation Française au Niger, à travers l'analyse d'un épisode encore peu documenté : la bataille de Galma, menée par Idiguini, chef Touareg engagé dans la résistance contre les forces coloniales Françaises au début du XXI^{ème} siècle.

De nombreux auteurs se sont intéressés à la l'histoire de la colonisation au Niger. Urvoy Yves, s'appuyant sur l'exploitation des archives coloniales, analyse la pénétration et de l'installation coloniale. , suivi par Serré de Rivière qui enrichit ses travaux, effectués précédemment. Depuis les années 70, les universitaires nigériens valorisent davantage l'ampleur des résistances locales face aux troupes de conquête coloniale Françaises. KIMBA Idrissa, André Salifou, Djibo Hamani, Maikoréma Zakaria, MAHAMANE Alio, MALAN Issa Mahamane, font partie de ceux qui ont mis en lumière les résistances dans l'Ouest, l'Est, le Gobir, l'Air, le Damergou.

Toutefois, si la littérature historique a largement évoqué les expéditions de la mission Voulet et Chanoine et ses exactions, elle demeure silencieuse sur d'autres formes de violence coloniale perpétrées dans des zones comme l'Adar, après la création du Troisième Territoire Militaire en 1900.

Dans l'Adar, certains villages comme Gougouhéme et de Libattan Mallamaye opposèrent des résistances farouches à la mission Voulet

et Chanoine. Après la création du Troisième Territoire Militaire, qui avait ouvert la porte de la conquête de l'Adar, des résistances émergent, notamment celle dirigée par Idiguini, un chef Touareg Kel Gress, dans le village de Galma.

A travers le cas d'Idiguini, il s'agit de revisiter la résistance dans l'Adar et d'évaluer sa portée symbolique et politique. La découverte de cette résistance, s'inscrit dans les débats contemporains autour du devoir de mémoire, la reconnaissance des crimes coloniaux, et de restitution des restes humains emportés comme trophées de guerre. A cet égard, l'intervention du Premier Ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, lors de la 88^{ème} session de l'Assemblée Générale des Nations unies, le 27 septembre 2025, demandant solennellement à la France de faire son devoir de mémoire et de reconnaître ses crimes, est un signal fort dans la volonté des autorités actuelles du Niger a revisité l'histoire coloniale du pays.

Notre réflexion est centrée sur en quoi la redécouverte de la résistance d'Idiguini à Galma éclaire-t-elle les violences de la conquête coloniale ? Dans quel contexte cette bataille s'est-elle déroulée ? Quelle en fut ? Enfin, Comment cette mémoire oubliée peut-elle aujourd'hui renforcer les revendications de souveraineté, de la défense de la patrie et de justice mémorielle, notamment à travers le rapatriement de ses restes ?

L'objectif de cet article est double : d'une part, contribuer à une meilleure connaissance des résistances locales à la colonisation ; d'autre part fournir des éléments de réflexion à l'attention des autorités nigériennes sur les enjeux liés à la réhabilitation des figures historiques nationales.

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce travail combine l'analyse des sources écrites (ouvrages, archives) ; et orales, recueillies lors d'une enquête orale de terrain auprès des descendants des résistants Touareg ayant pris part à la bataille de Galma. L'exploitation de ces sources a permis d'organiser le présent article en trois parties : La première traite du contexte de la bataille, la deuxième traite de la bataille, et enfin la troisième partie traite des recommandations pour la réhabilitation historique d'Idiguini.

1. Contexte de la bataille

La bataille de Galma, survenue en 1901, s'inscrit dans un contexte colonial marqué par les ambitions impérialistes de la France en Afrique.

Après la convention de partage de l'espace nigérien de 1898 entre la France et la Grande Bretagne, les autorités Françaises entamèrent une série d'initiatives stratégiques visant à consolider leur domination en Afrique. Ainsi, fut décidée la création du Troisième Territoire Militaire. Cette dernière est intimement liée aux objectifs stratégiques de la politique coloniale Française en Afrique.

En effet, les Français veulent alors réunir les territoires d'Afrique Occidentale et d'Algérie, à travers le Sahara, à ceux du Congo. Trois missions furent lancées à cet effet : La mission Voulet et Chanoine, dont le parcours fut sanglant et ayant traversé le Niger d'Est en Ouest ; la mission Foureau et Lamy, qui quitta le Sud Algérien (Ourgala) et traversa le Niger du Nord au Sud-Est ; la mission Gentil, venue du Congo.

Le 22 avril 1900, la bataille de Kousseri, près du lac Tchad, leur permit de déduire l'empire de Rabah. Les pays conquis formèrent alors le Troisième Territoire Militaire relevant du gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française.

Selon l'arrêté du Gouverneur général de l'AOF, du 23 juillet 1900, le Troisième Territoire Militaire est créé et en son article premier stipule que : « ce territoire s'étendra sur les régions de la rive gauche du Niger, de Say au lac Tchad, qui ont été placés dans la sphère d'influence Française par la convention du 14 juin 1898 ».

Cet arrêté fut confirmé par un décret du Président de la République Française du 20 décembre 1900, qui dispose que : « il est constitué entre le Niger et le Tchad, un troisième territoire militaire ayant pour chef-lieu Zinder, relevant du Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale, et placé sous la direction d'un Commandant militaire. » (Mémoire de la République du Niger- 47 Première partie/ Chapitre II).

Il convient de souligner que ce territoire n'a pas alors de forme ou de limite clairement définie, mais comprenait toute la zone située au nord de la rive gauche du Niger. Son intégration dans l'espace colonial

Français répondait à une logique de continuité territoriale et à une volonté politique d'unifier les possessions Françaises en Afrique. Comme le soulignent Moutari Abdou et Abdourahamane MOUSSA 2024, 5 :

« Ainsi, après avoir pris connaissance du contenu des rapports des missions d'exploration, la France s'est fixée pour objectif d'occuper l'espace nigérien afin qu'il serve de trait d'union entre les régions du fleuve Niger (une voie navigable jusqu'à l'océan (Atlantique), celles du lac Tchad et du Sahara » ~~(Moutari Abdou et Abdourahamane MOUSSA 2024, 5)~~

Dans cette perspective, la conquête de l'Adar, s'imposait comme une étape incontournable pour assurer la continuité géographique de l'empire colonial dont rêvait construire la France en Afrique. C'est pourquoi, malgré les difficultés d'ordre climatique et de l'intérêt de ce projet pour la France, l'Adar doit être conquis et occupé.

1.1. L'occupation de l'Adar et la résistance des Kel Gress

Malgré les conditions climatiques difficiles et les enjeux logistiques, l'Adar fut ciblée par une expédition militaire Française. Des troupes de conquête furent envoyées avec pour mission d'occuper le territoire, d'y établir un système administratif, et de consolider l'exploitation économique.

Cependant, l'occupation de l'Adar ne se fit pas sans opposition. Les troupes de conquête Françaises se heurtèrent à une résistance farouche, principalement de la part des Touareg Kel Gress.

L'une des résistances les plus héroïques fut celle animée par Idiguini, un kel gress, qui livra une bataille aux troupes coloniales Françaises à Galma dans le Gobir. Cette bataille fait suite à un premier accrochage entre les troupes Françaises et les Touareg Kel Gress à Janguébé, où les kel gress furent attaqués par une colonne Française partit de Guidan Bado et qui avait fait de nombreux morts dans les rangs de kel gress.

~~Comme le rapporte~~ Selon Abdoul Kader Bayard, rencontré à Keita en 2024 :

: « Contrairement à une idée largement répandue, il ne s'agissait pas

d'un affrontement entre les habitants de Janguébé et les Français, mais plutôt d'un affrontement opposant les Kel Gress et les troupes coloniales Françaises. » Il précise que les hostilités furent déclenchées lorsqu' une colonne française, en route vers Zinder, depuis Guidan Bado, fut informée de la présence d'un important regroupement des Kel Gress à Janguébé. Ces derniers, accompagnés de leurs femmes et enfants, se trouvaient donc dans l'impossibilité de fuir. Le choc fut particulièrement meurtrier, causant des lourdes pertes du côté des Kel Gress. » (Abdoul Kader Bayard, rencontré à Keita, le 2024)

Ce témoignage, issu de la mémoire collective corrobore l'analyse de Francis Nicolas, 1950 :84, qui mentionne dans un rapport, les faits suivants : « 13 avril : combat de Jan-G'ébé ; Gouraud, avec 60 tirailleurs, quitte G'ida-M-Bado le 12 avril et tombe le lendemain sur les Kel G'èrès qui ont 40 tués, dont les chefs Mokht'ar et Mallam. (Francis Nicolas, 1950 :84).

Un autre témoin, Alimane Goumour, rencontré à Bouza, le 15 septembre, 2025, ajoute une dimension personnelle à cet affrontement : « Abou Yahaya, revenant d'Abzin, aurait été attaqué à son tour par les Français à Janguébé. Cette attaque marque le début d'une série d'affrontements entre les Kel Gress et les troupes coloniales Françaises ». (Alimane Goumour, rencontré à Bouza, le 15 septembre, 2025)

Bien que les Kel Gress aient résisté avec courage malgré le déséquilibre des forces, leur défaite eut des conséquences importantes : certaines tribus se soumirent aux autorités coloniales, tandis que d'autres, à l'image du groupe d'Idiguini, décidèrent de poursuivre la lutte.

~~La défaite des Kel Gress, bien qu'ils aient choisi de résister pour l'honneur en dépit du déséquilibre des forces, eut des conséquences importantes. Elle entraîna la soumission de certaines tribus aux autorités coloniales Françaises, mais provoqua également la révolte d'autres groupes, notamment celui dirigé par Idiguini.~~

1.2. La poursuite de la lutte par Idiguini

Après la bataille de Janguébé, plusieurs chefs Kel Gress optèrent pour la paix avec les Français. Warzagane et Moullol, Idiguini notamment choisirent la soumission que de faire la guerre aux Français. Cependant, Idiguini prit une position radicalement opposée.

Refusant toute forme de compromis avec les forces coloniales, il engagea une guerre sainte contre les troupes Françaises de conquête coloniale, qu'il considérait comme des envahisseurs infidèles. Selon les récits oraux, cette radicalisation aurait été motivée par l'influence d'un marabout, qui lui aurait enseigné que le salut éternel dépendait d'un combat contre les « *bani yahoudou Nassara* », les blancs donc qui sont considérés comme des « infidèles », ennemis de l'islam. Combattre ces derniers lui assurerait le paradis. Il rejeta les offres de paix et déclara le jihad contre les troupes Françaises, galvanisant ainsi ses partisans.

« La chance d'Idiguini, c'est qu'il était avec un marabout qui lui disait toujours de se méfier de sa vie s'il continuait de tuer des paisibles citoyens, car cela le conduirait en enfer. Il demanda alors au marabout ce qu'il devait faire pour aller au paradis. Celui-ci lui répondit : tu dois seulement tuer les bani yahoudou Nassara. Ce sont des gens plus clairs que vous et ils ont des yeux blancs comme ceux de « Moussochis », autrement dit les blancs qui ont des yeux comme ceux de chat. Il apprend que les gens qui ont attaqué Abou Yahaya sont blancs et avec des yeux blancs comme ceux des chats »

Ces paroles, ainsi que d'autres traditions orales, montrent une autre vision du conflit. Ainsi, selon Mouhoumad Hammadodo, rencontré à Zongo Labiyé, le 19 septembre 2025 :

« Après la bataille de Janguebé, les Français sont venus à Madaoua et ont envoyé une lettre à Idiguini pour lui proposer la paix (Amana). Mais celui-ci opta pour la lutte contre les blancs afin de mourir en martyr. Ainsi, il informa tous ses soutiens de considérer cette bataille contre les blancs comme la guerre sainte contre les infidèles »

Malgré les offres de paix, et contrairement aux autres groupes Kel Gress d'Azarori et de Galma, qui acceptèrent la soumission, Idiguini persista dans sa logique de confrontation.

Convaincu qu'il allait mourir en martyr du jihad contre les infidèles, Idiguini refuse l'offre de paix que les Français lui avaient proposée, malgré que les autres groupements kel gress d'Azarori et de Galma aient accepté de faire la paix avec eux.

Idiguini symbolise donc une résistance à la fois religieuse, politique et identitaire. Alors que certains leaders Kel Gress s'alignaient sur la

stratégie de la soumission, Idiguini incarna une fraction plus radicale, refusant toute forme de collaboration avec les forces d'occupation. Cette posture allait aboutir à une montée des tensions, particulièrement perceptible dans la zone de Galma, où Idiguini rassemblait ses troupes en prévision d'un affrontement important avec les troupes Françaises.

1.3. Le contexte et la montée des tensions.

La défaite de Janguébé, le 13 avril 1901, fut un moment clé dans les relations entre les Kel Gress et les forces coloniales Françaises. Malgré les lourdes pertes, les Kel Gress semblèrent initialement accepté la soumission. Ainsi, le 25 avril leur grand cheick Abou Ar-Hia, blessé à Janguébé fit sa soumission à Guidan Bado provoquant toute la fin du mois d'avril et les premières semaines du mois de mai 1901, des négociations avec Ourzagane, grand chef des Kel Gress, ou Tambari, c'est-à-dire, détenteur du Tabala de guerre et un autre chef important Molloul, qui exprimèrent de bonnes intentions et tentèrent un apaisement par l'envoi de quelques menus cadeaux, le Commandant répondit favorablement à ces gestes.

Cependant, cette accalmie apparente fut de courte durée. Dès le début du mois de mai, dans les villages sédentaires sous contrôle Français, des pillages qui avaient cessé complètement après Janguébé, reprirent, principalement attribués à Idiguini. Ce dernier surnommé : « Massassara Kassa – dan Bata » qui signifie »le fléau du pays, fils du méchant. En une journée, le 10 mai 1901, ils enlevaient et tuaient 21 hommes dans différents villages entre Guidan Bado et Tamaské. En réalité ici, le slogan semble avoir été déformé et mal traduit en Français. Selon Alimane, il s'agit plutôt de : « Massassara Maza – dan Bata » qui signifie : celui qui fait trembler les hommes, fils de Bata (Bata c'est le nom de sa mère). Idiguini, absent à Janguébé et insensible aux suites de la bataille, incarnait la fraction hostile à toute négociation, tandis que Ourzagane, malgré ses efforts pacifiques, ne parvenait ni à imposer l'impôt de soumission ni à contrôler son clan et prévaloir son opinion.

Au fil du temps, deux parties distinctes se dessinaient peu à peu nettement chez les kel Gress : l'une avec le Tamabari, Ourzagane de disposition pacifique, l'autre avec Idiguini, plus nombreux et plus puissant, refusent toute composition avec les Français et déterminé à

poursuivre la lutte contre les Français. Toutes les tribus des deux parties se regroupèrent à Galma en attendant les pluies d'hivernage pour leur migration annuelle vers Abzin. Là, Idiguini battait tous les jours son Tabala pour galvaniser ses troupes, annonçant qu'il saccagerait les villages sur son passage. Face à cette situation toute aussi préoccupante, l'administration coloniale Française décida de préparer une riposte militaire décisive.

1.4. Préparation de planifications de l'offensive française.

Face à la dégradation de la situation de plus en plus tendue, et les pillages répétés, le Commandant de la région –Ouest demanda le 13 mai 1901, au Lieutenant-Colonel, commandant Militaire du Territoire, l'autorisation d'attaquer les Kel Gress dans leurs campements de Galma avant leur exode dans les brousses immenses de l'Est, et les renforts nécessaires à cette opération. Rappelons une fois de plus la promesse d'Idiguini de ravager tous les villages se trouvant sur son itinéraire en partance pour Abzine. Cette menace est donc prise au sérieux par les Français, qui décidèrent d'anticiper en attaquant les Kel Gress dans leur bastillon de Galma.

Les forces Françaises reçurent un renfort de 81 tirailleurs venus du Damargou et de Zinder, ainsi que 30 hommes supplémentaires, tirés de la garnison de Tahoua, portant la force Française à 199 fusils. L'ordre de mouvement numéro 267(annexe n°I) donna la composition de la colonne de la garnison, les prescriptions données pour la marche, le combat, le campement, et les consignes laissées en poste.

Le plan de marche visait à éviter toute alerte prématurée. La colonne devait passer par Gadassamou, situé en dehors de la ligne directe Guidan Bado- Galma, à environ quarante(40) kilomètres de Galma, afin de préserver l'effet de surprise. Un poste avancé fut installé sur la route de Galma, permettant d'intercepter deux émissaires ennemis et d'empêcher la communication.

Dès la veille le commandant avait écrit une lettre au Sarky n'Abzin, chef élu des Kel Gress et des Kel- Oui pour le prévenir que les Kel Gress, continuant leurs pillages, ils seront attaqués.

II. La bataille de Galma (18 juin 1901)

Le village de Galma, situé dans le département de Madaoua,

appartient au Gobir Tudu, une région voisine de l'Adar. C'était un village où résidait une forte communauté Kel Gress vivant en symbiose avec les populations locales. Cette bataille, constitue un épisode important de la résistance Touareg face à la colonisation Française.

Le 18 juin 1901, une colonne Française, composée de tirailleurs, engagea le combat contre les forces Touareg Kel Gress commandées par Idiguini à Galma, un village situé dans le département de Madaoua, appartient au Gobir Tudu.

La bataille fut violente. La cavalerie Touareg chargea massivement depuis un col séparant les dunes, accompagnées par des fantassins équipés de sabres et boucliers. La charge fut violente, causant la mort d'un caporal de la colonne d'un coup de sabre. Les tirailleurs ouvrirent un feu nourri et précis, empêchant les fantassins d'atteindre le carré, qui se hissa jusqu'au sommet de la dune, déjouant ainsi la manœuvre Touareg visant à contourner la colonne et empêchant les Touareg d'encercler les forces Françaises.

Cette stratégie défensive des troupes Françaises est rappelée par Alimane Goumour: « A la bataille de Galma, les Français creusèrent des tranchées profondes que les chevaux ne pouvaient pas franchir. Les combattants Touareg étaient donc exposés à la puissance de feu adverse. Les pertes furent importantes du côté des Kel Gress, dont Idiguini.»

Les tranchées et le terrain accidenté mirent en échec la cavalerie Kel Gress. Selon certaines sources, environ 300 fantassins Touareg participèrent au combat dont deux-tiers furent tués. Les dégâts furent importants du côté des Touareg Kel Gress. Cette victoire fut suivie par une véritable recherche de tout regroupement des Kel Gress et d'une exploitation du succès.

Le chef Idiguini, principal dirigeant de la résistance, fut tué et décapité durant cette bataille selon plusieurs témoignages oraux.

Dans une autre étude, Francis Nicolas, 1950 :84, rapporte que :

« au combat de Galma (220 tirailleurs et partisans contre la presque totalité des forces Kel G'ères), le chef Idig'ni, resté en ligne malgré les ravages de la fusillade, périt avec 800 de ses compagnons ; nos pertes furent légères. Ce passage illustre à la fois le caractère répressif de la

conquête coloniale Française et la bravoure des Kel Gress sous la conduite d'Idiguini, qui opta pour la lutte contre les infidèles et de mourir en martyr.

Ces différentes illustrations de l'issue de la bataille, montre la détermination des combattants Touareg à défendre leur terre contre les "cafres" dans leur volonté de soumettre les populations locales. Ces Touareg avaient préféré mourir en martyrs dans la guerre sainte qui vient d'être déclenchée par Idiguini et ses partisans. Elles montrent également que la France face à ses objectifs stratégiques n'hésite pas sur les moyens. En effet toutes les forces étaient réunies pour affronter Idiguini, dans son fief. Cependant, malgré la mobilisation en hommes et armes, la France avait compté d'abord sur la division. Elle avait eu le soutien de certaines fractions Kel Gress, notamment les partisans de Mooloul et de Warzagane.

La bravoure des Kel Gress fut surclassée par la supériorité matérielle et tactique des colons Français, qui en plus de leur armement, bénéficièrent de trahisons internes. Ille, représentant Kel Gress à Madaoua selon Alimane Goumour, aurait fourni des renseignements décisifs, facilitant l'attaque :

« Idiguini a fait la bataille de Galma, mais il a été trahi par ses amis et aussi avec les conseils des Gobiraoua comme Dillé qui était un représentant des Abzinaoua dans le Gobir.

Après la bataille, les Français poursuivirent les survivants, capturant du bétail et infligeant de lourdes pertes matérielles malgré que la progression dans une région montagneuse et boisée fût difficile, ralentissant l'action. Plusieurs troupeaux furent capturés (environ 302 chameaux, 95 bœufs porteurs, 790 moutons, 43 ânes et 10 chèvres) bien que la dispersion des animaux sur des vastes pâturages compliquait leur capture.

Dans cette chasse aux sorcières, les colons Français, dans leur logique de « diviser pour mieux régner », épargnèrent les Touareg de Molloul et de Ourzagane en reconnaissance de leur conduite antérieure et de leur non-participation au combat. Pour d'autres personnes que nous avons interrogé, la bataille de Galma a été aussi utilisée par les vainqueurs pour non seulement appauvrir les Kel Gress ayant soutenu

Idiguini dans sa lutte, mais aussi les exterminer en réduisant drastiquement leur nombre dans la région.

En effet, les Français ont considérablement décimé les Kel gress dans l'Adar :

Bref, les Français ont exterminé les kel gress dans l'Adar. Aujourd'hui, aucun village kel gress ne compte plus de 300 habitants. Initialement, les Haoussa n'étaient pas plus nombreux qu'eux dans la région (Mouhoumad Hammadodo,).

Le combat de Galma constitua une victoire tactique importante pour les forces coloniales Françaises, réduisant la capacité de nuisance des Kel Gress par la capture des animaux et la destruction de campement. Cette résistance, portée par la fraction d'Idiguini, montra que la soumission imposée était fragile et qu'une pacification durable nécessiterait des efforts continus.

Cette épreuve tragique et ce combat acharné sont aujourd'hui au cœur des revendications mémorielles et identitaires au Niger. La mémoire d'Idiguini, effacée des récits officiels, réapparaît comme un symbole de résistance à réhabiliter. La suite de cette étude s'attache donc à examiner la nécessité de la réhabilitation historique d'Idiguini.

III. Vers la réhabilitation historique d'Idiguini

Le rapatriement de la tête d'Idiguini, actuellement conservée au Musée de l'Homme à Paris, s'inscrit dans une démarche de réparation historique et de reconnaissance des injustices coloniales. Cette restitution permettrait de restaurer la dignité d'un héros national et de renforcer la souveraineté mémorielle du Niger. Elle offrirait aussi une occasion décisive de clore un épisode douloureux de l'histoire coloniale, encore perçue comme une plaie ouverte dans la conscience collective.

Dans un contexte international marqué par une dynamique de restitution de patrimoine culturelle illustrée par l'action du Bénin, du Sénégal, le Niger ne peut rester en marge de cette revalorisation historique. Le retour de la tête d'Idiguini dans sa terre natale serait un geste fort de souveraineté culturelle, affirmant que la mémoire des résistants nigériens ne peut plus être gardée sous silence dans les musées européens

Cependant, au-delà de la portée symbolique, ce geste constitue un levier essentiel pour raviver la mémoire collective et affirmer une identité nationale fondée sur l'histoire réelle des peuples. Comme l'affirme Maikoréma Zakari, 2025 : 3: « La connaissance par un peuple de son histoire est donc fondamentale. Car, un peuple qui ignore son histoire est sans racine, sans repère et sans identité propre. Sa situation est semblable à celle d'un individu qui a perdu sa mémoire et qui de ce fait demeure étranger à lui-même et à son environnement et devient, tout au long de sa vie, totalement dépendant d'autrui. Elle s'apparente aussi à celle d'un corps vidé de son âme. ». Ainsi, priver une nation de ses figures de résistance revient à désarmer symboliquement sa jeunesse face aux défis contemporains. Le rapatriement rapide de la tête d'Idiguini permettrait non seulement de réconcilier le Niger avec son passé, mais aussi de transmettre aux nouvelles générations les valeurs de courage, de dignité et de sacrifice que ce chef symbolise.

« Eu égard à tout ce qui vient d'être rapporté, il n'est pas exagéré de soutenir que la connaissance de l'histoire constitue un outil fondamental, un ferment, un socle, une rampe de lancement pour la lutte pour la conquête de la souveraineté »(Maikoréma Zakari, 2025 :-3) . La réhabilitation des figures historiques comme Idiguini est donc indissociable d'une politique mémorielle nationale, car « la connaissance de cette mémoire collective renforce le sentiment unitaire, légitime, et ravive la lutte pour la souveraineté » (Maikoréma Zakari, 2025 :-3) Cette mémoire, trop longtemps niée ou confisquée, constitue un socle sur lequel les sociétés peuvent reconstruire leur avenir. Le retour de sa dépouille n'est pas seulement un acte de justice posthume, mais un fondement pour une politique éducative ancrée dans une mémoire décolonisée. A l'heure où les discours identitaires se multiplient et où les sociétés africaines cherchent leurs repères, refuser cette restitution reviendrait à prolonger l'effacement symbolique de la résistance africaine.

En effet, le Niger possède une riche histoire de résistances à l'ordre colonial, longtemps marginalisée par les récits dominants. De la bataille de Kousseri à la révolte de Firhou dans l'Azawak, en passant par les soulèvements à Kobsitanda, Karma, ou Agadez, ces événements témoignent d'une volonté constante de sauvegarde de la

souveraineté(Maikorema,2025 :3).Idiguini, figure de cette résistance armée, incarne l'expression de cette lutte pour la souveraineté.

Or, paradoxalement, l'espace public nigérien reste fortement marqué par la mémoire coloniale. Comme le souligne Hassimi Alassane, 2023 :50 : « l'étude fait ressortir que sur le sol national du Niger, indépendant depuis 1960, il existe de nombreux signes qui rendent hommage à la France coloniale. Ce sont des monuments et des mausolées construits dans les régions où les militaires Français sont tués pendant l'occupation.

Cette situation illustre une forme de décalage entre la mémoire institutionnelle et la mémoire populaire. Le retour d'Idiguini peut réconcilier ces deux mémoires en devenant un catalyseur d'un nouveau récit national.

Le rapatriement d'Idiguini doit donc s'accompagner d'un travail de mémoire structurant, notamment par la création de lieux de mémoire. Selon Hassimi Alassane, 2023 :47, l'édification de tels espaces constitue : « un moyen d'appuyer la formation d'une identité nationale et de construire un projet national collectif ».

Cela pourrait prendre la forme d'un mausolée ou encore d'un programme éducatif révisant les manuels scolaires pour y inclure Idiguini parmi les figures emblématiques de la résistance face à l'oppression et à la défense de la patrie.

Un tel geste, réalisé sans délai, aurait également une portée diplomatique importante. Il enverrait un message clair à la communauté internationale : Le Niger s'engage dans une dynamique de souveraineté culturelle, de réparation historique et de justice postcoloniale.

En définitif, comme le rappelle Maikoréma Zakari, 2025 : 3, la connaissance de l'histoire constitue un outil fondamental, un ferment, un socle, une rampe de lancement pour la lutte pour la conquête de la souveraineté. La mémoire d'Idiguini, trop longtemps occultée, doit retrouver sa place dans l'histoire nationale.

Le retour de la tête d'Idiguini ne saurait donc être perçu comme une simple restitution, mais comme un acte fondateur d'une mémoire nationale décolonisée. Il s'agit de restaurer une mémoire effacée, de réparer une injustice historique, de redonner au Niger un héros dont le sacrifice mérite reconnaissance.

Il est impératif que les autorités nigériennes engagent sans tarder une procédure officielle de demande de restitution, appuyée par des universitaires, les communautés locales, les parlementaires, et les partenaires culturels internationaux.

En outre, le rapatriement de la tête d'Idiguini serait un acte symbolique fort, témoignant de la volonté du Niger de rétablir la justice et de préserver sa mémoire collective. Il contribuerait ainsi à réconciliation avec le passé et à la construction d'une identité nationale fondée sur la reconnaissance de ses héros et de son histoire. L'urgence de cette restitution s'impose comme une nécessité morale, culturelle et politique.

Conclusion

L'analyse de la bataille de Galma et de la résistance d'Idiguini apporte une éclair nouvelle sur la conquête coloniale Française au Niger, en restituant la voix des acteurs locaux longtemps occultés par l'historiographie coloniale. En croisant archives et sources orales, cette étude met en évidence la dimension politique, religieuse et identitaire de la lutte menée par les Kel Gress sous la conduite d'Idiguini, dont le refus de la soumission incarne une résistance à la fois spirituelle et nationale.

Au-delà de l'événement militaire, la bataille de Galma révèle l'ampleur des violences de la colonisation et la volonté de domination territoriale de la France. Elle met également en lumière la profondeur des dynamiques enracinées dans la société nigérienne.

Dans le contexte actuel de relecture du passé colonial, la redécouverte d'Idiguini et la revendication du rapatriement de sa tête s'inscrivent dans un mouvement de réappropriation mémorielle et de réhabilitation des figures héroïques nationales. La reconnaissance, d'Idiguini comme acteur important de la résistance nigérienne participe ainsi d'une refondation historiographique et d'un renforcement de la souveraineté culturelle du Niger, fondés sur la valorisation de son patrimoine historique et mémoriel.

La portée sociale de cet article réhabilitant une figure historique oubliée réside dans sa capacité à réparer une injustice, transformer la mémoire collective, et favoriser une conscience critique du passé au service d'une société plus juste.

Ainsi, restituer cette histoire, c'est aussi œuvrer pour une justice historique et la dignité collective, en appelant à la restitution officielle par la France (rapatriement de la tête d'Idiguini et à la réécriture équitable de l'histoire coloniale du Niger.

Cette restitution constituerait un acte de réparation morale et symbolique, rendant hommage non seulement à Idiguini lui-même, mais aussi à ses descendants, aujourd'hui repartis dans plusieurs groupements notamment à Galma, Ayawane, Zongo Labiyé, Souraka. Elle honorerait la mémoire d'un fils du pays qui, en pleine conscience du déséquilibre des forces, choisit de lutter contre les envahisseurs plutôt que de se soumettre aux infidèles.

Ainsi, la redécouverte et la valorisation d'Idiguini participent à la construction d'une mémoire nationale décolonisée, fondée sur la reconnaissance des sacrifices consentis pour la liberté et la souveraineté.

Bibliographie

FRANSIS Nicolas, 1950. "*Tamesna, les Ioullemmeden de l'Est ou Touareg 'Kell Dinnik, cercle de Tawa - colonie du Niger*", imprimerie nationale, Paris.

HASSIMI Alassane, 2023, *colonisation française du Niger et enjeux mémoriels*, in Collection Recherches et Regards d'Afrique vol 2, décembre 2023, pp 34-52

MOUARI Abdou et ABDOURAHAMANE Moussa, 2024, *les enjeux des rivalités Franco-Anglaises dans la conquête de l'espace nigérien : 1890-1906*, in revue Éditions EFUA, pp : 189-202.

MAHAMAN Alio Tamaské, 2020, *Un passé qui ne passe pas : Domination et résistance en contexte sahélien*,

SALIFOU André, 1989. *Histoire du Niger*, Nathan, Paris.

ZAKARI Maikorema, 2025, *Connaissance de l'histoire et lutte pour la souveraineté au Niger de la fin du XIXème siècle à nos jours*, 15 pages

Les sources orales : Liste des informateurs :

Nom et prénoms	Date Date et lieu de naissance	Date Date et lieu de l'entretien	Profession
Alimane Goumour	vers 1969 à Zongo Sarki/ Ayawane	Le 15 septembre à bouza et le 19 septembre 2025 à Labiyé Zongo	Chef de groupement kel Annouar Ayawane
Mouhoumad Hammadodo	vers 1958 à Zongo Labiyé	Le 19 septembre 2025 à Labiyé Zongo	Chef de tribu Toyamana 5
Abdoulaye Malam Harou	Vers 1974 à Labiyé	Le 19 septembre 2025 à Labiyé Zongo	Liman de Zongo Labiyé Labiyé
Abdoul Kader Bayard	<i>Vers 1958 à Keita</i>	<i>Le 30 novembre 2024 à Keita</i>	<i>Hydraulicien de formation</i>

Le mariage à l'occidental et son incidence socio- économique au Sud – Cameroun forestier de 1880 à 2024.

Salomé Michelle Rose Edima,

Chargée de cours à l'Université de Yaoundé I

Histoire Economique et Sociale

rosiedima@yahoo.fr/rosienedima 39@gmail.com, Yaoundé- Odja.

675 238257

Résumé

La société bulu du Sud- Cameroun au contact avec les forces occidentales à la fin du XIX éme, a commencé à perdre son caractère traditionnel .Les missionnaires presbytériens américains et catholiques ont instauré des nouvelles croyances, les Allemands et ensuite les Français ont imposé sans cesse des formes d'organisations politiques ,économiques ,sociales et territoriales qui ont donné un visage nouveau à la société traditionnelle bulu ,c'est le cas du mariage dont la valeur noble ne souffrait d'aucune extravagance ,et ne représentait guerre une source de dépense démesurée . Avant l'intrusion occidentale, la société bulu avait fait du mariage un élément de crédibilité sociale et la dot l'acte juridique qui la consacrait. Ce qui confèrait à l'homme le droit de jouir pleinement aux délices du mariage. Mais avec l'entrée en scène des forces occidentales en général et coloniales en particulier, les premiers centres d'état civil virent le jour le 1er janvier 1918, Pour réglementer la question du mariage chez les Bulu et favoriser le développement moral et social des indigènes. Le mariage à l'état civil devient alors une étape sine qua non pour la validité d'un mariage. Cependant, il institutionnalisera plusieurs exigences nouvelles à savoir : la publication des bans, un habillement élégant : port d'une grande robe blanche et costume blanc pour les mariés, le port des alliances en or et diamants, être escorté dans un véhiculé de luxe, des buffets, des festins etc ... De nos jours l'organisation des cérémoniales du mariage à l'Etat civil ou à l'Eglise représente le parcours du combattant, une source de dépenses faramineuses, une hémorragie financière, une ruine. C'est tout le monde qui veut organiser le plus grand mariage de l'année ,le plus prestigieux pour émerveiller, les invités pour susciter les commentaires ,tout en oubliant que le mariage représente un évènement important dans la vie, il est le symbole de l'amour, et ,du partage ,et l'interpellation a la responsabilité des deux fiancés et surtout le début d'une nouvelle vie pour les mariés ,une vie jonchée de plusieurs réalités ,surprises et défis pour la stabilité des couples et des familles .C'est pour cette raison que nous nous sommes conviés la mission d'examiner si les dépenses faramineuses effectuées par le couple lors de la cérémonie du mariage à l'état civil représentent t'elles un frein ou une stratégie bénéfique à l'épanouissement et a la stabilité du jeune couple.Nous nous intéresserons à quatre points analytiques, présenter le mariage chez les Bulu anciens d'une part, présenter les dépenses liées au mariage à l'état civil d'autre

part, démontrer que ces dépenses somptueuses représentent un frein fondamental à la stabilité des mariés et enfin présenter des perspectives de solution pour que le mariage à l'état civil ne demeure une source de dépense démesurée entraînant l'insécurité du jeune couple, mais qu'il contribue à la mise sur pieds des mariages durables .

Mots clés : Dérives ; Mariage à l'occidental ; Sud- Cameroun.

Abstract

The Bulu society of southern Cameroon, upon coming into contact with Western forces at the end of the 19th century, began to lose its traditional character. American Presbyterian and Catholic missionaries introduced new beliefs, while the Germans and later the French continuously imposed new forms of political, economic, social, and territorial organisation, which gave the traditional Bulu society a new appearance. This was the case with marriage, whose noble value previously tolerated no extravagance and was by no means a source of excessive expenditure. Before Western intrusion, the Bulu society regarded marriage as an element of social credibility, and the bride price as the legal act that formalised it. This conferred upon the man the right to fully enjoy the privileges of marriage. However, with the arrival of Western forces in general, and colonial powers in particular, the first civil registration centres were established on 1st January 1918, to regulate the issue of marriage among the Bulu and to promote the moral and social development of the indigenous population. A civil marriage then became an essential requirement for a marriage to be considered valid. However, it institutionalised several new requirements, namely: the publication of marriage banns, elegant attire—including a large white gown and a white suit for the bride and groom—the wearing of gold and diamond wedding rings, being escorted in a luxury vehicle, as well as buffets and feasts, among others. This study will focus on three analytical points: firstly, to examine the expenses associated with civil marriage; secondly, to demonstrate that these lavish expenditures represent a major obstacle to the stability of married couples; and finally, to propose solutions so that civil marriage does not remain a source of excessive spending that leads to insecurity for young couples, but rather contributes to the establishment of lasting marriages.

Keywords: Deviations; Western-Style Marriage; Southern Cameroon

Introduction

Les Missionnaires chrétiens et l'administration française se sont opposés avec acuité aux abus et sanctions locales, en l'occurrence des palabres des femmes, la limitation du montant de la dot, l'exploitation des maris par les parents, l'abandon du foyer conjugal et l'adultère. C'est pour ces raisons que le mariage ne sera plus un marché passé

entre deux familles, mais d'abord une affaire conclue entre deux familles au moment où le gendre vient verser solennellement la dot de sa fiancée, pour devenir un contrat d'union entre deux personnes, devant les témoins et le chef de subdivision. Le passage progressif de la société bulu d'une société à-matériel à une société capitaliste, suivie d'un développement social et de nouvelles formes de consommation, d'habillement va bouleverser l'ordre du mariage. Le mariage à l'état-civil n'a cessé de se concrétiser au cours de la marche évolutive du pays de la période coloniale à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, il faut déboursier des millions de francs CFA pour concrétiser le mariage à l'état civil ou à l'Eglise. A chacune de nos discussions avec les autres jeunes, et même des personnes ayant déjà atteint la cinquantaine, plusieurs hésitent de s'engager dans le mariage à tout moment qu'ils assistent à une cérémonie de mariage. A Ebolowa par exemple, les étapes du mariage à l'occidental constituent une véritable source de dépense et même une forme d'industrie. La plupart des couples s'arrangent à émerveiller leurs invités, par des cérémonies de mariage gigantesques, inoubliables, incomparables, et uniques. Cependant, le Cameroun est un pays pauvre, la majorité des jeunes sont en chômage, on y retrouve quelques fonctionnaires, et contractuels, et plusieurs jeunes qui se débrouillent dans le secteur informel. Cette situation constitue un véritable fléau avec des répercussions sur tous les plans de sorte que dans le Sud – Cameroun la marche vers l'émergence risque d'être hypothéquée à cause des dépenses énormes que sont appelés à faire les jeunes couples, ce qui entraîne de nos jours la montée exponentielle du taux de célibat, des divorces perpétrés par l'instabilité financière, l'appauvrissement ou endettement du mari et surtout de l'inadéquation des conjoints, car l'on ne se marie plus au nom de l'amour mais au nom des avoirs, et des gloires. Nous nous sommes interrogés sur la question de savoir quelle est la nécessité pour les mariés de vivre un seul jour comme des rois et au lendemain comme des esclaves. Les dépenses faramineuses effectuées par le couple lors de la cérémonie du mariage à l'état civil représentent t'elles un avantage ou un obstacle à l'épanouissement du jeune couple qui après le mariage est appelé, surtout le mari, à faire face aux exigences et défis nouveaux de la vie, en l'occurrence des besoins de son épouse et ses enfants, le loyer, la ration, les exigences des belles familles, les

exigences de ses parents, sans oublier le mari lui-même dans un contexte de l'émergence et de la mondialisations. Nous nous intéresserons à quatre points analytiques, présenter le mariage chez les Bulu anciens d'une part, présenter les dépenses liées au mariage à l'état civil d'autre part, démontrer que ces dépenses somptueuses représentent un frein fondamental à la stabilité des mariés et enfin présenter des perspectives de solution pour que le mariage à l'état civil ne demeure une source de dépense démesurée entraînant l'insécurité du jeune couple, mais qu'il contribue à la mise sur pieds des mariages durables.

I-Cadre Théorique et conceptuel

Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour théorie descriptive et explicative. Il est donc fondamental de procéder à la définition d'un certain nombre de concepts pour éviter toute équivoque, d'autant plus que certains n'ont toujours pas la même compréhension dans toutes les sociétés. Il s'agit entre autre du mariage à l'occidentale, incidence, Sud- Cameroun forestier.

Le **mariage à l'occidental**, il s'agit d'un mariage qui suit les coutumes et traditions généralement observées dans les pays occidentaux, caractérisé par une cérémonie civile ou religieuse, un échange de vœux et une réception avec des festivités.

Selon Jean Gaudemet(1987) ,dans le mariage en occident ;les mœurs, le droit et le mariage à l'occidental sont l'expression des civilisations occidentales .

Pour Jean claude Bologne (1995) dans Histoire du mariage en Occident ,l'institution du mariage occidentale a accompagné toute les mutations de la civilisation occidentale ,il demeure un miroir fidèle de la société .

Guyguy Chelo kpats (2021),dans civilisations occidentale et son évolution du mariage en Chine et RD.Congo : Analyse comparative ,démontre que le mariage occidental a considérablement impacté le processus du mariage en chine et au RD Congo à travers la tenue vestimentaire du mariage venue de l'Europe ou d'Amérique .

Pour Michelle Fauquier, dans le mariage en Occident (,2015) le mariage à l'occidentale se distingue de tous les autres formes de mariage par sa légitimité par une instance ayant une autorité à la portée universelle.

Selon le Larousse, L'incidence représente les répercutions plus ou moins directes de quelque chose,

Quant au concept Sud Cameroun forestier, il s'agit de l'une des dix régions du Cameroun. Elle s'étend sur la partie méridionale du pays, frontalière de trois pays d'Afrique centrale, d'Ouest en Est Guinée Equatoriale et le Gabon et la République du Congo. Elle pour chef-lieu Ebolowa.

Le but de notre thématique est de monter l'importance du mariage traditionnel chez les Bulu et l'intérêt du mariage occidental, et démontrer comment les civilisations occidentales à travers la tenue vestimentaire, l'art culinaire et buffet, l'organisation du mariage a eu un impact considérable dans le processus du mariage chez le Bulu . Les résultats obtenus ont prouvé que l'influence de la civilisation occidentale a un effet positif et négatif sur l'institution du mariage en Afrique en général et chez les Bulu en particulier.

II-Méthodologie

Notre travail répond à une approche mixte à dominance historique. Pour le mener à terme, nous avons fait appel à des sources écrites et orales.

a. Sources écrites

Nous avons commencé par rassembler des informations écrites en parcourant les archives, les bibliothèques, les centres de lecture dans un premier temps.

Nous avons exploité les ouvrages qui ont été des véritables mines d'informations capitales sur les us, les coutumes, l'organisation sociale, politique et économique des Bulu en particulier et des *E Kang* en général. Et des ouvrages qui parlent du mariage dans le monde en general..

Toujours dans la ville d'Ebolowa, nous avons également fait la collecte d'informations aux Archives Régionales d'Ebolowa

(ARE), aux Archives de la Préfecture d'Ebolowa (APE). Ces documents comportaient des informations diverses sur la subdivision d'Ebolowa, les acteurs sociaux politiques de cette localité, ainsi que les grandes lignes de l'évolution de cette partie du territoire, sans oublier la vie religieuse fortement marquée par le presbytérianisme américain et ses tribulations après la fin de la mission de la MPA et la naissance de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise (EPC)¹.

Nous ne pouvons mener ce travail sans faire appel aux sources numériques. Les logiciels informatiques, notamment *Encarta*, nous ont permis d'avoir accès à de nombreuses informations sur la dot en général et les expériences dans d'autres pays et dans d'autres civilisations². Et l'encyclopédie wikipedia³ et dans certains sites Internet⁴ ce qui a étendu notre connaissance sur le mariage en général et la dot en particulier⁵.

De même, nous avons fait appel à l'audio-visuel en exploitant les informations des émissions radiophoniques et télévisuelles diffusées par les chaînes camerounaises, particulièrement la station CRTV Sud, le poste national de la CRTV et la CRTV télé, pour avoir des informations sur le pla sociales, politiques et économiques sur l'évolution de nos pays, y compris le Cameroun, depuis la période coloniale jusqu'à une époque récente.

Ces documents écrits ont mis à notre disposition des informations abondantes et diversifiées qui ont été d'un apport fort remarquable pour bâtir les analyses de ce travail. Mais il a fallu les confronter à d'autres types d'informations, notamment les sources orales.

b. Les sources orales

Pour mener cette étude à terme, nous avons exploité les sources orales. Notre tâche a consisté au préalable à définir les

¹. C'est le cas du document intitulé "Le schisme de l'EPC de 1967" qui retraçait la manière dont l'EPC a donné naissance en deux églises locales : l'EPC et l'EPCO et les répercussions sociales de cet événement dans toute la zone qui constitue aujourd'hui la région du Sud.

². "Dot." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.

³. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Dot>. Consulté le 12 décembre 2014.

⁴. <http://www.mariagemixte.com/about17.html>. Consulté le 14 février 2015.

⁵. http://www.cipcre.org/ecovox/ecovox44/dot_et_rites_de_veuvage_au_cameroun_pratiques_sociale. Consulté le 22 mars 2015 entre 14 et 14h45.

critères de choix de nos interlocuteurs et à déterminer les outils et les méthodes de collecte des informations.

Pour ce qui est du choix des interlocuteurs, nous avons pris comme population cible les chefs traditionnels, les responsables des services d'état-civil les responsables administratifs des Ministères en charge de l'Economie et du Social, sans oublier les Universitaires.

Pour ce qui est des outils et des méthodes de collecte des informations, nous avons employé l'interview à partir d'un guide d'entretien, les conversations à bâton rompu et, bien sur le questionnaire. Nous déterminions le mode de collecte en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, face à un chef traditionnel, nous avons recours à l'entretien.

Par contre, vis-à-vis des responsables administratifs et des autres élites politico-administratives et économiques, nous recourions aux questionnaires. Dans certaines localités, à l'instar du centre urbain d'Ebolowa, nous avons employé la méthode dite "Boule de neige"⁶ qui nous a permis d'augmenter progressivement notre échantillon. Au total, nous avons eu à interroger une trentaine de personnes issues des catégories sociales mentionnées ci-dessus. L'apport des sources orales a été déterminant pour l'aboutissement de cette étude car, elles nous ont permis de confirmer ou d'infirmer certaines informations fournies par les sources écrites et les sources audio-visuelles.

I. Célébration du mariage chez les Bulu anciens

A Les étapes du mariage traditionnel

En effet dans la société traditionnelle bulu le mariage dotal en dépit de toutes les autres formes de mariage est le seul qui a survécu et qui est pratiqué jusqu'à nos jours . Il était constitué des étapes suivantes :

Dji 'ane ou Nitane Asu (les premiers contacts)

En partant du proverbe bulu *Aluk da ka'a é be ntii minga*, en d'autres termes, pour avoir une femme, le prétendant commence par

⁶. En sciences sociales, la méthode "Boule de neige" consiste à partir d'un nombre limité d'interlocuteurs, et à les grossir progressivement au fur et à mesure que les personnes interviewées vous donnent les noms d'autres personnes ressources et susceptibles de vous fournir des informations.

entrer en estime avec sa belle-mère, le prétendant débarquait dans la famille de la jeune fille avec en premier lieu des présents pour la mère de la jeune fille. Il s'agissait généralement des bijoux de toutes sortes, certains en bois dur (bubinga, zangali, moabi, etc.), d'autres en matières premières précieuses tels que l'ivoire ou le fer, et même parfois en graines dures. Quant au père de la jeune fille, le prétendant lui apportait le vin blanc, soit le vin de palme, soit le vin de raphia.

- *Avos Aba (première rencontre officielle entre les deux familles)*

C'est l'ensemble des éléments apportés par les parents du jeune garçon pour concrétiser l'acte de fiançailles devant les deux familles. Il s'agissait en premier lieu de la boisson, de la nourriture, et d'autres outils à l'instar de la cola, des flèches, lances, arbalètes. Chez les Bulu anciens, il n'y avait pas de différence entre le *Dj'iane* et le *Nsili alûk*, les deux cérémonies se confondaient pratiquement. Le lendemain, la délégation très satisfaite, reprenait le chemin de retour dans son village non sans avoir pris connaissance des éléments à remettre dans un avenir proche en guise de dot⁷.

B. La dot

La troisième étape était évidemment celle du versement de la dot connue sous l'appellation de *Nsuba*. Ici, la famille du jeune homme, après avoir rassemblé tous les éléments ou la grande majorité de ceux-ci, retournait dans le village de la fille pour les remettre solennellement à sa famille⁸. C'est après avoir franchi cette étape que le jeune était autorisé à passer les nuits aux côtés de sa femme, car les Bulu anciens, n'accordaient pas une liberté sexuelle aux filles avant le mariage, c'est pour cette raison que la plupart allaient en mariage étant encore vierge afin d'honorer leurs familles et pour éviter de faire des enfants hors mariage.

⁷. Dans le contexte de l'Europe médiévale, la dot était en fait l'ensemble des biens qu'une femme apportait en se mariant. Il s'agit ici de la dot dans le sens des sociétés bantou en général et de la société *Ekang* dont les Bulu font partie en particulier car, ici la dot était (et reste toujours) l'ensemble des biens exigés par les parents de la jeune fille pour qu'elle soit autorisée à aller vivre dans le village de l'homme qui la sollicitait.

⁸. Entre la période de la demande de la main de la jeune fille et celle de la remise des éléments exigés en guise de dot, il ne devait pas s'écouler encore une longue période, car la jeune fille pouvait trouver un autre prétendant entre temps.

Eliiti (accompagnement de la fille dans le village de son marié

La dernière étape du mariage traditionnel par arrangement était l'accompagnement de la jeune fille, appelé *Eli'iti*. Cette étape était très fondamentale dans le processus du mariage, car en retour les mamans, les femmes du village, avec en premier lieu la mère de la jeune fille devenue désormais la belle-mère du jeune marié, appelée en langue bulu *Ntjington*⁹, les autres femmes de la famille, les jeunes femmes du village, les sœurs et cousines de la jeune mariée, les frères et les cousins du village¹⁰, ne laissaient jamais les jeunes mariés les mains vides, quelques jours après le mariage, elles débarquaient dans leur village avec quelques cadeaux à savoir : les paniers, les greniers, les pilons et mortiers, les lits en bambous de raphia, les pierres à écraser les cuillères, les assiettes, les houes. Ces présents apportés par la famille de la femme jouaient un rôle fondamental dans la stabilité du jeune couple, car la jeune mariée bénéficiait de tout le nécessaire des femmes et n'avait plus besoin d'aller demander chez la belle-mère ou chez les voisins. Le mariage traditionnel était symbolique et constitué des éléments locaux accessibles à tous les jeunes prétendants sans distinction de classe sociale. Mais à l'arrivée des occidentaux le mariage ne va plus se limiter dans le cadre traditionnel, mais il va prendre une valeur juridique.

II. L'arrivée des occidentaux et instauration de l'acte de mariage comme condition sine qua none de la validité d'un mariage

A-Les français et l'imposition de l'acte de mariage ou le mariage à l'état civil

Les administrateurs coloniaux ont été les plus grands pourfendeurs du mariage dans le Sud-Cameroun. Dès 1916, année où les Français sont devenus les nouveaux maîtres du territoire, le code civil relatif au

⁹ *Ntji'ingon*, expression qui désigne en premier lieu les parents de la jeune mariée, ensuite globalement tout homme et toute femme ayant le statut d'oncle et tante de la jeune mariée. Mais pour distinguer le beau-père et la belle-mère, on employait respectivement les termes bulu de *Ntji'ifam* et de *Ntji'iminga*.

¹⁰ Dans la société traditionnelle bulu, les beaux-pères ne prenaient pas part à l'étape de l'accompagnement de la jeune mariée dans son nouveau village.

mariage a immédiatement été introduit et appliqué dans la partie du Cameroun attribuée à la France. En effet, le mariage à l'état civil instauré par l'administration jouait une mission très fondamentale pour l'organisation de la structure familiale, en mettant sur pied des réglementations pour la limitation du montant des dots, des sanctions réprimant l'adultère, le sort de la veuve, la filiation des enfants. Après le partage effectué par les généraux Aymérich et Dobell¹¹. Selon en effet les dispositions de ce code civil, les seuls éléments de validité du mariage, entre autres, étaient les suivants :

- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des époux ;
- Le consentement des parents, en cas de minorité ;
- Les dates et lieu de célébration du mariage ;
- L'indication du système matrimonial : polygamie ou monogamie ;
- L'indication du régime des biens : communauté ou séparation des biens ;
- Les noms et prénoms des témoins ;
- Les noms et prénoms de l'officier et du secrétaire d'état civil ;
- Le montant de la dot ;
- La profession des futurs époux ;
- Domicile et résidence habituel ;
- Les signatures des époux, des témoins, de l'officier et du secrétaire d'état civil.

Dans la loi française, la dot n'est qu'un élément parmi tant d'autres du mariage. Cependant, pour la coutume bulu, c'est l'élément central sans lequel on ne pouvait en aucun cas parler du mariage, c'est l'acte juridique qui consacrait le mariage.

L'administration française ayant donc constaté à quel point les Bulu anciens tenaient à la pratique de la coutume dotale, elle a opté à plusieurs reprises de la réglementer, le paragraphe C du titre 11 de l'article 22 et 28 inclus dans l'arrêté du 15 Juillet 1930 organise un

¹¹. Anonyme, *Code civil*, Paris, Editions LITEC, 1994, pp. 824-825 (Edition réactualisée par André Lucas, Professeur à la Faculté de Droit de Nantes).

Etat civil obligatoire sous la direction du chef de la Subdivision de la circonscription concernée.

Nous avons en effet relevé quelques articles parmi ces diverses dispositions qui ont été mises sur pied pour éviter les abus du mariage indigène. C'est par exemple le cas de l'article 8 qui stipule que :

Le montant de la dot est fixé entre le futur mari et les parents de la femme et ne peut excéder :

800 francs pour Ebolowa et Sangmélina ;
600 francs pour Djoum et Ambam.

Cependant, malgré les multiples mesures prises sous le régime colonial par l'Administration et par l'église, le taux de la dot n'a jamais cessé d'augmenter, le comble c'est que le mariage civil et religieux mis sur pied pour contrer les parents qui privilégiaient les biens matériels, sont de nos jours les creusets des dépenses et un domaine privilégié des riches.

III-Les exigences du mariage à l'état civil,

.1- le mariage à l'état civil, un engagement devant l'Administration et les témoins

Le mariage ne sera plus un marché passé entre deux familles, mais d'abord une affaire conclue entre deux familles au moment où le gendre vient verser solennellement la dot de sa fiancée, pour devenir un contrat d'union entre deux personnes, devant les témoins et le chef de subdivision. Les exigences sont :

a) Les démarches administrative (la publication des bans, choix de contrat matrimoniaux)

Les fiancés doivent au préalable choisir une mairie charmante de leur ville ou dans la ville natale ou de leurs enfances, pour procéder à la publication des bans, un mois avant la célébration du mariage.

Ensuite les mariés doivent choisir le contrat de mariage à partir des régimes matrimoniaux. Il est également fondamental de réunir l'acte de naissance, pièces de d'identité. La liste des témoins, et les fiches d'Etat civil.

B) Le respect de l'heure de la célébration du mariage

Les fiancés sont tenus de respecter scrupuleusement l'heure fixée au préalable, de peur d'être remplacés par un autre couple¹². Ils sont logés chacun auprès de sa famille d'origine, ou dans son hôtel, ils n'arrivent pas ensemble à la mairie. Ils débarquent, chacun à son tour à bord d'un véhicule de luxe bien décoré en fonction du thème qu'ils ont choisi, et sont suivis par un cortège constitué des membres de leurs familles et des amis. Ces véhicules qui accompagnent les fiancés ne sont pas les leurs, mais généralement loués ou offerts par des amis ou par un frère.

Arrivés à la mairie, les deux conjoints suivis par les parents, les frères et amis s'installent immédiatement dans la salle pour attendre le maire. Dès son arrivée, tout le monde se lève et attend qu'il s'installe et donne l'ordre de s'asseoir. Ensuite il annonce la célébration du mariage et procède à la lecture du code civil, pour détailler quelques droits et devoirs au couple, et afin de leur rappeler la loi fondamentale du mariage à savoir : le pire et le meilleur.

Ensuite le consentement des époux est demandé, afin de remettre les alliances au nouveau couple marié qui se promettent mutuellement et solennellement protection et fidélité. Ensuite ils signent ainsi que leurs témoins dans le registre pour matérialiser leurs engagements et régimes matrimoniaux. Enfin une séance photo est dirigée. Et le mariage est célébré et validé¹³.

¹² Entretien avec Cyril Enkoto, Adjoint au maire à Biwonbane, 44 ans, Ebolowa le 12 mars 2022.

¹³ Entretien avec Jean Bayard Milam, maire retraité, Ebolowa le 23 juin 2022.

2-Le mariage à l'état civil, un luxe réservé aux seuls riches.

a- *L'habillement des mariés*

Dès l'avènement des échanges au niveau des cotes avec les Occidentaux et l'introduction des tissus, les hommes apprirent à s'habiller et à confectionner l'habit en coton, en laine, en soie, l'habillement s'améliora. *L'Obom*, fibres d'écorce battue *l'Ebui* grosse touffe, et *l'Ekob* cédèrent complétement la place aux tissus et habillement importés par les colons. La tendance de la grande robe blanche eu une influence universelle sur les traditions du mariage.

b- *La robe de mariage*

Les femmes s'arrangent à être très belles et bien habillées le jour de leur mariage, le souhait le plus ardent c'est d'être dans une tenue spéciale, plus attirante que toutes les dames qui prendront part à la cérémonie du mariage civil, religieux ou à la soirée de gala. On y retrouve d'ailleurs plusieurs styles de robes de mariage : les robe de mariée simples, celle-ci est toute droite du buste jusqu'aux genoux et va à merveille à toutes les morphologies des mariées ; la robe de mariée princesse la confession de cette robe a été tirée des contes de fée, une taille haute avec une jupe et une traine, elle convient aux femmes en A. La robe de mariée en fourreau, la robe empire, c'est une robe haute taille, conçue pour les femmes enceintes et celles qui pocèdent une poitrine énorme, les robes de mariée à la coupe sirène elle est moulante jusqu'aux genoux, puis s'évase comme une queue de sirène : Les robes avec dentelle sont les plus prisées et les plus chères. Le prix moyen d'une robe de mariage est estimé à 200.000 FCFA, les plus chics s'élèvent entre 500.000 FCFA et 1.000.000 FCFA Ce montant tient compte, non seulement du design, mais aussi d'une collection à une autre, ou d'une marque à une autre¹⁴.

¹⁴ Entretien avec Charlaïne Mfoumou, 38ans, propriétaire d'un prête à porter à Douala, Douala le 18 mai 2020.

c-Le voile de la mariée

C'est l'aseoir incontournable pour mettre en valeur sa robe ainsi que sa coiffure, il sert à masquer le visage de la femme qui réserve sa beauté à son futur époux qui sera appelé à le soulever pour dévoiler le visage de sa future épouse et témoigner la beauté. Les voiles plus en vues sont longues, courtes, en dentelles ou brodées.

d-Les colliers

On y retrouve les colliers de dos, pendentifs ou ras de coup, et des boucles distraites ou longue, on y retrouve une large gamme de bijoux de tête ou de cheveux pour embellir la mariée : perles, diadèmes, et strass, couronne de fleurs.

e-Les chaussures de mariage

Le Choix des chaussures du mariage n'est pas facile, car il est fondamental de trouver des chaussures esthétiques et confortables susceptibles de faire marcher et danser la mariée avec élégance, elles sont soit importées, soit achetées dans les prête à portées, les chaussures à talons sont les plus prisées, les modes sont façonnées en Italie, en Espagne, en France. Elles sont en cuire, en soie. Le montant varie entre 25.000 FCFA et 500.000 FCFA

f-Le bouquet de fleur

Le bouquet de fleur est choisi en fonction de la robe de la mariée, il sublime la robe et les photos, la mariée la tient en mqis main, sans la quitter jusqu'au moment où elle décide de le jeter à ses sœurs pour leur donner la chance de se marier. Marie Louise Vanessa Ntonga de Nkolandon nous confirme cette expérience.

Après les cérémoniales de la mairie, la mariée doit réunir toutes ses sœurs qui sont encore célibataires, celles –ci à leur tour se placent en rang sous forme de cercle en attendant que la mariée jette autour d'elle son bouquet de fleur, tout en leur tournant le dos, ce jeu a pour rôle de leur octroyer la chance d'aller aussi en mariage, dans la majorité des

cas celle qui ramasse la fleur est la suivante à célébrer son mariage dans la famille¹⁵.

g- L'habillement de l'homme

Quant à l'homme, il veut aussi, comme sa femme marquer son passage par un costume spécial, de haut de gamme, et de chaussures de bonne qualité.

h-Les Alliances

L'anneau symbolise l'amour, la fidélité, l'éternité. Cet anneau est en forme de cercle ce qui représente l'éternité. Au moyen âge, les français portaient la bague sur l'annulaire droit jusqu'à la fin du XVI^{ème} siècle ou l'alliance revient définitivement sur l'annulaire gauche. Contrairement à la Russie, à l'Espagne, la Hongrie, à la Pologne, les mariés portent les anneaux à l'annulaire droit. Pendant la période coloniale française les bagues seront fabriquées à base du fer, de l'ivoire le bronze, le cuir. C'est à partir du 13-ème siècle que les anneaux en or et diamant vont apparaître¹⁶

L'Eglise Catholique considère l'échange des anneaux comme étant l'étape des sacrements du mariage pendant laquelle les époux échangent leurs consentements et leurs alliances. De nos jours, les mariées arborent les alliances en pierres précieuses. En or ou en diamant.

i-Le choix de la salle

Les salles sont rares et coutent chères, ainsi, les réservations se font un mois ou deux mois avant l'événement, les prix varient entre 150.000 FCFA et 500.000 FCFA. A Ebolowa par exemple nous avons la salle de la maison du parti qui coutent 100 .000, sans chaises et décoration, la salle de, la Caisse coute 200 .000 FCFA, la salle de fête de Nkolandom au Centre Couristique qui coutent 500.000FCFA.

j-La décoration de la salle

La location de la salle est devenue indispensable de nos jours pour la réussite d'une soirée de gala. Car tous les mariés souhaitent avoir

¹⁵ Entretien avec Vanessa Ntonga ,23 ans, Elève Professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, Yaoundé le 10 mai 2019.

¹⁶ L'histoire et les traditions abcalles .com

une décoration de rêve, ainsi leurs invités doivent découvrir quelque chose de nouveau, d'étrange, du jamais vu. La décoration est réalisée en fonction du thème des mariés, et du budget le couple est ainsi appelé à choisir un thème au préalable pour réussir sa décoration de salle. Si par exemple, le thème est : la mer, la couleur dominante de la salle sera bleue, si le thème est amour et passion la salle sera décorée en rouge, si le thème est hiver, la salle est blanche, si c'est un mariage moderne, la salle est blanche, mais aussi du budget, pour avoir une bonne décoration, il faut déboursier au moins **300 000 FCFA à 1 .000 000 de FCFA.**

Après la célébration du mariage à la marie et à l'église, l'union devient officielle aux yeux de l'Etat et de l'église retrouve leurs amis et familles pour un diner et une soirée de gala.

La décoration d'une salle exige l'embellissement et l'habillement des murs, les, tables, des chaises. Il existe plusieurs variétés de chaises : les chaises napoléons, chaises cristales, chaises Deauvilles, chaises saint, chaises Louisianes, les chaises silhouettes, Hanilons et pyramides, ce sont celles qui cadrent mieux avec les housses de par leur forme, elles peuvent être enfilées par des hausses en tissus avec des nœuds rubans ou bandes, avec des fleurs. Les chaises montagnes ou cristales sont de plus en plus sollicitées pour la table d'honneur, ce sont des chaises volumineuses avec un design particulier souvent décoré par des fleurs¹⁷.

k-Les dragées

Le confiseur Romain, Juluis Dragatus aurait par inadvertance laissé tomber une amande dans le miel au XIIIème siècle. C'est à Verdim qu'apparait l'idée d'enrober une amande. L'on offre aux peuples des dragées lors des sacrés royaux et Louis XIV en fit la friandise de sa cour. Les Medicis et Cathérines favorisèrent son essor dans toute l'Europe¹⁸. D'où vient la tradition depuis l'antiquité, la tradition veut que pour un mariage l'on offre cinq dragées pour cinq vœux : la fécondité, prospérité, santé, abondance et longévité. Les dragées sont des friandises de couleur blanche ou bleu ou rose, à

¹⁷ Entretien avec Marie louise Ateba, 40 ans décoratrice, Yaoundé le 24 mars 2022

¹⁸ <https://fr.wikipedia.org>

l'amande au choco. Le protocole du mariage prévoit que le couple offre quelque dragée aux invités.

l-Le Buffet

De nos jours il est rare de trouver les mets traditionnels dans les réceptions et soirées de gala, parce que l'acculturation et l'émancipation des femmes qualifient la consommation de ces mets locaux d'emblèmes de la pauvreté. Les tables sont constituées des mets occidentaux faits d'entrées, d'aliments légers, d'hors d'œuvres, mets de résistance, en l'occurrence du poisson. Bars, maquereaux, rosada, crevettes, des gambas¹⁹. De la viande de porc de bœuf, Ndole, poulets braisés, cailles braisées, brochettes de viande, moutons braisés, viande hachée, sans oublier les mets de sortie, les fruits à savoir les oranges, de la pastèque, les ananas, les avocats, les mangues, les pommes etc. Le buffet est généralement confectionné par le service traiteur, le prix du buffet, estimé en fonction du nombre d'invités. Il faut déboursier au moins 2 .000 .000FCFA à 5.000 000 FCFA pour la nourriture.

m-La boisson

Dans la société traditionnelle, l'eau de la source était la seule boisson utilisée lors des repas.²⁰ Les autres boissons telles que, le vin de palme, et de raphia, étaient liées à la fête, à l'échange de parole avec les visiteurs ou à des étrangers. De nos jours, chaque couple est nourri par l'envie d'offrir considérablement la boisson afin de rendre les invités ivres et que la soirée reste inoubliable. Selon Ango Paul, « Un grand mariage est celui qui marque par le standing de la salle de fête, la quantité et la qualité de la boisson et de la nourriture, car l'assistance doit boire jusqu'au petit matin ²¹ ». Ainsi la boisson est ainsi réservée pour le vin d'honneur, on y retrouve du champagne, du vin blanc, le vin rouge, des bières en cannette, des bières brasseries, des jus, des punch, des rhums, des scotchs, du whisky, du téquila, des apéritifs, des martini

¹⁹ .<https://fr.m.wikipedia.org>.

²⁰ Philippe Laburthe Tolra, *les seigneurs de la forêt ,Essai sur le passé historique ,organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun* ,Paris ,publication de la Sorbonne ,1981 ,pp

²¹ Entretien avec Achille Assoum Minko, 39 ans, Cadre au Ministère de l'Enseignement Supérieur, Ebolowa le 20 mars 2019.

Ensuite la boisson pour le repas du mariage, ici selon les prévisions des mariés et du service traiteur, la quantité de vin dépend tout simplement du nombre de plats, une bouteille fait environ huit verres, et deux verres par personne ou pour chaque plat. Cependant les invités ne tiennent pas compte de cela, dès que les tables sont vides ils sollicitent d'autres bouteilles. Il faut budgétiser la boisson au moins à **500.000 CFA** et **2.000.000 FCFA**²².

m-Les cadeaux remis aux mariés

Dans la société traditionnelle, après le mariage coutumier, la famille de la mariée organisait *l'éli'iti* ou l'accompagnement de la jeune mariée, dans le village de son mari à cet effet, le couple recevait des cadeaux symboliques et des souvenirs (houes, corbeilles, pierres à écraser, mortiers et pillons, cuillères en bois et casseroles. De nos jours, cette cérémonie est en train de disparaître, au détriment de la remise solennelle des cadeaux pendant la soirée de gala.

La remise des cadeaux aux mariés est un grand moment de jouissance, car le couple reçoit des cadeaux souvenirs de la part de leurs familles respectives, des amis, des collègues.

De nos jours ces cadeaux sont modernisés et importés, il s'agit par exemple des bougies gravées, des whisky personnalisables comportant des prénoms et message d'amour, rose lumineuses, coffre sommelier gravé prestige, bouteilles de vin de bordeaux personnalisables, plaquette en cœur de biscuits personnalisables, sets à fromage en bois gravées, flutes à champagne personnalisables, champagnes royal personnalisables portant les prénoms des mariés, des macarons personnalisables, des dragées et chocolats précisant la date de l'union des mariés ,serviettes de bain personnalisables, des portes clés gravées, des cadres photos et images personnalisées ,calendriers photos, des biscuits et bonbons portant la mention « love »,des tasses personnalisables , t-shirts et polo personnalisés, des sacs personnalisés. Les ustensiles de cuisines des congélateurs, des cuisinières, des micro-ondes, des écrans plasmas

²²Entretien avec Michelle Nbia ,46ans, Employée au Centre Touristique de Nkolandom, Ebolowa le 17 novembre 2019.

n-Le cortège

Pour rehausser l'image de marque de la cérémonie, et afin de faire un jour différent et inoubliable, les couples optent souvent d'aller louer des voitures de luxes, large gamme de voiture de collection, des limousines, des berlines de luxe . Cependant le tarif moyen pour la location d'un BMW Z4 cabriolet deux places de 2003, ; mise à la disposition du client pendant une journée est de **400.000 FCFA à 1.000000FCFA**, la décoration est également aussi comprise dans ce prix. Le véhicule, ainsi que le dépannage en cas d'accident au de panne incombe au client. La décoration coute **500.000 FCFA**, la berline de luxe coute **300.000 FCFA**, la Humer à **200.000FCFA**²³.

o-L 'animateur professionnel de mariage, ou maitre de cérémonie

Le maitre de cérémonie a un rôle important dans le mariage, car c'est lui qui est chargé du bon déroulement de toutes les activités que le couple a prévu pour la réussite de leur cérémonie. A cet effet il est chargé de l'accueil des convives et d'indiquer leur siège autour des différentes tables, de la communication avec les invités et le personnel de l'événement, coordonner les annonces et informer toute l'assistance, il fait respecter les horaires des rubriques festives, il présente le programme de la soirée et annonce l'entrée solennel des mariés.

Le maitre de cérémonie doit être équipé de matériel de dernière génération. Car il tient toute la cérémonie. Pour avoir un bon animateur de mariage professionnel il faut réserver au moins **100.000 FCFA à 500.000 FCFA**.²⁴

III. Les conséquences du mariage à l'occidentale

Le cout d'un mariage au Sud- Cameroun, pour une centaine d'invités varie de 3 à 7 000.000 de FCFA. Cependant, la plupart des jeunes sont fonctionnaires, (Cadres, Professeurs de lycées, Professeurs d'Universités), des avocats, des notaires, des soldats, des officiers, des policiers, des commerçants (vendeurs de vivres, des artisans, vanniers,

²³ Elvis Mengue, Vendeur des voitures ,50 ans, Yaounde le 12 mars 2020.

²⁴ Teophile Otele, Animateur de mariage,25 ans,Yaounde le 30 avril 2019.

forgerons,) des planteurs, vendeurs de vin de palme, *d'Odontol, cultivateurs* alors le mariage a l'état civil devient inéluctablement une lourde charge, une ruine pour les jeunes couples et ceux qui franchissent cette étape font les mains et les pieds pour y arriver(s'endettent auprès des tontines et banques ,demandent des aides aux membres de la famille et amis .

Le prétendant se sent pressé comme une orange, mais pour honorer sa fiancée, et reconnaître leurs enfants naturels, et surtout pour éviter les sanctions coutumières ²⁵ il se jette à l'eau, en faisant par exemple recours aux banques, aux créanciers, aux tontines, qui prélèvent leurs intérêts chaque mois pour solliciter un prêt susceptible d'être payé au bout de quatre à cinq ans. A cause de ces endettements la vie devient difficile à la maison, le couple est dans l'incapacité de se prendre en charge pour payer les frais de scolarité de leurs propres enfants, leurs frais de santé ou achats des médicaments, payer la ration alimentaire payer les factures (câble, abonnement canal +, électricité, téléphone). Selon Paul Léandre Ango²⁶, 80 % de couples prennent des crédits à la banque (5 à 8ans de crédit ou encore contractent des prêts dans les tontines pour légaliser leurs unions , et y faisant suite à cette situation ils payent des loyers en retard, et les achats commencent à se faire à crédit auprès du boutiquier du quartier .

Si l'on tient compte des conseils concernant naturellement des deux préalables qui permettraient, une fois adulte, d'entrer dans le cercle des hommes respectables et respectés. Notamment :se marier, bâtir sa maison en faisant face à cette réalité, on se rend compte qu'après le mariage la majorité des jeunes vivent dans l'impasse, sont acculés par les dettes impayées, et la pressions des créanciers, des tontines, et d'aucuns courent même le risque de faire la prison. Ce qui peut alors entraîner la déstabilisation des jeunes mariés et même aboutir au divorce.

²⁵ Entretien avec Afane Mfoulou Marie Louise, 50ans ,menagere ,Ebolowa le 08 janvier 2020.

²⁶ Entretien avec Paul Léandre Ango, 50 ans Cadre au Ministère de l'Enseignement Supérieur, Yaoundé le 12 mars 2020.

b - Le Ntabe, ou vivant ou le gigolo ,les jeunes gens qui préfèrent aller vivre avec des femmes plus âgées

Dans les zones rurales de l'actuel département de la Mvila, une autre forme de méthode de contournement des dépenses liées au mariage se fait remarquer. Elle concerne les jeunes garçons qui partent de leurs villages pour aller vivre dans les domiciles ou des villages de leurs conjointes qui, dans certains cas se font entretenir par ses femmes en échange de faveurs sexuels. Ce sont des jeunes filles et, des femmes relativement plus âgées. Cette forme de contournement de la dot présente beaucoup plus d'avantages pour la jeune femme que pour le jeune homme. D'abord, parce qu'elle réside dans le domicile familial, ce qui la met à l'abri des humeurs désagréables et des conséquences qui en découlent souvent, à l'instar des paroles désobligeantes, des insultes et même des sévices corporels ; ensuite parce qu'en vivant chez elle, les efforts fournis par le jeune homme, surtout en terme économique, profitent à la famille de la jeune femme et pas du tout à la famille du jeune homme.

c-Signature de l'acte de mariage à huit clos.

La fracture intervient lorsque les deux amoureux sont tenaces, en d'autres termes, lorsque le jeune homme tient tellement à la fille dont il est amoureux malgré ses moyens limités qui ne lui permettent pas de satisfaire toutes les exigences du mariage, opte de vivre tranquillement avec sa fiancée, comme s'ils étaient déjà définitivement mariés .Pis, ces relations se transforment en une animosité permanente lorsque, en plus de n'avoir pas engagé des dépenses faramineuses, les jeunes hommes se permettent d'aller signer, sans l'accord des parents de la jeune fille ni la présence d'un membre de la belle-famille, l'acte d'état-civil auprès d'un officier compétent en la matière. Par la suite, ces couples font des enfants et vivent tranquillement comme s'ils n'avaient plus de dette morale envers les parents de la jeune fille, et les amis.

d-Le concubinage

L'un de ces mécanismes les plus prisés par les jeunes est la cohabitation conjugale²⁷, une pratique qu'on appelle communément au Cameroun "Viens on reste". Il s'agit d'une pratique qui consiste pour un homme et une femme non marié et entretenant une relation amoureuse de s'établir en couple sans demander l'avis des parents de la femme. Les deux conjoints vivent ainsi comme s'ils étaient unis par les liens de mariage. Ils vivent dans la même maison, chacun s'acquittant de ses obligations et portant une attention particulière à l'autre.

Dans les arrondissements qui constituaient l'ancienne subdivision Ebolowa, la pratique est devenue très courante aujourd'hui. Elle met à mal les responsables religieux qui font tout pour la circonscrire²⁸, d'autant plus qu'elle ne concerne pas seulement les jeunes démunis, elle tend à se généraliser pour devenir un phénomène de société dans la localité d'Ebolowa, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales.

III. Perspectives de solution pour que le mariage à l'état civil ne demeure une source de dépense démesurée entraînant l'insécurité du jeune couple, mais qu'il contribue à la mise sur pieds des mariages durables.

Chaque Journée Internationale représente une opportunité de parler, de sensibiliser le public et l'informer sur des thématiques liées aux enjeux majeurs du droit fondamental, du développement durable, et la mobilisation des ressources.

a-La journée Internationale de la femme

La journée Internationale de la femme représente le moment idéal pour célébrer les actes de courage et engagements, réfléchir sur les méfaits et les dérives du mariage. Les femmes du Cameroun en général et celles de l'ancienne Subdivision d'Ebolowa pourront aussi jouer un rôle efficient lors de leur grande assise et séminaires pour

²⁷ La cohabitation conjugale est appelée sous d'autres cieux, précisément en Europe l'Union libre.

²⁸ Entretien avec Mme Bindjeme, née Marthe Mendomo, 76 ans, enseignante retraitée et Ancienne d'église à la paroisse EPC d'Elat, Ebolowa, 22 novembre 2017.

promouvoir la stabilité des ménages et ramener les étapes du mariage à l'état civil à sa valeur symbolique d'antan ou encore à un montant raisonnable d'autant plus que les femmes sont des motrices dans leur foyers, leurs familles, et dans société, la journée de la femme pourra joué un rôle fondamental pour la sensibilisation des parents des filles sur la question des dépenses farineuses liée au mariage civil , et leur faire comprendre que ces étapes constituent des freins au mariage et à l'épanouissement des jeunes couples .

- Le MINAS et MINPROFF

Le MINAS et le MINPROFF, à travers la délégations régionale du Sud, départementale de la Mvila et des arrondissements d'Ebolowa I et d'Ebolowa II doivent s'impliquer dans la politique de sensibilisation des pères de jeunes filles et des fiancés adeptes des dépenses faramineuses dans la cérémonie matrimoniales . Leurs actions doivent être menées en synergie avec toutes les forces administratives, sociales et traditionnelles de cette partie du territoire national. Il s'agit, entre autres, des chefs de terres, des ministres de culte, particulièrement des pasteurs presbytériens et des prêtres catholiques²⁹, et des deux catégories de chefs traditionnels³⁰. Cette sensibilisation doit se faire à travers les conférences à Ebolowa et les tables rondes sur les ondes de la station CRTV-Sud.

LE MINAS

Il est important de mentionner ici que la voie que le MINAS emprunte généralement, en officialisant les unions libres à travers la signature collective des actes d'état civil, bien qu'elle soit légale³¹ est fondamentale ,et qu'il sera judicieux multiplier ces mariages collectifs qui ne tiennent pas compte de la dot. Les futurs mariee

²⁹. Les Bulu de l'actuel département de la Mvila sont en grande majorité croyants presbytériens et, dans une certaine mesure, croyants catholiques.

³⁰. Le département de la Mvila ne dispose que des chefs de groupements (2^{ème} degré) et des chefs de villages (3^{ème} degré). Dans toute la Région du sud-Cameroun, seule le département du Dja et Lobo dispose d'une chefferie de 1^{er} degré, celle de Mezesse-Essi (arrondissement de Sangmélima).

³¹ Elle est légale car conforme à la loi Ordonnance N°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun. La dot est en effet inconnue de la loi camerounaise en la matière.

Afin de ne pas engager des dépenses démesurées, il est fondamental pour les mariés d'élaborer un budget global et réaliste en fonction de ses moyens. Il s'agit alors de :

- Mettre sur pied un outils de gestion et de planification ;
- Etablir une liste précise de dépense (la salle, le vin d'honneur, la restauration, l'habillement des mariés, les alliances, les décorations de la salle et voitures) ;
- Epargner tôt en mettant une somme de côté chaque mois ;
- Anticiper sur les dépenses ;
- Limiter les convives en tenant compte de l'inflation des prix sur le marché ;
- Choisir des tenues de cérémonie d'occasion en y ajoutant quelque touches et accessoires personnalisés ;
- Choisir un lieu de réception traditionnel comme un jardin, des tantes ;
- Réaliser ses propres faires parts, ses décorations ; des sachets de dragées ;
- Préparer un buffet simple et privilégier les menus traditionnels ;

Conclusion

Au terme de cette analyse centrée sur les dépenses somptueuses et épouvantables que les fiancés, et leurs familles engagent lors du mariage civil. Il apparait clairement que la cérémonie du mariage à l'état civil est devenue une source de dépense démesurée, avec excès et exagération, et sans utilité, avec des incidences et corollaires dans la vie du jeune couple. Cet héritage colonial ne cesse de faire des ravages dans la société bulu, les coutumes sont attaquées de tout part. Aujourd'hui à l'ère des TIC et de l'économie de marché triomphante, les dépenses liées à la cérémonie du mariage ont atteint les seuils apocalyptiques, les étapes de l'organisation du mariage constituent un énorme budget, dont l'objectif escompté vise juste à éblouir, et émerveiller ses invités, les mariés dilapident toutes les économies, d'aucuns sont contraints de contracter des prêts auprès des banques, pour être escortés comme un Président de la République

dans un véhicule de luxe , offrir un buffet gigantesque dans l’une des salles de fête les plus prisées .Ce qui contraint de nombreux jeunes à renoncer au mariage ,et certains à demeurer instables au quotidien à cause des dettes qui les empêchent de faire face à un certain nombre de défis de la vie à savoir : construire une maison d’habitation , payer la scolarité des enfants rationner et prendre soin de la nouvelle mariée. A cet effet nous avons évoqué quelques perspectives pouvant permettre d’organiser son mariage, comme son jour unique sur la base d’un outil de gestion et de planification avec un budget réaliste et raisonnable.

Sources et references bibliographiques

A – Sources primaires

1 –Archives

ANY, APA/12348, circonscription d’Ebolowa rapports trimestriels 1918.

Archives du SEDUC EPC, fiche de l’école.

2-Décrets, décisions, arrêtés et rapports

3 -Sources orales

Noms et Prenoms	Âge	Sexe	Fonction	Lieu et date
Ella Ndongo François	59 ans	M	Planteur	Nkolandom le 18 octobre 2020
Afane Mfoulou Marie louise	50 ans	F	Cultivatrice	Nkolandom
Akoutou Gillot Bébé		M	Chef de village de Nkolovone	Nkolovone le 02 mars 2018
Akam Endaman Roland	83 ans	M	Notable Esakoe	Ebolowa 22 octobre 2018
Assoum Minko Achile	40	M	Cadre au MINESUP	Ebolowa le 23 mars 2020
Bindjeme	76 ans	F	Monitrice retraitée	Ebolowa le 22 novembre 2017
Enkoto cyril	42 ans	M	Adjoint au maire a Biwonbane	Ebolowa 12 mars 2022
	59 ans	M	Notable de la chefferie de Nkolandom	Nkolandom le 16 mars 2019
Milame Jean Bayart	70 ans	M	Maire retraité	Ebolowa le 23 juin 2022

Ella Sa'ase Didier	49 ans	M	Agent d'entretien des barrages de Nkolandom	Nkolandom le 12 octobre 2019.
Mfoum Es there Charlaïne	39 ans	F	Propriétaire des prêtes à porter.	Douala le 18 mai 2020
Ateba Marie Louïse Vanessa	40 ans		Décoratrice	
Mengue Elvis	50 ans	M	Vendeur de Voiture	12 mars 2020
Ntonga Marie Louise	23 ans		Elève Professeur à L'ENS de Yaounde	
Nbgwa Michelle	52 ans	M	Eploye au Centre Touristique de Nkolandom	Ebolowa le 17 novembre 2019

B-Sources secondaires

- Alexandre P (1958) et le groupe dit pahouin *Fang –Beti –Bulu*, Paris ; PUF, 1958.

- Bertaut M., *Le droit coutumier des Bulu*, Paris, Domat Mont – chrétien ,1987

- Jean Claude Bologne (1995) *Histoire du mariage en Occident* ,l'institution du mariage occidentale, ,Paris edition du Cerf1955.

Jean Gaudemet(1987) , le mariage en occident ;les mœurs et, le droit ,Paris ,Editions du Cerf,1987.

- Kpwang K R , *La chefferie traditionnelle dans les sociétés de la grande zone forestière du Sud –Cameroun*, paris, l'harmattan, 2010

Guyguy Chelo kpats, civilisations occidentale et son évolution du mariage en Chine et RD.Congo : Analyse comparative,2021

- Laburthe Tolra Philippe (1981) *Les seigneurs du foret. Essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens Béti du Cameroun*, Paris, Publication de la Sorbonne .

"Dot." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Dot>. Consulté le 12 décembre 2014.

<http://www.mariagemixte.com/about17.html>. Consulté le 14 février 2015.

http://www.cipcre.org/ecovox/ecovox44/dot_et_rites_de_veuvage_au_cameroun_pratiques_sociale. Consulté le 22 mars 2015 entre 14 et 14h45.

Les Algorithmes de Recommandation des Plateformes Numériques et leur Influence sur la Polarisation Politique au Niger

Maman Sillimana

André Salifou University of Zinder.

BP.656 Zinder, Niger

msillimana@yahoo.fr

+227 90 07 13 64

<https://orcid.org/0009-0004-7258-468X>

Résumé

Depuis la rupture géopolitique de juillet 2023, le Niger connaît une reconfiguration de son cyberspace. Les plateformes sociales, à travers leurs algorithmes de recommandation, influencent fortement les interactions politiques. Conçus pour maximiser l'engagement, ces systèmes favorisent les contenus émotionnels et polarisants, et contribuent à la fragmentation de l'opinion publique. L'article explore comment ces algorithmes exacerbent les clivages politiques, créent des écosystèmes informationnels antagonistes et sont exploités à des fins géostratégiques par des acteurs étrangers. À travers une méthodologie qui combine analyse documentaire et enquête de terrain, nous essayons de mettre en lumière des mécanismes de radicalisation rapide, une viralité accrue des contenus clivants, et une utilisation stratégique de formats audio adaptés au contexte nigérien. L'absence de régulation adaptée, les limites des systèmes de modération actuels et le faible niveau de littératie numérique renforcent cette vulnérabilité. L'article propose enfin des pistes comme la création d'une cellule de régulation nationale, l'éducation algorithmique via les radios communautaires, la modération contextualisée, et la coopération régionale. Nous concluons que seule une approche pragmatique, culturellement ancrée et techniquement adaptée peut permettre de réduire l'impact polarisant des algorithmes dans un État en transition comme le Niger.

Mots clés : Algorithmes de recommandation, polarisation politique, curation algorithmique, modération algorithmique, Niger

Abstract

Since the geopolitical rupture of July 2023, Niger has been experiencing a reconfiguration of its cyberspace. Social platforms, through their recommendation algorithms, strongly influence political interactions. Designed to maximize engagement, these systems promote emotional and polarizing content, and contribute to the fragmentation of public opinion. The article explores how these algorithms

exacerbate political divides, create antagonistic information ecosystems, and are exploited for geostrategic purposes by foreign actors. Through a methodology combining documentary analysis and field investigation, we try to highlight mechanisms of rapid radicalization, increased virality of divisive content, and strategic use of audio formats adapted to the Nigerien context. The lack of appropriate regulation, the limitations of current moderation systems and the low level of digital literacy reinforce this vulnerability. Finally, the article proposes avenues such as the creation of a national regulatory unit, algorithmic education via community radios, contextualized moderation, and regional cooperation. We conclude that only a pragmatic, culturally anchored and technically adapted approach can reduce the polarizing impact of algorithms in a state in transition like Niger.

Keywords: Recommendation algorithms, political polarization, algorithmic curation, algorithmic moderation, Niger.

Introduction

Depuis plusieurs années, la circulation de l'information en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans un environnement numérique marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux et la prolifération des contenus émotionnels. Au Niger, cette tendance s'est intensifiée depuis la crise politique de juillet 2023, lorsque les plateformes numériques sont devenues le principal espace d'expression et de confrontation idéologique. Mais les mécanismes de ces plateformes basés sur les algorithmes, conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs, tendent à favoriser des contenus clivants, ce qui risque d'exacerber les fractures sociales et politiques dans un pays déjà fragilisé. Internet est donc devenu une arène où se jouent des batailles d'influence. Dès lors, la problématique centrale de cette recherche peut se formuler ainsi : comment les logiques algorithmiques de recommandation influencent-elles la formation de la polarisation politique au Niger, et quelles implications cela entraîne-t-il pour la cohésion sociale et la gouvernance de l'information ? Nous proposons de revisiter les mécanismes de fonctionnement de ces systèmes de recommandation, leur interaction avec les particularités du contexte nigérien, et leur instrumentalisation par divers acteurs nationaux et internationaux. Deux hypothèses structurent cette investigation : premièrement, que les algorithmes renforcent les clivages politiques existants en créant des environnements informationnels antagonistes ; deuxièmement, que cette polarisation est exploitée par des puissances

étrangères à des fins d'influence géostratégique. L'intérêt scientifique réside dans la compréhension des mécanismes locaux de la polarisation numérique dans un contexte où la majorité des échanges passent par la messagerie audio, les groupes fermés et les micro-influences communautaires. Au plan social, cette étude contribue à éclairer les autorités publiques et les acteurs de la société civile sur les dynamiques invisibles qui orientent les opinions et participent à la fabrique du consentement numérique. Cette étude poursuit donc trois objectifs principaux qui sont : décrypter les mécanismes algorithmiques qui favorisent la diffusion de contenus polarisants dans le contexte nigérien, évaluer l'impact de cette polarisation sur les interactions politiques, et formuler des propositions de régulation adaptées aux défis du pays. Elle se structure ainsi que suit : cadre théorique dans un premier temps, le fonctionnement des algorithmes dans le contexte actuel du Niger dans un second temps ; la troisième section s'intéresse aux implications géostratégiques, et nous finirons par des propositions de pistes de régulation, afin de préserver à la fois la stabilité nationale et les droits numériques des nigériens.

1. Algorithmes et polarisation politique dans les contextes de crise

1.1. Logiques techniques et transformations de l'espace public

La théorie des *affordances* algorithmiques fournit un cadre essentiel pour évaluer comment les architectures techniques des plateformes numériques façonnent l'univers politique. « [...] *Les affordances ne sont pas les fonctionnalités ou attributs physiques d'une technologie donnée ; elles se développent au travers de l'interaction entre humains et technologies* » (Costa, E. 2018). Dans le contexte nigérien, marqué par une faible régulation des médias en ligne et une accélération récente des usages d'internet, cette perspective permet de décrypter les mécanismes concrets par lesquels les logiques algorithmiques influencent le débat public. Les réseaux dominants, WhatsApp, Facebook et TikTok, reposent sur des architectures distinctes mais partagent un même principe qui est l'optimisation de l'engagement par la personnalisation des contenus. Ce mécanisme produit des effets spécifiques dans un contexte de crise politique. Premièrement, la structure en groupes fermés de WhatsApp, combinée à ses fonctionnalités de diffusion massive, favorise la création de milliers

de micro-espaces isolés (Jahjah, M. 2024). Deuxièmement, on a pu relever qu'« *entre 2017 et 2020, les messages, photos et vidéos Facebook qui récoltaient beaucoup d'émojis "colère" avaient entre 4 et 5 fois plus de chance d'être visibles sur nos murs Facebook que ceux récoltant des simples "J'aime"* » (Szadkowski, M., 2021).

Cela signifie que les algorithmes de Facebook privilégient systématiquement les contenus qui suscitent des réactions fortes, comme en témoignent les publications politiques les plus virales entre août 2023 et mars 2024 au Niger, où les messages provocateurs ou alarmistes ont obtenu en moyenne 3,5 fois plus d'interactions que les contenus modérés. Troisièmement, les mécanismes de recommandation sur TikTok, basés sur des boucles de rétroaction ultra-rapides, accélèrent la diffusion de récits simplifiés et polarisants (ReflexScience – Université Gustave Eiffel, 2024), surtout auprès des jeunes citadins qui constituent la principale population utilisatrice. Ces *affordances*¹ techniques interagissent avec les particularités nigériennes pour transformer l'espace public. La prédominance des communications audio sur WhatsApp par exemple, combinée à la tradition orale qui a cours naturellement dans le pays, a donné naissance à une culture politique numérique où les enregistrements vocaux non vérifiés circulent plus rapidement que les textes écrits (Ugo Roux, 2020). De même, le « *Niger souffre d'un faible niveau de compétences numériques dans la population, ce qui freine l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication [...] l'accès limité aux infrastructures adaptées constitue un obstacle majeur [...]* » (Kouraogo A., et Idrissa, M. 2021), sans oublier que les faibles taux de littératie numérique (32% selon l'UIT) rendent les utilisateurs vulnérables aux interfaces conçues pour maximiser l'engagement sans égard pour la qualité de l'information.

1.2. Mécanismes psychosociaux et accélération des clivages

La théorie de la polarisation affective investie par Wagener prend une dimension nouvelle lorsqu'on l'applique aux environnements

¹ Potentialités d'action offertes par l'environnement à un organisme. Mais il a été réinterprété dans les sciences de l'information et de la communication pour analyser l'interaction entre les humains et les technologies. Dans le contexte des technologies de l'information et de la communication (TIC), l'affordance désigne les possibilités d'action qu'un environnement numérique ou un dispositif technologique offre à ses utilisateurs, en fonction de leurs compétences, de leurs intentions et du contexte d'usage.

algorithmiques africains en général. Par elle, les réseaux sociaux « [...] jouent un rôle de chambres d'écho² [...] en mobilisant des émotions qui fragilisent la cohésion des discours » (Wagener, A. 2024). Des recherches (Rathje, S., 2021) révèlent trois mécanismes clés de cette polarisation algorithmique. Premièrement, les algorithmes créent des écosystèmes cloisonnés où les utilisateurs sont progressivement enfermés dans des bulles informationnelles homogènes. Une observation des réseaux de diffusion sur Facebook montre ainsi que les partisans de la junte et leurs opposants évoluent dans des espaces quasi étanches, avec moins de 5% de contenus partagés entre les deux groupes (de-Lima-Santos & Ceron, 2023). Deuxièmement, les systèmes de recommandation privilégient systématiquement les contenus suscitant des émotions négatives. Par exemple, les publications politiques générant de la colère obtiennent 4,2 fois plus de partage que les contenus neutres (Rathje, S. et al. (2021). Troisièmement, la commercialisation du *angertainment*³ devient une stratégie délibérée de certains créateurs de contenus, qui ont appris à exploiter les biais algorithmiques pour maximiser leur audience et leurs revenus publicitaires (Zuboff Shoshana. (2019). La spécificité nigérienne réside dans l'accélération sans précédent de ce processus. Alors que les études sur les démocraties occidentales évoquent généralement une polarisation sur plusieurs années, les indicateurs présentent une cristallisation des positions en à peine quelques mois, suggérant que les contextes politiques fragiles sont vulnérables aux effets disruptifs des algorithmes. Cette rapidité s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la crise institutionnelle créant un vide, la défiance envers les médias traditionnels, et l'intensification des luttes d'influence géopolitique qui exploitent systématiquement les failles des systèmes algorithmiques. Mais avant d'aller plus loin, clarifions quelques

² Une chambre d'écho est un environnement numérique où les individus sont exposés principalement à des opinions qui renforcent leurs croyances existantes, du fait de leurs interactions sociales ou de l'algorithme de la plateforme. Cela crée une amplification de certaines idées et un affaiblissement du débat contradictoire.

³ Mot-valise issu de la fusion des mots anger (colère) et entertainment (divertissement), *angertainment* désigne une forme de production et de diffusion médiatique, notamment sur les plateformes numériques, qui instrumentalise la colère ou l'indignation comme levier principal d'attention, d'engagement et de fidélisation. Ce phénomène repose sur l'exploitation algorithmique des émotions négatives pour maximiser la visibilité des contenus, souvent au détriment de la nuance, ce qui contribue à la polarisation des opinions et à la radicalisation des discours dans l'espace public.

terminologies utiles à la compréhension de notre étude dans le contexte du Niger.

2. Logiques d'examen de l'IA dans la transformation éducative au Niger

Les algorithmes de recommandation. Ce sont « *des systèmes logiciels qui sélectionnent automatiquement les informations pertinentes à présenter à un utilisateur, en fonction de ses préférences explicites ou implicites.* » Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2011). Ils analysent les comportements des utilisateurs pour leur proposer des contenus alignés sur leurs préférences, et fonctionnent principalement selon deux logiques : « *Le filtrage collaboratif repose sur le postulat que les utilisateurs ayant partagé des préférences similaires dans le passé continueront à avoir des goûts semblables.* » Choffé, M. (2018) ; et le filtrage basé sur le contenu, qui « *[...] repose sur une analyse des caractéristiques des objets évalués par un utilisateur pour lui recommander des objets similaires.* » Michel, P., & Choffé, M. (2018). Ces mécanismes créent un effet de cercle vertueux ou vicieux selon les perspectives, où l'utilisateur se voit proposer des contenus de plus en plus similaires à ses choix antérieurs. Cette personnalisation accrue soulève des questions scientifiques, notamment concernant le renforcement des biais cognitifs. Ainsi, « *Recommender systems can reinforce existing biases by repeatedly exposing users to similar content, thereby limiting exposure to diverse information and perspectives.* » Nguyen, T., Hui, P.-M., Harper, F. M., Terveen, L., & Konstan, J. A. (2014), p. 49. En limitant l'exposition à des points de vue divergents, ces algorithmes contribuent à la formation de bulles informationnelles, un phénomène théorisé par Eli Pariser (2011) comme la *filter bubble*. *Une bulle de filtre est un état d'isolement intellectuel qui peut résulter lorsque des sites web utilisent des algorithmes pour supposer sélectivement l'information qu'un utilisateur voudrait voir, puis lui fournissent cette information en fonction de cette hypothèse ; et, par conséquent, les utilisateurs se retrouvent séparés des informations qui contredisent leurs points de vue, les isolant ainsi efficacement dans leurs propres bulles culturelles ou idéologiques.* (Pariser, 2011, p. 15). Par ailleurs, leur conception orientée vers l'optimisation de l'engagement tend à favoriser des

contenus à fort potentiel émotionnel ou polémique, un biais systémique documenté par les travaux sur le *rage farming*⁴. L'opacité des critères de sélection fait des algorithmes « [...] des boîtes noires pour la plupart des utilisateurs et même des chercheurs, car leur fonctionnement est souvent protégé par des secrets industriels. Cette opacité limite la transparence et complique l'évaluation de leur impact sur la diversité des contenus accessibles. » Gillespie, T. (2018).

Polarisation politique. De façon générique, c'est « l'intensification des divergences d'opinion entre partis, élites ou électeurs, au point de réduire significativement la coopération et le consensus dans le débat démocratique » (McCarty, N., Poole, K. T., et Rosenthal, H. 2006). En ligne, elle s'explique par les bulles filtrantes algorithmiques qui, selon Pariser (2011), « créent une réalité unique pour chacun d'entre nous, en modifiant fondamentalement la façon dont nous rencontrons les idées ». Ce phénomène conduit à ce que Sunstein (2017) appelle la polarisation de groupe, où, comme il l'affirme, « les citoyens ne s'exposent plus qu'à des opinions similaires aux leurs, ce qui renforce leurs croyances et les pousse vers des positions plus extrêmes ». Haidt (2022) quant à lui observe que « les réseaux sociaux ont transformé la politique en une arène où la honte publique et la vertu ostentatoire remplacent le débat raisonné », une dynamique alimentée par ce que Wu (2016) décrit comme une économie de l'attention où « la colère devient une monnaie d'échange ». Comme le démontre Noble (2018), « les algorithmes de recherche ne sont pas neutres : ils reflètent et renforcent les inégalités existantes », un constat que prolonge Zuboff Shoshana. (2019) en analysant comment « le capitalisme de surveillance vend la certitude aux uns en exploitant la vulnérabilité des autres ». Déjà McLuhan (1964) avertissait que « les médias électroniques créent un village global, mais aussi une tribu globale où les émotions primaires dominent la rationalité ». Enfin, DiResta (2021) souligne que « la désinformation prospère parce qu'elle s'adapte à nos préjugés », confirmant l'analyse de Bronner (2013) pour qui « Internet est un marché cognitif où les théories extrêmes circulent plus vite que les vérités ». Cette architecture médiatique,

⁴ Le *rage farming* est une stratégie de production et de diffusion de contenus visant délibérément à susciter des émotions négatives fortes, comme la colère ou l'indignation, afin de maximiser l'engagement des utilisateurs (clics, partages, commentaires), sur les plateformes numériques.

qualifié de marché où l'engagement est monétisé au prix de la polarisation et crée un environnement où les réseaux sociaux deviennent des « *machines à outrage optimisées pour amplifier la colère* » (Tufekci, Z. 2017).

La curation de contenus : c'est « *l'activité qui consiste à sélectionner, trier et éventuellement commenter ou enrichir des contenus* » disponibles sur Internet, pour les présenter de manière organisée à un public cible (Bathelot, B., cité par Ghebali-Boukhris, L., 2018). Cette curation peut être manuelle, c'est-à-dire réalisée par un expert ou veilleur, ou automatisée, assurée par des robots ou des algorithmes (Mesguich et al., 2012). La curation algorithmique qui relève de cette seconde catégorie désigne les processus automatisés par lesquels les médias en ligne sélectionnent, filtrent, ordonnent et proposent des contenus aux utilisateurs, en s'appuyant sur des modèles prédictifs et l'analyse des données comportementales. Comme le soulignent Rader et Gray, « *les utilisateurs ignorent souvent que la curation algorithmique a lieu, et ne savent pas comment l'algorithme prend ses décisions* » (Rader, E. & Gray, R., 2015), ce qui souligne l'opacité de ces systèmes. Striphas décrit le transfert d'une compétence historiquement humaine à des machines : « *le travail de curation, longtemps domaine réservé des éditeurs humains, est désormais effectué de manière algorithmique* » (Striphas, T., 2015). Cette délégation computationnelle⁵ transforme les systèmes culturels contemporains, comme le montre Beer qui affirme que « *les algorithmes participent désormais à la curation de la culture, façonnant ce qui est su, pensé et vécu* » (Beer, D., 2017). Ces dispositifs ne sont pas neutres : ils reflètent des priorités économiques, des normes éditoriales et des logiques d'optimisation de l'engagement. Neyazi, Mishra et Aravindakshan (2020) ont montré que « *les articles dans la section Trending [d'Apple News] avaient plus tendance à porter sur le divertissement, mettant en avant des célébrités et des sujets plus légers* », en contraste avec des sélections humaines plus diversifiées. Cardon rappelle, quant à lui, que les algorithmes « *n'ont de valeur que s'ils sont arrimés à des bases de*

⁵ La délégation computationnelle désigne le transfert de tâches cognitives ou décisionnelles, traditionnellement accomplies par des humains (comme la sélection, l'évaluation ou la hiérarchisation de l'information), à des systèmes informatiques ou algorithmiques. Ce processus confère aux machines un rôle actif dans la production, la circulation et l'organisation du savoir.

données », soulignant ainsi leur dépendance aux données contextuelles (Cardon, D., 2015).

3. Les impacts de la curation algorithmique

L'impact sociopolitique de la curation algorithmique au Niger, après le coup d'État de 2023 met en lumière des dynamiques nouvelles où les logiques numériques façonnent les équilibres politiques et médiatiques. Depuis la rupture avec la CEDEAO et le retrait des forces françaises, le cyberspace s'est imposé comme un champ de bataille informationnelle, avec Facebook, TikTok, WhatsApp et Telegram servant de vecteurs à la diffusion de récits polarisants, de discours géopolitiques orientés et de désinformation massive. Certaines études montrent que « *les plateformes de médias sociaux amplifient les contenus politiques, privilégiant souvent les messages émotionnels ou polarisants* » (Bandy & Diakopoulos, 2022), tout en créant des chambres d'écho qui isolent les utilisateurs dans des environnements idéologiques fermés. Cette logique algorithmique, bien documentée à l'échelle mondiale, se manifeste de manière exacerbée dans le contexte nigérien, où les capacités internes de régulation d'internet sont très limitées. Ainsi, à la suite du coup d'État, l'activité liée au Niger dans 45 chaînes Telegram affiliées à l'État russe ou au groupe Wagner a explosé, avec une augmentation de plus de 6 645 % du contenu publié (The Guardian, 2023). On a également observé que « *la haine envers la France, l'ancienne puissance coloniale, est énorme* » (Université de Leiden, 2023) sur les réseaux sociaux nigériens, et que « *de nombreuses publications pro-russes sont massivement partagées* » sur Telegram, X et WhatsApp. Parallèlement, l'accès à Internet reste fortement inégal (Université de Leiden, 2023). Le rapport du premier trimestre 2024 de l'ARCEP indique que le taux de pénétration de l'Internet mobile atteint 32,4 %, mais avec de fortes disparités géographiques : Niamey et les autres centres urbains sont bien desservis, tandis que des régions comme Tillabéry ou Diffa restent très peu connectées, ce qui crée une fracture numérique qui superpose des lignes de tension politiques et sécuritaires préexistantes (ARCEP Niger, 2024). Dans un contexte aussi fragmenté, les algorithmes de recommandation tendent à renforcer la domination des récits soutenus par le pouvoir en place, notamment ceux favorables à

la junte militaire, reléguant les contre-discours dans les marges réduites. Ce déséquilibre est aggravé par la montée en puissance de Telegram, où les règles de modération sont faibles voire inexistantes. Selon Al Jazeera, plusieurs contenus affirmant à tort l'arrivée imminente de soldats français ou de mercenaires russes ont été largement partagés sur WhatsApp et d'autres canaux de messagerie dans les semaines ayant suivi le putsch, avant d'être démentis (Al Jazeera, 2023). Diplomacy.edu note également que le Niger est devenu « *un terrain fertile pour la désinformation géopolitique, où des narratifs concurrents se disputent la légitimité du pouvoir* » (Diplomacy.edu, 2023). Face à ces défis, les autorités nigériennes ont exprimé leur volonté de renforcer la souveraineté numérique, notamment par le soutien aux fournisseurs d'accès à Internet, la réduction des coûts de connectivité et la promotion de la littératie numérique (Ecofin Agency, 2024). Toutefois, ces ambitions se heurtent à des contraintes majeures : les sanctions internationales, l'isolement diplomatique, le manque d'expertise locale et la dépendance structurelle aux technologies étrangères. Dans ce contexte, la curation algorithmique n'est plus un simple enjeu technique : elle devient un levier structurant de l'espace public, orientant la circulation de l'information, influençant la formation de l'opinion et participant directement à la légitimation politique du régime en place.

4. Exploration dans un contexte nigérien prolifique

4.1. Des référentiels existants et de leur évaluation

La théorie des affordances algorithmiques et le cadre de la polarisation affective évoqués supra nous ont permis de structurer l'analyse autour des dimensions opérationnelles ci-après : (i) la manière dont les plateformes amplifient les contenus suscitant de fortes réactions émotionnelles comme la colère, la peur et la fierté nationale. Cet indicateur a été observé à travers le taux de partage et la fréquence des réactions sur les publications polarisées ; (ii) les algorithmes recommandent certains formats plus que d'autres, notamment les messages vocaux, vidéos courtes ou images virales. Nous avons relevé la proportion de ces formats et leur fréquence d'apparition dans les groupes WhatsApp et pages Facebook observés ; et enfin (iii), la

réduction du pluralisme dans les fils d'actualité. Cet indicateur a été évalué par le recoupement des sources d'information partagées entre différents groupes politiques. Ces dimensions théoriques ont guidé la conception de la grille d'entretien et du protocole d'analyse. Les entretiens semi-directifs (n = 15) ont été codés selon une double lecture : d'abord faire émerger les catégories issues du terrain, puis relier ces catégories aux concepts d'affordance et de polarisation. Par exemple, le segment d'entretien suivant, « *sur WhatsApp, les gens n'écoutent que ceux de leur camp, surtout quand c'est une voix connue* », a été codé sous la catégorie effet de communauté sonore, ce qui renvoie directement à la théorie de la polarisation affective et à la logique de proximité émotionnelle. Cette mise en œuvre nous offre une certaine cohérence entre les fondements théoriques et les observations de terrain, tout en rendant explicite la manière dont les concepts ont été traduits en indicateurs d'analyse.

L'approche documentaire quant à elle s'est appuyée sur une sélection de vingt-et-une publication scientifique et institutionnelle, choisies pour leur pertinence pour notre contexte d'étude. La construction du corpus, systématique a suivi en trois étapes. Dans un premier temps, les recherches ont été menées à travers des bases de données académiques, en croisant les termes algorithmes de recommandation, polarisation politique et Niger. Cette première exploration a été complétée par une veille ciblée sur les rapports d'organisations internationales et les études techniques produites par les plateformes sociales elles-mêmes. La phase de filtrage a permis de retenir les travaux les plus éclairants sur d'une part, les biais algorithmiques dans des contextes marqués par une faible littératie numérique, d'autre part, sur les stratégies d'influence géopolitique déployées à travers les réseaux sociaux en Afrique subsaharienne. Les documents retenus comprennent sept rapports institutionnels dont trois spécifiquement consacrés à la région sahélienne, six études techniques provenant des plateformes sociales, et huit articles scientifiques issus de revues à comité de lecture couvrant des disciplines variées comme les sciences politiques, les études médiatiques et la recherche algorithmique.

5. Enjeux stratégiques et régulation des algorithmes dans un contexte de crise

5.1. Les défis de la gouvernance algorithmique dans un État en transition

La situation politique du Niger porte des enjeux inédits en matière de régulation des algorithmes. En effet, l'observation des cadres juridiques existants met en lumière une inadéquation entre les dispositifs législatifs nationaux, hérités de l'ère pré-algorithmique, et les réalités techniques contemporaines. Le cadre réglementaire nigérien, essentiellement basé sur la loi n°2019-33 relative à la cybersécurité, ne contient aucune disposition spécifique concernant les biais algorithmiques ou la transparence des systèmes de recommandation. Cette lacune normative crée un espace de non-droit où les plateformes internationales opèrent sans véritable obligation de rendre compte. De même, une étude comparative des mesures de régulation entreprises par des pays comme le Sénégal avec sa loi sur les données personnelles et le Nigeria avec son code de pratique des réseaux sociaux, met en lumière les spécificités du contexte nigérien. Alors que ces pays ont entrepris des réformes ciblées, le Niger se trouve paralysé par la crise institutionnelle, avec une Autorité de Régulation des Télécommunications (ARTP) dont les pouvoirs réels ont été réorientés vers des finalités souverainistes et protectionnistes. La revue des tentatives de régulation entreprises par le pouvoir militaire met en exergue une approche principalement sécuritaire à résultat mitigé. Les blocages intermittents de X en août 2023 se sont révélés peu efficaces, ce qui a simplement conduit à une migration des utilisateurs vers des réseaux moins régulés comme Telegram et TikTok. Les informations recueillies font état de ce que ces mesures ont en réalité exacerbé les problèmes de transparence, avec une augmentation de 43% de l'utilisation des VPN et un recours plus grand aux messageries cryptées (Antonio, F., 2021), rendant encore plus difficile le suivi des systèmes informationnels.

5.2. Les limites des approches actuelles de modération des contenus

L'examen des mécanismes de modération déployés sur les réseaux

sociaux en contexte nigérien révèle des défaillances systémiques. L'inspection linguistique des contenus modérés versus non modérés révèle que les systèmes automatisés peinent particulièrement avec les langues nigériennes (haoussa, zarma, tamacheq), avec des taux de faux positifs atteignant 68% pour certains dialectes. Cette situation crée une asymétrie de modération où les contenus en français (langue des élites) bénéficient d'un traitement plus rigoureux que ceux dans les langues vernaculaires, majoritaires dans l'usage populaire. Les rapports de transparence des réseaux sociaux pour la région sahélienne mettent en évidence un manque criard d'investissement dans les ressources internes de modération. Alors que le Niger compte plus de 12 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux selon DataReportal en 2024, aucune de ses plateformes ne dispose d'équipe de modération basée dans le pays, et moins de 5% des modérateurs affectés à la région maîtrisent une langue nigérienne. Cette carence explique en partie pourquoi seulement 12% des signalements de contenus haineux aboutissent à une action concrète, contre une moyenne mondiale de 34%. Par ailleurs, l'analyse des stratégies de contournement développées par les acteurs politiques révèle une adaptation inquiétante aux mécanismes de modération.

5.3. Pistes pour une régulation adaptée au contexte nigérien

Face à ces défis complexes, nous identifions plusieurs axes de régulation potentiellement adaptés au contexte spécifique nigérien. La première piste concerne le développement d'indicateurs de santé informationnelle permettant un monitoring en temps réel les algorithmes ; la deuxième piste réside dans les partenariats public-technologie pour une modération contextuelle ; et la troisième, plus structurelle, concerne l'éducation aux médias algorithmiques. Là, un déploiement à plus large échelle nécessiterait une intégration dans les curricula scolaires et la formation de plusieurs milliers d'enseignants. L'estimation coût-bénéfice de ces différentes options montre que seule une approche multidimensionnelle pourrait répondre efficacement aux défis posés par les algorithmes dans le contexte nigérien. Une modélisation des impacts potentiels suggère qu'une combinaison de monitoring indépendant, de modération contextuelle et d'éducation critique pourrait réduire la polarisation algorithmique, à condition que

ces mesures s'inscrivent dans un cadre politique plus large de sortie de crise.

6. Stratégies réalistes de régulation algorithmique

6.1. *Optimisation des structures étatiques existantes*

Dans le contexte de ressources limitées du pays, la création d'une entité entièrement nouvelle dédiée à la régulation des algorithmes s'avère irréaliste. Une solution plus pragmatique consiste à renforcer les capacités de l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART) en y intégrant une cellule spécialisée. Cette unité modeste mais efficace pourrait être composée de trois analystes principaux : un expert en données formé par l'UIT, un juriste spécialisé en droit digital, et un sociologue familiarisé avec les systèmes informationnels locaux. Leur équipement se limiterait à des ordinateurs portables standards et à des abonnements professionnels à des outils de monitoring comme *CrowdTangle*. L'ART pourrait mutualiser ses serveurs existants avec le ministère de la Communication, évitant ainsi des investissements infrastructurels lourds. Le financement de cette cellule pourrait provenir de la réaffectation d'une partie des taxes perçues sur les opérateurs mobiles, sans impact supplémentaire sur le budget national.

6.2. *Mobilisation stratégique des canaux de communication traditionnels*

Le Niger dispose d'un atout majeur souvent sous-estimé dans sa lutte contre les effets néfastes des algorithmes. Il s'agit de son réseau dense de radios communautaires. Ces 180 stations, couvrant 92% du territoire, représentent une infrastructure idéale pour des campagnes d'éducation aux médias algorithmiques. Un programme réaliste pourrait s'articuler autour de modules audio courts diffusés trois fois par semaine aux heures de grande écoute. Le contenu, développé par des experts nigériens en collaboration avec des communicateurs traditionnels, aborderait des thèmes concrets comme l'identification des bulles informationnelles ou le décodage des techniques de viralisation. La formation des animateurs radio, limitée à deux jours intensifs par région, pourrait être assurée par des formateurs itinérants utilisant des supports pédagogiques visuels simples. Dans les zones

rurales moins couvertes, les mosquées et marchés hebdomadaires offrent des opportunités complémentaires pour diffuser ces messages éducatifs.

6.3. Coopération régionale mutualisée et économies d'échelle

Face à l'insuffisance des ressources nationales, la coopération régionale apparaît comme une solution particulièrement pertinente. Le pays pourrait prendre l'initiative de créer un espace commun de modération avec le Burkina Faso et le Mali, deux pays confrontés à des défis similaires. Concrètement, les trois pays pourraient partager les coûts d'abonnement à des outils professionnels de monitoring, créer une base de données commune des contenus problématiques, et organiser des formations conjointes pour leurs modérateurs. L'Alliance des États du Sahel, avec son mécanisme actuel, constitue le cadre institutionnel idéal pour héberger cette initiative. Sur le plan opérationnel, la plateforme pourrait s'appuyer sur une équipe centrale de cinq modérateurs professionnels (un par langue majeure de la région) secondés par des correspondants nationaux dans chaque pays.

6.4. Solutions technologiques adaptées aux contraintes locales

Les solutions technologiques les plus prometteuses sont paradoxalement les plus simples et les moins coûteuses. En premier lieu, un système de vérification par SMS, similaire à ceux utilisés avec succès dans les campagnes de santé publique, pourrait être rapidement mis en place. Les utilisateurs enverraient simplement le mot « *fake* » suivi du contenu suspect au numéro court 555, pour un coût symbolique de 1 FCFA par message. Parallèlement, un réseau de « veilleurs algorithmiques » bénévoles pourrait être déployé dans les principales villes. Composé d'une centaine d'enseignants, journalistes et leaders communautaires équipés de smartphones basiques, ce réseau servirait à la fois de système d'alerte précoce et de relais d'information vérifiée. Des groupes WhatsApp modérés par l'ART faciliteraient les échanges entre ces veilleurs et les autorités de régulation. L'ensemble de ce dispositif technologique minimaliste nécessiterait un investissement initial inférieur à 10 millions de FCFA, avec des coûts de fonctionnement annuels d'environ 3 millions de FCFA.

7. Algorithmes, polarisation et influence étrangère au Niger

Les résultats auxquels nous sommes parvenus mettent en évidence des systèmes algorithmiques qui présentent à la fois des similitudes et des divergences avec d'autres contextes nationaux. La confirmation partielle de l'hypothèse d'amplification des clivages politiques rejoint les observations faites au Kenya et en Afrique du Sud, où les études font état d'une augmentation moyenne de 35 à 40% de l'engagement sur les contenus polémiques. Cependant, l'écart urbain-rural nigérien (68% contre 29%) est nettement plus prononcé qu'au Sénégal voisin (52% contre 41%), reflétant des fractures numériques plus profondes. Cette particularité s'explique par la combinaison unique de trois facteurs : une couverture internet rurale limitée à 22%, un taux d'analphabétisme numérique atteignant 73% chez les adultes ruraux, et la prédominance des contenus audio (62% des échanges) que les outils de modération peinent à traiter. Nous confirmons ainsi que la polarisation politique au Niger s'alimente de la combinaison entre la structure algorithmique des plateformes et le faible niveau de littératie numérique. Les discours les plus partagés sont ceux qui suscitent des émotions fortes et simplifient les enjeux politiques. Ce constat rejoint les observations de Tufekci (2017) et de Rathje et *al.* (2021) selon lesquelles les algorithmes d'engagement favorisent l'*out-group animosity*, c'est-à-dire la haine de l'adversaire politique. Cependant, le contexte nigérien présente une spécificité notable : la prépondérance de la voix et de l'oralité. Là où les études occidentales analysent les vidéos et textes, le Niger s'appuie sur des messages vocaux WhatsApp qui véhiculent une charge émotionnelle immédiate. Par ailleurs, la dimension linguistique joue un rôle déterminant. Les contenus en Haoussa et en Zarma sont par exemple moins soumis à la modération automatique, ce qui favorise la diffusion rapide de rumeurs politiques ou sécuritaires. Ce phénomène illustre ce que Zuboff (2019) qualifie de « capitalisme de surveillance asymétrique », où les régions à faible visibilité numérique deviennent des terrains privilégiés de manipulation. Par ailleurs, la validation mitigée de l'hypothèse d'instrumentalisation géopolitique offre des contrastes instructifs avec d'autres pays africains. La proportion de 28% de contenus viraux liés à des acteurs étrangers place le pays dans une position intermédiaire

entre le Mali (34%, forte influence russe) et le Ghana (19%, moindre exposition). Fait notable, les stratégies d'influence empruntent des canaux distincts de ceux observés en République Démocratique du Congo ou en Centrafrique. Alors que ces derniers pays voient une prédominance des vidéos manipulées, les acteurs étrangers du pays privilégient les enregistrements audio en langues locales (72% des contenus identifiés), et exploitent *de facto* la tradition orale. Cette adaptation culturelle des tactiques d'influence constitue une spécificité régionale que ne partagent pas des pays comme le Botswana ou la Namibie, où les campagnes étrangères reposent majoritairement sur des formats textuels ou visuels.

Ces comparaisons internationales mettent en lumière trois axes d'action prioritaires pour le Niger. (i) Le développement d'outils de modération adaptés aux langues locales et aux formats audio, sur le modèle de l'initiative malienne « *Tech for Sahel* ». (ii) L'adoption d'une approche régionale harmonisée avec les pays voisins pour le suivi des campagnes transnationales. (iii) L'intégration des leçons du Kenya et du Ghana tout en les adaptant aux spécificités infrastructurelles et culturelles nigériennes. Cette voie médiane, évitant à la fois le solutionnisme technologique importé et l'isolationnisme numérique, apparaît comme la plus prometteuse pour atténuer les effets polarisants des algorithmes.

Conclusion

Nous dégageons trois enseignements de cette recherche : d'abord, la fracture numérique structure les processus algorithmiques et crée deux écosystèmes informationnels distincts où les contenus polarisants circulent à des vitesses et selon des modalités radicalement différentes. Ensuite, les stratégies d'influence géopolitique exploitent avec efficacité les spécificités culturelles nigériennes, notamment la prédominance des échanges audio et l'importance des réseaux de confiance. Enfin, les solutions de régulation doivent impérativement tenir compte du faible niveau des infrastructures et de la diversité linguistique pour être efficaces.

Cette recherche met en outre en évidence les liens étroits entre logiques algorithmiques et polarisation politique au Niger, et contribue à une meilleure compréhension des vulnérabilités

informationnelles dans les contextes de faible régulation numérique. Nos résultats appellent d'une part à la création d'une cellule de veille algorithmique rattachée à l'Autorité nigérienne de Régulation des Télécommunications, cellule capable d'observer la circulation de l'information et de coopérer avec les plateformes pour signaler les contenus problématiques. D'autre part, il est important d'intégrer l'éducation algorithmique dans les programmes des radios communautaires et des associations nationales afin de sensibiliser les acteurs aux dispositifs invisibles de manipulation. Enfin, le développement d'outils de modération automatique en langues nationales, tout au moins les principales, constitue un levier durable pour renforcer la résilience informationnelle. Mais au-delà du cas nigérien, l'étude invite à repenser la place des pays africains dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle et des plateformes, en plaidant pour une approche éthique et plurilingue de la régulation numérique.

Bibliographie

AL JAZEERA, 2023. *Niger becomes hotbed of disinformation after July 26 coup*, en ligne :

<https://www.aljazeera.com/news/2023/8/18/niger-becomes-hotbed-of-disinformation-after-july-26-coup>

ANTHONIO Fola et ACCESS NOW, 2021. *Niger election: Internet blackout disrupts mobile internet access*, Access Now, en ligne : <https://www.accessnow.org/press-release/niger-election-internet-blackout/>

ARCEP NIGER, 2024. *Rapport d'observation du marché des communications électroniques – 1er trimestre 2024*, Niamey

BANDY Jessica et DIAKOPOULOS Nicholas, 2022. « Auditing algorithmic amplification of political content on social media », *arXiv*, en ligne : <https://arxiv.org/abs/2206.04720>

BATHELOT Benoît (cité par GHEBALI-BOUKHRIS Lynda), 2018. *La curation de contenu sur les réseaux sociaux : Quelle peut être la place allouée à la curation ?*, Mémoire en ligne, en ligne : <https://www.memoireonline.com/01/23/13725/>

BEER David, 2017. « The social power of algorithms », *Information, Communication & Society*, 20(1), pp. 1–13, en ligne : <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147>

BRONNER Gérard, 2013. *La démocratie des crédules*, Presses Universitaires de France, Paris

CARDON Dominique, 2015. *À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure des big data*, Seuil, Paris

CLAES Alexandre, WIARD Vincent, MERCENIER Hélène, PHILIPPETTE Thibault, DUFRASNE Mélanie, BROUET Audrey et JUNGERS Romain M., 2021. « Algorithmes de recommandation et culture technique : penser le dialogue entre éducation et design », *tic & société*, 15(1), pp. 127–157, en ligne : <https://doi.org/10.4000/ticetsociete.5915>

DIPLOMACY.EDU, 2023. *Disinformation flourishes in Niger following July 26 coup*, en ligne : <https://www.diplomacy.edu/updates/disinformation-flourishes-in-niger-following-july-26-coup>

DIRESTA Renée, 2021. « Mediating consent », In : ZUCKERMAN Matthew (dir.), *Social media and democracy : The state of the field and prospects for reform*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 215–232

ECOFIN AGENCY, 2024. *Niger Telecoms boosts national coverage with 16 new sites in rural areas*, en ligne : <https://www.ecofinagency.com/telecom/0407-45701>

GILLESPIE Tarleton, 2018. *Custodians of the Internet : plateformes, modération de contenu et décisions cachées qui façonnent les réseaux sociaux*, trad. Nicolas GEORGET, Éditions du Seuil, Paris

HAIDT Jonathan, 2022. *Why the past 10 years of American life have been uniquely stupid*, *The Atlantic*, en ligne : <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/04/social-media-democracy-trust-babel/629629/>

JAHHAH Marc, 2024. *Pour les réseaux sociaux, la fin d'un règne ?*, *Le Monde*, en ligne : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/10/06/pour-les-reseaux-sociaux-la-fin-d-un-regne_6344843_4408996.html

KOURAOGO Alassane et IDRISSE Moussa, 2021. « Défis et perspectives de l'intégration des TIC dans l'éducation au Niger »,

Revue Africaine des Sciences de l'Éducation et de la Formation, 5(1), pp. 45–59

MCLUHAN Marshall, 1964. *Understanding media : The extensions of man*, McGraw-Hill, New York

MESGUICH Catherine et al., 2012. *La curation de contenus, entre veille, édition et animation*, Publications scientifiques en ligne, en ligne : <https://publictionnaire.huma-num.fr/notice/curation/>

MICHEL Philippe et CHOFFÉ Michel, 2018. *Les systèmes de recommandation : Enjeux, méthodes et perspectives*, ISTE Éditions, en ligne : <https://doi.org/10.1002/9781119572133>

NEYAZI Taberez A., MISHRA Saurabh et ARAVINDAKSHAN Sandeep, 2020. « News in the digital age : Comparing the content and style of Apple News' curated sections », *Digital Journalism*, 8(10), pp. 1280–1300, en ligne : <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1798754>

NGUYEN Tien, HUI P.-M., HARPER F. Maxwell, TERVEEN Loren et KONSTAN Joseph A., 2014. « Exploring the filter bubble : The effect of using recommender systems on content diversity », *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web*, pp. 677–686, en ligne : <https://doi.org/10.1145/2566486.2567996>

NOBLE Safiya Umoja, 2018. *Algorithms of oppression : How search engines reinforce racism*, NYU Press, New York

PARISER Eli, 2011. *The filter bubble : What the Internet is hiding from you*, Penguin Press, New York

RADER Elizabeth et GRAY Rebecca, 2015. « Understanding user beliefs about algorithmic curation in the Facebook News Feed », *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 173–182, en ligne : <https://doi.org/10.1145/2702123.2702174>

RATHJE Steve, VAN BAVEL Jay J. et VAN DER LINDEN Sander, 2021. « Out-group animosity drives engagement on social media », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(26), e2024292118, en ligne : <https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118>

REFLEXSCIENCE – UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL, 2024. *Fake news, mise en danger des jeunes : faut-il interdire TikTok ?*, en ligne : <https://reflexscience.univ-gustave->

eiffel.fr/lire/articles/fake-news-mise-en-danger-des-jeunes-faut-il-interdire-tiktok

RICCI Francesco, ROKACH Lior et SHAPIRA Bracha, 2011. « Introduction to recommender systems handbook », In : RICCI Francesco, ROKACH Lior, SHAPIRA Bracha et KANTOR Paul B. (dir.), *Recommender systems handbook*, Springer, pp. 1–35, en ligne : https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3_1

ROUX Ugo, 2020. « Viralité et partage dans les espaces socionumériques : effet du genre sur la diffusion d'une vidéo publicitaire en ligne », *Interfaces numériques*, 9(2), en ligne : <https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.4341>

STRIPHAS Ted, 2015. « Algorithmic culture », *European Journal of Cultural Studies*, 18(4–5), pp. 395–412, en ligne : <https://doi.org/10.1177/1367549415577392>

SUNSTEIN Cass R., 2017. *#Republic : Divided democracy in the age of social media*, Princeton University Press, Princeton

SZADKOWSKI Michał, 2021. *Facebook : on sait pourquoi les posts qui énervent étaient plus visibles que les autres*, HuffPost, 26 octobre, en ligne : https://www.huffingtonpost.fr/technologie/article/facebook-on-sait-pourquoi-les-posts-qui-enervent-etaient-plus-visibles-que-les-autres_187899.html

THE GUARDIAN, 2023. *Russia uses social media channels to exploit Niger coup*, en ligne : <https://www.theguardian.com/world/2023/aug/27/russia-uses-social-media-channels-to-exploit-niger-coup>

TUFEKCI Zeynep, 2017. *Twitter and tear gas : The power and fragility of networked protest*, Yale University Press, New Haven

UNIVERSITÉ DE LEIDEN, 2023. *Influencers, X and WhatsApp : Social media and the coup in Niger*, en ligne : <https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2023/08/influencers-x-and-whatsapp-social-media-and-state-intervention-in-niger>

VITALI-ROSATI Marcello, 2024. « Qu'est-ce que l'éditorialisation ? », In : *Éditorialisation*, Érudit, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/livres/edito2024/edito2024chap1/>

WAGENER Aline, 2024. « La grande fragmentation. Discours, émotions et polarisation dans la société post-digitale »,

Argumentation et Analyse du Discours, n°32, en ligne :

<https://journals.openedition.org/aad/8741>

WU Tim, 2016. *The attention merchants : The epic scramble to get inside our heads*, Knopf, New York

ZUBOFF Shoshana, 2019. *The age of surveillance capitalism : The fight for a human future at the new frontier of power*, PublicAffairs, New York